

Open-Access-Bericht Berlin

Bericht erstellt von: Maxi Kindling, Maike Neufend und Georg Fischer

Version: 1.0

Datum: 31.7.2024

DOI: <http://www.doi.org/10.5281/zenodo.13142722>

Lizenz: [CC BY 4.0 international](#)

Bericht auf PubPub: <https://oabb.pubpub.org/open-access-bericht-berlin>

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary.....	6
Objective	6
Approach	6
Key Findings	7
Conclusions	10
Zusammenfassung.....	11
Ziel	11
Vorgehen	11
Zentrale Ergebnisse.....	12
Einleitung.....	17
Einordnung und Ziele.....	17
Struktur	17
Inhaltlicher Zuschnitt dieses Berichts.....	18
Danksagung.....	19
Open Access: Eine Auswertung der Ausgangslage.....	20
Was bedeutet offene Wissenschaft?.....	20
Unterzeichnende Einrichtungen der Berliner Erklärung in Berlin 2.5.2024	22
Transformative Verträge, Publikationsmarkt und Datentracking	25
Offene Infrastrukturen und wissenschaftsgeleitetes Publizieren	30
Wissenschafts- und kulturerebfreundliches Urheberrecht.....	32
Künstliche Intelligenz und offene Wissenschaft	37
Wissenschafts- und Förderpolitik: Aktuelle Strategien.....	39
Reform der Forschungsbewertung.....	43
Offene Wissenschaft und die Arbeitsbedingungen von Wissenschaftler*innen	44
Open Access in Berlin: Rahmenbedingungen und Status Quo	47
Open-Access-Strategie Berlin.....	47
Open-Access-Büro Berlin	48
Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin.....	51
Förderprogramm des Landes Berlin zur Digitalisierung des kulturellen Erbes	52
Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit.....	52
Landesinitiative Open Research Berlin	53
Kulturerbe-Einrichtungen aus der Interviewstudie (2022).....	55
Einrichtungen aus der Besuchsreihe (2022–2024).....	56

Offene Wissenschaft im Berliner Hochschulgesetz seit 2021.....	56
Open Access in den Hochschulverträgen.....	57
Open Access in der jüngeren Berliner Wissenschaftspolitik	59
Offene Wissenschaftspraxis im Land Berlin.....	60
Das Open-Access-Publikationsaufkommen in wissenschaftlichen Zeitschriften im Berliner Open Access Monitoring bis 2020	60
Das Open-Access-Publikationsaufkommen im Open Access Monitor Deutschland 2020– 2023	61
Berliner Einrichtungen in regionalen, nationalen und internationalen Forschungsverbänden	68
Umsetzung der Open-Access-Maßnahmen an den Einrichtungen	71
Policies, Richtlinien und Leitlinien	71
Open Access Policies.....	71
Open Access in Policies und Digitalstrategien der Kulturerbe-Einrichtungen	72
Forschungsdaten-Policies	74
Open Research Policies.....	75
Liste der Policies an Berliner Einrichtungen	78
Gute wissenschaftliche Praxis	79
Publikationsinfrastrukturen.....	80
Textrepositorien mit langer Tradition.....	80
Veröffentlichung institutioneller Schriftenreihen im Open Access	82
Green Open Access/Zweitveröffentlichungen	82
Repositorien für Forschungsdaten	83
Anwendung von Standards	85
Hosting von Open-Source-Publikationsdiensten.....	86
Publikationsplattform/Universitätsverlag für Open-Access-Bücher und Zeitschriften	87
Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit.....	88
Digitalisierung und offener Zugang zu wissenschaftsrelevanten Beständen	91
Finanzierung und Kostentransparenz	99
Publikationsfonds	100
Transformative Modelle.....	103
Förderung von Open Access im Rahmen kooperativer Finanzierung.....	104
Organisationsentwicklung und Kompetenzvermittlung.....	106
Benennung von Open-Access-Beauftragten.....	106
Weiterentwicklung der Organisationsstruktur innerhalb der Einrichtungen	107

Vermittlung von Kompetenzen an Hochschulangehörige.....	109
Unterstützung für das Forschungsdatenmanagement.....	111
Austausch und regionale Vernetzung.....	113
Forschungsevaluation.....	117
Anerkennung im Bewerbungsverfahren	117
Anerkennung in der Forschungsförderung.....	118
Anerkennung in der Leistungsorientierten Mittelverteilung	119
Forschungsevaluation auf institutioneller Ebene	120
Publikationsnachweis und Monitoring.....	121
Hochschulbibliografien und Forschungsinformationssysteme	122
Identifikation von Autor*innen mit ORCID iDs.....	124
Monitoring von Datenpublikationen	125
Open Science Dashboards	125
Schwerpunkt Open Science im Berlin Science Survey	127
Studien im Rahmen des Projekts Berlin Open Research.....	128
Kostenmonitoring und Informationsbudget.....	128
Vernetzung und Austausch zum Monitoring	130
Monitoring und Reporting auf Landesebene	130
Fazit des Open-Access-Büros	132
Rahmenbedingungen für eine offene Wissenschaft	133
Wissenschaftspolitik.....	133
Steigerung des Open-Access-Anteils bei wissenschaftlichen Zeitschriften und Entwicklungen im Publikationsmarkt	134
Rechtliche Rahmenbedingungen	135
Offene Infrastrukturen und institutionelles Publizieren	137
Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit.....	137
Reform der Forschungsbewertung.....	138
Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft.....	138
Umsetzung der Open-Access-Maßnahmen an den Einrichtungen	139
Policies, Richtlinien und Leitlinien	139
Publikationsinfrastrukturen	140
Digitalisierung und offener Zugang zu wissenschaftsrelevanten Beständen	142
Finanzierung und Kostentransparenz	143
Organisationsentwicklung und Kompetenzvermittlung.....	145
Forschungsevaluation.....	146

Publikationsnachweis und Monitoring.....	148
Ausblick.....	150
Referenzen.....	151

Executive Summary

The Open Access Report Berlin provides an overview of the Open Access implementation in Berlin since the adoption of the Open Access Strategy Berlin in 2015. With this strategy, the state of Berlin advocates for Open Access and the comprehensive usability of digital knowledge resources, ensuring that "the tax funds spent by the state on education, science, and culture, sustainably secure Berlin's competitiveness and achieve the greatest possible benefit for the economy and society" ([Senat von Berlin, 2015](#)). The Open Access Strategy focuses on three areas of action: "scientific publications", "research data", and "cultural data/cultural heritage", thus already describing the concept of Open Access in a comprehensive manner.

This report shows that these areas of action have already become highly differentiated, but also increasingly less distinct. Open Access is now understood as the principle of Open Research. Open Research means providing all interested parties with Open Access to and comprehensive reusability of research results, data, and the entire research process. Currently, the scientific communication system is undergoing a profound transformation due to digitalization. This creates new opportunities to establish Open Research as broadly, sustainably, and advantageously as possible for science, cultural heritage institutions, and the public. At the same time, challenges arise that hinder the establishment of Open Research.

Objective

This report offers a comprehensive assessment of the implementation of the goals and measures of the 2015 Open Access Strategy. Its aim is to identify successes and challenges to inform further development of strategic goals and measures. The report is set in the context of the state initiative Open Research Berlin and forms the basis for the evolution of the Open Access Strategy into a strategy for Open Research at Berlin's scientific and cultural heritage institutions (Open Research Strategy Berlin).

Approach

This report is based on the work conducted by the Open Access Office Berlin within the framework of the state initiative Open Research Berlin. Key components include regular exchange formats among the Open Access representatives of the universities, an online consultation (2021), an interview study (2022), a series of visits to institutions under the jurisdiction of the state of Berlin (2022–2024), and two strategy workshops in 2023. The draft report was created on the PubPub platform and supplemented and commented on by colleagues from the Berlin Open Access Community. This version is the first revised publication.

The report is divided into three parts: baseline description, general conditions, and measures. The baseline description refers to national and international developments and challenges. The general conditions are described in relation to the Berlin research area. The measures section focuses on Berlin's scientific and cultural heritage institutions under the

jurisdiction of the state, highlighting the initiatives and developments that have been started, implemented, and advanced as a result of the Open Access Strategy in the three areas of action: "scientific publications," "research data," and "cultural data/cultural heritage." The report concludes with a summary of the successful implementation of measures based on the Open Access Strategy, along with an overview of identified gaps and challenges.

Key Findings

The report provides a detailed account showing that the 2015 Open Access Strategy Berlin has been largely successful and effective, achieving many of the goals outlined in the strategy. At the same time, it is necessary to strategically further develop and adapt the unachieved objectives and less successful measures, in response to the developments that have emerged over the past decade.

The state of Berlin has successfully adjusted the general conditions for the Open Access implementation. Open Access is embedded in the university contracts and the Berlin Higher Education Act. The Open Access Strategy has created excellent conditions for advancing the topic within the Berlin research landscape. This has been done through overarching measures such as establishing state coordination by the Open Access Office, sustaining the funding program for digitizing cultural heritage, and the research and competence center digiS, as well as through exchanges within the Open Access Strategy Berlin working group. These central measures should be continued and expanded accordingly.

However, the focus of science and funding policy has shifted in recent years. The Open Access Strategy initially set a target quota of 60 % Open Access scientific journal articles, which focused predominantly on Open Access quantity. The Open Access Monitor Germany reports that the share of Open Access publications from Berlin universities for 2023 is 73.2 %. Consequently, issues of funding and resource allocation have become more important. Major research funders at national, European, and international levels now demand the financing of fair and sustainable Open Access models, with Diamond Open Access being the most prominent among them. These demands aim to strengthen the sovereignty of science and reduce dependence on the publishing market. Fair and sustainable Open Access includes transparent ownership and cost structures, as well as reasonable publication fees. This shift also reflects the understanding that open infrastructures and scholar-led publishing infrastructures for diverse publication formats can make the transformation to Open Access and Open Research more sustainable and efficient in the long run.

To address these demands, a financing strategy for Open Access and Open Research is needed to reallocate resources differently than has been done previously. The allocation of many funds to long-term transformation contracts like DEAL, limits institutions' ability to invest in fair and sustainable Open Access. This also impacts other textual and non-textual publication formats. As science is a public good, funding organizations and scientific institutions are encouraged to invest public funds in research-supporting infrastructures that ensure and manage research collectively in the spirit of Open Research. The most effective ways to support fair and sustainable open research should be discussed among Berlin's research institutions.

Open publishing infrastructures for scholar-led publishing are already in place at many Berlin universities and non-university institutions (e.g., repositories, open-source publishing infrastructures like OJS hosting, and the Open Access publisher Berlin Universities Publishing). However, these existing infrastructures are highly expandable in terms of publication formats and financial resources. Shared principles for defining open infrastructures would be beneficial in this context.

To expand and develop open infrastructures for Open Access publishing, stronger cooperation among Berlin's institutions is essential. For example, there remains a need for the statewide publication platform previously advocated in the Open Access Strategy. Although several institutions have expanded their repositories to include research data publications and many international disciplinary and multidisciplinary offerings are available, some areas are still uncovered. Smaller institutions, in particular, lack the resources to create their own platforms, resulting in some publication formats lacking a venue. Research Data Management (RDM) is crucial for publishing research data open access. To enhance RDM across institutions and build necessary structures, many federal states have initiated and supported measures for RDM. The state of Berlin should similarly evaluate whether and how to support state measures that complement disciplinary options, such as those provided by the consortia of the National Research Data Infrastructure (NFDI).

When developing additional infrastructure and publication services, established guidelines for data reusability, such as the FAIR principles, should guide the process to ensure comprehensive reuse. Additionally, it is crucial to ensure that all publication formats are made available for the long term. Therefore, strategies and solutions for long-term archiving should be considered from the beginning. In Berlin, the open-source-based infrastructure for long-term archiving, EWIG, offers a central service for depositing archival copies of published works and data, available to all institutions under the state's jurisdiction. An analysis should be conducted to assess the financial feasibility for all institutions.

Strengthening cooperation among Berlin's scientific and cultural heritage institutions is another major success of the Open Access Strategy. The working groups and events coordinated by the Open Access Office facilitate ongoing knowledge exchange and skills development. However, since the adoption of the Open Access Strategy, the field of Open Research has become increasingly complex, necessitating staff training in new areas such as information budgets and management of publication funds. Academic libraries are currently repositioning themselves in information dissemination. Research-supporting activities have been explicitly assigned to the libraries of Berlin's universities following the revision of the Berlin Higher Education Act (BerLHG), but effective implementation will require adequate long-term planning and funding. Furthermore, training university staff is a critical task for libraries and other central service units. As the complexity of these topics grows, it is essential to integrate basic educational offerings more effectively into academic departments. To optimize existing resources and leverage current competencies, a network for competence development in the Berlin research area should be established.

Open Access and increasingly Open Research are cross-cutting tasks. To facilitate collaboration among various departments within institutions—such as science,

infrastructure, research administration, and management—organizational structures and coordination processes (at the governance level) need to be further developed, and additional human resources should be allocated. Academic departments should also be more involved than before. Institutional policies can encourage departments to set their own strategic goals. Furthermore, additional personnel is required to implement Open Science within departments, which entails increased effort. As a result, working conditions for researchers should be improved, and Open Science should be recognized as a part of their scholarly work and compensated accordingly.

According to surveys, researchers in Berlin are largely convinced of Open Research. However, its implementation is lacking, primarily due to the additional workload involved. To make the shift towards Open Science more practical, meaningful incentives for researchers are needed. The Open Access Strategy had already proposed that Open Access be used as an indicator and criterion for performance-based funding distribution between the state of Berlin and institutions, as well as for research evaluation. Since the revision of the BerlHG in 2021, the state of Berlin has provided a clear direction for universities, encouraging them to integrate Open Research practices into the evaluation of research performance during internal assessments and hiring processes. The implementation of such measures should be supported by revising both external and internal university governance. Institutions should also align with international initiatives, such as the Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), in developing research assessment practices.

In 2015, the state of Berlin expressed its support in the Open Access Strategy for improvements to secondary publication rights and for revising copyright law to introduce more science-friendly regulations. This was implemented in 2018 as part of the Copyright Law Adaptation to the Needs of the Knowledge Society Act (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz, UrhWissG). However, since 2014, secondary publication rights have not been reformed, limiting researchers' opportunities to publish their work as Green Open Access. Additionally, other legal regulations require adjustment, such as rights management for scientific publications, legal protection for university publishing activities, and fee structures for public domain works.

In general, the legal regulations surrounding copyright and publication licensing are very complex, often leading researchers to forgo asserting or protecting their rights, or to avoid Open Access publishing due to uncertainty. Legal information for the reuse of digitized objects is also frequently lacking. Some cultural heritage institutions consciously omit licensing information or use unnecessarily restrictive licenses due to legal uncertainties. The need for accessible legal advice and enhanced institutional competencies is regularly expressed by Berlin's scientific and cultural heritage institutions. This could complement the existing advisory services provided by digiS as part of the funding program. As previously noted in the Open Access Strategy, the digitization of valuable and relevant archival and literary holdings at Berlin's scientific institutions and archives is a cross-departmental task that should be funded.

Since the adoption of the Open Access Strategy, Berlin institutions have implemented several initiatives and approaches for monitoring Open Access publication output and other Open Science practices. These include monitoring scientific articles in journals, institutional

dashboards, discipline-specific dashboards, and trend studies such as the Berlin Science Survey. Additionally, some institutions openly provide data on Open Access publication costs. The recommendation for a "proof of publication" formulated in the Open Access Strategy remains pertinent, as university bibliographies or research information systems are still used in only a few institutions. To ensure reliable, open, and reusable data sources for future monitoring, it is crucial that all institutions provide proof of publications of all types through appropriate open and machine-readable metadata.

Transparent communication about the benefits and goals of recording and monitoring research information, as well as the associated risks and challenges, is crucial for further development. Future reporting at the state level should aim to avoid oversimplifying the Open Research transformation by utilizing multimethod evaluation tools. This report is part of such reporting, providing a description and evaluation of the implementation of the measures outlined in the Open Access Strategy.

Conclusions

In its conclusion, the Open Access Office recommends that the goal of making Open Access or Open Research the standard should go beyond just enhancing the accessibility and reusability of research results and processes for researchers. Instead, the aim should be to ensure that all—meaning 100 % of researchers in Berlin—can practically implement open, fair, and sustainable science through suitable services and infrastructures. This creates new opportunities to establish Open Research as broadly, sustainably, and beneficially as possible for science, cultural heritage institutions, and the public.

Zusammenfassung

Der Open-Access-Bericht Berlin gibt einen Überblick über die Durchsetzung von Open Access im Berliner Raum so seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie Berlin im Jahr 2015. Mit der Strategie setzt sich das Land Berlin für den offenen Zugang und die umfassende Nutzbarkeit von digitalen Wissensressourcen ein, so dass „die vom Land für die Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgewendeten Steuermittel die Wettbewerbsfähigkeit Berlins nachhaltig sichern und größtmöglichen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft erzielen“ (Senat von Berlin, 2015). Die Open-Access-Strategie bezieht sich auf die drei Handlungsfelder „wissenschaftliche Publikationen“, „Forschungsdaten“ und „Kulturdaten/kulturelles Erbe“ und beschrieb damit den Open-Access-Gedanken bereits sehr umfassend.

Dieser Bericht zeigt, dass sich diese Handlungsfelder bereits stark ausdifferenziert haben, aber auch weit weniger trennscharf geworden sind. Mittlerweile wird Open Access als Prinzip offener Wissenschaft (Open Research) verstanden. Open Research bedeutet, allen Interessierten einen offenen Zugang und eine umfassende Nachnutzbarkeit zu Forschungsergebnissen, -daten und dem gesamten Forschungsprozess zu ermöglichen. Derzeit befindet sich das wissenschaftliche Kommunikationssystem aufgrund der digitalen Transformation in einem tiefgreifenden Wandel. Das eröffnet neue Chancen, um Open Research möglichst breit, nachhaltig und zum Vorteil von Wissenschaft, Einrichtungen des kulturellen Erbes und der Öffentlichkeit zu etablieren. Gleichzeitig ergeben sich auch Herausforderungen, die die Etablierung von Open Research hemmen.

Ziel

Dieser Bericht legt eine umfassende Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Open-Access-Strategie aus dem Jahr 2015 vor. Ziel ist es, Erfolge und Herausforderungen zu identifizieren, um daran anknüpfend die weiteren strategischen Ziele und Maßnahmen zu entwickeln. Der Bericht steht im Kontext der Landesinitiative Open Research Berlin und bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie zu einer Strategie für offene Wissenschaft an Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen (Open-Research-Strategie Berlin).

Vorgehen

Der Bericht basiert auf den Arbeiten, die das Open-Access-Büro Berlin im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin durchgeführt hat. Dazu gehören maßgeblich die regelmäßigen Austauschformate unter den Open-Access-Beauftragten der Hochschulen, eine Online-Konsultation (2021), eine Interviewstudie (2022), eine Besuchsreihe an Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin (2022–2024) und zwei Strategieworkshops im Jahr 2023. Der Berichtsentwurf wurde auf der Plattform PubPub erstellt und durch Kolleg*innen aus der Berliner Open Access Community ergänzt und kommentiert. Die vorliegende Version ist die erste überarbeitete Veröffentlichung.

Der Bericht gliedert sich in drei Teile: Ausgangslage, Rahmenbedingungen und Maßnahmen. Die **Ausgangslage** bezieht sich auf die nationalen und internationalen

Entwicklungen und Herausforderungen. Die **Rahmenbedingungen** werden in Bezug auf den Berliner Forschungsraum beschrieben. Der **Maßnahmenteil** fokussiert die Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin und nimmt diejenigen Maßnahmen und Entwicklungen in den Blick, die in Folge der Open-Access-Strategie in den drei Handlungsfeldern „wissenschaftliche Publikationen“, „Forschungsdaten“ und „Kulturdaten/kulturelles Erbe“ angestoßen, durchgeführt und weiterentwickelt wurden. Abschließend fasst der Bericht die Erfolge der Open-Access-Strategie sowie die Entwicklungslücken und Herausforderungen in einem **Fazit** zusammen.

Zentrale Ergebnisse

Der vorliegende Bericht zeigt ausführlich, dass die Open-Access-Strategie Berlin aus dem Jahr 2015 in weiten Teilen erfolgreich und wirksam war und viele der in der Strategie formulierten Ziele erreicht werden konnten. Gleichzeitig ist es notwendig, nicht erreichte Zielstellungen und weniger erfolgreiche Maßnahmen strategisch weiterzuentwickeln und an die Entwicklungen anzupassen, die sich in den vergangenen etwa zehn Jahren ergeben haben.

Das Land Berlin hat die **Rahmenbedingungen erfolgreich angepasst**. Open Access ist in den Hochschulverträgen und im Berliner Hochschulgesetz verankert. Die Open-Access-Strategie hat durch übergeordnete Maßnahmen wie die Einrichtung einer Landeskoordination durch das Open-Access-Büro, die Verstetigung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Kulturerbes sowie des Forschungs- und Kompetenzzentrums digiS und den Austausch im Rahmen der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin sehr gute Voraussetzungen dafür geschaffen, das Thema im Forschungsraum Berlin weiter voranzubringen. Diese zentralen Maßnahmen sollten entsprechend fortgeführt und ausgebaut werden.

Die Schwerpunkte seitens der **Wissenschafts- und Förderpolitik** haben sich allerdings in den letzten Jahren verändert. In der Open-Access-Strategie war die Festlegung einer Zielquote von 60 % für wissenschaftliche Zeitschriftenartikel im Open Access noch stark auf die Quantität von Open Access ausgerichtet. Der Open Access Monitor Deutschland gibt den Anteil an Open-Access-Veröffentlichungen der Berliner Hochschulen für das Jahr 2023 mit 73,2 % an.¹ Fragen der Finanzierung und Ressourcenverteilung sind damit entsprechend wichtiger geworden. Alle großen Forschungsförderer im nationalen, europäischen und internationalen Raum fordern die Finanzierung von fairen und nachhaltigen Open-Access-Modellen, darunter am prominentesten Diamond Open Access. Diese Forderungen zielen darauf ab, die Souveränität der Wissenschaft zu stärken und die Abhängigkeit vom Publikationsmarkt zu verringern. Zum fairen und nachhaltigen Open Access gehören dann transparente Eigentümer- und Kostenstrukturen ebenso wie angemessene Preise für Publikationsgebühren. Dieser Wechsel geht auch auf die Einsicht zurück, dass offene Infrastrukturen und darauf aufbauende wissenschaftsgeleitete Publikationsinfrastrukturen

¹ Stand April 2024, ohne Bronze Open Access.

für diverse Publikationsformate auf lange Sicht die Transformation zu Open Access und Open Research nachhaltiger und effizienter leisten können.

Um diesen Forderungen nachzukommen, ist eine **Finanzierungsstrategie** für Open Access und Open Research notwendig, die Ressourcen anders als bisher verteilt. Durch die Bindung vieler Mittel an langjährige Transformationsverträge wie DEAL können Einrichtungen nur wenig in faires und nachhaltiges Open Access investieren. Das betrifft auch weitere textuelle und nicht-textuelle Publikationsformate. Da Wissenschaft ein öffentliches Gut ist, sind Förderorganisationen und wissenschaftliche Institutionen aber aufgefordert, öffentliche Mittel unter anderem in forschungsunterstützende Infrastrukturen zu investieren, die im Sinne offener Wissenschaft die Forschung langfristig sichern und gemeinschaftlich verwalten. Wie die Vorgabe, faire und nachhaltige offene Wissenschaft zu unterstützen, besser umgesetzt werden kann, sollte unter den Berliner Forschungseinrichtungen erörtert werden.

Offene Publikationsinfrastrukturen für das wissenschaftsgeleitete Publizieren sind an vielen Berliner Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen bereits vorhanden (zum Beispiel Repositorien, Open-Source-Publikationsinfrastrukturen wie OJS-Hosting, Open-Access-Verlag *Berlin Universities Publishing*, Einsatz von Open Source Software). Die vorhandenen Publikationsinfrastrukturen sind jedoch stark ausbaufähig, sowohl in Bezug auf die Publikationsformate als auch auf die finanzielle Ausstattung. Hilfreich sind hier gemeinsame Prinzipien, nach denen sich offene Infrastrukturen definieren lassen.

Für den Aus- und Aufbau offener Infrastrukturen für das Publizieren im Open Access ist eine stärkere Kooperation unter den Berliner Einrichtungen notwendig. Für die bereits in der Open-Access-Strategie geforderte **landesweite Publikationsplattform** besteht beispielsweise nach wie vor Bedarf. Auch wenn an mehreren Einrichtungen bereits Repositorien auch für Forschungsdatenpublikationen erweitert wurden und international viele disziplinäre und multidisziplinär ausgerichtete Angebote bestehen, gibt es weiterhin nicht abgedeckte Bereiche. Gerade kleinere Einrichtungen haben keine Mittel, eigene Plattformen aufzubauen, so dass für einige Publikationsformate ein Publikationsort fehlt. Forschungsdatenmanagement (FDM) ist die Grundlage auch für das offene Publizieren von Forschungsdaten. Um das FDM einrichtungübergreifend zu stärken und Strukturen aufzubauen, haben viele Bundesländer **Landesmaßnahmen für Forschungsdatenmanagement** initiiert und gefördert. Das Land Berlin sollte analog dazu prüfen, ob und mit welchen Schwerpunkten eine Landesmaßnahme gefördert werden sollte, die disziplinär ausgerichtete Angebote wie die der Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sinnvoll ergänzt.

Beim Aufbau weiterer Infrastrukturangebote und Publikationsdienste sollten inzwischen etablierte Vorgaben für die Nachnutzbarkeit von Daten wie die FAIR-Prinzipien leitend sein, die eine umfassende Nachnutzbarkeit ermöglichen. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass Publikationen aller Formate langfristig verfügbar gemacht werden können. Daher sollten Strategien und Lösungen für die Langzeitarchivierung bereits beim Aufbau mitbedacht werden. In Berlin gibt es mit der Open-Source-basierten Infrastruktur zur Langzeitarchivierung EWIG ein zentrales Angebot zur Ablieferung von Archivkopien veröffentlichter Publikationen und Daten, das durch alle Einrichtungen in

Zuständigkeit des Landes Berlin genutzt werden kann. Inwieweit dies für alle Einrichtungen finanziell machbar ist, sollte analysiert werden.

Die **Stärkung der Kooperation** unter Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen ist ein weiterer wichtiger Erfolg der Open-Access-Strategie. Durch die vom Open-Access-Büro koordinierten Arbeitsgruppen und Veranstaltungen findet ein **kontinuierlicher Austausch** und eine **Kompetenzvermittlung** statt. Die Themen offener Wissenschaft haben sich seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie allerdings weiter stark ausdifferenziert, so dass Personal mit Kompetenzen in neuen Arbeitsgebieten ausgebildet werden muss (zum Beispiel in Bezug auf das Informationsbudget oder die Verwaltung von Publikationsfonds). Die wissenschaftlichen Bibliotheken befinden sich in einem Prozess, sich in der Informationsversorgung neu zu verorten.

Forschungsunterstützende Tätigkeiten werden den Bibliotheken Berliner Hochschulen im Zuge der Novellierung des Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) explizit zugeschrieben, doch für die Umsetzung braucht es entsprechende Mittel, die langfristig geplant sind. Auch die Vermittlung von Kompetenzen an Hochschulangehörige gilt als wichtige Aufgabe der Bibliotheken und weiterer zentraler Serviceeinrichtungen. Die Themen sind hier ebenso komplexer geworden und es ist notwendig, Basis-Bildungsangebote stärker in die Fachbereiche zu integrieren. Um vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und auf vorhandenen Kompetenzen aufbauen zu können, sollte ein Netzwerk für die Vermittlung von Kompetenzen im Berliner Forschungsraum aufgebaut werden.

Open Access und zunehmend auch Open Research sind Querschnittsaufgaben. Damit verschiedene Abteilungen innerhalb der Einrichtungen – Wissenschaft, Infrastruktur, Forschungsadministration und Leitungen – mit unterschiedlichen Themenzuschnitten zusammenarbeiten können, sind entsprechende **Organisationsstrukturen und Abstimmungsprozesse** weiterzuentwickeln (Governance-Ebene) und zusätzliche Personalressourcen einzuplanen. Auch die Fachbereiche sollten stärker als bisher eingebunden werden. Fachbereiche können durch institutionelle Policies darin bestärkt werden, selbst strategische Ziele zu formulieren. Zudem werden Personalkapazitäten für die Umsetzung offener Wissenschaft in den Fachbereichen benötigt, die mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind. Daher sind entsprechende Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler*innen zu verbessern und offene Wissenschaft sollte als Teil der wissenschaftlichen Tätigkeit anerkannt und dementsprechend entlohnt werden.

Die Forschenden in Berlin sind laut Umfragen mehrheitlich von offener Wissenschaft überzeugt. Es fehlt jedoch an der Umsetzung, was zu großen Teilen mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung begründet ist. Um den Kulturwandel zu einer offenen Wissenschaft auch praktikabel zu machen, braucht es sinnvolle **Anreize für Wissenschaftler*innen**. Die Open-Access-Strategie hatte bereits vorgesehen, dass Open Access als Indikator und Kriterium für die leistungsorientierte Mittelverteilung zwischen dem Land Berlin und den Einrichtungen und die Forschungsevaluation erörtert werden soll. Für die Berliner Hochschulen gibt das Land Berlin seit der Novellierung des BerlHG im Jahr 2021 eine klare Richtung vor, indem die Hochschulen die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft bei der **Bewertung von Forschungsleistungen** im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren fördern sollen. Die Umsetzung solcher Maßnahmen sollte durch die Überarbeitung der externen und internen Hochschulsteuerung

unterstützt werden. Die Einrichtungen sollten sich bei der Weiterentwicklung der Forschungsbewertung internationalen Initiativen wie der *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA) anschließen.

Im Jahr 2015 bekundete das Land Berlin in der Open-Access-Strategie seine Unterstützung für Verbesserungen des Zweitveröffentlichungsrechts sowie für die Novellierung des Urheberrechtsgesetzes für wissenschaftsfreundlichere Regelungen. Letzteres wurde 2018 als Teil des Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft umgesetzt (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz, UrhWissG). Das Zweitveröffentlichungsrecht wurde seit 2014 nicht reformiert, so dass die Möglichkeiten von Forschenden, ihre Publikationen Green Open Access zu veröffentlichen, weiterhin eingeschränkt sind. Daneben gibt es weitere rechtliche Regelungen, die der **Anpassung** bedürfen (Rechtewahrung bei wissenschaftlichen Publikationen, rechtliche Absicherung bei Verlagsaktivitäten von Hochschulen, Gebührenordnung für gemeinfreie Werke). Im Allgemeinen sind die **rechtlichen Regelungen** rund um das Urheberrecht und die Lizenzierung von Publikationen sehr komplex und führen häufig dazu, dass eigene Rechte am Eigentum wissenschaftlicher Forschung nicht wahrgenommen oder gewahrt werden oder aus Unsicherheit von einer Open-Access-Publikation abgesehen wird. Auch im Falle digitalisierter Objekte fehlen oft rechtliche Informationen zur Nachnutzung. Einige Kulturerbe-Einrichtungen verzichten bewusst auf Angaben zur Lizenzierung oder es werden aufgrund rechtlicher Unsicherheiten unnötig restriktive Lizenzen genutzt. Der Bedarf für rechtliche Beratung, die den Forschenden zugänglich ist und die die Kompetenzen an den Einrichtungen stärkt, wird von den Berliner Einrichtungen aus Wissenschaft und Kulturerbe regelmäßig formuliert. Sie kann das bestehende Beratungsangebot von digiS im Rahmen des Förderprogramms ergänzen. Die Digitalisierung alter, wertvoller und wissenschaftsrelevanter Archiv- und Literaturbestände an den Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen und Archive ist, wie bereits in der Open-Access-Strategie formuliert, eine ressortübergreifende Aufgabe, für die Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten.

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie sind an Berliner Einrichtungen mehrere Initiativen und Ansätze für das **Monitoring** des Open-Access-Publikationsaufkommens sowie weiterer offener Wissenschaftspraktiken umzusetzen (Berliner Monitoring von wissenschaftlichen Artikeln in Zeitschriften, institutionelle Dashboards, disziplinspezifische Dashboards, Trendstudien wie der Berlin Science Survey). Auch Daten zu Open-Access-Publikationskosten werden von einigen Einrichtungen offen bereitgestellt. Die in der Open-Access-Strategie formulierte Empfehlung zum „Publikationsnachweis“ ist nach wie vor aktuell, denn bislang werden Hochschulbibliografien oder Forschungsinformationssysteme nur an wenigen Einrichtungen eingesetzt. Um zukünftig auf verlässliche, offene und nachnutzbare Datenquellen für das Monitoring zurückgreifen zu können, ist es wichtig, dass alle Einrichtungen den Nachweis von Publikationen aller Art durch entsprechende offene und maschinenlesbare Metadaten sicherstellen.

Zur Weiterentwicklung gehört zudem eine transparente Kommunikation von Vorteilen und Zielen der Erfassung und des Monitorings von Forschungsinformationen, aber auch der damit verbundenen Risiken und Herausforderungen. Für das zukünftige Reporting auf Landesebene ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung leitend: Um eine vereinfachende

Sichtweise auf die Open-Research-Transformation zu vermeiden, werden multimethodische Evaluierungsinstrumente eingesetzt. Der vorliegende Bericht bildet eine Komponente eines solchen Reportings, das die Umsetzung der in der Open-Access-Strategie formulierten Maßnahmen beschreibt und evaluiert.

Schlussfolgerungen

Das Open-Access-Büro kommt im Fazit des Berichts zu dem Schluss, dass sich der Anspruch, Open Access beziehungsweise offene Wissenschaft zum Standard zu machen, nicht nur auf die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen und -prozessen durch Forschende beziehen sollte. Vielmehr sollte das Ziel sein, allen – das heißt 100 % der Forschenden in Berlin – auch die praktische Umsetzung von offener, fairer und nachhaltiger Wissenschaft durch entsprechende Angebote zu ermöglichen. Das eröffnet neue Chancen, um Open Research möglichst breit, nachhaltig und zum Vorteil von Wissenschaft, Einrichtungen des kulturellen Erbes und der Öffentlichkeit zu etablieren.

Einleitung

Einordnung und Ziele

Mit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie für Berlin durch das Berliner Abgeordnetenhaus im Dezember 2015 bekannte sich das Land Berlin zum offenen Zugang und der umfassenden Nutzbarkeit von „Forschungsergebnissen, Metadaten, Quellenmaterial und digitalem bildlichen, grafischen und multimedialen Material“ ([Senat von Berlin, 2015](#)). Die zugrundeliegenden Prinzipien von Open Access werden an die im Jahr 2003 verabschiedete *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* ([Berlin Declaration, 2003](#)) angelehnt und sowohl auf steuerfinanzierte Wissenschafts- als auch auf Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin bezogen. Die in den Bibliotheken, Archiven und Museen enthaltenen Sammlungen sollen als Teil des kulturellen Erbes und einer innovativen Forschungslandschaft sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft verfügbar gemacht werden.

Das Land Berlin formulierte in der Open-Access-Strategie Ziele für die Handlungsfelder „Publikationen“, „Forschungsdaten“ und „Kulturdaten/kulturelles Erbe“. Dafür wurden Maßnahmen mit Bezug zu den drei Handlungsfeldern sowie „übergeordnete Maßnahmen“ festgelegt.

Mit diesem Bericht erfolgt im Jahr 2024 eine umfassende Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Open-Access-Strategie. Der Bericht entsteht im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin und bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie zu einer Strategie für offene Wissenschaft an Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen (Open-Research-Strategie Berlin). Daher werden neben den Erfolgen der Strategie auch Lücken, Bedarfe und Herausforderungen identifiziert, die Gegenstand der strategischen Weiterentwicklung am Wissenschaftsstandort Berlin und darüber hinaus sind.²

Struktur

Der Bericht gliedert sich in drei Teile: Zunächst liefert der Bericht in Teil 1 [Open Access: Eine Auswertung der Ausgangslage](#) eine umfassende Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund einer Auswahl aktueller Entwicklungen des Publikationsmarkts, im Bereich künstlicher Intelligenz, zu Reformen im Urheberrecht oder kommerziellem Datentracking, die 2015 noch nicht in der Open-Access-Strategie berücksichtigt wurden.

² Der Begriff „offene Wissenschaft“ (Open Research) wird verwendet, um zu verdeutlichen, dass alle Disziplinen einbezogen sind. Auf diese Begrifflichkeit haben sich die Vertreter*innen der Einrichtungen in Verantwortung des Landes Berlin in ihrer [Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin \(2022\)](#) geeinigt und sie wird auch von internationalen Initiativen verwendet, siehe: [National Action Plan for Open Research \(2022\)](#).

Teil 2 des Berichts [Open Access in Berlin: Rahmenbedingungen und Status Quo](#) zeichnet wichtige Rahmenbedingungen im Land Berlin nach – angefangen von der Verabschiedung der Open-Access-Strategie im Jahr 2015 über die Landesinitiative Open Research Berlin, die Aufnahme von offener Wissenschaft in das Berliner Hochschulgesetz bis hin zur Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie zu einer Strategie für offene Wissenschaft. Der Bericht benennt wichtige Berlin-spezifische Entwicklungen zu offener Wissenschaft und erläutert anhand mehrerer Erhebungen, welche Open-Research-Praktiken von Forschenden an Berliner Einrichtungen umgesetzt werden.

Teil 3 [Umsetzung der Open-Access-Maßnahmen an den Einrichtungen](#) schließlich beschreibt die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen der Open-Access-Strategie, die Strukturen zur Förderung von Open Access an den Einrichtungen schaffen sollten. Der Bericht fasst dazu diverse Aktivitäten, Maßnahmen und Rahmenbedingungen der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen zusammen.

Inhaltlicher Zuschnitt dieses Berichts

Bei der Darstellung der Maßnahmen an den Einrichtungen stehen hauptsächlich die Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in direkter Zuständigkeit des Landes Berlin im Fokus, auf die auch in der Open-Access-Strategie Bezug genommen wird. Der Bericht wurde um eine [Übersichtstabelle](#) zu den Open-Access- und Open-Research-Strategien und Services an den Berliner Hochschulen angereichert.³ Darüber hinaus bietet der durch das Open-Access-Büro Berlin im Rahmen des Projekts open-access.network aufgebaute [oa.atlas](#) ([Kindling, Martin, & Neufend, 2024](#)) einen Überblick zu den Open-Access- und Open-Research-Profilen der in Berlin ansässigen außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen, die aufgrund ihrer Trägerschaft nicht im Fokus dieses Berichts stehen.⁴ Zu diesen zählen die Einrichtungen der Ressortforschung ebenso wie Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft oder der Max-Planck-Gesellschaft. Alle vier Forschungsgemeinschaften haben sich bereits 2003 als Erstunterzeichnende der wegweisenden *Berliner Erklärung* zu Open Access bekannt⁵ und haben in den Folgejahren Open Access Policies verabschiedet. Die Helmholtz-Gemeinschaft

³ Für die Hochschulen sowie einige Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin, die auch in der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin vertreten sind, erfasst das Open-Access-Büro zusätzlich [auf seiner Website](#) einen Teil der Aktivitäten.

⁴ Im [oa.atlas](#) werden Informationen zu Strategien und Services deutscher Wissenschaftseinrichtungen erfasst. Derzeit sind die staatlich anerkannten Hochschulen sowie außeruniversitäre Einrichtungen der vier großen Forschungsgemeinschaften enthalten. Perspektivisch sollen auch Informationen zu privaten Hochschulen, der Ressortforschung sowie weiteren außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen ergänzt werden.

⁵ Auch einzelne Einrichtungen wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft haben die Berliner Erklärung unterzeichnet. Vgl. dazu die Liste [Unterzeichnende Einrichtungen der Berliner Erklärung in Berlin](#).

hat überdies im Jahr 2022 die *Helmholtz Open Science Policy* verabschiedet; im gleichen Jahr gefolgt von der Leibniz-Gemeinschaft, die sich *Leitbild Leibniz Open Science* beschlossen hat. Hinzu kommen viele weitere außeruniversitäre Einrichtungen, die durch den Forschungsverbund Berlin Research 50 vertreten werden.⁶

Dieser Bericht fokussiert zudem die drei in der Open-Access-Strategie formulierten Handlungsfelder Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten/kulturelles Erbe. An Berliner Einrichtungen bestehen aber auch über diese Handlungsfelder hinaus vielfältige Projekte und Initiativen offener Wissenschaft. Die Aktivitäten sowie wichtige Entwicklungen offener Wissenschaft, auf die in diesem Bericht nicht eingegangen werden kann (zum Beispiel die Rolle von Preprints und Prä-Registrierung in der wissenschaftlichen Kommunikation, partizipative Forschung und Citizen Science, Open Educational Resources, Open Software und Code, Open Hardware), sollen durch andere Formate sichtbar gemacht (zum Beispiel im Open Access Blog Berlin). Der vorliegende Bericht konzentriert sich zudem vor allem auf die Entwicklungen in den vergangenen vier Jahren sowie ausgewählte wichtige Entwicklungen der Vorjahre. Redaktioneller Stichtag für die Aufnahme von aktuellen Ereignissen und Veröffentlichungen für diesen Bericht war der 2. Mai 2024.

Danksagung

Der Bericht wurde durch das Open-Access-Büro Berlin in Form eines Entwurfs erstellt, der auf zahlreichen Vorarbeiten im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin basiert.

Der Berichtsentwurf wurde auf der Plattform PubPub erstellt und zur Kommentierung zugänglich gemacht. Der Entwurf war während der Bearbeitung jederzeit einsehbar. Vertreter*innen der Einrichtungen und Partner*innen wurden um Feedback gebeten (exklusive Zusammenfassung und Fazit), teilweise auch zu spezifischen Abschnitten wie etwa zu den Aktivitäten bestimmter Einrichtungen. Das Open-Access-Büro hat auf diese Weise viele wertvolle Anregungen und hilfreiche Rückmeldungen erhalten und möchte allen Kolleg*innen dafür sehr herzlich danken. Unser Dank gilt darüber hinaus dem Team des Open Access Monitor Deutschland vom Forschungszentrum Jülich für die Bereitstellung des einrichtungsübergreifenden Berichts über das Open-Access-Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel 2021 bis 2023 ([Forschungszentrum Jülich, 2024a](#)).

⁶ Auch wenn sie ebenfalls nicht im Fokus dieses Berichts stehen, sollte erwähnt werden, dass auch einzelne staatlich-erkannte private Hochschulen in Berlin wie die Hertie School bereits eine [Open Access Policy](#) verabschiedet und Infrastrukturangebote wie ein [Repositorium](#) aufgebaut haben, um den Angehörigen das Publizieren im Open Access zu ermöglichen.

Open Access: Eine Auswertung der Ausgangslage

Open Access soll der Standard des wissenschaftlichen Arbeitens sein. Auf wissenschaftspolitischer Ebene wird dieser Anspruch bereits seit einigen Jahren verkündet. Sowohl die Regierungskoalition 2021–2025 im Bund zwischen SPD, GRÜNE und FDP als auch das BMBF sprechen davon, Open Access als Standard des wissenschaftlichen Publizierens etablieren zu wollen ([SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, 2021](#))([BMBF, 2016a](#)). Im Hinblick auf das Publizieren von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften sind die wissenschaftlichen Institutionen dem Ziel Open Access immer näher gekommen. Der Wissenschaftsstandort Berlin profitiert auf der einen Seite von dieser Entwicklung, denn institutionell in Berlin verortete Forschung wird weltweit sichtbarer. Zugleich ist die fortschreitende Kommerzialisierung von Wissenschaft nicht nachhaltig und sorgt für neue Ungleichheiten sowohl unter den Forschungseinrichtungen in Berlin als auch im weltweiten Wissenschaftssystem. Dies wird auch wissenschaftspolitisch adressiert, wenn der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU), mit Sorge erkennt,

dass die steigenden Kosten für Bezahlschranken beim Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und zum wissenschaftlichen Publizieren zu Ungleichheiten führen und für öffentliche Forschungsförderer und Einrichtungen, die für die Verwendung öffentlicher Mittel verantwortlich sind, untragbar werden, wodurch für die Forschung immer weniger Mittel zur Verfügung stehen ([Rat der Europäischen Union, 2023b](#)).

Im Folgenden wird die Ausgangslage für offene Wissenschaft anhand der internationalen und nationalen Rahmenbedingungen erläutert, die sich zwischen einer Forderung der Standardisierung von Open Access und der Kritik an dessen Kommerzialisierung befinden. Diese Ausgangslage ist abhängig von aktuellen Entwicklungen, die mit Blick auf den Berliner Forschungsraum beschrieben werden.

Was bedeutet offene Wissenschaft?

Drei wegweisende Konferenzen und ihre jeweiligen Positionspapiere haben maßgeblich zum Verständnis von Open Access beigetragen: die *Budapest Open Access Initiative* ([Chan et al., 2002](#)), das *Bethesda Statement on Open Access Publishing* ([Suber et al., 2003](#)) und die *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* ([Berlin Declaration, 2003](#)).⁷ Besonders die Berliner Erklärung hat sich als entscheidender Bezugspunkt für die Entwicklung des Open-Access-Gedankens an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen erwiesen ([Bärwolff et al., 2023](#)). Für viele wissenschaftliche Einrichtungen stellt die Unterzeichnung dieser Erklärung den Ausgangspunkt dar, um eine eigene Open-Access-Politik zu etablieren ([Pampel, 2012](#)). Die Berliner Erklärung wurde inzwischen von fast 800 Wissenschafts- und Kulturerbe-

⁷ Diese drei Papiere werden häufig als die „BBB-Erklärungen“ referenziert.

Einrichtungen weltweit unterzeichnet.⁸ Unter diesen sind 38 Berliner Einrichtungen, zuletzt im Mai 2024 das Weizenbaum-Institut (siehe [Liste unterzeichnender Einrichtungen](#)). Von den 14 öffentlich-rechtlichen beziehungsweise konfessionellen Hochschulen (inklusive der Charité) haben elf die Berliner Erklärung unterzeichnet (siehe [Übersicht über Strategien und Services](#)).

Die Berliner Erklärung definiert Open Access als Grundprinzip für die öffentlich geförderte Forschung, indem formale Kriterien definiert werden, die sich auf verschiedene Ressourcen des Forschungsprozesses wie wissenschaftliche Textpublikationen, aber auch Forschungsdaten und Kulturdaten beziehen:

Der offene Zugang als erstrebenswertes Verfahren setzt idealerweise die aktive Mitwirkung eines jeden Urhebers wissenschaftlichen Wissens und eines jeden Verwalters von kulturellem Erbe voraus. Open Access-Veröffentlichungen umfassen originäre wissenschaftliche Forschungsergebnisse ebenso wie Ursprungsdaten, Metadaten, Quellenmaterial, digitale Darstellungen von Bild- und Graphik-Material und wissenschaftliches Material in multimedialer Form (Berlin Declaration, 2003).

Diesem Ansatz folgte auch die Berliner Open-Access-Strategie, indem sie die strategischen Ziele und die Maßnahmen auf die drei Handlungsfelder Text, Daten und kulturelles Erbe bezieht.

⁸ https://web.archive.org/web/*/https://openaccess.mpg.de/signatories-en.

Unterzeichnende Einrichtungen der Berliner Erklärung in Berlin | 2.5.2024

- Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | 10.10.2023
- Deutsches Zentrum für Altersfragen | 12.9.2023
- Zuse Institute Berlin | 13.3.2023
- Alice Salomon Hochschule Berlin | 4.1.2022
- Internationale Psychoanalytische Universität Berlin | 20.4.2021
- Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch | 16.3.2021
- Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin | 22.2.2021
- Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien | 7.9.2020
- Forum Transregionale Studien | 1.7.2020
- Universität der Künste Berlin | 5.6.2019
- Berliner Hochschule für Technik | 24.1.2019
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 11.12.2018
- Stiftung Wissenschaft und Politik | 7.12.2018
- Berliner Institut für Gesundheitsforschung | 23.5.2018
- Charité – Universitätsmedizin Berlin | 23.5.2018
- Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft | 23.5.2018
- Zentrum für Literatur- und Kulturforschung | 31.8.2016
- Technische Universität Berlin | 15.8.2016
- Abteilung für Experimentelle Neurologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin | 26.1.2016
- Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 19.11.2013
- Deutsches Archäologisches Institut | 19.11.2013
- Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | 19.11.2013
- Stiftung Jüdisches Museum Berlin | 19.11.2013
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 13.7.2011

- Wissenschaftskolleg zu Berlin | 1.4.2009
- Paul-Ehrlich-Institut, Bundesamt für Sera und Impfstoffe | 14.5.2007
- Robert-Koch-Institut | 7.5.2007
- Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 16.1.2007
- Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. | 16.6.2006
- Humboldt-Universität zu Berlin | 9.5.2006
- Freie Universität Berlin | 17.1.2006

Mit Bezug auf wissenschaftliches Wissen und kulturelles Erbe wurde in der Berliner Erklärung die Vision „von einer umfassenden und frei zugänglichen Repräsentation des Wissens“ vertreten, die mit bestimmten Werten und Prinzipien verbunden ist. Diese Vision könne nur umgesetzt werden, wenn sich das „Internet der Zukunft durch Nachhaltigkeit, Interaktivität und Transparenz auszeichnet“ ([Berlin Declaration, 2003](#)).

Die Berliner Erklärung spricht von einem ganzheitlichen Wandel durch die digitale Kommunikation. Die zugrunde liegenden Prinzipien der offenen Wissenschaft sind über die Jahre weiter ausformuliert worden, unter anderem indem unterschiedliche technische und wissenschaftsethische Standards definiert wurden. Besonders hervorzuheben ist die *UNESCO Recommendation on Open Science* (2021), in welcher sich die 194 Mitgliedstaaten auf eine Definition von offener Wissenschaft geeinigt haben:

For the purpose of this Recommendation, open science is defined as an inclusive construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone, to increase scientific collaborations and sharing of information for the benefits of science and society, and to open the processes of scientific knowledge creation, evaluation and communication to societal actors beyond the traditional scientific community ([UNESCO, 2021a](#)).

Diese Empfehlung umreißt auch gemeinsame Werte, Grundsätze und Standards für offene Wissenschaft auf internationaler Ebene. Es werden eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die zu einer „fairen und gerechten Umsetzung von offener Wissenschaft für alle auf individueller, institutioneller, nationaler, regionaler und internationaler Ebene beitragen“ sollen ([UNESCO, 2021b](#)). Die vier Handlungsfelder der UNESCO Empfehlung sind „open scientific knowledge“, „open science infrastructures“, „open engagement of societal actors“ und „open dialogue with other knowledge systems“. Diese Handlungsfelder zeigen auch die Besonderheit der UNESCO Empfehlung, denn als globale Empfehlung ist hier die Bedeutung von diversen Wissenssystemen und epistemischen Kulturen beispielsweise von indigenen Völkern und marginalisierten Forschenden wichtig für die Art und Weise, in der offene Wissenschaft betrieben wird. Auch deshalb spielen Werte und Prinzipien eine wichtige Rolle für die Definition von Open Science innerhalb dieser Empfehlung (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Open Science Core Values and Guiding Principles, Quelle: UNESCO 2021, S. 19: <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>.

Die UNESCO Empfehlung macht deutlich, dass offene Wissenschaft nicht nur für forschungsstarke Einrichtungen Bedeutung hat, indem sich Open Science neben der Öffnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch auf den gesamten Prozess der Forschung und Lehre und die dafür notwendigen, nicht gewinnorientierten und langfristig nachhaltigen Wissenschaftsinfrastrukturen bezieht. Diese offenen Infrastrukturen sollen den ständigen und uneingeschränkten Zugang für die gesamte Öffentlichkeit in größtmöglichem Umfang garantieren (UNESCO, 2021b).

Der Begriff Open Research, wie er im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin verwendet wird (siehe [Landesinitiative Open Research Berlin](#)), betont, dass alle Wissenschaftsdisziplinen und Domänen, inklusive Kunst und Kultur, in die Strategie für eine offene Wissenschaft in Berlin einbezogen werden. In enger Anlehnung an die UNESCO Empfehlung fasst der Begriff „Open Research“ Konzepte und Praktiken der wissenschaftlichen Kommunikation und Arbeitsweise zusammen, die einen offenen und nachhaltigen Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsmaterialien sowie dem gesamten Forschungsprozess ermöglichen. Durch Open Research werden öffentlich geförderte Wissenschaft, Forschung und Lehre aller Disziplinen wenn möglich für eine breite Öffentlichkeit finanziell, rechtlich und technisch uneingeschränkt zugänglich, nachvollziehbar und nachnutzbar gemacht. Dies ermöglicht die Teilhabe und schafft eine Transparenz über die wissenschaftliche Arbeit, die auch ihre Qualität verbessert.

Um eine Selbsteinschätzung der eigenen Werte und Prinzipien vorzunehmen, können Einrichtungen beispielsweise das [FOREST Framework for Values-Driven Scholarly](#)

Communication nutzen. Dieser FOREST-Rahmen soll Organisationen und Gemeinschaften im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation dabei helfen, ihre Ausrichtung auf die wichtigsten Werte zu demonstrieren, zu bewerten und zu verbessern, darunter: finanzielle und organisatorische Nachhaltigkeit, Offenheit, repräsentative Steuerung, Gleichberechtigung, Zugänglichkeit und Anti-Diskriminierung, gemeinsame Nutzung von Wissen und Transparenz (Lippincott & Skinner, 2022). Werte und Prinzipien von offener Wissenschaft dienen als gemeinsame Referenzpunkte für das Handeln. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Umsetzung einer Kulturpraxis der Offenheit in der Wissenschaft (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, 2017). Um diverse Fachdisziplinen und Forschungskulturen in Berlin zu erreichen, können übergeordnete und wertebasierte Ziele hilfreich sein. Mithilfe gemeinsamer wertebasierter Ziele im Bereich offener Wissenschaft können strategische Maßnahmen einen politischen Wandel besser überdauern (Bärwolff et al., 2023). Dabei ist eine Unterscheidung von soziokulturellen und technischen Zielen sinnvoll: Neben einer offenen Kultur braucht es auch eine offene Infrastruktur.

Transformative Verträge, Publikationsmarkt und Datentracking

Nachdem Verlage Geschäftsmodelle entwickelt haben, um auch mit Open-Access-Publikationen hohe Gewinne zu erzielen, hat sich ein Konsortium auf Bundesebene darum bemüht, wissenschaftsfreundliche Verlagskonditionen zu verhandeln. Über die Max Planck Digital Library Services GmbH (MPDL) hat das DEAL-Konsortium Verträge mit den Großverlagen abgeschlossen: Seit 2019 bestehen Abkommen mit Wiley (Kupferschmidt, 2019), seit 2020 mit Springer Nature (Kieselbach, 2020) und seit 2023 mit Elsevier (Vogel, 2023). Zuletzt hat auch der Großverlag Taylor & Francis in Zusammenarbeit mit einem Verhandlungsteam deutscher Bibliotheken unter dem Dach des Arbeitskreises Forum 13+ einen nationalen Transformationsvertrag abgeschlossen (Buchreport, 2023b).

Bis zum Jahr 2021 sind bereits über 50 % des gesamten deutschen wissenschaftlichen Publikationsaufkommens in Zeitschriften der drei größten Verlage Springer Nature, Elsevier und Wiley veröffentlicht worden (Wissenschaftsrat, 2022a). Die Umstellung der Finanzierung wissenschaftlicher Zeitschriften vom Subskriptionsmodell hin zu einer auf der Anzahl an publizierten Artikeln basierenden Finanzierung soll möglichst kostenneutral erfolgen, da die Zeitschriften auf ein Open-Access-Modell umstellen und für die Bibliotheken Subskriptionskosten vollständig wegfallen sollen (Pampel et al., 2022). Die an den DEAL-Verträgen beteiligten Einrichtungen zahlen eine sogenannte PAR-fee (Publish-and-Read-Gebühr) und dadurch können die bei ihnen affilierten Autor*innen in Hybridzeitschriften oder zu rabattierten Article Processing Charges (APC, Artikel-Bearbeitungs-Gebühren) in reinen Open-Access-Zeitschriften veröffentlichen und auch auf Artikel dieser Zeitschriften zugreifen, die nicht frei zugänglich sind (Hochschulrektorenkonferenz, 2019). Laut Wissenschaftsrat soll deutschlandweit eine Kostendeckelung erfolgen, die jedoch auf Einrichtungsebene nicht unbedingt gegeben ist (siehe Finanzierung und Kostentransparenz) (Wissenschaftsrat, 2022a).

Allerdings erschienen zwei Jahre nach Abschluss der DEAL-Verträge viele beteiligte Zeitschriften noch in einem hybriden Modus. Das heißt, dass die Verlage in einer Zeitschrift Open-Access-Artikel veröffentlichten und gleichzeitig Subskriptionsgebühren erhoben (Mittermaier, 2021). Eines der Kernziele der DEAL-Transformationsverträge, das

umfassende Umstellen von geschlossenen hin zu Open-Access-Zeitschriften (sogenanntes „Flipping“), ist bislang nicht eingetreten (Fischer, 2023a).⁹ Eine Studie von cOAlition S¹⁰, zum transformativen Zeitschriften Modell zeigt, das im Jahr 2022 gerade mal 1 % (26 Zeitschriften) der Zeitschriften des Programms (2.326 Titel) vollständig Open Access geworden sind (Kiley, 2023). Auch für die deutschen DEAL-Verträge zeigt sich dieses Bild: „Vom jeweiligen Bestand an Subskriptionszeitschriften im Jahr 2019 wurden bei Wiley bis zum Jahr 2023 3,5 % geflippt und bei Springer Nature 1 %, was eine Umstellung in absehbarer Zeit nicht erwarten lässt“ (Mittermaier, 2023). Nach Aussage von Springer Nature ist davon auszugehen, dass diese Art der Transformation auch gar nicht gewollt ist.¹¹

Immer wieder wird auch die Höhe der PAR-Gebühr von Bibliotheken und Expert*innen als zu hoch kritisiert (Mittermaier, 2022)(Borchert & Heinrich, 2021). Im jüngst geschlossenen Vertrag mit Elsevier beträgt die PAR-Gebühr 2.550 Euro im Jahr 2024 mit einem jährlichen Preisanstieg von 3 %.¹² Mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro sollen laut DEAL-

⁹ Dieses Ziel beschreibt das Projekt DEAL etwa auf seiner Website: „Ausgehend von der Erkenntnis, dass die weltweiten Ausgaben für Zeitschriftensubskriptionen mehr als ausreichend sind, um das Open-Access-Modell als Standard für wissenschaftliche Zeitschriften durchzusetzen, zielen die DEAL-Verhandlungen auf neue, transformative Vertragsmodelle, die die Subskriptionsausgaben der Bibliotheken umwidmen und für die Finanzierung von Open-Access-Publikationen einsetzen. Auf diese Weise bleiben die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft geschätzten Zeitschriften und Publikationsdienste erhalten, während die Finanzströme umstrukturiert werden, um den offenen Zugang zu Forschungsergebnissen und einen transparenteren und wettbewerbsfähigeren wissenschaftlichen Publikationsmarkt zu ermöglichen.“; vgl. <https://deal-konsortium.de/ueber-deal/hintergrund-und-ziele>.

¹⁰ Plan S ist eine Initiative für Open-Access-Publikationen, die im September 2018 gestartet wurde. Unterstützt wird der Plan S von cOAlition S, einem internationalen Konsortium von Organisationen, die Forschung finanzieren und durchführen. Plan S sieht vor, dass ab 2021 wissenschaftliche Publikationen, die aus öffentlich geförderter Forschung stammen, in konformen Open-Access-Zeitschriften oder -Plattformen veröffentlicht werden müssen. Siehe: <https://www.coalition-s.org/>.

¹¹ Mittermaier zitiert in seinem Artikel ein Interview mit Springer Nature CEO Frank Vrancken Peeters vom 25.11.2022 im Buchreport, der auf die Frage „Transformation deutet auf Übergangszeit hin. Was kommt danach?“ so antwortet: „Vielleicht sollten wir die Vereinbarungen in der Tat anders nennen. Tatsächlich war Transformation in dem Sinne gemeint, dass wir die Ausgaben für Abonnements in Veröffentlichungsgebühren für Open Access umwandeln. Aber abgesehen von der Bezeichnung: Diese Vereinbarungen funktionieren, und zwar für beide Seiten. Das zeigt nicht nur die Zahl der Erstvereinbarungen, sondern auch die Zahl der Verträge, die verlängert oder ausgeweitet werden“ (S. 224, Fußnote 25).

¹² Bei den Produkten „Cell Press“ und „The Lancet“ beträgt die PAR-Gebühr 6.450 Euro, +4 % jährlich und bei Gold-Open-Access-Zeitschriften kann mit 20 % Rabatt auf die

Konsortium die Kosten geringer ausfallen als bei Abonnements und Bibliothekspaketen ([Buchreport, 2023a](#)). Es gibt allerdings einen Mangel an empirischen Studien, die untersuchen, wie die bisherige Transformation durch DEAL verlaufen ist. Laut dem Wissenschaftsrat braucht es für die Beurteilung der Entwicklung noch Forschung erstens zum Anteil der zu Gold-Open-Access-Journalen umgewandelten Hybridzeitschriften, zweitens zum Stand der Etablierung von Informationsbudgets unter Einbeziehung der Mittel aus bisherigen Subskriptionsetats sowie drittens zur Entwicklung der Kosteneffizienz ([Wissenschaftsrat, 2022a](#)).

Schweden hat allerdings erste Konsequenzen gezogen und empfiehlt dem verhandelnden Konsortium bis 2026 keine Transformationsverträge mehr abzuschließen, in denen Zeitschriften enthalten sind, die Hybrid Open Access ermöglichen. Vorhandene Verträge sollen dahingehend geändert werden. Zudem sollen die Vereinbarungen so gestaltet sein, dass eine Gewinnmaximierung durch große Publikationsmengen vermieden werden kann und kein unkontrolliertes Wachstum der Zahl der Zeitschriften gefördert wird. Stattdessen soll das Flipping bestehender Zeitschriften gefördert werden. Zugleich wird durch die nationale schwedische Expert*innengruppe empfohlen, eine nationale unabhängige Veröffentlichungsplattform bereitzustellen, die auch das Peer Review der veröffentlichten Artikel umfasst ([Lundberg, Wiberg, Lundén, & Widmark, 2023](#)).

Aus aktueller Perspektive lässt sich zusammenfassen, dass die Auswirkungen der DEAL-Transformationsstrategie nicht umfassend beurteilt werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber bereits bekannt, dass die Umstellung auf vollständigen Open Access nicht gelingt und insgesamt die Biodiversität eher gesunken ist. In einer Studie zum Publikationsverhalten in der Chemie unter den DEAL-Verträgen kurz nach dem Abschluss schlussfolgern die Autor*innen:

Hence, journals covered by the DEAL agreements appear to have a competitive advantage in attracting authors. Given the two-sided market logic that good authors and papers attract readers which in turn attract authors, the competitive advantage of the DEAL agreements may even be underestimated in the short-run ([Haucap, Moshgbar, & Schmal, 2021](#)).

Dieser Anreiz kann dazu führen, die Marktdominanz der großen kommerziellen Verlage weiter zu erhöhen. Zugleich werden kleinere Fachverlage benachteiligt. Das eigentliche Problem, die Abhängigkeit der Wissenschaft von den Monopolverlagen, wird mit DEAL nicht gelöst ([Knöchelmann, 2021](#)). Ganz im Gegenteil, die DEAL-Verträge fördern keine gerechte offene Wissenschaft, insbesondere nicht für Forschende aus low- and middle-income countries (LMICs) und für unterfinanzierte Forschende in kleineren Einrichtungen sowie in den Sozial- und Geisteswissenschaften ([All European Academies \(allea\), 2021](#)). Hier gilt es auch, die für Open Access vorhandenen Ressourcen effizienter zu nutzen. Da im derzeitigen System praktisch alle Kosten von den Universitätsbibliotheken getragen werden, sind diese für die Forschenden häufig unsichtbar. Wie diese Mittel für Open Access

Publikationsgebühren veröffentlicht werden, ausgenommen sind wieder „Cell Press“ und „The Lancet“ mit 15 % Rabatt.

eingesetzt werden, ist allerdings eine Frage, die die ganze Hochschule betrifft. Zum Beispiel könnte davon auch Forschungs- und Lehrpersonal angestellt werden, das Diamond Open Access voranbringt (Lundberg et al., 2023).

Neben den Verlagen im DEAL-Projekt gibt es viele weitere kleine, mittelständische und große Verlage, mit denen Bibliotheken unterschiedliche Vertragsmodelle abschließen. Ein im Diskurs wiederkehrendes Argument für Modelle wie die DEAL-Verträge ist die Abhängigkeit des Wissenschaftssystems von Großverlagen: Forschende könnten demnach aus Karrieregründen nicht auf Veröffentlichungen in den angesehenen Zeitschriften der Großverlage verzichten (Weisweiler, 2021). Die Wahl des Verlags oder einer spezifischen Fachzeitschrift als frei wählbare Publikationsorte ist in vielen Disziplinen entscheidend für den Erwerb von Reputation für die Wissenschaftler*innen. Allerdings wird die Qualität der Forschung durch Wissenschaftler*innen sowohl generiert als auch garantiert, und nicht durch die Verlage. Die historisch gewachsene und systemisch perpetuierte Reputationsökonomie der Verlage wird durch die Marktkonzentration einer Handvoll Großverlage maßgeblich weiter gestärkt. Monopolverlage beeinflussen damit letztlich Karrierewege in der Wissenschaft und damit auch die Vergabe von Forschungsförderungsmitteln (DFG, 2022b)(Euler, 2019). Die Transformationsverträge des DEAL-Konsortiums bestätigen damit das bestehende Marktgefüge für wissenschaftliche Publikationen und tragen durch ihre Open-Access-Politik zu einer „publish or perish“-Kultur in den Wissenschaften bei. Das heißt, Forschende stehen unter großem Druck, ihre Ergebnisse möglichst zahlreich und in möglichst angesehen Verlagen zu veröffentlichen.

Verlage, die nicht im Rahmen des DEAL-Projekts verhandeln, befürchten die durch DEAL verstärkte Marktmacht der Großverlage und die daraus entstehenden kartellartigen Strukturen auf dem wissenschaftlichen Publikationsmarkt. So hatte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2016 und 2019 beim Bundeskartellamt Beschwerden gegen DEAL eingelegt. Der Börsenverein, der die wirtschaftlichen Interessen der deutschen Verlagslandschaft vertritt, sah insbesondere kleine und mittelgroße Verlage von DEAL bedroht, da diese nicht in die Verhandlungen eingebunden waren. Die Abkommen wurden nur mit den Großverlagen Wiley, Springer Nature und Elsevier abgeschlossen. Beide Kartellbeschwerden hatten allerdings keinen Erfolg, entsprechende Verfahren wurden nicht eingeleitet (Mittermaier, 2023)(Buchreport, 2019).

Zugleich bedienen sich gerade Großverlage der digitalen Möglichkeiten, Nutzungsdaten zu sammeln, zu aggregieren und hinsichtlich bestimmter Fragen auszuwerten (Mills, 2024). Sie sind gut darüber informiert, wie ihre Webseiten genutzt werden, wie sich Nutzer*innen darauf bewegen, welche Informationen sie suchen, welchen Publikationen sie wie lange ihre Aufmerksamkeit widmen, welche Links sie anklicken und so weiter (Siems, 2024). Verschärfend kommt hinzu, dass die Großverlage durch Zukäufe von Software-Unternehmen den wissenschaftlichen Workflow zunehmend in Gänze verfolgen und analysieren können, etwa durch den Zugriff auf protokollierte Messergebnisse, Peer-Review-Verfahren oder sensible Daten (zum Beispiel unveröffentlichte Forschungsergebnisse oder personenbezogene Daten). Diese Vorgänge sind der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, vielen Studierenden und anderen Angehörigen des Hochschulwesens nicht in der Breite bekannt. Es besteht die Gefahr, dass die Wissenschaft durch die Aggregation und Analyse sensibler und sehr feiner Nutzungsdaten ausschließlich

von großen Privatunternehmen verfolgt werden kann, wenn die Forschenden sich vorwiegend oder ausschließlich in deren digitalen Umgebungen aufhalten (Kunz, 2022)(Lauer, 2022)(Siems, 2023). Eine solche Überwachung und Analyse aufgrund von Nutzungsdaten geht weit über das Verständnis von Open Research, das wir in diesem Bericht vertreten, hinaus. Letztlich muss davon ausgegangen werden, dass die genannten Großverlage ähnliche digitale Überwachungsaktivitäten anwenden wie beispielsweise Facebook, Amazon, Microsoft oder andere Digitalkonzerne. Besonders Verlage mit DEAL-Abkommen haben eine Reihe von Diensten erworben oder entwickelt, die auf die Entwicklung einer Integration des gesamten wissenschaftlichen Prozesses abzielen – von der Literatursuche über die Datenerfassung und -analyse bis hin zum Schreiben, Veröffentlichen und der Öffentlichkeitsarbeit; mit dem beunruhigendem Ergebnis, dass diese Daten in der Hand einiger Großverlage liegen, die Öffentlichkeit aber weder Zugriff noch Kontrolle darüber hat (Brembs et al., 2021).

Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Publikationsaufkommens der letzten Jahre kann sich die Abhängigkeit der Wissenschaft von wenigen, auf Datenanalyse spezialisierten Großkonzernen zukünftig weiter verschärfen und dabei zu einer sich selbst verstärkenden Spirale führen, wie Renke Siems bemerkt:

Wenn das nächste Paper das wichtigste Movens ist, werden Forschende dem alles andere unterordnen (müssen) und in ihrem digitalen Alltag das verwenden, was einfach nutzbar, potent und verfügbar ist – also Angebote der Hyperscaler oder spezialisierter Data-Analytics-Konzerne. Forschende, die sichere, nachhaltige und souveräne Tools verwenden, ihre Software dokumentieren, ihre Daten aufbereiten und zur Nachnutzung zur Verfügung stellen, werden tendenziell aus dem System verdrängt werden, weil all dies Zeit fürs Publizieren kostet und nicht mit wissenschaftlicher Reputation belohnt wird (Siems, 2024).

Elsevier beispielsweise, so eine eindrückliche Einschätzung von langjährigen Beobachter*innen der Entwicklungen rund um DEAL und das wissenschaftliche Verlagswesen,

hat sein Portfolio in den vergangenen Jahren systematisch um elektronische Laborbücher, Literaturverwaltungssysteme, Autorensysteme, Forschungsinformationssysteme und vieles mehr erweitert. In all diesen Systemen können Daten abfließen, mit denen Echtzeitbilder der Wissenschaft erzeugt werden können (Brembs, Förstner, Müller-Birn, & Dirnagl, 2023).

Auf diese Weise droht die Gefahr der Abhängigkeit von einer durch kommerzielle Interessen getriebenen Infrastruktur, deren Nutzung für die wissenschaftlichen Institutionen selbst nicht mehr kontrollierbar ist, weil sie außerhalb der öffentlichen Hand liegt. Außerdem werden durch eine massive Bündelung und die Analyse von großen Datensätzen grundsätzlich die hohen Güter der wissenschaftlichen Integrität und die Privatsphäre der Forschenden in Frage gestellt, da Rückschlüsse über wissenschaftliche Interessen und Datenverkäufe, etwa an politische Regime oder andere Akteure, möglich

werden. Ein Datentracking kann Wissenschaftler*innen einer konkreten und ernsten Gefahr aussetzen.¹³

Dass die Großverlage dazu in der Lage sind, große finanzielle Summen in den Kauf und die Entwicklung von digitalen Forschungsumgebungen zu investieren, ist auch in der Open-Access-Transformation begründet. Denn die hohen Open-Access-Gebühren, die etwa durch die DEAL-Verträge von den Hochschulbibliotheken an die Verlage fließen, ermöglichen ihnen einen enormen finanziellen Spielraum und die strategische Neuausrichtung vom Verlegen akademischer Texte hin zu „Data Analytics“-Praktiken (Reda, 2022) (Pooley, 2023) (Lamdan, 2023). Hinzu kommen fehlende vertragliche Klauseln, um das Datentracking der Verlage sowie die nicht mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konformen Praktiken der Verlage, etwa das Abfließen von Daten zu US-amerikanischen Großkonzernen wie Google oder Facebook, zu unterbinden (Seltmann, Siems, Steyer, & Wuttke, 2023). Unklar ist außerdem, wie eine Zustimmungserfordernis im Sinne der DSGVO gestaltet sein müsste, um zu verhindern, dass Bibliotheken für das Datentracking der Verlage in Mithaftung genommen werden können.¹⁴

Offene Infrastrukturen und wissenschaftsgeleitetes Publizieren

Unter offenen Infrastrukturen werden Daten, Protokolle, Standards, Software und Plattformen verstanden, die auf den Prinzipien der offenen Wissenschaft basieren und am Gemeinwohl ausgerichtet sind (Pampel et al., 2024). Sie sind langfristig und nachhaltig für die Allgemeinheit offen zugänglich, nutzbar sowie interoperabel. Hinter dem Konzept offener Infrastrukturen steht der Gedanke der Zusammenarbeit und des Teilens von Ressourcen. So lassen sich die Effizienz der Forschung steigern und redundante Entwicklungen möglichst vermeiden. Im Projekt *Invest in Open* wird das gemeinsame Ziel des Einsatzes offener Infrastrukturen wie folgt definiert: „[...] empower communities to collectively build the systems and infrastructures that deliver new improved collective benefits without restrictions, and for a healthy global interrelated infrastructure system.“¹⁵

¹³ Biddle, S. (2021). LexisNexis to Provide Giant Database of Personal Information to ICE. Retrieved from <https://theintercept.com/2021/04/02/ice-database-surveillance-lexisnexis/>.

Laut Recherchen von Biddle verkauft RELX, die Muttergesellschaft des Wissenschaftsverlags Elsevier, Nutzerdaten an die US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement).

¹⁴ Siehe dazu beispielsweise eine Informationsveranstaltung des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme (AWBI) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom 11.03.2024: <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-awbi/webinar-science-tracking>.

¹⁵ <https://investinopen.org/about/>.

Wissenschaft ist ein öffentliches Gut und sollte durch Infrastrukturen unterstützt werden, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft verwaltet und finanziert werden. In der *UNESCO Recommendation on Open Science* werden die Mitgliedsstaaten der UNESCO beziehungsweise ihre Regierungen, Förderorganisationen und wissenschaftlichen Institutionen entsprechend aufgefordert, öffentliche Mittel in forschungsunterstützende offene Infrastrukturen zu investieren ([UNESCO, 2021a](#)). In diesem Sinne empfiehlt beispielsweise die DFG den Einsatz von nicht-gewinnorientierten Infrastrukturen beziehungsweise Infrastrukturen, „die durch wissenschaftliche Akteure selbst betrieben werden“ ([DFG, 2022b](#)), um die digitale Souveränität der Wissenschaft sicherzustellen, so dass Wissenschaftler*innen die Hoheit über ihre Daten (zum Beispiel Nutzungsdaten) behalten. Im Bereich der Forschungsdaten wird dahingehend der Ansatz der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) hervorgehoben, bei der die Governance für Infrastrukturen in öffentlicher Hand liegt ([DFG, 2022c](#)).

Auch der Rat der EU-Wissenschaftsminister*innen hat sich im Hinblick auf offene Infrastrukturen im Mai 2023 eindeutig positioniert, indem die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission dazu ermutigt werden

interoperable gemeinnützige Infrastrukturen, mittels derer auf der Grundlage quelloffener Software und offener Standards publiziert werden kann, zu fördern und in diese zu investieren, um eine Abhängigkeit von Diensteanbietern und proprietäre Systeme zu vermeiden, und diese Infrastrukturen mit der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft zu verbinden ([Rat der Europäischen Union, 2023a](#)).

Das Konzept der Gemeinwohlorientierung offener Infrastrukturen beinhaltet, dass sich die Gemeinschaft auch selbst über die Prinzipien verständigt. Im internationalen Kontext haben sich dazu bereits vor einigen Jahren mehrere Organisationen zusammengeschlossen und die [Principles of Open Scholarly Infrastructures](#) (POSI) formuliert ([Bilder, Lin, & Neylon, 2020](#)). Der Ansatz der POSI ist es, dass sich jede Initiative selbst als offene Infrastruktur nach den gemeinschaftlich erstellten Prinzipien bezeichnen kann und die Gemeinschaft die Einhaltung der Prinzipien prüft. Die Prinzipien umfassen Aspekte der Governance und Nachhaltigkeit sowie das Bekenntnis zu größtmöglicher Offenheit. Die Prinzipien der Governance beinhalten unter anderem die Diskriminierungsfreiheit und Inklusivität in Bezug auf die Teilhabe am Aushandlungsprozess.

Die [Global Sustainability Coalition for Open Science Services](#) (SCOSS) ist eine 2017 gegründete und von [SPARC Europe](#) koordinierte Initiative zur Unterstützung von Infrastrukturen in Wissenschaft und Ausbildung, die offene Wissenschaft ermöglichen und die daher Forschungsförderorganisationen als Basisdienste empfohlen werden sollten. SCOSS ruft im Rahmen jährlicher Förderzyklen zur gemeinschaftlichen Finanzierung von zentralen, kritischen, nicht-profitorientierten Infrastrukturangeboten wie den Verzeichnissen [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ) und [Directory of Open Access Books](#) (DOAB) auf und gibt Empfehlungen für eine kooperative Beteiligung an diesen Diensten.

Bereits in der Berliner Erklärung wurden für die Selbstarchivierung Repositorien als Publikationsorte benannt, die von akademischen Institutionen, Fachgesellschaften, Regierungseinrichtungen oder anderen etablierten Organisationen betrieben werden. Der

Ansatz dahinter war es, dass die Verantwortung dafür, Publikationen uneingeschränkt zugänglich zu machen und zu verbreiten sowie sie langfristig und interoperabel verfügbar zu halten, bei der Wissenschaft beziehungsweise in öffentlicher Hand liegt. Repositorien bilden heute einen wichtigen Baustein in der globalen Publikationsinfrastruktur für offene Wissenschaft. Die [Confederation of Open Access Repositories \(COAR\)](#), hat die [Initiative Next Generation Repositories](#) begründet (Rodrigues et al., 2017). Sie verfolgt die Vision von Repositorien und darauf aufbauenden Mehrwertdiensten, die Teil einer verteilten, global vernetzten Infrastruktur für die wissenschaftliche Kommunikation werden und innerhalb der Wissenschaft gemeinschaftlich gesteuert werden.

Neben Repositorien betreiben wissenschaftliche Einrichtungen weitere institutionelle Publikationsinfrastrukturen wie Plattformen für den Betrieb von wissenschaftlichen Journals. In Anlehnung an das im DIAMAS-Projekt entwickelte Organisationsmodell können Publikationsinfrastrukturen in öffentlicher Trägerschaft unter anderem durch ihre dezentralen Strukturen charakterisiert werden (siehe Abbildung 2). Bei den sogenannten „Institutional Publishers and Service Providers“ (IPSPs) können die verschiedenen Verantwortungsbereiche wie die Inhaberschaft, die Steuerung, die wissenschaftliche und redaktionelle Verantwortung oder der Betrieb einer Plattform oder eines Publikationsortes von verschiedenen Akteur*innen übernommen werden und auch externe Dienstleister mit Layout und Satz beauftragt werden.

Abb. 2: The institutional publishing ecosystem, publishing and service providers: scopes and concepts for DIAMAS. Bosman et al., 2022, S. 3: <https://zenodo.org/records/7378067>.

Wissenschafts- und kulturerbfreundliches Urheberrecht

Im Jahr 2015 bekundete das Land Berlin in der Open-Access-Strategie seine Unterstützung für Verbesserungen des wissenschaftlichen Zweitveröffentlichungsrechts sowie für die Novellierung des Urheberrechtsgesetzes. Dies beinhaltete die Einführung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke sowie zusätzlichen Schrankenregelungen für

Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken, Museen, Archive und vergleichbare Einrichtungen (siehe §§ 60a bis 60g UrhG). Letztgenannte Regelungen wurden 2018 als Teil des Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft umgesetzt (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz) (Pachali, 2018).

Generell stellen die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes wichtige rechtliche Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Publizieren im Allgemeinen und für Open Access im Besonderen dar. Einerseits sichert das Urheberrecht die Integrität von Werk und Autor*in, andererseits eröffnet es die Möglichkeit zur Lizenzvergabe (etwa für freie Lizenzen wie diejenigen von Creative Commons), die für Open Access und Open Research unabdingbar sind. Urheberrechte und freie Lizenzen stehen daher nicht im Widerspruch zueinander.

Das Urheberrecht ist zudem im Kontext von anderen Regelungen und Maßnahmen zu sehen. Es enthält einige Regelungen, die die Open-Access-Transformation speziell für Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen stützen und vorantreiben sollen. 2013 etwa wurde mit der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes die Nutzung von verwaisten und vergriffenen Werken, die sowohl für wissenschaftliche wie auch für kulturbezogene Zwecke wichtig sind, sowie das wissenschaftliche Zweitveröffentlichungsrecht (ZVR, siehe § 38 IV UrhG) neu geregelt. In der Open-Access-Strategie des Landes Berlin von 2015 wurde die Unterstützung der Einführung einer Wissenschafts- und Bildungsschranke im Urheberrechtsgesetz verfolgt (Senat von Berlin, 2015). Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) wurde im Juni 2017 vom Bundestag verabschiedet und trat am 1. März 2018 in Kraft. Positiv hervorzuheben im UrhWissG sind erweiterte Nutzungsfreiheiten in Forschung und Lehre, bei Text- und Data-Mining (verschiedene Analyseverfahren von großen Text- oder Datenkorpora) sowie Erleichterungen für Museen und Archive, ihre Bestände dauerhaft zu sichern und diese zu digitalisieren. Das Land Berlin hat das Gesetz im Bundesrat befürwortet und mitgetragen. Generell gilt, dass rechtliche Rahmenbedingungen kontinuierlich geprüft und rechtliche Hürden, wo vorhanden, abgebaut werden sollen (BMBF, 2018)(Kreutzer & Fischer, 2022).

Im Rahmen der 2021 erfolgten Urheberrechtsreform ergaben sich neben der Einführung des – vor allem an digitale Plattformen gerichteten – Urheberrechts-Dienste-Anbieter-Gesetzes (UrhDaG) einige Änderungen im bestehenden Urheberrechtsgesetz. So wurde hier etwa klargestellt, dass die Reproduktionen gemeinfreier Werke (unter anderem alterungsbedingt nicht mehr geschützte Kunstwerke) in jedem Fall gemeinfrei sind und bleiben. Eine andere Änderung betrifft sogenannte „nicht verfügbare Werke“, die nicht mehr über handelsübliche Vertriebswege erhältlich sind, etwa weil der Verlag nicht mehr existiert. Diese dürfen unter bestimmten Umständen und im Rahmen eines rechtlich festgelegten Prozederes nun online gestellt werden. Auch neue Regelungen zu den sogenannten „erweiterten Kollektivlizenzen“, die neue Aufgaben für Verwertungsgesellschaften vorsehen, wurden im Zuge der Reform implementiert (Klimpel, 2022).

Das Urheberrecht stellt nicht nur die Grundlage für eine offene Lizenzierung. Es erschwert gerade auf praktischer Ebene auch die wissenschaftliche und kulturelle Arbeit, insbesondere wenn es um die Öffnung von nicht ausschließlich eigenen Inhalten geht. Diese

generellen Probleme sind in der Architektur des Urheberrechts historisch bedingt: Ursprünglich regelte das Urheberrecht in erster Linie das Verhältnis von Urheber*innen gegenüber Verlagen und Verwertungsorganisationen; mittlerweile sind mit digitalen Plattformen und Nutzer*innen weitere Akteur*innengruppen mitberücksichtigt. Die vielgestaltige Interessenlage hat zu einer starken Ausdifferenzierung urheberrechtlicher Regelungen geführt, die juristischen Lai*innen eine Übersicht erschweren, aber auch in den Einrichtungen immer wieder ausgelegt, angepasst und organisatorisch implementiert werden müssen. Das bindet bei allen Gruppen Ressourcen, kann zu Unsicherheiten führen und risikoscheues Verhalten der Beteiligten zur Folge haben.

Bezogen auf die Wissenschaft schränken verschiedene gesetzliche Nutzungserlaubnisse den Urheberrechtsschutz zu Gunsten von nachnutzenden Forschenden und Lehrenden grundsätzlich ein (sogenannte „Schranken“). Dazu zählen etwa das Zitatrecht (UrhG § 51), die Regelungen zur Veranschaulichung von Unterricht und Lehre (UrhG § 60a), diejenigen für die Zugänglichmachung von nicht-kommerzieller öffentlicher Forschung (UrhG § 60c) sowie diejenigen für das Text and Data Mining (UrhG § 60d). Dazu kommen die jeweiligen Schranken für Bibliotheken (§ 60e) sowie für Archive, Museen und Bildungseinrichtungen (UrhG § 60f), die den Alltag in den Einrichtungen erleichtern sollen ([Kreutzer & Fischer, 2022](#)).

Trotz der neuen gesetzlichen Erlaubnisse führt das Urheberrecht weiterhin zu verschiedenen Problemen in Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen. Beispielsweise haben ein urheberrechtlich geschütztes und nicht frei lizenziertes Bild sowie ein frei lizenzierter Text, der das Bild im Rahmen des Zitatrechts für eine Open-Access-Publikation verwendet, nicht den gleichen lizenzrechtlichen Status. Das erschwert die Nachnutzung und Verbreitung des gewünschten Text-Bild-Zusammenhangs. Lizenz Klärungen und Recherchen für Einzelobjekte wiederum können administrative und monetäre Ressourcen binden oder führen in vielen Fällen sogar nicht einmal zum Erfolg. Die befragten Berliner Einrichtungen berichten in diesem Zusammenhang von diversen Bedingungen und Fällen, die den Öffnungsprozess erschweren oder verhindern.

Das 2013 eingeführte Zweitveröffentlichungsrecht räumt wissenschaftlichen Autor*innen das Recht ein, eigene Textwerke zwölf Monate nach der Erstveröffentlichung öffentlich zugänglich zu machen (beispielsweise in einem Repositorium) – trotz etwaigen für Verlage eingeräumten exklusiven Nutzungsrechten. Das ZVR enthält allerdings einige Einschränkungen ([Pampel, 2013](#)), so dass in der Open-Access-Strategie bereits geurteilt wurde, dass in Bezug auf wissenschaftliche Publikationen „das Hauptproblem des UrhG in seiner Unklarheit und Uneinheitlichkeit“ liegt ([Senat von Berlin, 2015](#)). In der Open-Access-Strategie wurde deshalb eine Reform des Urheberrechtsgesetzes angestrebt, um die Einschränkungen des ZVR zu minimieren und es generell wissenschaftsfreundlicher zu gestalten ([Senat von Berlin, 2015](#)):

- Ausweitung des Zweitveröffentlichungsrechts über den Bereich der drittmittelfinanzierten Forschung hinaus auf alle Beschäftigten in der Wissenschaft,
- eine Verkürzung der Embargofrist für die Ausübung des Zweitveröffentlichungsrechts von 12 auf 6 Monate,

- die Ausdehnung des Zweitveröffentlichungsrechts auf die Verlagsversion,
- die Erweiterung des Zweitveröffentlichungsrechts auf Monografien und Sammelwerke.

Seit seiner Einführung sorgt das ZVR in den Hochschulen für Rechtsunsicherheiten, denn auch Kooperationsprojekte zwischen der Wissenschaft und der Industrie sind davon betroffen. Vorbehalte aus der Wissenschaft zeigen sich zudem in einem anhaltenden juristischen Streit, den mehr als ein Dutzend Rechtswissenschaftler*innen der Universität Konstanz gegen das ZVR führen und der mittlerweile seit einigen Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung liegt. Im Kern geht es um die Frage, ob Baden-Württemberg als Bundesland die rechtliche Kompetenz innehat, aus dem Zweitveröffentlichungsrecht eine Zweitveröffentlichungspflicht abzuleiten. 2014 hatte Baden-Württemberg im Landeshochschulgesetz den landeseigenen Universitäten eine solche Zweitveröffentlichungspflicht auferlegt. Daraufhin erließ die Universität Konstanz als deutschlandweit erste Einrichtung eine entsprechende Satzung für ihre Mitglieder. Dagegen regte sich massiver Widerstand aus der juristischen Fakultät, der schließlich im Sommer 2017 als Rechtsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht landete und seit Jahren entsprechende Rechtsunsicherheit für Deutschlands Hochschulen und Universitäten mit sich bringt: Außer der Universität Konstanz veröffentlichte bisher keine andere Einrichtung entsprechende Regeln zur Zweitveröffentlichung (Hamann, 2022)(Fischer, 2023b).

Auch andere institutionelle Regeln können auf die Lizenzierung von urheberrechtlich geschützten Werken Einfluss nehmen. Das zeigt das Beispiel der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW). Die BBAW ist eine fach- und länderübergreifende Vereinigung von Wissenschaftler*innen mit Standorten in Berlin und Potsdam und nimmt eine bedeutende Stellung am Wissenschaftsstandort Berlin ein. An der BBAW werden Verlagsverträge – beispielsweise für Publikationen der „Interdisziplinären Arbeitsgruppen und Initiativen“ – von der Institution geschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass die einfachen Nutzungsrechte bei der BBAW verbleiben. Die nachgeordneten Verträge schließt die BBAW direkt mit den Herausgeber*innen und Autor*innen ab und überträgt ihnen in diesen Verträgen die einfachen Rechte an ihren Publikationen. Ein solches Vorgehen wird auch überwiegend auf Reihen beispielsweise bei De Gruyter angewandt. Diese Konstruktion stellt eine hohe Kontrolle sicher, da die Einrichtung selbst mit den Verlagen verhandelt und kontrahiert, so dass die Prozesse gut optimiert werden können. Standardmäßig wird die liberale Creative-Commons-Lizenz CC BY¹⁶ vergeben. Aufgrund der kommerziellen Auswertungsmöglichkeiten wird CC BY in der Institution teilweise kritisch gesehen.

In einer anderen Konstellation kann ein*e Arbeitnehmer*in ein Werk in Erfüllung seiner*ihrer arbeits- oder dienstvertraglichen Pflichten schaffen (man spricht hier von

¹⁶ Die Creative-Commons-Lizenz CC BY ist derzeit in der aktuellen Version 4.0 geläufig. Sie erlaubt eine pauschale Nachnutzung und Veränderung des lizenzierten Werks, auch zu kommerziellen Zwecken. Näheres ist bei Kreutzer/Lahmann (2021, S. 59–61) sowie natürlich in den offiziellen Lizenzbedingungen ausgeführt: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

einem sogenannten „Arbeitnehmerwerk“). Zwar fällt auch in einem solchen Fall dem*r Urheber*in das Urheberrecht an dem von ihm*ihr geschaffenen Werk zu; die Rechte zur Veröffentlichung und/oder Verwertung können aber bei dem*der Arbeitgeber*in liegen. Meist sind die Details dazu in den Arbeitsverträgen geregelt (Kreutzer & Fischer, 2023).

Insgesamt ist zu beobachten, dass mit dem Fortschreiten der technologischen Möglichkeiten, der Einbindung von Nutzenden und dem Hinzutreten von neuen professionellen Akteur*innen (zum Beispiel digitale Plattformen) die rechtliche Komplexität ansteigt. Es ist erforderlich, den rechtlichen Rahmen immer wieder aufs Neue auf seine Alltagstauglichkeit hin zu überprüfen und Überlegungen zur Verbesserung zusammenzutragen. Eine solche Diskussion hilft, juristische Vorschläge und Anliegen politisch sichtbar zu machen und in die Debatte einzubringen.

Um die bessere Auffindbarkeit und Nutzung von Daten der öffentlichen Hand durch die Forschung zu fördern, plant das BMBF ein [Forschungsdatengesetz](#) (FDG). Das Gesetz soll unter anderem auch den „Datenschutz forschungsfreundlicher [...] und die besonderen Bedürfnisse der Forschung besser [...] berücksichtigen“ (BMBF, 2024). Um eine bessere Auffindbarkeit der Daten aus öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten, sollen laut Eckpunktepapier „Metadatenkataloge auf Grundlage klar definierter Metadatenstandards“ geschaffen werden, die über eine zentrale „Metadatenplattform“ durchsuchbar gemacht werden. Weiterhin soll eine zentrale Datentreuhandstelle („Micro Data Center“) geschaffen werden, die den Zugang zu Statistik- und Registerdaten zu Forschungszwecken unter sicheren Voraussetzungen ermöglicht. Der Konsultationsprozess zu diesem Gesetz startete im Jahr 2023; im Jahr 2024 soll sich das Bundeskabinett mit dem Entwurf befassen (BMBF, 2024). Um Daten aus der Gesundheitsversorgung besser für die Forschung nutzbar zu machen, trat im März 2024 das [Gesundheitsdatennutzungsgesetz](#) (GDNG) in Kraft.

Neben dem formalisierten Rechtsrahmen müssen bei der Zugänglichmachung von digitalen beziehungsweise digitalisierten Kulturdaten häufig wissenschaftsethische Fragen berücksichtigt werden. Deshalb ist es erforderlich, dass zumindest die Bedingungen einer umfassenden und transparenten Dokumentation der Provenienzlinien, der Objektgeschichte sowie der digitalen Objektifizierungsprozesse erfüllt werden, um Offenheit zu gewährleisten. Die Berliner Kulturerbe-Einrichtungen stellen sich auch die Frage, inwieweit westliche und postkoloniale Wissenspraktiken angemessen auf die kulturellen Anforderungen und Besonderheiten der jeweiligen Herkünfte der Objekte eingehen und gegebenenfalls auf Forschung verzichten sollten (Open-Access-Büro Berlin, 2022a). Die [CARE Principles for Indigenous Data Governance](#) (CARE-Prinzipien)¹⁷ können als Orientierung dienen.

¹⁷ Rizzolli, M., & Imeri, S. (2022). CARE Principles for Indigenous Data Governance. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 1-14 Seiten. <https://doi.org/10/gtjdc3>.

Im Jahr 2019 gründete sich die [Global Indigenous Data Alliance](#) (GIDA) im Zusammenhang mit der International Indigenous Data Sovereignty Interest Group innerhalb der [Research Data Alliance](#) (RDA). Dort wurden die CARE-Prinzipien für die Handhabung indigener Daten

Die rechtliche Komplexität bei der Öffnung der Wissenschaftspraxis ist nicht auf das Urheberrecht beschränkt. Über alle Einrichtungen in Wissenschaft und Kulturerbe hinweg bestehen beim Bereitstellen von offenen Publikationen, Kultur- und Forschungsdaten, Software und so weiter rechtliche Unsicherheiten, vor allem hinsichtlich des Urheberrechts, Datenschutzes, Vertragsrechtes und Arbeitsrechtes. Forschende haben daher oft Vorbehalte, eigene Forschungsergebnisse und -daten offen zu teilen und nachhaltig zu sichern. Die große Nachfrage an juristischer Beratung und die Klärung von solchen oftmals komplexen rechtlichen (und ethischen) Fragen seitens der Forschenden können die Einrichtungen häufig nicht bedienen. Denn es ist weder ausreichend Personal für die Unterstützung noch die entsprechende rechtliche Expertise vorhanden. Die Problematik wurde bereits in der Open-Access-Strategie adressiert ([Senat von Berlin, 2015](#)) und in die Überlegungen im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin aufgenommen ([Open-Access-Büro Berlin, 2022b](#)). In den vergangenen Jahren berichten die Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen dem Open-Access-Büro Berlin regelmäßig über diese Problematik und den dringenden Bedarf an zentraler rechtlicher Beratung ([Fischer, 2023a](#))([Fischer, Kindling, & Neufend, 2023a](#))([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#)).

Künstliche Intelligenz und offene Wissenschaft

Technologien der generativen Text- und Bildproduktion wie beispielsweise ChatGPT oder DALL-E, landläufig als „Künstliche Intelligenz“ (KI) bezeichnet, halten in der Wissenschaft verstärkt Einzug. Sie basieren auf der massenhaften Einspeisung von Text-beziehungswise Bildkorpora (Input-Seite) und dienen dazu, statistische Muster in den Daten zu erkennen sowie auf Grundlage von Selbstlernprozessen und errechneten Wahrscheinlichkeiten neue Inhalte zu schaffen (Output-Seite).¹⁸

Aufgrund ihrer neuartigen Anwendungsmöglichkeiten bieten sich auch für Forschende vielfältige Herausforderungen, Chancen und Fragen im Zusammenhang mit Technologien generativer Text- und Bildproduktion, wie etwa das Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in einer Stellungnahme vom September 2023 hervorhebt ([DFG, 2023b](#)). Das berührt diverse Themenkomplexe und akademische Konventionen, darunter Urheberrechte und Autor*innenschaft, Daten- und Geheimnisschutz, Begutachtungs-, Bewertungs- und Authentifizierungsprozesse von Daten oder Forschungsergebnissen sowie weitere Praktiken im technologiegestützten

formuliert. Die CARE-Prinzipien umfassen folgendes: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility and Ethics.

¹⁸ Im weiteren Verlauf verwenden wir hauptsächlich den Begriff „Künstliche Intelligenz“, obwohl er möglicherweise als irreführend wahrgenommen werden könnte. Es handelt sich bei den eingesetzten Systemen um statistisch basierte Technologien, die auf Grundlage der erkannten Muster in Texten, Bildern oder Tönen/Musik neue Outputs generieren können. Diese Outputs, zum Beispiel die von GPT generierten Texte, reproduzieren nicht Wahrheiten im engen Sinne sondern Wahrscheinlichkeiten mit mehr oder weniger plausibler oder teils sogar verblüffender Qualität. KI-Systeme sind daher nicht mit der problemlösenden menschlichen Intelligenz gleichzusetzen.

Forschungsprozess, beim Erkenntnisgewinn und generell in der schöpferischen Arbeit. Tatsächlich lassen sich die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Effekte derzeit erst in Umrissen erkennen (zu aktuellen Szenarien der KI-Transformation auf die Arbeitswelt siehe [\(Seemann, 2023\)](#)).

Von hervorgehobener Bedeutung ist hierbei der Zusammenhang von KI und offenen Daten und Publikationen: Das Bereitstellen und Trainieren der genannten Technologien basiert auf verfügbaren Korpora, die derzeit nicht nur, aber oftmals aus illegalen Schattenbibliotheken oder anderen, urheberrechtlich mindestens zweifelhaften Quellen zusammengeführt werden ([Moorstedt, 2023](#)). Je mehr offen lizenzierte Trainingsmaterialien zur Verfügung stünden, desto besser ließen sich KI-Technologien innerhalb eines legalen Rahmens für wissenschafts- und kulturadäquate Zwecke nutzen, testen, weiterentwickeln und zur Anwendungsreife bringen. Das wiederum würde dazu beitragen, die Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingungen zu präzisieren und anzupassen. Zudem ist es bedeutsam, dass die qualitativ hochwertigen, mit viel Aufwand und unter Verwendung von Steuergeld produzierten, erschlossenen und aufbereiteten Forschungs- und Kulturdaten genutzt und dadurch auch sichtbar werden in KI-generierten Erzeugnissen.

Außerdem ist die Geschlossenheit der Systeme zu nennen, wie etwa von ChatGPT, dem dominierenden large-language models (LLM) der US-amerikanischen Firma OpenAI. Der Quellcode von ChatGPT ist nicht öffentlich einsehbar, so dass nicht ersichtlich wird, wie das System im Detail arbeitet. Open-Source-basierte Systeme könnten hier Abhilfe schaffen und gemeinwohlorientierte Anwendungen befördern, die beispielsweise auf offenen Datensätzen von Kulturerbe-Einrichtungen oder wissenschaftlichen Open-Access-Publikationen beruhen. Vor diesen Hintergründen kommt der Erarbeitung von wissenschafts- und kulturspezifischen Rahmenbedingungen zur offenen Nutzung von KI im Rahmen der zukünftigen Open-Research-Strategie eine hohe Bedeutung zu.

Berlin Universities Publishing (BerlinUP), kürzlich gegründeter Open-Access-Verlag in wissenschaftseigener Infrastruktur (siehe [Publikationsplattform/Universitätsverlag](#)), reagiert mit einer im Mai 2024 veröffentlichten Leitlinie auf die derzeitigen Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz ([Berlin Universities Publishing, 2024](#)). Die Leitlinie hebt hervor, dass durch KI-Technologien Nutzen wie auch Risiken für die Wissenschaft und das wissenschaftliche Publizieren entstehen (können). Im Wesentlichen adressiert BerlinUP dabei drei Punkte: Zunächst wird klargestellt, dass KI-Technologien, da sie weder natürliche noch juristische Personen sind, keine Autorschaft beziehungsweise Urheberschaft erlangen können. Entsprechend sind etwaige Rechteübertragungen oder Lizenzvereinbarungen nichtig. Der Verlag lehnt daher Einreichungen ab, bei denen KI-Technologien als Autor*innen aufgeführt sind. Damit verbunden fordert BerlinUP in seiner Leitlinie, dass Einreichende den Einsatz von KI-Technologien bei der Erstellung der Inhalte transparent und vollumfänglich offen legen. Genannt werden in diesem Zusammenhang unter anderem Texte, Tabellen, Diagramme oder Bilder, darunter auch nicht zur Veröffentlichung vorgesehene Inhalte oder Paratexte wie Abstracts, Exposés oder interne Kommunikation. Es müsse „klar hervorgehen, welche Inhalte mit KI-Tools erzeugt wurden, welche KI-Tools zum Einsatz kamen und wie die KI-Tools verwendet wurden“, so die Leitlinie. Schließlich erinnert BerlinUP im Kontext von guter wissenschaftlicher Praxis und

Plagiaten daran, dass die Verantwortung für die eingereichten, etwaig mit KI erstellten oder angereicherten Inhalte alleine bei den Autor*innen liege.

Ein Berliner Forschungsprojekt, das sich mit ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen im Kontext von Künstlicher Intelligenz und Kulturerbe auseinandersetzt, ist [Mensch.Maschine.Kultur \(Human.Machine.Culture\)](#). Dem Projekt, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert und von der Staatsbibliothek zu Berlin durchgeführt wird, liegt die Idee zugrunde, dass steuerfinanzierte Kulturerbe-Einrichtungen ihre Dienstleistungen und digitalen Produkte wie Bild Digitalisate auch allen zugutekommen lassen sollten – im Fall von Daten soll die Nutzung für den Kultur- und Kreativsektor, die Forschung und natürlich auch die private Nutzung ermöglicht werden. Um die Inhalte maschinell zu verarbeiten, indem zum Beispiel aus Bilddaten Volltexte und strukturelle Informationen gewonnen und diese so nutzbar gemacht werden, werden Verfahren des maschinellen Lernens eingesetzt.

Wissenschafts- und Förderpolitik: Aktuelle Strategien

Offenheit ist im Bereich der öffentlich geförderten Wissenschaft und Forschung im Jahr 2024 auf der Agenda der internationalen Wissenschafts- und Förderpolitik angekommen. Zuletzt haben im April 2024 die Wissenschaftsminister*innen von 45 Mitgliedsstaaten der [Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung](#) (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), die „Declaration on Transformative Science, Technology and Innovation Policies for a Sustainable and Inclusive Future“ verabschiedet. In der Erklärung bekennen sich die unterzeichnenden Länder unter anderem zu den Prinzipien und Praktiken offener Wissenschaft:

We commit to promote [...] open science principles and practices for data management and stewardship, including the Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability (FAIR) principles and frameworks for ethical data governance, such as the Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics (CARE) principles, to facilitate the inclusive production of knowledge and ensure the equitable access to scientific literature and research data from public funding, across disciplines, sectors, and borders, while also respecting privacy, security, statistical confidentiality and ethical considerations (OECD, 2024).

Für Forschende an Berliner Einrichtungen spielt die Förder- und Wissenschaftspolitik einzelner Organisationen im nationalen und internationalen Kontext eine bedeutende Rolle, denn deren Vorgaben müssen im Regelfall durch die Forschenden umgesetzt werden. Das Einwerben von Drittmitteln – also Mittel, die zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt eingeworben werden – wird teilweise als „gute Wissenschaft“ zusätzlich finanziell belohnt und ist für die Karriere in der Wissenschaft unerlässlich (siehe [Reform der Forschungsbewertung](#) und [Arbeitsbedingungen](#)). Entsprechend sind auch die Einrichtungen aufgefordert, die Umsetzung von Maßnahmen der Forschungsförderer zu unterstützen.

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie Berlin hat sich die Zielsetzung der Wissenschafts- und Förderpolitik in Bezug auf das wissenschaftliche Publizieren weiterentwickelt. In den letzten Jahren lässt sich ein klarer Fokus auf die Förderung von

nicht-profitorientierten Open-Access-Modellen und -Infrastrukturen beobachten. Zuletzt legte der Rat der Europäischen Kommission im März 2023 Schlussfolgerungen vor, in denen die „Wege des hochwertigen, transparenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens“ gefordert werden ([Rat der Europäischen Union, 2023b](#)). In diesen Schlussfolgerungen wird hervorgehoben, dass das gewinnorientierte Publizieren von Wissenschaft, finanziert durch öffentliche Mittel, untragbar sei. Betont wird zugleich die Notwendigkeit, Open-Access-Publikationsmodelle zu finanzieren, die von öffentlichen Forschungsorganisationen getragen werden ([Rat der Europäischen Union, 2023a](#)). Die EU-Mitgliedstaaten werden aufgefordert,

gemeinnützige Open-Access-Modelle des wissenschaftlichen Publizierens in mehreren Formaten in Europa ohne Kosten für Autorinnen und Autoren oder Leserinnen und Lesern zu verstärken und Fahrpläne oder Aktionspläne für eine erhebliche Ausweitung solcher Modelle zu erstellen ([Rat der Europäischen Union, 2023b](#)).

Eine weitere internationale Koalition veröffentlichte im Jahr 2022 den *Action Plan for Diamond Open Access* ([Ancion, Borrell-Damián, Mounier, Rooryck, & Saenen, 2022](#)). In diesem werden verschiedene Schwerpunkte zur Entwicklung einer nachhaltigen, von der akademischen Gemeinschaft getragenen wissenschaftlichen Kommunikation skizziert. Unter Diamond Open Access wird unter anderem ein Geschäftsmodell verstanden, in dem keine Publikationsgebühren erhoben werden und damit keine Benachteiligungen aufgrund solcher Kosten entstehen können. Das Ziel des Aktionsplans besteht darin, eine weltweite Vereinigung von Diamond-Open-Access-Zeitschriften und -Plattformen zu etablieren, die gemeinsame Prinzipien, Richtlinien und Qualitätsstandards befolgen, dabei jedoch ihre kulturelle, mehrsprachige und fachliche Vielfalt respektieren. Er wurde bereits von über 168 internationalen Organisationen unterzeichnet.¹⁹ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt den Aktionsplan ausdrücklich ([DFG, 2022a](#)), da weltweit bis zu 29.000 Zeitschriften nach dem Modell des Diamond Open Access betrieben werden, insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften ([Bosman, Frantsvåg, Kramer, Langlais, & Proudman, 2021](#)). Für Deutschland sind im Directory of Open Access Journals (DOAJ) im Januar 2024 insgesamt 392 Zeitschriften nachgewiesen, von denen 64 %, den Betrieb ohne die Erhebung von APCs sicherstellen ([Pampel et al., 2024](#)).

Aus der Initiative heraus ist das EU-geförderte konsortiale Projekt *Developing Institutional Open Access publishing Models to Advance Scholarly communication* (DIAMAS, 2022–2025) entstanden, an dem 23 Organisationen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt sind ([Rooryck & Mounier, 2023](#)). DIAMAS legt den Fokus auf institutionelle Publikationsdienste. Im Projekt wurde unter anderem eine Landscape-Studie durchgeführt und es werden Policies und Empfehlungen erarbeitet, um institutionelle Publikationsinfrastrukturen auch global besser zu vernetzen ([Agnoloni et al., 2024](#)).

Seit Mitte der 2010er Jahre wächst international der Druck auf wissenschaftliche Verlage durch Initiativen wie der *OA2020* (2016) oder der *cOAlition S* (2018), die eine

¹⁹ <https://www.scienceurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/>.

Transformation zu Open Access zum Standard machen wollen. Die Transformationsinitiative OA2020 wurde 2015 auf der 12. Berlin Open Access Conference an der Max-Planck-Gesellschaft gestartet (Max-Planck-Gesellschaft, 2016) und basierte auf der Annahme, dass im Bereich der Veröffentlichung von Zeitschriften bereits ausreichende finanzielle Ressourcen vorhanden sind, um einen Übergang eines subscriptionsbasierten Systems zu Open Access zu ermöglichen, der zumindest kostenneutral sein wird (Schimmer, Dér, & Campbell, 2021). Diese Annahme wird heute von Vielen in Frage gestellt (Wissenschaftsrat, 2022b)(Brembs, Huneman, et al., 2023), allerdings sind Fachleute sich einig, dass kein Weg mehr an der Transformation von Subskription zu Open-Access-Modellen vorbei führt. Die Frage ist, wie dieser Weg gestaltet wird.²⁰

Die cOAlition S hat den Plan S verabschiedet, um diesen Weg durch zehn Prinzipien zu gestalten. cOAlition S ist ein Konsortium von Forschungsförderorganisationen, darunter die Europäische Kommission und der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC). Dieses Konsortium hat 2018 die Initiative Plan S ins Leben gerufen und sieht vor, dass die von Forschungsförderern finanzierte Forschung sofort offen zugänglich gemacht wird. Der Plan S wurde 2021 wirksam.

Für die Umsetzung von Plan S gelten 10 Prinzipien, darunter die Lizenzierung mit vorzugsweise der CC BY-Lizenz, der Ausschluss von Embargozeiten und keiner Förderung hybrider Open-Access-Artikel. Ein wichtiger Schwerpunkt der Aktivitäten der cOAlition S ist die Rights Retention Strategy. Mit dieser Strategie soll sichergestellt werden, dass Autor*innen die Rechte an ihren Veröffentlichungen behalten und somit unabhängig vom Modell des gewählten Verlags eine Open-Access-Veröffentlichung im Sinne von Plan S möglich wird. Autor*innen vergeben an Verlage dann nur einfache Nutzungsrechte und für die Publikation wird die CC BY-Lizenz verpflichtend verwendet. Indem große Forschungsförderer wie beispielsweise der Wellcome Trust ihre Policies an die Prinzipien von cOAlition S anpassen,²¹ wird diese Strategie der Rechtewahrung zu einem Werkzeug, mit dem aktiv die Verhandlungsmacht der Bibliotheken gestärkt werden kann:

Although rights retention operates within a neoliberal context of market outcomes, it does mark a shift by research institutions (led by policymakers) to a more combative attitude towards commercial publishing models. As the hope fades that article-processing charges will result in a more competitive publishing market, rights retention is perceived as a way to strengthen the hand of libraries when negotiating future publishing deals (Moore, 2023).

Auch in Schweden werden Hochschulen dazu ermutigt, lokale Policies zu verabschieden, die eine Rights Retention Strategy beinhalten. Eine übergreifende nationale Strategie ist die Rückgewinnung der Kontrolle über das wissenschaftliche Publizieren und damit das

²⁰ Die Initiative OA2020 wird deshalb unter anderem im Rahmen von Plan S unterstützt und wurde von der FU Berlin 2019 unterzeichnet: https://www.cedis.fu-berlin.de/aktuelles/news/2019_12_oa.html.

²¹ <https://wellcome.org/grant-funding/guidance/open-access-guidance/complying-with-our-open-access-policy>.

Eigentum an der eigenen Arbeit. Das derzeitige System beruhe darauf, dass Forschende die Rechte an ihrer eigenen Arbeit abgeben. Diese Regelung kann laut schwedischer Autor*innen geändert werden, indem beispielsweise die Verwendung von CC BY-Lizenzen verpflichtend wird (Lundberg et al., 2023).

Die DFG, die sich als zentrale Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland versteht, ist kein Mitglied der cOAlition S. Begründet wird dies damit, dass ein Mandat zur Open Access Veröffentlichung von DFG-finanzierter Forschung erstens zu erhöhten Publikationsgebühren führen könne und zweitens seien die vorhandenen Systeme der Leistungsbemessung in der Wissenschaft noch nicht soweit umgebaut, dass eine Verpflichtung zu Open Access realisierbar sei.

Auf Bundesebene hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Open Access als Grundprinzip seit 2016 in der Förderung verankert. Wissenschaftler*innen sollen, sobald sie durch das BMBF geförderte Forschung publizieren möchten, entweder sofort Open Access in Zeitschriften beziehungsweise Büchern veröffentlichen oder später Open Access in Repositorien. Beide Wege werden als gleichwertig anerkannt und politisch gefördert (BMBF, 2016b), allerdings ist keine Evaluation bekannt zu dieser Vorgabe, die nicht verpflichtend ist.

Die Kommerzialisierung von Open Access wird allerdings weiterhin als Problem erkannt. In den *Leitlinien von Bund und Ländern zu Open Access* wollen Bund und Länder „der zentralen wissenschaftspolitischen Bedeutung von Open Access Rechnung“ tragen und ermutigen unter anderem dazu der „immer stärkeren Kommerzialisierung von öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Publikationen“ etwas entgegenzusetzen (BMBF, 2023a). Diese Perspektive stimmt mit den *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access* des Wissenschaftsrats überein (Wissenschaftsrat, 2022a). Auch dieser verweist auf zunehmend untragbare Kosten für Publikationsgebühren und die notwendige Stärkung von wissenschaftlichen Einrichtungen als Publikationsdienstleister, denn dadurch könne „die Innovationsfähigkeit, Kostentransparenz und Kosteneffizienz des Publikationssystems“ deutlich verbessert werden (Wissenschaftsrat, 2022b). Insbesondere wird die nachhaltige und dauerhafte Finanzierung von Diamond Open Access gefordert (Wissenschaftsrat, 2022b). Die aktuell von der DFG ausgeschriebene *Serviceestelle zur Weiterentwicklung und Konsolidierung der Diamond-Open-Access-Landschaft in Deutschland* greift diese Vorhaben mit einer Projektförderung auf. Mit einem Gesamtfördervolumen von 9 Millionen Euro und einer Laufzeit von insgesamt sechs Jahren unterstreicht die DFG ihre Vision von „einem qualitativ hochwertigen, national wie weltweit besser vernetzten, fachlich differenzierten und effizienten System von Open-Access-Publikationskanälen“, das die Leistungsfähigkeit der deutschen Wissenschaft insgesamt erhöhen kann (DFG, 2024).

Wissenschaftspolitisch haben in den letzten Jahren der langfristige Zugang zu Forschungsdaten und die Ermöglichung ihrer Nachnutzung national und international an Bedeutung gewonnen. Die „Etablierung einer Datenkultur in Bildung, Wissenschaft und Forschung“ wird als eine „zentrale Aufgabe der kommenden Jahre“ beschrieben (BMBF, 2020). Zuletzt erklärten etwa die Wissenschaftsministerien der G7-Staaten, dass der unmittelbare, offene Zugang zu Forschungsdaten im Kontext von Open Research unter

anderem zur Entwicklung von Lösungen für globale Herausforderungen beiträgt (G7 Science, 2023).

Im Bereich Forschungsdaten war der Aufbau der **Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)** durch einen Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern im Jahr 2018 zentral. Sie wird seit 2019 bis 2028 mit einer jährlichen Fördersumme von bis zu 90 Millionen Euro unterstützt. Mit der NFDI wird das Ziel verfolgt, wissenschaftliche Datensammlungen, die bislang dezentral und im Rahmen von Projekten zeitlich begrenzt verfügbar waren, systematisch zu erschließen, international zu vernetzen und nachhaltig nach den FAIR-Prinzipien bereitzustellen, das heißt „Findable, Accessible, Interoperable und Reusable“ – also auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar (Wilkinson et al., 2016). Die NFDI baut so einen digitalen Wissensspeicher auf, der als unerlässliche Grundlage für neue Forschungsfragen, Erkenntnisse und Innovationen dient. Sie soll dabei anschlussfähig an internationale und europäische Entwicklungen wie die European Open Science Cloud (EOSC) sein (GWK, 2018). Die Konsortien sind interdisziplinär angelegt und bilden die Breite der Wissenschaftsdisziplinen ab. Die NFDI wird zu 90 % vom Bund und zu 10 % von den Ländern finanziert (GWK, 2018). Die Koordination der Konsortien übernimmt der **NFDI-Verein**. Anhand der NFDI zeigt sich, wie der wissenschaftsgeleitete Aufbau von Strukturen und Kompetenzen auf der Basis offener Infrastrukturen in öffentlicher Hand erfolgreich umgesetzt werden kann.

Reform der Forschungsbewertung

Um die Vielfalt der Forschungskulturen zu bewahren und die Vielfalt der Publikationskulturen zu fördern, bedarf es eines Systemwechsels, der die Abkehr von bestehenden, fest etablierten Kriterien für die Forschungsbewertung forciert. Einen wichtigen Impuls dafür stellt die bereits 2012 verabschiedete **San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)** dar. Die Erklärung wurde inzwischen von mehr als 21.500 Personen und über 3.100 Forschungsorganisationen weltweit unterzeichnet (darunter auch die DFG). Die Erklärung richtet sich an unterschiedliche Stakeholder, hinterfragt die gängigen Praktiken der Forschungsbewertung und fördert unter anderem die kritische Auseinandersetzung mit dem Journal Impact Factor (JIF) bei der Bewertung wissenschaftlicher Qualität. Sie formuliert innovative Alternativen, die unter anderem Transparenz und Gerechtigkeit bei der Evaluation fördern. Die Technische Universität Berlin (TU Berlin) hat 2021 als bisher einzige Berliner Hochschule die Erklärung unterzeichnet.²²

Das DFG-Positionspapier „Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung“ (2022) veranschaulicht eindrucksvoll die Verflechtung von Reputation, Qualitätssicherung, Marktkonzentration der Verlage und Fachkultur im deutschen Wissenschaftssystem (DFG, 2022b). Auch der Bund und die Länder haben in ihren Leitlinien zu Open Access deutlich gemacht, dass sie die Bestrebungen unterstützen, die Forschungsbewertung weiterzuentwickeln. Betont wird

²² https://sfedora.org/signers/?_signers_keyword=berlin&signer_type=organisation.

dort, dass „im Rahmen von Evaluationsprozessen die Bewertung der Inhalte einzelner Artikel der pauschalen Qualifizierung der diese Forschung publizierenden Zeitschriften vorgezogen werden“ sollen (BMBF, 2023a). Eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung sollte sich demnach an einer inhaltlichen Beurteilung wissenschaftlicher Ergebnisse orientieren.

Eine wichtige aktuelle Initiative dahingehend ist die [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#). Sie hat im Jahr 2022 das [Agreement on Reforming Research Assessment](#) initiiert, welches eine gemeinsame Richtung für Veränderungen in der Bewertungspraxis für Forschung, Forschende und forschende Einrichtungen vorgibt und Grundsätze, Verpflichtungen und einen Zeitrahmen für die Reformen enthält. 2023 wurde das CoARA Agreement vom Exzellenzverbund Berlin University Alliance (BUA, siehe [Berliner Einrichtungen in Forschungsverbänden](#)) unterzeichnet, das heißt die Freie Universität Berlin (FU Berlin), die Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), die Technische Universität Berlin und die Charité - Universitätsmedizin Berlin (im Folgenden Charité) haben sich dazu verpflichtet, gemeinsam einen Kulturwandel in der Forschungsbewertung zu verfolgen. Während die DORA Declaration sich im Punkt Offenheit noch vor allem auf den freien Zugang zu Kennzahlen bezieht, nimmt das CoARA Agreement Bezug auf die Möglichkeit, die vielfältigen Praktiken offener Wissenschaft bei der Evaluation zu berücksichtigen ([Coalition for Advancing Research Assessment, 2022](#)).

Das Monitoring kann auch als eine Grundlage für die Steuerung von Maßnahmen, zur Forschungsevaluation und Incentivierung offener Wissenschaftspraxis genutzt werden. Dafür ist wichtig, welche Indikatoren betrachtet werden und wie dies umgesetzt wird. Um dem Ziel gerecht zu werden, die Forschungsbewertung weniger auf quantitative Indikatoren auszurichten ([DFG, 2022b](#)), sondern die Qualität von Wissenschaft und den Entwicklungsprozess in den Fokus zu nehmen, rückt auch für das Monitoring die Entwicklung entsprechender Indikatoren in den Fokus. Die Diskussion dazu, wie das konkret ausgestaltet werden kann, ist allerdings bislang noch am Anfang. Ein Ansatz ist es, im Sinne des Konzepts von Open Research nicht nur die Ergebnisse von Forschung, sondern den gesamten Forschungsprozess in den Blick zu nehmen. Neben Publikationsdaten können daher auch weitere Informationen über Forschungsaktivitäten wie zu Projekten, Kooperationen, Patenten, Preisen oder zur Betreuung von Promotionen umfassen (Forschungsinformationen). Um das Monitoring angemessen, verantwortungsvoll und transparent umzusetzen, werden derzeit durch verschiedene weltweite Initiativen Indikatoren erprobt und gemeinsame Kriterien entwickelt.²³

Offene Wissenschaft und die Arbeitsbedingungen von Wissenschaftler*innen

Die aufgeführten Maßnahmen und Entwicklungen treffen auf vielerorts prekäre Arbeitsbedingungen in Wissenschafts- wie auch in Kulturerbe-Einrichtungen. Vorrangig sind als Probleme die ausufernde Befristungspraxis bei Arbeitsverträgen (etwa im Rahmen

²³ Siehe beispielsweise die UNESCO-Initiative zu Prinzipien für das Open Science Monitoring: <https://www.unesco.org/en/articles/call-inputs-global-consultation-draft-principles-open-science-monitoring>.

des Wissenschafts-Zeitvertrags-Gesetzes, WissZeitVG),²⁴ die zunehmende Abhängigkeit der deutschen Forschung von zeitlich befristeten Drittmittelförderungen, zu niedrig bemessene Stellenanteile oder Einstufungen, übermäßige Arbeitsbelastungen, akzeptierte Phasen von Arbeitslosigkeit sowie teils mehrfache Abhängigkeitsverhältnisse zu nennen (Bahr, Eichhorn, & Kubon, 2022). Nach dem traditionell orientierten Lehrstuhl-Prinzip in vielen Disziplinen in Deutschland ist es gang und gäbe, dass ein*e am Lehrstuhl angestellte*r Doktorand*in eine*n Professor*in zur Vorgesetzten hat, die seine*ihre Anstellung über befristete Arbeitsverträge verantwortet und gleichzeitig seine*ihre Dissertation betreut sowie begutachtet. Aus einer solchen Konstellation gehen problematische Abhängigkeiten im beruflichen Umfeld hervor. Besonders für Beschäftigte auf Predoc- und Postdoc-Ebene, für die das WissZeitVG in der Mehrheit der Fälle die arbeitsrechtliche Grundlage darstellt, sind die genannten Probleme Alltag. Eine sichere berufliche Perspektive erreichen die meisten in Deutschland beschäftigten Forschenden erst jenseits des 40. Lebensjahr, falls sie eine der begehrten unbefristeten Stellen als Professor*in oder Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in erhalten. Auf befristeten Stellen besteht für sie immer das Risiko, nicht mehr weiterbeschäftigt zu werden.

Für viele sind die Publikation der eigenen Arbeitsergebnisse in reputierten Publikationsorganen oder die Beantragung von Drittmittel-geförderten Projekten der aussichtsreichste Weg, um die Chance zu haben, dauerhaft im deutschen Wissenschaftssystem zu bleiben. Das führt in der Breite allerdings zu einer Erosion des Qualifikationsbegriffs sowie zu einer Anforderungsinflation, und damit zu weiteren Tätigkeiten und Aufgaben, zu deren Übernahme sich befristet Beschäftigte gezwungen sehen. Außerdem trägt die Situation maßgeblich zur Erhöhung des Publikationsaufkommens und der Drittmittelabhängigkeit bei: Ein Anfang 2023 erschienenes Positionspapier des Wissenschaftsrats beziffert das derzeitige Verhältnis von Grund- und Drittmittelfinanzierung wie folgt: Zwischen 2010 und 2020 bewegte sich die Grundfinanzierung im Rahmen von lediglich 51 % bis 55 %, die Drittmittel finanzierten zwischen 45 % und 50 %, also knapp die Hälfte der Forschungsleistungen (Wissenschaftsrat, 2023).²⁵

In Berlin wird mit der 2021 verabschiedeten Novelle des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) versucht, die Arbeitsbedingungen zumindest für PostDocs zu verbessern und die Grundlage für mehr unbefristete Stellen jenseits der Professur zu schaffen. Das BerlHG sieht in § 110 demnach die sogenannte Anschlusszusage vor: Promovierte Forschende können unter bestimmten Bedingungen und nach Erfüllung vorab festgelegter Leistungen eine

²⁴ Zur geplanten Novellierung des WissZeitVG und die Historie der Diskussion siehe etwa die Stellungnahme der Initiative #profsfuerhanna aus dem März 2024 unter <https://mittelbau.net/profs-fur-hanna-zum-wisszeitvg-24-3-2024/>.

²⁵ Die deformierenden Effekte des ausufernden Drittmittelwesens sind in einem Positionspapier des Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft vom 28. Mai 2024 pointiert zusammengefasst und mit Lösungsvorschlägen versehen, abrufbar unter https://mittelbau.net/wp-content/uploads/2024/05/Thesen-Grundfinanzierung-statt-Projektwettbewerb_FINAL-dt.pdf.

unbefristete Stelle erlangen. Allerdings soll die Regelung erst ab April 2025 gelten.²⁶ Neben dieser gesetzlichen Neuregelung auf Landesebene haben die Universitäten bereits jetzt auf Grundlage des WissZeitVG die Möglichkeit, Dauerstellen nach dem Department-Modell einzurichten und damit eine Alternative zum Lehrstuhl-Prinzip zu schaffen. Dazu müssen die Inhaber*innen der Lehrstühle bereit sein, die ihnen zugeordneten Mittel für Personalstellen für ein Pooling zur Verfügung zu stellen. Das Institut für Philosophie der HU Berlin verkündete 2023, ein solches Department-Modell umzusetzen. Fünf der vormals neun befristeten PostDoc-Stellen sollen in drei unbefristete PostDoc- und zwei Juniorprofessuren mit Option auf Weiterführung in unbefristete Professuren („tenure track“) umgewandelt werden ([Murašov, 2023](#)).

Es besteht die Gefahr, dass die Open-Research-Transformation auf dem Rücken bereits stark belasteter und sich in kompetitiven Umgebungen befindender Forschenden ausgetragen und damit letztlich individualisiert wird ([Hostler, 2023](#)). Um dem langfristig entgegenzuwirken, muss das Thema Open Research innerhalb der Institutionen strukturell verankert und mit der Anerkennung von Arbeitsleistungen honoriert werden. Im Landscape Report des Verbundprojektes Open4DE (siehe [Open-Access-Büro Berlin](#)) wurde beispielsweise für eine Nationale Open-Access-Strategie die Empfehlung gegeben, im Anschluss an die UNESCO Empfehlung eine gemeinsame Grundsatzdiskussion in Hinblick auf die Stellenbeschreibungen von Wissenschaftler*innen zu erarbeiten und offene Wissenschaft zukünftig als Arbeitsfeld der Wissenschaft regulierend zu verankern ([Bärwolff et al., 2023](#)).

²⁶ <https://www.tu.berlin/personalrat/nachrichtendetails/verschieben-verschieben-veraendern-und-was-kommt-dann-ein-salto-rueckwaerts>.

Open Access in Berlin: Rahmenbedingungen und Status Quo

In diesem Berichtsteil werden einrichtungsübergreifende strategische, rechtliche, finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen und Maßnahmen aufgezeigt, die in den vergangenen Jahren Parameter für offene Wissenschaft in Berlin festgelegt haben. Anhand verschiedener Berlin-bezogener Studien wird zudem dargestellt, inwieweit die Öffnung der Wissenschaftspraxis an den Berliner Einrichtungen vorangeschritten ist.

Open-Access-Strategie Berlin

Die Berliner Open-Access-Strategie wurde im Oktober 2015 vom Berliner Senat und im Dezember 2015 vom Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet ([Senat von Berlin, 2015](#)). Sie hat den offenen Zugang und eine umfassende Nutzbarkeit im Sinne von Open Access in den Bereichen wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und kulturelles Erbe/Kulturdaten zum Ziel. Ausgangs- und Referenzpunkt für die Strategie und die Betrachtung dieser drei Handlungsfelder war die 2003 verabschiedete „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“ ([Berlin Declaration, 2003](#)), die einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Entwicklung von Open Access darstellt. Zu den Zielformulierungen der Open-Access-Strategie zählt, dass im Jahr 2020 der Anteil an wissenschaftlichen Open-Access-Publikationen für Zeitschriftenartikel aus allen wissenschaftlichen Einrichtungen in der Zuständigkeit des Landes Berlin bei 60 % liegen sollte. Der Anteil an Monografien und Sammelbänden, die im Open Access erscheinen, sollte ebenfalls deutlich erhöht werden. Um dies umzusetzen, sollte das Land Berlin „erhebliche finanzielle Investitionen“ tätigen und innerhalb der Einrichtungen sollten „organisatorische Anstrengungen“ erfolgen. Zum Bereich Forschungsdaten ist in der Strategie die Zielstellung festgehalten, dass sich das Land Berlin „für den offenen Zugang zu und die Ermöglichung einer umfassenden Nachnutzung von Forschungsdaten“ einsetzt und sich dabei „an national und international abgestimmten Strategien“ orientiert ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Die Open-Access-Strategie bezieht neben dem Wissenschafts- und Forschungsbereich auch den Kulturbereich ein, da die in den Bibliotheken, Archiven und Museen enthaltenen Sammlungen als Teil des kulturellen Erbes und einer innovativen Forschungslandschaft, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft, verfügbar gemacht werden sollen. Dazu sollte die „bereits vor der Open-Access-Strategie begonnene Digitalisierung des kulturellen Erbes des Landes Berlin“ fortgesetzt und erweitert werden. In diesem Sinne wurde in der Strategie das Ziel formuliert, dass sich das Land Berlin „weiterhin für den offenen Zugang zu und die umfassende Nutzbarkeit von Kulturdaten“ einsetzt ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Um die Ziele umzusetzen, wurden Maßnahmen mit Bezug zu den drei Handlungsfeldern „wissenschaftliche Publikationen“, „Forschungsdaten“ und „Kulturdaten/kulturelles Erbe“ sowie übergeordnete Maßnahmen in Querschnittsbereichen festgelegt. Zu den letzteren gehört die Einrichtung des Open-Access-Büros, die Stärkung des bestehenden Netzwerks an Akteur*innen im Bereich Open Access und die Unterstützung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen. Auf Landesebene wurde das Ziel formuliert, Open Access in den Hochschulverträgen zu verankern und die Diskussion über die Einbeziehung von Open

Access als Indikator für die leistungsorientierte Mittelverteilung zu fördern. Auch sollen Open-Access-Publikationen als relevante Kriterien bei der Evaluation von Forschungseinrichtungen sowie bei Einstellungs- und Berufungsverfahren festgelegt werden. Über die Rahmenbedingungen hinaus wird der Aufbau von Infrastrukturen mit Unterstützung des Landes forciert, die die digitale Langzeitverfügbarkeit von Publikationen sowie Forschungs- und Kulturdaten nachhaltig sicherstellen sollen ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Open-Access-Büro Berlin

Als eine übergeordnete Maßnahme der Open-Access-Strategie wurde 2016 das [Open-Access-Büro Berlin](#) (OABB) an der Freien Universität Berlin (FU Berlin) eingerichtet. Es ist inzwischen als Stabsstelle an der Universitätsbibliothek der FU Berlin angesiedelt. Das vom Senat finanzierte Büro unterstützt die Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen des Landes und die Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin bei der Umsetzung der Open-Access-Strategie und ihrer Weiterentwicklung.

Die FU Berlin erhält die Mittel für eine Stelle für das Open-Access-Büro über die Hochschulverträge. Diese Stelle wurde im Jahr 2022 an der FU Berlin entfristet, was eine längerfristige Planung der Aufgaben und Ziele für das Open-Access-Büro ermöglichte. Für das Jahr 2023 erhielt die FU Berlin zusätzliche Mittel für die befristete Aufstockung des Büros um eine weitere Stelle, um die Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie anzustoßen und die Organisation der Open-Access-Tage 2023 zu unterstützen (siehe [Gemeinsame Ausrichtung der Open-Access-Tage 2023](#)). Im Rahmen der Hochschulverträge 2024–2028 ist festgehalten, dass die zweite Stelle an der FU Berlin entfristet werden soll (siehe [Open Access in den Hochschulverträgen](#)).

Das Open-Access-Büro Berlin unterstützt die Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen bei der Umsetzung der Open-Access-Strategie. Es koordiniert unter anderem den Austausch unter den Einrichtungen im Rahmen verschiedener [Arbeitsgruppen der Open-Access-Beauftragten](#) an den Universitäten und der Charité sowie den Hochschulen in Verantwortung des Landes Berlin. Als Koordinierungsstelle für offene Wissenschaft in Berlin engagiert sich das Open-Access-Büro für die Ausgestaltung und Umsetzung einrichtungsübergreifender Maßnahmen und unterstützt aktiv die Kooperation unter den Einrichtungen und mit der Wissenschaftspolitik. Um die Vernetzung innerhalb Berlins, aber auch im nationalen Kontext zu unterstützen, aktiv an der Gestaltung der Open-Access-Transformation und Öffnung der Wissenschaft mitzuwirken und die Expertise in einschlägigen Themenfeldern weiterzuentwickeln, führt das Open-Access-Büro seit 2019 zusammen mit Verbundpartnerinnen mehrere [Forschungs- und Infrastrukturprojekte](#) durch.

Durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wurden beziehungsweise werden die Projekte [Open4DE. Stand und Perspektiven einer Open-Access-Strategie für Deutschland](#) und [open-access.network](#) (2023–2026, erste Projektphase 2019–2022) gefördert. Im Verbundprojekt [open-access.network](#) werden auf Basis des Portals [open-access.network](#) Informationen zu Open Access bereitgestellt, Kompetenzen durch verschiedener Formate vermittelt und die Vernetzung verschiedener Akteur*innen unterstützt. Im Verbundprojekt Open4DE wurden Möglichkeiten der Umsetzung einer

nationalen Open-Access-Strategie und -Roadmap für Deutschland analysiert. Im Rahmen der beiden Projekte unterstützte das Open-Access-Büro den Austausch der Vertreter*innen der Bundesländer und des BMBF zu Open Access. Das erste Treffen dieser Runde fand 2019 auf Einladung der Senatskanzlei im Roten Rathaus in Berlin statt. Ein Ergebnis dieses Austauschs sind die gemeinsamen Leitlinien zu Open Access von Bund und Ländern vom Mai 2023 (BMBF, 2023a). Die Berlin University Alliance unterstützt derzeit das Projekt [BUA Open Science Magnifiers](#) (2024–2026); bereits abgeschlossene Projekte mit Förderung durch die BUA sind [BUA Open Science Dashboards](#) (2022–2023) sowie [Berlin Open Research](#) (2020–2022).

Das Open-Access-Büro strebt darüber hinaus auch die internationale Vernetzung an. Im Jahr 2023 konnte das Büro mit Mitteln des Programms „Internationalisierungsbooster“ der Freien Universität Berlin zusammen mit der [Graduate School of Literature, Humanities, and Social Sciences](#) der Lebanese University in Beirut und dem [Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft](#) am [Orient-Institut Beirut](#) einen Workshop zu Open Science durchführen (Freie Universität Berlin, 2023). Die Ergebnisse der Drittmittel-geförderten Forschungsprojekte sind wichtige Bausteine für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Open-Access-Strategie in Berlin und ihrer Weiterentwicklung zu einer Open-Research-Strategie.

Das Open-Access-Büro Berlin betreibt seit 2021 den [Open Access Blog Berlin](#) und seit 2023 die [PubPub Community Open-Access-Büro Berlin](#). Auf beiden Portalen publiziert das Open-Access-Büro über aktuelle Themen, Veranstaltungen, Projekte und Forschungsergebnisse.

Abb. 3: Open-Access-Vernetzungsstellen und -Initiativen der deutschen Bundesländer.
 Quelle: Landesinitiative openaccess.nrw et al., 2022:
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7118465>.

Im Jahr 2016 war Berlin das erste Bundesland mit einer solchen Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für Open Access und damit bundesweit beachteter Vorreiter (Kindling, Martin, Neufend, & Wenninger, 2022a). Inzwischen gibt es auch in anderen Bundesländern Vernetzungsstellen, mit denen das Open-Access-Büro Berlin regelmäßig im Austausch steht, zum Beispiel die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, die Landesinitiative openaccess.nrw oder der Open-Access-Infopoint Schleswig-Holstein (Kötter, Miriam et al., 2022) siehe Abbildung 3).

Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin

Die Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin dient dem strategischen Austausch über einrichtungsspezifische Maßnahmen sowie zur Diskussion übergeordneter, berlinweiter Maßnahmen der Strategie. Im Jahr 2024 wird der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe bei der Weiterentwicklung der Open-Access-Strategie zu einer Open-Research-Strategie liegen.

In der Arbeitsgruppe sind die in der Strategie angesprochenen wissenschaftlichen und Kulturerbe-Einrichtungen in Verantwortung des Landes vertreten. Als Gäste kommen Vertreter*innen der außeruniversitären Forschung sowie großer Gedächtnisinstitutionen, wie der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), hinzu. Im Jahr 2022 wurden auf Vorschlag des Open-Access-Büros, und in Abstimmung mit der damaligen Leitung der Arbeitsgruppe, jeweils Vertreter*innen der Berliner Staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft eingeladen (die zuvor durch die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) in der AG vertreten wurden). Zudem wurde jeweils ein*e Vertreter*in der Berlin University Alliance und des Museums für Naturkunde als Gast in die Arbeitsgruppe aufgenommen.²⁷

Die Leitung der Arbeitsgruppe erfolgt gemeinsam durch eine*n Vertreter*in des Berliner Senats und - aus fachlicher Perspektive - durch eine*n Vertreter*in der Wissenschaftseinrichtungen. Bis 2021 wurde die Arbeitsgruppe durch den Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Senat von Berlin, Steffen Krach, geleitet. Die Leitung wurde 2021 durch Armaghan Naghipour, Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung bis zur Wiederholungswahl 2023 übernommen. Bis Oktober 2019 wurde die fachliche Ko-Leitung der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Martin Grötschel (Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) geleitet, gefolgt von Herrn Dr. Andreas Brandtner, damaliger Direktor der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, bis März 2024. Derzeit stimmt sich das Open-Access-Büro Berlin mit der Senatsverwaltung über die Nachbesetzung der AG-Leitung ab.

²⁷ Momentan sind es 27 Einrichtungen, die in der AG vertreten sind, siehe: <https://www.open-access-berlin.de/aktivitaeten/index.html>.

Förderprogramm des Landes Berlin zur Digitalisierung des kulturellen Erbes

Bereits in der „Berliner Erklärung“ (2003) wird der freie Zugang in Bezug auf „die Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen und kulturellem Erbe“ adressiert. In der Open-Access-Strategie Berlin wurde die Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes und die Verfügbarmachung im Open Access entsprechend als wichtiges und spartenübergreifendes Handlungsfeld benannt (Senat von Berlin, 2015). Die Strategie forciert in diesem Sinne die Entwicklung einer „umfassenden Open-Access-Kultur für die steuerfinanzierten Wissenschafts- und Kulturbereiche Berlins“ (Senat von Berlin, 2015) und spricht somit Einrichtungen der Domänen Wissenschaft und Kulturelles Erbe an. Ressortübergreifend sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die dauerhafte Verfügbarmachung der digitalen Daten in den Kulturerbe-Einrichtungen und den wissenschaftlichen Einrichtungen zu fördern (Senat von Berlin, 2015).

Eine strukturbildende Maßnahme mit dem Ziel der spartenübergreifenden Digitalisierung und Zugänglichmachung von Kulturerbe war die Bekräftigung des bereits 2012 eingerichteten Förderprogramms zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin. Das Programm wird seitdem durch das Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) betreut. Die Mittel für die Fördermaßnahme werden durch die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt bereitgestellt. Das Land Berlin nahm auch mit der Einrichtung von digiS eine Vorreiterrolle ein.

Das durch digiS betreute Programm wird weiterhin jährlich ausgeschrieben. Die Zahl der durchgeführten Digitalisierungsprojekte ist von 35 im Jahr 2015 auf inzwischen 143 Projekte angewachsen. An den Projekten waren beziehungsweise sind insgesamt 56 Institutionen beteiligt; darunter wurden mehrfach auch Wissenschaftseinrichtungen gefördert (insgesamt 19 Projekte mit Beteiligung zum Beispiel durch Freie Universität Berlin (FU Berlin), Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), Technische Universität Berlin (TU Berlin), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), Alice Salomon Hochschule (ASH Berlin), Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (HfS), Museum für Naturkunde (MfN)), die in der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege liegen.

Die im Rahmen der Fördermaßnahme bereitgestellten Mittel wurden im Jahr 2018 mit 7,5 Personalstellen verstetigt. Der Betrieb von digiS wurde 2018 dem Zuse-Institut Berlin (ZIB) übertragen.

Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit

In der Open-Access-Strategie wurde „Langzeitarchivierung/Langzeitverfügbarkeit“ als eine übergeordnete Maßnahme formuliert und festgestellt, dass es „grundsätzlich [...] an Infrastrukturen fehlt, die die digitale Langzeitverfügbarkeit von Publikationen sowie Forschungs- und Kulturdaten nachhaltig sicherstellt“, dies aber nicht von einzelnen Einrichtungen allein geleistet werden kann.

Der Aufbau einer Langzeitverfügbarkeitsinfrastruktur für digitale Daten wird in der Open-Access-Strategie sowohl als Aufgabe mit konkretem Bezug zum Handlungsfeld

Kulturdaten/kulturelles Erbe und dem Förderprogramm als auch als Querschnittsaufgabe für alle drei Handlungsfelder verstanden (siehe [Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit](#)).

Im Land Berlin wurde in den letzten Jahren ein zentrales Angebot aufgebaut, das die Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit der im Förderprogramm zur Digitalisierung des kulturellen Erbes entstandenen Projektdaten sicherstellt und mit entsprechenden Ressourcen untersetzt wird. Das Angebot der von digiS betreuten und mit entwickelten „digitalen Langzeitverfügbarkeitsinfrastruktur“ richtet sich an alle Projektpartner*innen im Förderprogramm und zusätzlich an weitere, der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt direkt unterstellten Kulturerbe-Einrichtungen.²⁸ Alle von der Senatsverwaltung benannten Institutionen können ihre Daten (Digitalisate und Metadaten), unabhängig von einer Förderung, kostenfrei und unbefristet, zur Langzeitarchivierung über digiS an das ZIB geben. Die Open-Source-basierte Infrastruktur zur Langzeitarchivierung [EWIG](#) wird durch digiS, den [Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg](#) (KOBV) und das ZIB bereitgestellt. Die Archivierung der Daten aus den digiS-Projekten von Einrichtungen, die nicht in direkter Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen, ist hingegen auf zehn Jahre befristet.

Landesinitiative Open Research Berlin

Bereits im Jahr 2019 erfolgten in der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin strategische Überlegungen dazu, wie es mit der Entwicklung offener Wissenschaft in Berlin weiter vorangehen kann. Das Open-Access-Büro hat dazu im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit der AG eine Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin formuliert ([Open-Access-Büro Berlin, 2022b](#)). In ihrer Sitzung vom 8. Dezember 2020 begrüßte die Arbeitsgruppe unter Leitung des Staatssekretärs auf Grundlage dieser Empfehlung zeitnah die Entwicklung einer Berliner Landesinitiative für Open Research aufzunehmen.

Ziel der langfristig angelegten Landesinitiative ist es, aufbauend auf der derzeit geltenden Open-Access-Strategie für Berlin, die offene Wissenschaft an den Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen des Landes Berlin zu stärken. Die Landesinitiative soll die

²⁸ Dazu gehören: Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung, Brücke-Museum, Georg Kolbe Museum, Gedenk- und Bildungsstätte–Haus der Wannseekonferenz, Käthe-Kollwitz-Museum Berlin, Künstlerhaus Bethanien, Kunsthaus Dahlem, KW Institute for Contemporary Art, Landesarchiv Berlin, nbk (Neuer Berliner Kunstverein), nGbK (neue Gesellschaft für bildende Kunst), Schwules Museum Berlin, Stiftung Berliner Mauer (Gedenkstätte Berliner Mauer, Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde), Stiftung Berlinische Galerie, Stiftung Bröhan-Museum, Stiftung Deutsches Technikmuseum, Stiftung Stadtmuseum Berlin, Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand (mit Gedenkstätte Plötzensee, Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, Gedenkstätte Stille Helden), Stiftung Topographie des Terrors, Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Werkbundarchiv – Museum der Dinge.

bestehenden Aktivitäten und Maßnahmen an den Einrichtungen aufnehmen, sichtbar machen und weiterentwickeln und sie bei aufkommenden Herausforderungen unterstützen.

Die Empfehlung für die Landesinitiative beinhaltet mehrere Komponenten, zu denen sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für offene Wissenschaft in Berlin als auch Maßnahmen seitens des Landes und der Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin vorgesehen sind.

Im Dokument wurde festgehalten, dass die Verständigung über den Open-Research-Begriff, die Handlungsfelder, Grundprinzipien und Werte im Zuge des partizipativen und transparenten Entwicklungsprozesses der Strategie im Dialog mit den Forschenden an den Berliner wissenschaftlichen und kulturellen Landeseinrichtungen stattfinden soll. In das Berliner Hochschulgesetz sollte Open Research als Zielstellung aufgenommen werden und entsprechende Unterstützungsangebote sowie die Incentivierung von Open Research durch die Einrichtungen adressiert werden. An den Hochschulen sollten bezogen auf die Handlungsfelder von Open Research dezentrale Beratungsservices einschließlich der Maßnahmen zum Kompetenzaufbau in der Lehre und Weiterbildung durch die Hochschulen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Forschende, Lehrende, Verwaltung und Serviceeinrichtungen auf- und ausgebaut werden.

Mit Unterstützung des Landes sollte zudem eine zentrale Clearing-Stelle für die Rechtsberatung aufgebaut werden. In Anlehnung an Landesinitiativen anderer Bundesländer wurde die Entwicklung einer zentralen langfristigen Dateninfrastruktur und -servicelösung für die Speicherung und Verfügbarmachung von Forschungsdaten und weiteren Forschungsmaterialien empfohlen.

Im Rahmen der Hochschulverträge sollten umfassende Maßnahmen und Unterstützungsangebote zu Open Access und Open Research an den Hochschulen als echte Zusatzfinanzierung in die Hochschulverträge aufgenommen werden. Zudem sollten Mittel für die Finanzierung der Transformation von subskriptions- auf publikationsbasierte Modelle als auch Mittel für die Finanzierung von alternativen Modellen und Publikationsformaten (zum Beispiel konsortiale Modelle, wissenschaftsgeleitetes Publizieren) bereitgestellt werden. Darüber hinaus wurde angeregt, weitere Handlungsfelder von Open Research beispielsweise durch wettbewerbliche Fördermaßnahmen zu unterstützen. Um die Fördermaßnahme zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes um wissenschaftliche Sammlungen an den Wissenschaftseinrichtungen zu erweitern, wurde empfohlen, dass zusätzliche Mittel für die wettbewerbliche Förderung von Projekten und die zentrale Koordinierung und Unterstützung durch digiS vom wissenschaftlichen Senat bereitgestellt werden.

Das Open-Access-Büro hat im Zuge der Landesinitiative seit dem Jahr 2020 verschiedene Vernetzungsaktivitäten angestoßen, die aber aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie modifiziert werden mussten. Mit Unterstützung der Berlin University Alliance wurden daher von 2020 bis 2022 zusammen mit [You, We & Digital](#) im Projekt [Berlin Open Research](#) eine Online-Konsultation zu offener Wissenschaft in Berlin ([Kindling, Neufend, Stiller, & Trkulja, 2021](#)) sowie im Anschluss eine Interviewstudie mit Kulturerbe-

Einrichtungen (Stiller, Trkulja, Neufend, & Kindling, 2022) durchgeführt (siehe [Liste Kulturerbe-Einrichtungen](#)).

Kulturerbe-Einrichtungen aus der Interviewstudie (2022)

- [Stiftung Stadtmuseum](#)
- [Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg](#)
- [Stiftung Berliner Mauer](#)
- [Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung](#)
- [Stiftung Jüdisches Museum Berlin](#)
- [Berlinische Galerie](#)
- [Ibero-Amerikanisches Institut – Preußischer Kulturbesitz](#)
- [Institut für Museumsforschung – Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz](#)
- [FHXB Museum](#)
- [Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin](#)
- [Architekturmuseum](#)

Von Ende 2022 bis Anfang 2024 hat sich das Open-Access-Büro im Rahmen einer Besuchsreihe mit Vertreter*innen der Einrichtungen, die in der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin mitwirken, über den Stand von Open Access an den jeweiligen Einrichtungen ausgetauscht (siehe [Einrichtungen aus der Besuchsreihe](#)). Im Jahr 2023 wurden zwei Strategieworkshops zu [Open-Access-Publizieren durch wissenschaftliche Einrichtungen](#) (in Kooperation mit der BBAW) und [Open Research Data: Infrastrukturangebote an Berliner Einrichtungen](#) (in Kooperation mit der UdK Berlin) durchgeführt, sowie gemeinsam mit Partner*innen mehrere Diskussionsveranstaltungen zum Stand und der Perspektive von Open Access und Open Research in Berlin und Brandenburg organisiert, an denen auch Vertreter*innen der Wissenschaftspolitik teilnahmen. Dieser Bericht bezieht diese Aktivitäten und deren Ergebnisse ein.

Einrichtungen aus der Besuchsreihe (2022–2024)

- [Alice Salomon Hochschule Berlin \(ASH Berlin\)](#)
- [Berliner Hochschule für Technik \(BHT\)](#)
- [Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften \(BBAW\)](#)
- [Charité - Universitätsmedizin Berlin \(Charité\)](#)
- [Evangelische Hochschule Berlin \(EHB\)](#)
- [Freie Universität Berlin \(FU Berlin\)](#)
- [Hochschule für Musik Hanns Eisler \(HfM\)](#)
- [Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch \(HfS\)](#)
- [Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin \(HTW Berlin\)](#)
- [Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin \(HWR Berlin\)](#)
- [Humboldt-Universität zu Berlin \(HU Berlin\)](#)
- [Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin \(KHSB\)](#)
- [Landesarchiv Berlin](#)
- [Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung \(MfN\)](#)
- [Technische Universität Berlin \(TU Berlin\)](#)
- [Universität der Künste Berlin \(UdK Berlin\)](#)
- [Weißensee Kunsthochschule Berlin \(KHB\)](#)
- [Zentral- und Landesbibliothek Berlin \(ZLB\)](#)

Offene Wissenschaft im Berliner Hochschulgesetz seit 2021

In der Open-Access-Strategie wurde als eine übergeordnete Maßnahme die Möglichkeit formuliert, „Open Access im Landeshochschulgesetz nachdrücklich zu empfehlen“ (Senat von Berlin, 2015).

Die Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin griff diese Maßnahme ebenfalls auf. Im Zuge der Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) im Jahr 2021 wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Mit der Novelle wurde im BerlHG (§ 41 Forschungsberichte) erstmals festgeschrieben, dass die Hochschulen den freien Zugang in allen Handlungsfeldern offener Wissenschaft unterstützen sollen ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a](#)). Es werden unter anderem offene Lizenzen unter Berücksichtigung der

Gegebenheiten in verschiedenen Fächerkulturen empfohlen ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a](#)). Die Forschenden der Hochschulen sollen für die Umsetzung unter anderem die durch die Einrichtungen betriebenen Publikationsdienste wie zum Beispiel Repositorien nutzen ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a](#)).

Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin
(Berliner Hochschulgesetz - BerlHG)
in der Fassung vom 26. Juli 2011

§ 41
Forschungsberichte

- (1) Die Hochschulen berichten regelmäßig über ihre Forschungstätigkeit. Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.
- (2) Die Hochschulen fördern den uneingeschränkten und langfristigen Zugang zu wissenschaftlichen Texten, Forschungsdaten, Software und weiteren Forschungsergebnissen und -quellen sowie Lehr- und Bildungsmaterialien als Praktiken offener Wissenschaft (Open Science). Die Hochschulen fördern ferner einen transparenten Forschungsprozess einschließlich der Bereitstellung von Forschungsinformationen.
- (3) Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen durch die Mitglieder der Hochschulen sollte vorrangig unter freien Lizenzen mit dem Ziel der Nachnutzbarkeit erfolgen (Open Access), soweit nicht rechtliche oder ethische Bestimmungen oder Vereinbarungen mit Dritten dem entgegenstehen. Die Publikationskulturen der jeweiligen Fächer sowie die Rechtsituation der jeweiligen Forschungsgegenstände sind zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Drittmittelforschung.
- (4) Die Hochschulen ermöglichen ihren Mitgliedern die Primär- und Zweitveröffentlichung im Open Access unter anderem dadurch, dass sie Publikationsdienste, zum Beispiel Repositorien, betreiben, sich an solchen beteiligen oder den Zugang zu geeigneten Publikationsdiensten Dritter sicherstellen.
- (5) Die Hochschulen fördern die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft (Open Science) bei der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren.

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2021). *Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) § 41 - Forschungsberichte*. <https://gesetze.berlin.de/perma?d=jlr-HSchulGBE2011V27P41>

Die Hochschulen fördern ferner die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft „bei der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren die Anerkennung“ ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021b](#)). Im BerlHG § 86 (1) ist überdies festgehalten, dass unterstützende Dienste von den Bibliotheken der Hochschulen zu erbringen sind: „Die Bibliotheken [...] stellen forschungsnahе Dienste bereit und unterstützen den freien Zugang zu wissenschaftlicher Information (Open Science)“ ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a](#)). Mehrere Bundesländer haben im Zuge ihrer Hochschulgesetzgebung die Förderung von freiem Zugang zu Forschungsergebnissen (Open Access) in eigenen Hochschulgesetzen verankert (Baden-Württemberg, Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) ([Kindling, Martin, Neufend, & Wenninger, 2022b](#)). Die Landesvernetzungsstelle Open-Access-Büro Berlin hat für die Überarbeitung des BerlHG entsprechende Zuarbeit geliefert, die auf dem Austausch unter den Einrichtungen in Berlin basierte.

Open Access in den Hochschulverträgen

In der Open-Access-Strategie wurde festgehalten, dass das Land Berlin „in den Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen mit wissenschaftlichen Einrichtungen das Ziel der Förderung von Open Access einschließlich der im Maßnahmenpaket Open Access genannten Strukturen mit Nachdruck [empfiehl]t“ (Senat von Berlin, 2015).

Die gemeinsamen Leitlinien von Bund und Ländern unterstreichen die Möglichkeit, die Instrumente der Hochschulsteuerung dazu zu nutzen, Open Access auf Landesebene voranzubringen ([BMBF, 2023b](#)). In den Hochschulverträgen für die Jahre 2018 bis 2022

(verlängert bis 2023) wurde Open Access ausdrücklich als gemeinsames Ziel des Landes Berlin und der Berliner Hochschulen verankert ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2017](#)). Für Digitalisierungs- und Open-Access-Maßnahmen stellte das Land Berlin knapp über 28 Millionen Euro im Zeitraum 2018 bis 2022/23 zur Verfügung ([Freie Universität Berlin and Land Berlin, 2018](#)). Die Mittel für die „Pauschale für Digitalisierung inkl. Open Access“ wurden von vielen Hochschulen und der Charité in unterschiedlicher Weise auch für Open Access genutzt. So wurde mit Hilfe dieser Mittel beispielsweise Personal für die Unterstützung von Open Access beschäftigt. Sie wurden auch zum Aufbau und der Etablierung von Publikationsfonds für Open Access und für die Beteiligung an gemeinschaftlich finanzierten Open-Access-Infrastrukturen und -Services verwendet.

In den Hochschulverträgen 2024 bis 2028 wurde der „freie Zugang zu Ergebnissen im Sinne einer offenen Wissenschaft (Open Research) ebenso wie die verantwortungsvolle und friedliche Nutzung von Ergebnissen“ dem ethischen Rahmen des Handelns der Hochschulen zugeschrieben ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2023b](#)). Als Ziele werden „gemeinsam verabschiedete Open-Access- und Forschungsdaten-Strategien“ formuliert und der Ausbau eines freien Zugangs zu Forschungsergebnissen/Publicationen und Forschungsdaten hervorgehoben (Nr. 14 und 15). Dazu soll die Open-Access-Strategie zu einer Open-Research-Strategie weiterentwickelt und wesentliche Zielmarken im Jahr 2024 präsentiert werden. Zur Koordinierung und Strategieumsetzung wird eine zweite Stelle für das Open-Access-Büro Berlin innerhalb des Zuschusses der Freien Universität Berlin verstetigt. Die Hochschulen und die Charité sollen darüber hinaus die „nachhaltige Nutzung erzielter Forschungsergebnisse und der damit verbundenen Daten“ anstreben und diese Bemühungen in die Open-Research-Strategie integrieren. Zur Entwicklung von Standards soll ein enger Austausch mit den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) erfolgen ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2023b](#)).

Die Hochschulen erhalten jeweils ab 2026 Mittel im Rahmen einer Pauschale für zusätzliche Ausgaben für „Digitalisierung inklusive Open Access“ (Hochschulen) beziehungsweise „Open Access/Open Science“ (Charité) ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2023a](#)), die je nach Einrichtung in einer Höhe von 100 Tausend bis 1,3 Millionen Euro liegen.

In einer engen Beziehung zu offener Wissenschaft steht die Digitalisierung im Hochschulbereich. In den Hochschulverträgen werden die Hochschulen dazu aufgefordert „Eckpunkte für eine proficientsprechende Digitalisierungsstrategie“ zu entwickeln, die Studium, Lehre, Forschung, Selbstverwaltung und Administration einbezieht. In dieser Digitalisierungsstrategie sollen auch Handlungserfordernisse im Zusammenhang mit KI-Anwendungen im Hochschulbereich thematisiert werden ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2023b](#)). Auch die Handlungserfordernisse und Implikationen für eine offene Wissenschaft sind zu berücksichtigen.

Die beiden konfessionellen Hochschulen Evangelische Hochschule Berlin (EHB) sowie Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) sind vom Land Berlin staatlich anerkannte Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft. Sie haben keinen Hochschulvertrag und erhalten Landesmittel für Personalausgaben per „Verordnung über die Erstattung der persönlichen Ausgaben aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin (Erstattungsverordnung).“ Sie erhalten daher keine Mittel für Digitalisierung und Open Access.

Open Access in der jüngeren Berliner Wissenschaftspolitik

Unter der Überschrift „Digitale Wissenschaft ist offene Wissenschaft“ bekannte sich die Koalition zwischen der SPD, DIE LINKE und GRÜNE in der Vereinbarung 2016 bis 2021 zu Open Access als zu fördernde Regelung in den Hochschulverträgen und unterstützt die Hochschulbibliotheken als „digitale Wissensspeicher“ ([Der Regierende Bürgermeister. Senatskanzlei, 2019](#)). In den Wahlprogrammen der Wiederholungswahl 2023 erwähnten SPD, GRÜNE, DIE LINKE und CDU Open Access beziehungsweise Open Science als Handlungsfelder ([Kindling, 2023b](#)). Im darauffolgenden Koalitionsvertrag „Das Beste für Berlin“ 2023 bis 2026 zwischen SPD und CDU Berlin wird offene Wissenschaft nicht adressiert ([SPD Berlin and CDU Berlin, 2023](#)).

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung und Transparenzherstellung werden in Berlin auch Behördendaten (Open Government Data) zur Nutzung durch Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit bereitgestellt. Im November 2023 wurde die aktualisierte Open-Data-Strategie des Landes Berlin durch den Senat beschlossen ([Senatskanzlei, 2023](#)). Da Behördendaten für die wissenschaftliche Nutzung relevant sind, bestehen hinsichtlich verschiedener Aspekte Schnittmengen mit den Bemühungen um die offene Zugänglichmachung und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten. Zur Unterstützung des Austauschs kann der bestehende Kontakt zwischen dem Open-Access-Büro und der Open-Data-Verantwortlichen des Landes Berlin im Zuge der Strategieentwicklung für Open Research ausgebaut werden.

Offene Wissenschaftspraxis im Land Berlin

In der Berliner Open-Access-Strategie wurde ausgehend von der Berliner Erklärung (2003) das allgemeine Ziel formuliert, die Wissenschaft zu öffnen: „Zum Wohle der Gesellschaft soll allen Menschen Wissen ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren zur Verfügung stehen“ (Senat von Berlin, 2015). Eine messbare Zielstellung der Open-Access-Strategie lautete, bis zum Jahr 2020 einen Open-Access-Anteil von 60 % bei wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln zu erreichen. Bis zum Jahr 2025 sollen sogar 100 % erreicht werden (Senat von Berlin, 2015).

Das Open-Access-Publikationsaufkommen in wissenschaftlichen Zeitschriften im Berliner Open Access Monitoring bis 2020

Abb. 4: Open-Access-Anteil von wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln für das Jahr 2020, Quelle: Kindling et al., 2022: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/16999>.

Die Analyse des Publikationsaufkommens wurde im Rahmen einer einrichtungsübergreifenden Arbeitsgruppe durchgeführt und im weiteren Text als „Berliner Open Access Monitoring“ bezeichnet. In die Analyse wurden die neun publikationsstärksten öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen des Landes Berlin einbezogen.²⁹ Das Monitoring

²⁹ Alice Salomon Hochschule (ASH Berlin), Berliner Hochschule für Technik (BHT), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité), Freie Universität Berlin (FU Berlin), Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), Technische Universität Berlin (TU Berlin), Universität der Künste Berlin (UdK Berlin).

wurde von 2016 bis 2022 jährlich durchgeführt und veröffentlicht und umfasst die Publikationsjahre 2013 bis 2020. Im Publikationsjahr 2020 lag der Gesamtanteil an Open-Access-Zeitschriftenartikeln mit Berliner Autor*innenschaft im Publikationsjahr bei 63,3 %. Insgesamt wurden 13.925 Artikel identifiziert. 8.858 Artikel wurden als Open-Access-Artikel veröffentlicht. Der Open-Access-Anteil wird in den Berichten in den Anteil von Artikeln in genuinen Open-Access-Zeitschriften (Gold Open Access) und in Hybridzeitschriften (Hybrid Open Access) sowie in den Anteil von Open-Access-Zweitveröffentlichungen (Green Open Access) untergliedert. Die vom Land Berlin formulierte Zielquote wurde demnach übertroffen (Kindling, Delasalle, Finke, Grimm, & Voigt, 2022), siehe Abbildung 4).

Im Publikationsjahr 2020 sind 28,2 % der Zeitschriftenartikel in genuinen Open-Access-Zeitschriften als Gold-Open-Access-Artikel erschienen. 14,9 % der Zeitschriftenartikel sind im Green Open Access als Preprints oder Zweitveröffentlichungen erschienen. Darüber hinaus wurden 20,5 % der Artikel in Hybridzeitschriften veröffentlicht, das heißt in Zeitschriften, die über Subskriptionen finanziert werden, aber die Freischaltung einzelner Artikel durch Zahlung von APCs oder im Rahmen von Transformationsverträgen (zum Beispiel DEAL) ermöglichen (Kindling, Delasalle, et al., 2022).

Mit dem Erreichen der Zielquote im Publikationsjahr 2020 wurde auch das Berliner Open Access Monitoring auf Grundlage der bis dahin verwendeten Methodik abgeschlossen. Der letzte Bericht enthielt zusätzlich eine Auswertung neu erhobener Daten für die Publikationsjahre 2016–2020. Werden die Zahlen der Neuerhebung zugrunde gelegt, liegt der Open-Access-Anteil insgesamt sogar schon bei 64,6 % (Kindling, Delasalle, et al., 2022).

Das Open-Access-Publikationsaufkommen im Open Access Monitor Deutschland 2020–2023

Um die Entwicklung des Open-Access-Publikationsaufkommens in wissenschaftlichen Zeitschriften **seit dem Publikationsjahr 2021** aufzuzeigen, wird auf den [Open Access Monitor Deutschland](#) (OAM) zurückgegriffen. Der Open Access Monitor ist ein Tool für Datenanalysen zum Publikationsaufkommen deutscher wissenschaftlicher Einrichtungen, das vom Forschungszentrum Jülich bereitgestellt wird. Während zuvor im Zusammenhang mit der Zielquote genannte Open-Access-Publikationszahlen auf die neun publikationsstärksten Einrichtungen Bezug nehmen, umfasst der bereitgestellte Bericht des Open Access Monitors die Zahlen zu allen Berliner Hochschulen und der Charité, das heißt insgesamt 14 Einrichtungen (Forschungszentrum Jülich, 2024b).

Der standardisierte Bericht dokumentiert die Publikationszahlen in wissenschaftlichen Zeitschriften basierend auf den Korrespondenz-Autorschaften der 14 Einrichtungen aus den Jahren 2021 bis 2023 einrichtungsübergreifend sowie auf den Datenquellen Web of Science und Unpaywall. Der Open-Access-Anteil **deutscher wissenschaftlicher Einrichtungen** beträgt 59,3 % im Jahr 2023 ohne Bronze Open Access³⁰ (64 % mit Bronze

³⁰ Schmeja, S. (2018). Gold, Grün, Bronze, Blau...: Die Open-Access-Farbenlehre. Retrieved from <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2018/10/24/gold-gruen-bronze-blau-die-open-access-farbenlehre/>

Open Access). Im Bericht wird darauf verwiesen, dass es in den vergangenen Jahren allgemein in Deutschland eine dynamische Entwicklung des wissenschaftlichen Artikeloutputs gab:

Während die Gesamtzahl der Artikelpublikationen mit Beteiligung deutscher Autor:innen zwischen 2014 und 2023 um 15 % wuchs, stieg die Zahl der Open-Access-Veröffentlichungen um 103 % an. Besonders angestiegen sind die Hybriden Publikationen von 5 % auf 29 %. Der zeitliche Anstieg korreliert mit Abschluss von deutschlandweiten Transformationsverträgen wie zum Beispiel DEAL. Ein dynamisches Wachstum um 187 % ist ebenfalls für die Gold-Open-Access-Publikationen verzeichnet (in den Gold-Open-Access-Zeitschriften von „traditionellen“ Verlagen ebenso wie in den Zeitschriften von Gold-OA-Verlagen wie MDPI, Frontiers, PLOS und Copernicus). Damit stieg der Anteil von 13 % auf 31 % an (Forschungszentrum Jülich, 2024b).

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., ... Haustein, S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/10/ckh5>.

Im Open Access Monitor wird Bronze Open Access als eine Art von Open Access gezählt. Der Begriff wurde durch eine groß angelegte Studie von Piwowar et al. zu Open-Access-Anteilen definiert: „Free to read on the publisher page, but without an clearly identifiable license.“ Qua Definition beinhalten die Open-Access-Prinzipien allerdings die offene Lizenzierung, um die Verbreitung und Nachnutzung zu unterstützen (vgl. Piwowar et al. 2018; Schmeja 2018). Für die Angabe des Open-Access-Publikationsaufkommens in Berlin wird Bronze Open Access daher ebenso wie im zuvor verwendeten Verfahren zur Erhebung der Open-Access-Publikationszahlen nicht dazugezählt.

Abb. 5: Open-Access-Status der Veröffentlichungen affilierter Korrespondenz-Autor*innen der Berliner Einrichtungen anhand von Unpaywall, Web of Science. Quelle: Forschungszentrum Jülich, 2024, S. 5: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200258>.

In der Abbildung 5 werden die Arten des Open Access (Diamond, Gold, Hybrid, Grün) und Bronze beziehungsweise Closed Access an den 14 Berliner Einrichtungen dargestellt. Der Anteil an Open-Access-Veröffentlichungen im Jahr 2023 beträgt **in Berlin 73,2 %** (Stand April 2024, ohne Bronze Open Access). Im Vergleich zum Publikationsjahr 2021 zeigt sich eine leichte Differenz von 74,6 % in 2021 um 1,4 % in 2023. Der Anteil an Green Open Access, der derzeit bei 4,4 % liegt, wird mit zeitlicher Verzögerung weiter zunehmen, so dass der Gesamtanteil an Open-Access-Artikeln vermutlich ebenso hoch wie in 2021 oder darüber liegen wird. Gold-Open-Access-Veröffentlichungen machen einen Anteil von knapp 36 % der Gesamtpublikationen im Jahr 2023 aus, knapp 2 % der Artikel konnten als Diamond Open Access kategorisiert werden. Der Anteil an Artikeln im Hybrid Open Access beträgt 29,4 %.

Im Bericht wird zudem dargestellt, wie sich die Artikel auf die Verlage verteilen. Der Verlag Springer Nature hat einen Anteil von rund 20 %, gefolgt von Elsevier mit rund 14 % und MDPI mit rund 11 %. Mit einem Anteil von 18 % erschienen Artikel bei den reinen Open-Access-Verlagen MDPI, Frontiers und PLOS ([Forschungszentrum Jülich, 2024b](#)) siehe Abbildung 6).

Abb. 6: Verteilung der Publikationen affilierter Korrespondenz-Autor:innen auf Verlage, in denen anteilig die meisten Artikel in den Jahren 2021, 2022 und 2023 veröffentlicht worden sind, auf Grundlage von Unpaywall und Web of Science; reine Open-Access-Verlage

sind gelb hervorgehoben. Quelle: Forschungszentrum Jülich, 2024, S. 7:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12200258>.

Die Open-Access-Quoten der Bundesländer lagen im Jahr 2022 je nach Datenquelle und Definition laut OAM zwischen 71 % und 81 %.³¹ Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, lag Berlin im Jahr 2022 bei 78,5 % (mit Bronze Open Access, ohne bei 75,8 %) und damit im guten Mittelfeld. Im Vergleich zu 2014, als die Quoten der Bundesländer zwischen 27 % und 46 % variierten, ist dies eine wesentlich geringere Bandbreite. Das bedeutet, dass sich das Open-Access-Publikationsaufkommen zwischen den Bundesländern weiter angleicht und sich auf einem insgesamt höheren Niveau bewegt (Bärwolff et al., 2023).

Der durch den Open Access Monitor bereitgestellte Bericht liefert eine einrichtungübergreifende Sicht auf die prozentuale Verteilung des Open-Access-Publikationsaufkommen nach Open-Access-Typen und darüber hinaus über Verlage beziehungsweise Zeitschriften/Open-Access-Zeitschriften (Forschungszentrum Jülich, 2024b) an den Hochschulen, Universitäten und der Charité. Zahlen zum Publikationsaufkommen jeder einzelnen Einrichtung sowie den Einrichtungen der außeruniversitären Forschung können jahresspezifisch direkt im Open Access Monitor abgerufen werden. Die Betrachtung des Publikationsaufkommens in wissenschaftlichen Zeitschriften zeigt allerdings nur einen kleinen Ausschnitt der realen Verbreitung von Praktiken offener Wissenschaft und ist in der vorgestellten Form mit Einschränkungen verbunden (siehe dazu auch Publikationsnachweis und Monitoring).

Mit Bezug auf die drei Handlungsfelder, die in der Open-Access-Strategie Berlin betrachtet werden, ist das Open-Access-Publizieren bei wissenschaftlichen Publikationen am weitesten verbreitet. Für einen Einblick in die Praxis an Berliner Einrichtungen können mehrere Studien herangezogen werden. Im Berlin Science Survey, einer Trendstudie zum kulturellen Wandel in der Berliner Forschungslandschaft, gaben im Jahr 2022 Wissenschaftler*innen ihre Einschätzung zum wissenschaftlichen Publizieren: Durchschnittlich seien gut 55 % ihrer Publikationen frei und kostenlos im Internet verfügbar (Lüdtke & Ambrasat, 2022). Wobei hier vermutlich ein hoher Anteil als sogenanntes Bronze Open Access kategorisiert werden kann: „Free to read on the publisher page, but without an clearly identifiable license“ (Piwowar et al., 2018) und damit nicht den Prinzipien von Open Access entspricht. Auffällig sind die Unterschiede im Vergleich der Fachbereiche, die unter anderem durch die verschiedenen Publikationsformate und -praktiken zu erklären sind, wie auch andere Studien belegen (DFG, 2022b). Das Open-Access-Publizieren von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften ist grundlegend besser finanziell und infrastrukturell gefördert, wird aber im Vergleich besonders in den Sozial- und Geisteswissenschaften weniger praktiziert als beispielsweise in den Natur- und Lebenswissenschaften. In der vom Open-Access-Büro Berlin durchgeführten Online-Konsultation „Berlin Open Research“ aus dem Jahr 2020 gab die Mehrheit der Befragten (86,1 %) an, dass an ihrer Einrichtung „Open Access publizieren“ als Maßnahme umgesetzt

³¹ Hier gezählt einschließlich des Typs Bronze Open Access.

wird. Das weist darauf hin, dass es bereits eine gute infrastrukturelle Unterstützung in diesem Handlungsfeld gibt (Kindling et al., 2021).

Hinsichtlich des freien Zugangs im Handlungsfeld Forschungsdaten ist die Datenlage weitaus schwieriger. Hier gibt es im Vergleich zu Open Access bei wissenschaftlichen Publikationen bisher kein systematisches Monitoring zur Anzahl der Forschungsdatenpublikationen von Wissenschaftler*innen an Berliner Einrichtungen. Im Berlin Science Survey gaben 26,8 % der Befragten an, dass das Teilen von Daten bereits zur Routine gehört (siehe Abbildung 7: Daten werden oft, sehr oft oder immer geteilt; allerdings nicht differenziert nach den Zugangsbedingungen). Dies scheint jedoch verstärkt unter Professor*innen praktiziert zu werden, die unter anderem vorhandene Policies und Richtlinien zu Open Research Data seitens der Forschungsförderorganisationen umsetzen (Lüdtke & Ambrasat, 2022).

Abb. 7: Screenshot der „Abbildung 11 Häufigkeiten Open Science Praktiken“ aus dem Berlin Science Survey, Quelle: Lüdtke et al. 2022, S. 15: <http://dx.doi.org/10.18452/26222>.

Zudem ist das offene Teilen von Daten mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden, die sich je nach Forschungskontext deutlich unterscheiden. Sensible oder personenbezogene Daten können oftmals nicht offen geteilt werden (Taubitz, Bobrov, & De Schellenberger, 2022). Das Teilen von Daten in den Fachgebieten ist unterschiedlich relevant, aufwändig und etabliert. Wenn Daten geteilt werden, so sind sie nicht unbedingt nachnutzbar, da die Aufbereitung für die Sekundärnutzung ein komplexer Prozess ist (Mozygemba & Kretzer, 2022). Die Autor*innen des Berlin Science Survey halten fest, das Open Research unter Berliner Forschenden kein Image-Problem, sondern ein Umsetzungsproblem hat:

Trotz der hohen Wichtigkeit, die Open Science von den Wissenschaftler:innen beigemessen wird, ist die Umsetzung von Open Science in dem Forschungsalltag der Wissenschaftler:innen von geringster Priorität. Niedriger Erwartungsdruck resp. geringe Anreize sind für diese niedrige Priorisierung vermutlich mitverantwortlich in Kombination mit konkurrierenden Zielen, die mit stärkeren Anreizen verknüpft sind. Dies könnte sich durch zusätzliche Hürden bei der Umsetzung von Open Science noch verschärfen (Lüdtke & Ambrasat, 2022).

Ähnlich schreiben Forschende in der Online-Konsultation „Berlin Open Research“, die vom Open-Access-Büro durchgeführt wurde, offener Wissenschaft eine hohe Bedeutung zu. Forschende an Berliner Einrichtungen haben neben dem Open-Access-Publizieren (92,6 %), dem offenen Zugang für Forschungsdaten (86,9 %) und Bildungsmaterialien (85,2 %) auch die offene Bereitstellung diverser Formen an Wissen und Kultur (70 %) und den kollektiven Zugang zu und Teilhabe an Ressourcen als relevant beurteilt (80 %). Die Beteiligung gesellschaftlicher Akteur*innen haben fast 50 % als relevant auf Landesebene bezeichnet (siehe Abbildung 8). Partizipative Verfahren, in denen beispielsweise Bürger*innen als Laienwissenschaftler*innen an Forschungsprojekten mitwirken (Citizen Science), werden insbesondere von Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen in Berlin als bereits durchgeführte Praxis offener Wissenschaft angegeben (Lüdtke & Ambrasat, 2022).

Abb. 8: Als sehr relevant und relevant eingeschätzte Handlungsfelder für das Land Berlin (N=122), Quelle: Kindling et al., 2021, S. 22: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558710>.

Die Umfrage „Bestands- und Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an den BUA-Einrichtungen“ zeigt wiederum die Lücken in der Umsetzung auf (Ariza de Schellenberger et al., 2022). Einrichtungsübergreifend ist die Bekanntheit von Richtlinien, Empfehlungen und Vorgaben nicht mit der Umsetzung gleichzusetzen, das heißt ein augenfälliger Anteil von Personen kennt die Richtlinien, aber setzt diese nicht um. Zwischen 15 % und 26 % der Befragten an den Universitäten geben an, die Forschungsdaten-Policy der eigenen Einrichtung zu kennen und umzusetzen. Die Charité hat keine Forschungsdaten-Policy, aber adressiert den Umgang mit Forschungsdaten in der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. 68 % der Befragten gaben an, die Satzung umzusetzen. Bei den FAIR-Prinzipien gaben 39 % bis 58 % der Befragten an, diese gar nicht zu kennen (siehe Abbildung 9). Insgesamt sind die verschiedenen Leitlinien und

Empfehlungen in der Gruppe der Professor*innen am bekanntesten (Ariza de Schellenberger et al., 2022). Hier zeigt sich erneut die Lücke zwischen den Praktiken, denen Forschende hohe Bedeutung zuschreiben, und der tatsächlichen Umsetzung derselben.

Abb. 9: Welche der folgenden Vorgaben, Richtlinien oder Empfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten kennen oder praktizieren Sie? Quelle: Ariza de Schellenberger et al., 2022, Abb. 7, S. 23: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060446>.

Die Öffnung des gesamten Forschungsprozesses verändert Forschung und Lehre in der Praxis teilweise tiefgreifend. Möglichst offene Wissenschaftskulturen unterstützen Nachhaltigkeit, Transparenz und die Demokratisierung von Wissen (Fischer, Duine, et al., 2023). Dieser Kulturwandel findet in Abhängigkeit von Rahmenbedingungen statt, die Forschende in ihrer Praxis, Wissenschaft zu öffnen, nicht immer ausreichend unterstützen. In der Online-Konsultation „Berlin Open Research“ wurden Strategien zur Verankerung von Open Research durch das Land Berlin abgefragt. Die Online-Konsultation richtete sich an Berliner Einrichtungen, Projekte und Initiativen. Insgesamt sind 122 vollständig ausgefüllte Fragebögen eingegangen und über die Hälfte der Befragten (54,1 %) gaben an, als Wissenschaftler*innen oder Forscher*innen tätig zu sein (Kindling et al., 2021). An erster Stelle nannten die Befragten personelle und finanzielle Ressourcen, gefolgt von der Schaffung von Anreizsystemen, dem Ausbau von Handlungsfeldern und der Erarbeitung von Regularien und Richtlinien. Auch wenn nur ein kleiner Kreis an Befragten teilgenommen hat, werden Anreizsysteme bereits an zweiter Stelle als durch das Land Berlin zu verankernde Strategie genannt. Ein Kulturwandel, das heißt eine nachhaltige Aneignung offener Wissenschaftspraxis durch alle am Prozess Beteiligten, basiert auf abgestimmten Angeboten an Services und Rahmenbedingungen. Eine große Hürde für die Umsetzung von Open Research an Berliner Einrichtungen stellen fehlende Anreizsysteme dar.

Berliner Einrichtungen in regionalen, nationalen und internationalen Forschungsverbänden

Zur Weiterentwicklung in Richtung offener Wissenschaften leistet in Berlin die [Berlin University Alliance \(BUA\)](#) einen wichtigen Beitrag. Der Verbund der drei Berliner Universitäten FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und der Charité wird seit 2019 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Land Berlin im Rahmen der Exzellenstrategie von Bund und Ländern gefördert. Die Förderung läuft bis Oktober des Jahres 2026 und der Berliner Verbund erhält jährlich knapp 23,5 Millionen Euro ([Berlin University Alliance, 2017](#)). Durch die Kooperation schaffen die Einrichtungen Möglichkeiten zur gemeinsamen Forschung insbesondere zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die BUA fördert dazu auch eine Forschungskultur, die von Qualität, Offenheit und Transparenz geprägt ist. Sie schafft mit ihren Initiativen und Projekten einrichtungsübergreifende Strukturen und prägt damit die Open-Research-Landschaft in Berlin. Themen der offenen Wissenschaft werden insbesondere in den Schwerpunkten [Advancing Research Quality and Value](#) (Objective 3) und [Sharing Resources](#) (Objective 5) gezielt adressiert. Beispielhaft sind das [Center for Open and Responsible Research \(CORE\)](#) im Schwerpunktbereich Advancing Research Quality and Value zu nennen, das die offene und verantwortungsvolle Forschung unterstützt, sowie die [Berlin OpenX-Initiative](#), die mittels verschiedener Maßnahmen und Projekte offene Wissenschaft fördert und vorantreibt und das 2023 verabschiedete Leitbild für offene Wissenschaft der BUA verantwortet (siehe [Open Research Policies](#)). Im Schwerpunktbereich Sharing Resources wird ein Netzwerk von gemeinsam nutzbaren Forschungsinfrastrukturen und -dienstleistungen geschaffen, das unter anderem die Themen Open Access und Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR-Prinzipien ([Wilkinson et al., 2016](#)) voranbringt. Auch in den anderen Schwerpunktbereichen gibt es thematische und strategische Schnittmengen, wie etwa die Aktivitäten in den Feldern Citizen Science und Wissenschaftskommunikation im Schwerpunktbereich [Fostering Knowledge Exchange](#) (Objective 2) zeigen. Als strukturelle Maßnahme wurden zudem die Förderbedingungen für die Forschungsprojekte aus den Mitteln der Berlin University Alliance angepasst. Auf diese Weise tragen die Fördermittel der BUA zu Open Access zu Forschungsergebnissen, zu optimiertem Forschungsdatenmanagement und, wo möglich, mit offenen Forschungssoftware-Lizenzen bei.

Das [Einstein Center Digital Future \(ECDF\)](#) wurde 2017 als Zentrum der Einstein-Stiftung gegründet. Inzwischen sind im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells die drei Berliner Universitäten und die Charité mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen vernetzt, um die Digitalisierung zu beforschen und voranzubringen. Open Research zählt zu den gemeinsamen Visionen der Forschungsaktivitäten des ECDF und wird als Schlüsselprinzip beschrieben: „Wir handeln verantwortungsbewusst und mutig, sind offen für neue Ideen und gestalten unsere Prozesse so, dass sie für alle transparent und gerecht sind“³². Was Open Research für das ECDF bedeutet, wird überdies in einem [Statement on Open Science](#) ausformuliert.

³² <https://www.digital-future.berlin/ueber-uns/einstein-center-digital-future/>.

[Berlin Research 50 \(BR50\)](#) ist der Verbund der Berliner außeruniversitären Forschungseinrichtungen. BR50 steht für eine faire und nachhaltige Zukunft und forciert die Stärkung der Wissenschaft und Forschung in der Region Berlin-Brandenburg. Er ist als Verein organisiert. An vielen der im Verbund zusammengeschlossenen Einrichtungen ist Open Research ein strategisches Ziel und Services zur Unterstützung der Forschung sowie die praktische Umsetzung durch die forschenden Angehörigen sind teilweise bereits seit vielen Jahren etabliert. Einige der Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin werden in vorliegendem Bericht näher betrachtet. Der Verbund ist davon überzeugt, dass Open Research den Wissenschafts-, Forschungs- und Kulturstandort Berlin stärkt. Die Vielfalt und Exzellenz an den Einrichtungen in Wissenschaft und Forschung bilden eine ideale Ausgangslage zur Entwicklung einer Open-Research-Strategie, die eine Open-Research-Infrastruktur forciert, die den Standort Berlin langfristig und nachhaltig stärkt und die Anschlussfähigkeit an internationale Entwicklungen sichert. Open Research wird daher bei der Weiterentwicklung der Zielstellungen für den Berliner Forschungs- und Innovationsraum durch den BR50 berücksichtigt. Der Verbund Berlin Research 50 beziehungsweise seine Einrichtungen sind in der AG Open-Access-Strategie vertreten.

Die vier staatlichen Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Berliner Hochschule für Technik (BHT), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) und Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin)) sind im [Institut für Angewandte Forschung \(IFAF\)](#) Berlin e. V. organisiert. Das IFAF Berlin unterstützt anwendungsorientierte und interdisziplinäre Forschung zu gegenwärtigen Herausforderungen unseres Lebens und leistet damit einen Beitrag zur Innovations- und Zukunftsfähigkeit der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Das IFAF Berlin unterstützt in seinen [Förderlinien](#) ausdrücklich das Prinzip Open Access und stellt unter anderem Förderung für aufkommende Publikationskosten innerhalb und während der Projektförderung zur Verfügung.

Die TU Berlin ist in der TU9 organisiert, eine Allianz führender Technischer Universitäten in Deutschland. Die Bibliotheken der TU9 haben im Jahr 2023 ein Positionspapier zu Open-Access-Büchern „Diamond & Fair: Positionspapier der TU9-Bibliotheken zu Open-Access-Büchern“ veröffentlicht (siehe [Publikationsfonds](#)). Kürzlich haben die TU9-Universitäten die Pressemitteilung zu den DEAL-Verträgen „TU9-Universitäten stärken Open Access Publizieren“ herausgebracht ([TU9, 2024](#)). In beiden Statements wird Diamond und Fair Open Access im Einklang mit den Empfehlungen des Europäischen Rates empfohlen.

Die FU Berlin und HU Berlin sind im Forschungsverbund German U15 beteiligt, der Zusammenschluss 15 führender, forschungsstarker und traditionsreicher Universitäten. Auch dieser hat zuletzt 2019 ein Statement zu den DEAL-Verträgen veröffentlicht, in dem eine „starke und klare politische Mitwirkung von Bund und Ländern“ gefordert wird, um das bestehende System zu einem „künftig fairen, gerechten und zukunftsgemäßen Finanzierungssystem, das Open Access und Forschungsstärke zusammen denkt“ umzuwandeln ([German U15, 2019](#)).

Wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin sind überdies in internationale Netzwerke und Initiativen eingebunden, die hinsichtlich der Weiterentwicklung in Richtung offener Wissenschaft eigene Leitlinien veröffentlichen oder dies planen (siehe [Open Research Policies](#)). In der European University Association (EUA) sind einige Berliner Hochschulen

international organisiert, dazu gehören FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin, ASH Berlin, BHT, HTW Berlin und HWR Berlin. Die EUA hat 2022 eine eigene [Open Science Agenda 2025](#) publiziert, in der die Forschungsevaluation und Anerkennung von Open-Research-Praktiken thematisiert wird. Ein weiteres Beispiel ist die [European University Alliance Circle U.](#), ein integrativer, forschungsintensiver und interdisziplinärer europäischer Universitätsverbund, an dem die HU Berlin beteiligt ist. Circle U. hat ebenso eigene [Open Science Recommendations to Stakeholders](#) veröffentlicht. Die TU Berlin koordiniert mit [ENHANCE](#) einen Verbund von zehn europäischen, innovations- und forschungsstarken Technischen Universitäten. Auch im Rahmen von ENHANCE ist eine Open-Access-Positionierung in Vorbereitung. Die Charité ist Mitglied der European University Hospital Alliance (EUHA), die im Jahr 2021 die [Sorbonne Declaration on Research Data Rights](#) unterzeichnet hat. In dieser Erklärung verpflichten sich die Allianz-Mitglieder unter anderem zu einem strukturierten Forschungsdatenmanagement und der Zugänglichmachung möglichst offener, nachnutzbarer Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien ([Wilkinson et al., 2016](#)). Zu den unterzeichnenden Allianzen gehört auch die zuvor erwähnte German U15 und somit FU Berlin und HU Berlin ([Association of American Universities et al., 2021](#)).

Umsetzung der Open-Access-Maßnahmen an den Einrichtungen

Das Land Berlin bekannte sich mit der Open-Access-Strategie bereits 2015 zu offener Wissenschaft in den drei Handlungsfeldern wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten/kulturelles Erbe. Nachfolgend wird die Umsetzung der Maßnahmen für die drei Handlungsfelder an den Einrichtungen beschrieben. Die Maßnahmen wurden dazu in thematische Gruppen gegliedert.

Policies, Richtlinien und Leitlinien

Open Access Policies

In der Open-Access-Strategie wurde das Ziel vereinbart, dass alle wissenschaftlichen Einrichtungen eine „Open Access Policy für Publikationen“ verabschieden. Die Policy sollte eine nachdrückliche Empfehlung für Forschende enthalten, ihre Veröffentlichungen im Open Access zu publizieren sowie eine Verpflichtung für die Einrichtungen, Eigenpublikationen unter Nutzung einer freien Lizenz, nach Möglichkeit CC BY, zu veröffentlichen (Senat von Berlin, 2015).

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Open-Access-Strategie im Jahr 2015 hatten die HU Berlin (2006) und die FU Berlin (2008) bereits eine Open Access Policy für wissenschaftliche Publikationen. Inzwischen haben zehn Hochschulen und Universitäten eine eigene Open Access Policy verabschiedet, darunter zuletzt die Katholische Hochschule Berlin (KHSB)([Katholische Hochschule Berlin, 2021](#)) und die ASH Berlin ([Alice Salomon Hochschule Berlin, 2022](#)). Die FU Berlin ([Freie Universität Berlin, 2021b](#)) und die HU Berlin ([Humboldt-Universität zu Berlin, 2021](#)) haben ihre Open Access Policies bereits einmal aktualisiert (siehe [Liste der Policies an Berliner Einrichtungen](#)). Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin, die bislang weder eine Open Access Policy noch eine andere Policy oder Leitlinie verabschiedet haben, sollten dies zeitnah umsetzen. Die Hochschulen stellen so sicher, die per Berliner Hochschulgesetz verankerte Unterstützung für offene Wissenschaft auch strategisch in der eigenen Einrichtung festzuschreiben.

Die Open Access Policies der Hochschulen richten sich an alle Hochschulangehörigen. Es sind mittlerweile Infrastrukturen wie Repositorien und Finanzierungs- sowie Beratungsangebote an vielen Hochschulen etabliert, so dass sich die Inhalte und der Tenor der aktuellen Open Access Policies im Vergleich zur ersten Generation verändert haben. Policies sind vor allem dann effektiv, wenn die Hochschulen den Forschenden auch die Infrastruktur und Finanzierung für offene Wissenschaft anbieten können. Deshalb ist auch bei Policies und Richtlinien das Skalieren auf die Prozesse, Anforderungen und Gegebenheiten an diversen Hochschulen und Fachdisziplinen wichtig, um eine Kultur der Offenheit weiter auszubilden und zu fördern ([Neufend, 2022](#)).

Bei den Universitäten sind im Vergleich zu den Policies der ersten Generation neue Inhalte dazu gekommen. So empfehlen Universitäten die offene Lizenzierung für Forschungsergebnisse als Erstveröffentlichung unter einer offenen Lizenz wie CC BY oder sie fordern die Hochschulangehörigen auf, ihr Zweitveröffentlichungsrecht aktiv

wahrzunehmen und alle Publikationen parallel oder nach jeweils geltenden Embargofristen ausschließlich über Repositorien zu veröffentlichen. Für die eigene Forschungstätigkeit sollen Hochschulangehörige bevorzugt eine [ORCID iD](#) (Open Researcher and Contributor ID) verwenden. In Bezug auf Verlagsverträge werden Hochschulangehörige ermutigt, ihre Urheberrechte wahrzunehmen, indem sie nur einfache Nutzungsrechte an die Verlage übertragen.

Des Weiteren wird Hochschulangehörigen empfohlen, sich selbst in Herausgabe-, Redaktions- und Begutachtungsfunktionen von Open-Access- Publikationen zu engagieren. Diese Empfehlung wird bisher nicht mit der Anerkennung dieses Engagements bei der Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen verbunden (siehe [Anerkennung im Bewerbungsverfahren](#)). Obwohl die Anerkennung von Open-Access-Publikationen bei der Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen bereits 2018 in sechs Open Access Policies deutscher Hochschulen benannt wurde ([Hübner & Riesenweber, 2018](#)), nimmt keine der hier besprochenen aktuellen Open Access Policies dazu Stellung ([Neufend, 2022](#)). Positiv hervorzuheben ist, dass die Einrichtungen sich dazu verpflichten, Eigenpublikationen unter freien Lizenzen zu publizieren (zum Beispiel bei ([Universität der Künste Berlin, 2019](#))).

Die Open Access Policies der Berliner Einrichtungen spiegeln den Diskussionsstand zur Open-Access-Transformation in der (Berliner) Open Access Community wider. Dies zeigt sich beispielsweise in dem Zusatz, den die Alice Salomon Hochschule und die Universität der Künste Berlin (2019) in ihrer Policy anführen: „Das Engagement für nicht-kommerzielle Angebote wird besonders befürwortet.“ ([Universität der Künste Berlin, 2019](#)) ([Alice Salomon Hochschule Berlin, 2022](#)).

Im Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) sind unter anderem die Wissenschaftlichen Bibliotheken, Spezialbibliotheken und Landesbibliotheken in Berlin und Brandenburg Mitglied – darunter auch Bibliotheken der in diesem Bericht betrachteten Landeseinrichtungen. Der KOBV formuliert Open Access als strategisches Ziel in Form einer Leitlinie, die sich auf die Open-Access-Strategie Berlin bezieht und praktische Maßnahmen zur Umsetzung von Open Access in den Bibliotheken und Maßnahmen der KOBV-Zentrale zur Unterstützung der Open-Access-Transformation enthält ([Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, 2017](#)).

Open Access in Policies und Digitalstrategien der Kulturerbe-Einrichtungen

In der Open-Access-Strategie wurde deutlich gemacht, dass auch jenseits der Wissenschaft der Zugang zu digitalen Daten, Objekten und Texten eine große Rolle spielt. Das Land Berlin sagte zu, „aktiv die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Strategien für seine Kultur- Wissenschafts-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen“ zu fördern ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Mehrere Berliner Kulturerbe-Einrichtungen und Forschungsmuseen haben bereits Open Access Policies oder Richtlinien verabschiedet beziehungsweise adressieren Open Access in ihren Digitalstrategien. In der Interviewreihe mit Berliner Kulturerbe-Einrichtungen zeigte sich, dass etwa die Hälfte der befragten Institutionen Open Access bereits in Form von Richtlinien, Policies oder Digitalstrategien strategisch verankert hat, darunter mehrere große Einrichtungen. Sie beziehen sich dabei sowohl auf den Zugang zu ihrem digitalen

Kulturgut als auch teilweise auf die Publikationspraxis ihrer Angehörigen, die den Prinzipien von Open Access folgen soll (Stiller et al., 2022). So bezieht sich die Open Access Policy des Museums für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) beispielsweise auf die Publikationen der Mitarbeitenden des Museums (Museum für Naturkunde Berlin, 2022). Das Landesarchiv übernimmt die Aufgabe der Unterstützung der Wissenschaft und Öffentlichkeit per Gesetz: „Das Landesarchiv Berlin fördert die wissenschaftliche Forschung und die Öffentlichkeitsarbeit und wirkt an der Erforschung und der Vermittlung der Landesgeschichte mit. [...]“ (Abgeordnetenhaus von Berlin, 2020). In seiner 2019 verabschiedeten Open Access Policy hat das Landesarchiv festgehalten, Open Access in Bezug auf „digitale Publikationen, Daten und Quellen für die Öffentlichkeit, zur Rechtssicherung, für Verwaltung, Wissenschaft und Forschung sowie für Lehre und Bildung zur Verfügung“ auszubauen und damit die unbeschränkte Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteur*innen zu unterstützen. Es empfiehlt in der Policy zudem auch, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre Forschungsergebnisse und wissenschaftlichen Arbeiten Open-Access zu veröffentlichen“ (Landesarchiv Berlin, 2019b).

Die Stiftung Stadtmuseum Berlin verpflichtet sich in der bereits 2016 veröffentlichten Zukunftsstrategie dem Open-Data-Gedanken und „verfolgt einen transparenten Umgang mit Metadaten“, deren Nachnutzung vereinfacht werden soll. Zudem soll Citizen Science ausgebaut werden, indem „Berliner*innen in die eigene Erforschung der Stadtgeschichte“ eingebunden werden. Die Stiftung will überdies „Forschungsprojekte, Kooperationspartner und andere Kultur-Enthusiasten mit Daten und Wissen“ unterstützen (Spies, 2016). Im Masterplan 2025 des Stadtmuseums Berlin wird die kulturelle Teilhabe auch über den „Open Access-Gedanken“ verstanden (Stadtmuseum Berlin, 2021).

Auch die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin verfolgt in ihren Leitgedanken für die digitale Weiterentwicklung der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, „wenn archivrechtlich, kuratorisch und ethisch vertretbar, eine konsequente Open-Access-Strategie“ (Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, 2019).

Der Einsatz einer spezifischen Digitalstrategie oder Open Access Policy ist jedoch nicht zwingend erforderlich, um Open Access umzusetzen (Stiller et al., 2022). Dennoch sind viele Kulturerbe-Einrichtungen an einer gemeinsamen Open Access Policy interessiert. Dass dies in Kooperation gelingen kann, zeigt beispielsweise die Open Access Policy der Kulturerbe-Einrichtungen in Hessen (Bulle, Euler, & Klimpel, 2022).

Die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) übernimmt qua Auftrag die Sicherung „des freien Zugangs zu Wissen, Bildung und Kultur“³³. Sie sammelt und archiviert „Veröffentlichungen aus und über Berlin als Zeugnisse des geistigen und kulturellen Schaffens der Region“ und macht diese öffentlich zugänglich. Zugang zu den elektronischen Publikationen und digitalisierten Werken bietet die ZLB über die [Digitale Landesbibliothek Berlin](#), die teils bereits offen lizenzierte Materialien bereitstellt, die den Kriterien von Open Access

³³ <https://www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/bibliotheken-und-archiv/zentral-und-landesbibliothek/>.

entsprechen. Im Rahmen des landesbibliothekarischen Auftrags werden darüber hinaus verschiedene Aktivitäten zum Aufbau und der Weiterentwicklung von Services der digitalen Langzeitarchivierung sowie der Zugänglichmachung von digitalen Beständen unternommen.

Forschungsdaten-Policies

Die Open-Access-Strategie sieht vor, dass Grundsätze für den Umgang mit Forschungsdaten in die empfohlenen Open Access Policies aufgenommen werden sollten. Die Grundsätze sollen Angehörige nachdrücklich ermutigen und unterstützen, „Forschungsdaten zur Erhöhung der Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen und zur Nachnutzung in zitierfähiger Form zur Verfügung zu stellen“ (Senat von Berlin, 2015).

Die HU Berlin hatte als eine der ersten Hochschulen in Deutschland bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Berliner Open-Access-Strategie neben ihrer Open Access Policy eine eigene Forschungsdaten-Policy verabschiedet ([Humboldt-Universität zu Berlin, 2014](#)). In Berlin folgten im Jahr 2019 die TU Berlin ([Technische Universität Berlin, 2019a](#)) und im Jahr 2021 die FU Berlin ([Freie Universität Berlin, 2021a](#)). Die Policies beinhalten die Empfehlung für Forschende, Forschungsdaten – sofern möglich – öffentlich zugänglich zu machen und verweisen unter anderem auf die Infrastruktur- und Beratungsangebote der eigenen Einrichtung. Die FU Berlin empfiehlt überdies, Metadaten von nicht zugänglichen Datensätzen in ihrem institutionellem Repositorium abzulegen, um sie sichtbar und nachhaltig referenzierbar zu machen. Die Policy bezieht sich ausdrücklich auch auf Software: Die FU Berlin „fördert im Einklang mit ihrer Open Access Policy den freien Zugang zu publizierfähigen Forschungsdaten und die Anerkennung von Datenveröffentlichungen und Software-Entwicklungen“ ([Freie Universität Berlin, 2021a](#)). Die Forschungsdaten-Policy der TU Berlin aus dem Jahr 2019 wurde mit einem Beschluss des Akademischen Senats 2023 fortgeführt. Auch an der TU nehmen die Forschungsdaten-Policy und die Open Access Policy aufeinander Bezug, indem sie den freien Zugang zu Textpublikationen ebenso wie für Forschungsdaten unterstützen. Dafür wird eine freie Lizenz empfohlen, um die Nachnutzung zu ermöglichen, sofern dem keine rechtlichen Gründe entgegenstehen ([Technische Universität Berlin, 2019a](#)).

Bislang hat keine der Berliner Fachhochschulen eine eigene Forschungsdaten-Policy verabschiedet. Forschungsdaten werden aber teils in den Open Access Policies berücksichtigt. In der Open Access Policy der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) wird zum Beispiel der offene Zugang zu Forschungsdaten adressiert und den Forschenden empfohlen, Daten als Open Data und nach den FAIR-Prinzipien bereitzustellen ([Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2020](#)).

Das [Weizenbaum-Institut](#), eine vom BMBF und dem Land Berlin geförderte Kooperation mehrerer wissenschaftlicher Institutionen aus Berlin und Brandenburg, hat 2023 eine Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten verabschiedet ([Weizenbaum Institute for the Networked Society, 2024](#)). Sie ist an die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen ([Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 2010](#)) und den DFG-Kodex angelehnt (siehe [Gute wissenschaftliche Praxis](#)) und bietet den interdisziplinär arbeitenden Forschenden am

Weizenbaum-Institut eine wichtige Orientierung für den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten.

Die BBAW hat 2023 ebenfalls eine Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten veröffentlicht, die das Leitbild Open Science ergänzt ([Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2023](#)). Sie versteht sich als „Mindestanforderung für den Umgang mit Forschungsdaten“ auf Grundlage der FAIR-Prinzipien ([Wilkinson et al., 2016](#)), die gegebenenfalls im Rahmen von Forschungsk Kooperationen um weitere geltende Standards ergänzt werden.

Open Research Policies

Vermeehrt ist auch die Weiterentwicklung von Open Access Policies zu Policies für offene Wissenschaft (Open Research) zu beobachten. Das Konzept fand in der Open-Access-Strategie nur am Rande Erwähnung ([Senat von Berlin, 2015](#)). An den vier Einrichtungen des Berliner Exzellenzverbunds Berlin University Alliance (BUA) wurde ein gemeinsames *Leitbild für Offene Wissenschaft an der Berlin University Alliance* ([Berlin University Alliance, 2023](#)) abgestimmt und im November 2023 verabschiedet. Das Leitbild schafft einen Handlungs- und Orientierungsrahmen für die zukünftigen Aktivitäten an der Charité, der FU Berlin, der TU Berlin und der HU Berlin. Die BUA verpflichtet sich mit diesem Leitbild dem Prinzip der offenen Wissenschaft und die Einrichtungen verständigen sich auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen, darunter die Unterstützung einer vielfältigen, nicht-profitorientierten, wissenschaftsgetriebenen Open-Access-Kultur, die Entwicklung gemeinsamer Weiterbildungs- und Infrastrukturangebote für offene Wissenschaftspraktiken, die Entwicklungen von Anreizen für offene Wissenschaft sowie die Förderung von Forschungs- und Implementierungsprojekten im Bereich Open Science. Zur Umsetzung des Leitbilds wurden Expert*innenkreise eingerichtet, die auf Basis des Leitbilds konkrete Bedarfe und Handlungspotenziale für die jeweiligen Verbundpartnerinnen identifiziert haben. Die Ergebnisse der Expert*innengremien werden in den Universitätsleitungen diskutiert und nach Möglichkeit in den strategischen Gesamtplanungen berücksichtigt.

An der HTW Berlin ist offene Wissenschaft als strategisches Handlungsfeld in der 2023 veröffentlichten Forschungsstrategie ausgewiesen. Die HTW befindet sich in der Aufbauphase der Themenfelder Open Science und Open Innovation. Aktivitäten wie die Förderung von Open-Access-Publikationen und die Entwicklung eines professionellen Forschungsdatenmanagements sollen die Transparenz, Qualität und Wiederverwertbarkeit von Forschungsergebnissen erhöhen. Dazu soll unter anderem eine hochschulweite Arbeitsgruppe eine Forschungsdatenstrategie und -policy entwickeln. Das noch weitgehend neue Themenfeld der „co-kreative[n] Entwicklung von Forschungsideen und Innovationen mit Gesellschaft und Wirtschaft“ wird an der HTW durch eine Open-Science-Arbeitsgruppe unterstützt. Die HTW strebt an, einen breiten Wissenstransfer und eine gesteigerte gesellschaftliche Anschlussfähigkeit zu erreichen. Dazu sollen unter anderem bestehende Kooperationen zu außeruniversitären Einrichtungen wie dem Museum für Naturkunde ausgebaut werden ([Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2023](#)).

Neben den Hochschulen adressieren öffentlich finanzierte außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen in Berlin offene Wissenschaft in Leitbildern und Policies.³⁴ Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) hat bereits 2019 ein Leitbild verabschiedet ([Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2019](#)), das 2022 aktualisiert wurde ([Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2022a](#)). Das Bekenntnis zu offener Wissenschaft umfasst „alle Elemente der öffentlich geförderten Forschung – von den Werkzeugen über die Forschungsdaten bis hin zu den Ergebnissen“ ([Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2022b](#)). Die Schwerpunkte liegen auf den drei Handlungsfeldern Open Access, Open Research Data und Open Software. Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat 2021 eine Erklärung zu Open Science verabschiedet. Zur SPK gehören die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek zu Berlin, das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Die in Berlin ansässige Stiftung ist eine weltweit renommierte Kulturinstitution, deren Einrichtungen selbst auch Forschung betreiben. Sie nimmt damit eine bedeutende Rolle für den Wissenschaftsstandort Berlin ein. Die SPK versteht Open Science inklusive Open Access, Open Data und Open/Reproducible Research „als zukunftsweisende Handlungsfelder und hat diese zum festen Bestandteil ihrer strategischen Weiterentwicklung gemacht“ ([Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 2021](#)).

Das Weizenbaum-Institut hat Offenheit als eines seiner Arbeitsprinzipien im [allgemeinen, institutionellen Leitbild](#) verankert und im „Leitbild für Doktorand:innen am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft“ mit Blick auf Forschungs- und Karrierebewertungsprozesse weiter präzisiert. Darunter fällt insbesondere die Berücksichtigung offener Forschungsleistungen (siehe [Reform der Forschungsbewertung](#)), indem empfohlen wird, „mehrdimensionale, transparente, innovative, robuste, flexible und faire Leistungskriterien heranzuziehen und in der Gesamtschau offene Forschungstätigkeiten adäquat anzuerkennen“ ([Weizenbaum Institute, 2021](#)).

Keine der Berliner Hochschulen hat bislang eine eigene Open Research Policy verabschiedet. Sie sind aber in Forschungsverbünde und internationale Netzwerke eingebunden, die offene Wissenschaft bereits strategisch in Form von Leitlinien und Agenden adressieren (siehe [Berliner Einrichtungen \[...\] in Forschungsverbänden](#)). Auch deutschlandweit betrachtet haben erst wenige Einrichtungen Policies für offene Wissenschaft verabschiedet.³⁵ Zuletzt verabschiedete die Universität Potsdam im Jahr 2023 Open-Science-Leitlinien, in denen die Universität die Verantwortung für den Kulturwandel

³⁴ Auch an außeruniversitären Einrichtungen, die überwiegend private Zuwendungen erhalten, werden Policies und Leitbilder entwickelt. In Berlin ist hier das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft zu nennen, das sich anhand eines Open-Science-Prinzips für die Förderung offener Wissenschaft durch eine Vielzahl von Praktiken und Initiativen engagiert.

³⁵ Dazu gehören die Policies der [Ernst-Abbe-Hochschule Jena](#) (16.2.2021), der [Hochschule Anhalt](#) (17.3.2021), der [Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg](#) (13.10.2021), der [Universität Konstanz](#) (24.11.2021), der [Universität Potsdam](#) (10.5.2023) und der [TH Köln](#) (2022).

hin zu einer offenen Wissenschaft übernimmt, unter anderem indem unterschiedliche fachliche und institutionelle Perspektiven eingebunden werden sollen. Als eine Maßnahme benennen die Fakultäten Open-Science-Beauftragte, die als Ansprechpersonen dienen ([Universität Potsdam, 2023](#)). In den Policies wird zudem gefordert, „alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses offen zugänglich und nachnutzbar zu machen“ und dies „in allen Phasen des Forschungsprozesses“ ([Universität Konstanz, 2021](#)). Sowohl die Universität Konstanz als auch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) streben an, offene Forschung als Leistung anzuerkennen. Die FAU formuliert, dass die Einrichtung selbst für „[d]ie Einbettung von Open-Science-Praktiken in Rekrutierungs-, Forschungs- und Evaluierungskriterien“ verantwortlich ist ([Erlangen-Nürnberg, 2021](#)). Wie diese und andere Forderungen zukünftig in die Policies und Strategien von Berliner Einrichtungen Einzug halten, ist Gegenstand des weiteren Aushandlungsprozesses, unter anderem im Rahmen der Strategieentwicklung auf Landesebene ([Neufend, 2022](#)).

Liste der Policies an Berliner Einrichtungen

- **Alice Salomon Hochschule Berlin.** 2022. [Open-Access-Policy der Alice Salomon Hochschule Berlin](#)
- **Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.** 2019. [Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften](#)
- **Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.** 2022. [Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften](#)
- **Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.** 2023. [Richtlinie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften \(BBAW\) zum Umgang mit Forschungsdaten \(Forschungsdaten-Policy\)](#)
- **Berliner Hochschule für Technik.** 2021. [Open-Access Policy der Beuth-Hochschule für Technik Berlin.](#) Berliner Hochschule für Technik
- **Berlin University Alliance.** 2023. [Ein Leitbild für eine Offene Wissenschaft der Berlin University Alliance](#)
- **Freie Universität Berlin.** 2008. [Open Access Policy der Freien Universität Berlin](#)
- **Freie Universität Berlin.** 2021. [Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin](#)
- **Freie Universität Berlin.** 2021. [Open-Access-Policy der Freien Universität Berlin](#)
- **Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.** 2020. [Open-Access-Policy der Hochschule für Technik und Wirtschaft](#)
- **Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.** 2023. [Forschungsstrategie der HTW Berlin](#)
- **Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.** 2020. [Open-Access-Policy der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin](#)
- **Humboldt-Universität zu Berlin.** 2014. [Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin](#)
- **Humboldt-Universität zu Berlin.** 2021. [Open-Access-Policy der Humboldt-Universität zu Berlin](#)
- **Katholische Hochschule Berlin.** 2021. [Open-Access-Policy der KHSB](#)
- **Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg.** 2017. [Open Access als strategische Leitlinie des KOBV](#)
- **Landesarchiv Berlin.** 2019. [Open-Access-Policy des Landesarchivs Berlin](#)
- **Museum für Naturkunde.** 2022. [Open-Access-Richtlinie 2022-2024](#)

- **Stiftung Preußischer Kulturbesitz.** 2021. [Open-Science-Erklärung der SPK](#)
- **Technische Universität Berlin.** 2017. [Open-Access-Policy der TU Berlin](#)
- **Technische Universität Berlin.** 2019. [Forschungsdaten-Policy der Technischen Universität Berlin](#)
- **Universität der Künste Berlin.** 2019. [Open-Access-Policy für die Universität der Künste](#)
- **Weizenbaum Institute for the Networked Society.** 2024. [Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten am Weizenbaum-Institut](#)

Gute wissenschaftliche Praxis

Offene Wissenschaft wird auch im Rahmen des Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG thematisiert (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019). In der Open-Access-Strategie wurde diese Leitlinie nicht angesprochen.

Mit einer Frist bis Juli 2023 waren alle Hochschulen und außerhochschulischen Wissenschaftseinrichtungen aufgefordert, die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (GWP, DFG-Kodex) der DFG für ihre Einrichtung anzupassen und zu verabschieden, um Fördermittel durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhalten zu können (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019). In der „Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen“ wird ausdrücklich die Entscheidung für die öffentliche Zugänglichmachung der Forschungsergebnisse den Wissenschaftler*innen zugeschrieben. Sie haben „unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets“ zu entscheiden, „ob, wie und wo sie ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich machen“ (DFG, 2022b). Das Publizieren nach den Kriterien von Open Access und beziehungsweise von Open Research Data wird eher zurückhaltend adressiert und den Einrichtungen steht frei, wie diese Anforderungen eingebunden werden sollen. In den Empfehlungen des Wissenschaftsrats wurde 2022 darauf hingewiesen, dass mittelfristig das Publizieren im Open Access als Bestandteil der GWP gelten soll (Wissenschaftsrat, 2022a). Der Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis wird in den entsprechenden Satzungen in den Einrichtungen umgesetzt.

An der FU Berlin setzt die 2024 überarbeiteten Satzung beispielsweise bereits Akzente für eine Praxis im Umgang mit Forschungsdaten, die sich an den FAIR-Prinzipien orientiert und die das Augenmerk auf die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des gesamten Forschungsprozesses legt: „Soweit nicht berechnete Interessen Dritter dem entgegenstehen, sollen alle Forschungsergebnisse nach den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) allgemein zugänglich gemacht werden. Dazu gehört es auch, soweit dies möglich, zumutbar und rechtlich zulässig ist, die den Forschungsergebnissen zugrundeliegenden Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte bzw. selbst programmierte Software verfügbar zu machen und Arbeitsabläufe umfänglich darzulegen.“ (Freie Universität Berlin, 2024)

An der HU Berlin wird in der neuen Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis das Zusammenspiel mit der Open Access Policy in den Leitprinzipien (§ 2) herausgestellt: „(1) Alle in der Forschung tätigen Personen sind verpflichtet [...] im Sinne offener Wissenschaft und unter Berücksichtigung der Open-Access-Policy der Universität sowie des § 4 Abs. 5 BerlHG Forschungsergebnisse, -daten und -software sowie Publikationen frühestmöglich – soweit rechtlich möglich – allgemein zugänglich zu machen.“

Publikationsinfrastrukturen

Im Open-Access-Maßnahmenpaket der Open-Access-Strategie werden mehrere Maßnahmen aufgeführt, darunter die „flächendeckende Versorgung mit einer service-orientierten und qualitativ hochwertigen Repositorien-Infrastruktur“, der „Ausbau von Publikationsinfrastrukturen und umfassende Unterstützung für Prozesse des elektronischen Publizierens“ sowie der Punkt „Publikationsplattform/Universitätsverlag“, für den das langfristige Ziel formuliert wird, den „Aufbau einer landesweiten Open-Access-Infrastruktur für Monografien, Sammelbände und Zeitschriften in Kooperation mit an wissenschaftlichen Einrichtungen agierenden Infrastrukturdienstleistern, sowie mit in Berlin ansässigen Verlagen und Publikationsdienstleistern“ anzustreben (Senat von Berlin, 2015).

Auch für die Veröffentlichung von Forschungsdaten sieht die Open-Access-Strategie vor, dass das Land Berlin den „kooperativen Aufbau von Forschungsdaten-Repositorien in enger Abstimmung mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der betreffenden Disziplinen [unterstützt], wobei nationale und internationale Entwicklungen zu berücksichtigen und möglichst integrierte Lösungen anzustreben sind.“ Zudem war der Aufbau eines „Regionalen Datenzentrums Digital Humanities“ vorgesehen (Senat von Berlin, 2015).

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie haben wissenschaftseigene Infrastrukturen verstärkt an Bedeutung gewonnen (siehe [Wissenschafts- und Förderpolitik](#)). Um das Publizieren wieder in die Hände der Wissenschaft zu legen, werden alternative Finanzierungsmodelle etabliert sowie nachhaltige und langfristig abgesicherte Infrastrukturangebote in akademischer Trägerschaft geschaffen.

Textrepositorien mit langer Tradition

Die Repositorien an den Berliner Universitäten weisen eine lange Tradition auf: An der HU Berlin startete der [edoc-Server](#) den Betrieb bereits 1997 als einer der ersten Dissertationsserver Deutschlands, gefolgt 1999 von der [TU Berlin](#). Bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Berliner Open-Access-Strategie verfügte Berlin mit 15 Repositorien beziehungsweise Publikationsservern bereits „über eine bemerkenswerte Repositorien-Infrastruktur“ ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Der überwiegende Teil der Hochschulen betreibt inzwischen eigene Repositorien. Die Universitäten und die Charité nutzen für ihre Repositorien die Software DSpace, die auch an vielen anderen deutschen Einrichtungen genutzt wird. Die TU Berlin hat maßgeblich das DSpace Deutschland Konsortium mit ins Leben gerufen, um die Nachhaltigkeit auf Basis

einer konsortialen Lösung zu sichern ([Rajski & Becker, 2019](#)). Dem Konsortium gehören auch die Bibliotheken von Charité, FU Berlin und HU Berlin an.

Mehrere Fachhochschulen haben in den vergangenen Jahren bereits vorhandene Angebote auf Basis der Software OPUS 4 auf- beziehungsweise weiter ausgebaut (zum Beispiel die HRW Berlin und die HTW Berlin). Zuletzt kamen das Repositorium [aliceOpen](#) der ASH Berlin. Das Repositorium OpenBHT der Berliner Hochschule für Technik (BHT) wird demnächst den Betrieb aufnehmen. Die drei künstlerischen Hochschulen (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Hochschule für Musik Hanns Eisler und Weißensee Kunsthochschule Berlin) betreiben seit 2022 den [gemeinsamen Publikationsserver der Künstlerischen Hochschulen](#). Die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) und die Katholische Hochschule Berlin (KHSB) nutzen beide das Angebot Kirchlicher Dokumentenserver (KiDokS) der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken ([AKThB](#)) und des Verbands kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken ([VkwB](#)) für kirchliche Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. KiDokS basiert ebenfalls auf der Software OPUS 4. OPUS 4 wird damit inzwischen von allen Fachhochschulen in Berlin als Repositoriumslösung genutzt. An diesem Punkt konnte die Open-Access-Strategie erfolgreich umgesetzt werden, indem vorhandene Lücken für „flächendeckendes Green Open Access durch OPUS“ gefüllt wurden.

Das bereits seit langem bestehende Angebot an den Universitäten ist etabliert und es besteht ein enger Austausch unter den Universitäten und der Charité zu praktischen Fragen der Implementierung der Repositorien (zum Beispiel ([Fritz et al., 2022](#))).

An den Fachhochschulen sind der Umsetzungsstand und die Nutzung heterogener. Die Hochschulen können nur einen Teil des Forschungsmaterials auf dem Repositorium publizieren, da bestimmte Darstellungsformen (beispielsweise von Notenblättern) nicht korrekt möglich sind oder auch die Rechtsfrage, ob und welche offenen Lizenzen genutzt werden können, nicht geklärt werden kann (siehe [Urheberrecht](#)). Die Herausforderungen für den Aufbau eigener Angebote hat das Open-Access-Büro Berlin zusammen mit der Arbeitsgruppe der Open-Access-Beauftragten der Fachhochschulen in einem gemeinsamen Arbeitspapier festgehalten. Für den Aufbau nachhaltiger kooperativer Infrastrukturangebote werden Finanzierungen benötigt, für deren Ermittlung eine Bedarfsanalyse einschließlich der Skizzierung von Finanzierungsmodellen erforderlich ist ([Open-Access-Büro Berlin, 2022b](#)).

Auch an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden teils bereits sehr lange institutionelle Repositorien betrieben. Die BBAW startete den [edoc-Server](#) beispielsweise bereits 2006. Aber auch zuletzt sind neue Repositorien entstanden. So wurde 2023 am Weizenbaum-Institut mit dem Open-Access-Repositorium [Weizenbaum Library](#) ein zunächst institutionelles Angebot aufgebaut, das unter anderem wissenschaftliche Texte zu den Forschungsschwerpunkten des Instituts sowie eigene Publikationsreihen offen zugänglich macht. Neben institutionellen Angeboten besteht eine Vielzahl disziplinär ausgerichteter Angebote wie [intR²Dok](#), das [CrossAsia-Repository](#), [KartDok](#) und [SlavDok](#) betrieben von der Staatsbibliothek Berlin. Im Rahmen einer Kooperation von FU Berlin, TU Berlin und HU Berlin wurde das Repositorium [GenderOpen](#) aufgebaut.

Veröffentlichung institutioneller Schriftenreihen im Open Access

An vielen Einrichtungen werden erste Schritte unternommen, um eigene Reihen im Open Access zu veröffentlichen. Die HWR Berlin prüft beispielsweise derzeit die Umstellung von Schriftenreihen auf Open Access. Auch weitere Fachhochschulen wie zum Beispiel die EHB und die BHT prüfen die Möglichkeiten zur Publikation eigener Schriftenreihen in Open Access, da dort arbeitende Wissenschaftler*innen mehr Bücher und Buchreihen als wissenschaftliche Artikel in Zeitschriften veröffentlichen. Die wissenschaftsgeleitete Schriftenreihe [PartNet Perspektiven. Beiträge zur partizipativen Forschung](#) an der KHSB wird bereits über die Repositorien [aliceOpen](#) und [KiDokS](#) unter der Lizenz CC BY veröffentlicht.

Auch seitens der Kulturerbe-Einrichtungen werden hier Aktivitäten sichtbar. So hat beispielsweise das Landesarchiv großes Interesse, die vorhandenen Verlagsverträge neu zu verhandeln und erstmals Buchreihen auf Open Access umzustellen. Das Deutsche Technikmuseum hat 2023 erstmals einen wissenschaftlichen Sammelband im Open Access auf dem TU-Repositorium [DepositOnce](#) zweitveröffentlicht. Auch weitere Museen sehen generell den Bedarf für eine offene Publikationsinfrastruktur für Bücher, um Ausstellungskataloge Open Access zu veröffentlichen. Der genaue Bedarf an offenen Publikationsinfrastrukturen für Buchformate in Berlin sollte durch Erhebungen expliziter beschrieben werden. Dabei ist bereits von Expert*innen betont worden, dass es insbesondere bei technischen Entwicklungen und der Umsetzung einheitlicher Standards (beispielsweise XML-Workflows) mehr Kooperationen geben sollte, um allen Beteiligten das Publizieren von Buchformaten in Open Access zugänglich zu machen. Dies erfordert eine gemeinsame wissenschaftspolitische Strategie und verstärkte Zusammenarbeit ([Neufend, Eppelin, Nix, & Seeliger, 2022](#)).

Green Open Access/Zweitveröffentlichungen

In der Open-Access-Strategie wurde bereits anerkannt, dass die Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen über eine gut ausgebaute Infrastruktur an Repositorien für die Zweitveröffentlichung verfügen, an den Fachhochschulen jedoch Versorgungslücken bestehen. Defizite wurden bei der Nutzung der Option zur Selbstarchivierung gesehen. Zudem sollten die Einrichtungen die Qualität der Repositorien verbessern und Konzepte für die Langzeitarchivierung finden, wobei die Nutzung zentraler oder kooperativ betriebener Services als sinnvoll erachtet wurde ([Senat von Berlin, 2015](#))

An den Universitäten beziehungsweise der Charité sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind an den Bibliotheken umfangreiche Zweitveröffentlichungsservices entstanden (zum Beispiel an der [TU Berlin](#)). Bei Zweitveröffentlichungsservices handelt es sich um technische, informierende und vermittelnde Services zur Zweitveröffentlichung beziehungsweise Selbstarchivierung von Publikationen (Green Open Access) auf Repositorien ([Martin, Kindling, & Rücknagel, 2023](#)).

Die Unterstützung durch die Bibliotheken hat zu einem deutlichen Zuwachs bei der Nutzung von Repositorien für die Zweitveröffentlichung geführt. Der Anteil bei Green Open Access beträgt laut einer im Juni 2022 durchgeführten Datenerhebung 15,8 % im Publikationsjahr 2020. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Artikel sind auf Repositorien frei

zugänglich, das heißt es erfolgt ein Anstieg im Jahresvergleich, aber auch bezogen auf einzelne Publikationsjahre im Verlauf der Zeit. Zu diesem Zuwachs hat auch beigetragen, dass über die Bibliotheken geförderte Open-Access-Artikel zusätzlich archiviert wurden. Eine ausführliche Darstellung der Nutzung von Repositorien für Zweitveröffentlichungen durch die Berliner Wissenschaftler*innen findet sich im Bericht zur Auswertung des Open-Access-Publikationsanteils für die Jahre 2016–2020. Im Berichtszeitraum wurden mehr als 23.300 Artikelversionen in über 700 verschiedene Repositorien weltweit veröffentlicht. Mehr als die Hälfte davon verteilt sich auf zehn Repositorien und circa ein Drittel auf die Top 3 [arXiv](#), [PubMed Central](#) und [Europe PubMed Central](#). Die Berliner Repositorien Refubium (FU Berlin und Charité), DepositOnce (TU Berlin) und edoc (HU Berlin) sind in den Top 10 vertreten ([Kindling, Delasalle, et al., 2022](#)).

Die Berliner Community hat sich auch aktiv in die Weiterentwicklung von Services eingebracht. Unter Federführung eines Berliner Autor*innen-Teams ist eine wichtige Zusammenstellung von Werkzeugen und Workflows zur Zweitveröffentlichung unter dem Titel „Smash the Paywalls“ entstanden ([Blasetti et al., 2019](#)). Bei vielen Fachhochschulen bestehen hinsichtlich der Einführung von Unterstützungsangeboten für die Zweitveröffentlichung allerdings – nicht nur in Berlin – noch große Lücken ([Martin et al., 2023](#)).

Der KOBV hat gemeinsam mit mehreren Partnereinrichtungen, darunter die TU Berlin sowie das Helmholtz Open Science Office, im Rahmen einer mehrjährigen DFG-Förderung den Dienst [DeepGreen](#) aufgebaut. DeepGreen hat zum Ziel, Publikationsdaten automatisiert von Verlagen an Repositorien zu liefern, um die Zweitveröffentlichung der Verlagsinhalte zu vereinfachen. Grundlage dafür waren zunächst Allianz- beziehungsweise Nationallizenzen. Inzwischen baut DeepGreen auch auf transformativen Zeitschriftenverträgen der Einrichtungen auf. Mehrere Repositorien von Einrichtungen in Verantwortung des Landes Berlin nehmen an DeepGreen teil. Seit Projektende wird DeepGreen gemeinsam vom KOBV, der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg betrieben.

Repositorien für Forschungsdaten

In der Open-Access-Strategie wurde für das Handlungsfeld Forschungsdaten unter anderem die Schaffung von Forschungsdaten-Infrastrukturen wie Repositorien empfohlen, insbesondere dann, wenn es keine geeigneten „fächer- oder forschungsfeldspezifische Lösungen“ beziehungsweise nationalen oder internationale Angebote gibt ([Senat von Berlin, 2015](#)).

Wie eingangs bereits angedeutet wurde, wird die Publikation von Forschungsdaten und die Sicherung ihrer Nachnutzbarkeit immer bedeutsamer. Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie sind die Anforderungen seitens der Forschungsförderorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen dazu konkreter geworden, indem beispielsweise sichergestellt werden soll, dass Datensätze langfristig zitierbar und dokumentiert sind sowie den FAIR-Prinzipien genügen. Zugleich verpflichten immer mehr Verlage beziehungsweise Zeitschriften Autor*innen inzwischen im Rahmen ihrer Data Policies dazu, die zu einem Forschungsartikel gehörenden Daten verfügbar zu machen oder verlangen sogenannte Data Availability Statements zum Zugang und zur Nachnutzbarkeit der Daten.

Für die Veröffentlichung von Datensupplementen zu einem Forschungsartikel bieten Verlage teilweise eigene Plattformen an oder empfehlen bestimmte Repositorien. Eine weitere Möglichkeit der Datenpublikation stellen sogenannte Data Papers dar, die in einem Journal veröffentlicht werden, um die Nachnutzung von Daten zu unterstützen, die in Repositorien oder Verlagsplattformen abgelegt werden. Zudem können Daten unabhängig von einem Artikel in Repositorien veröffentlicht werden. Diese verschiedenen Formen der Datenpublikationen bringen unterschiedliche Anforderungen an die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit, langfristige Verfügbarkeit sowie die Qualitätssicherung mit sich (Kindling, 2023a).

Das globale Verzeichnis für Forschungsdatenrepositorien [re3data](#), an dessen Aufbau und Weiterentwicklung die HU Berlin im Rahmen einer DFG-Förderung über ein Jahrzehnt lang beteiligt war³⁶, erfasst über 3.000 Repositorien aller wissenschaftlichen Disziplinen und bietet umfassende Informationen zu deren Angeboten, darunter Nutzungs- und Zugriffsbedingungen sowie Standards zur Erschließung.

Den ersten Anlaufpunkt für die Publikation von Forschungsdaten, so auch bereits in der Open-Access-Strategie formuliert, bilden in der Regel disziplinär ausgerichtete Repositorien. Für viele Wissenschaftsgebiete gibt es bereits etablierte disziplinäre Angebote. Viele Berliner Einrichtungen sind an solchen Repositorien beteiligt. So wurde beispielsweise an der Humboldt-Universität zu Berlin mit Unterstützung der DFG bereits 2011 das Open-Access-Repositorium [LAUDATIO](#) für historische Textkorpora aufgebaut. Ein Berliner Beispiel für ein erst kürzlich in 2023 in Betrieb genommenes Repositorium ist das von der Staatsbibliothek zu Berlin in Kooperation unter anderem mit dem von der HU Berlin koordinierten DFG-Schwerpunktprogramm 1859 [Emporion – Forschungsdaten-Hub für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte](#) (Fischer, Kindling, et al., 2023a).

Wenn keine geeigneten disziplinären Angebote nicht verfügbar sind, ist die Nutzung multidisziplinär ausgerichteter Repositorien wie das vom CERN betriebene [Zenodo](#) oder die etwas breiter auf das Teilen von verschiedenen Schritten des Forschungsprozesses ausgerichtete Plattform [Open Science Framework](#) verbreitet. Darüber hinaus bieten viele Einrichtungen ihren Angehörigen auch die Möglichkeit, institutionelle Repositorien nutzen zu können. Dies ist speziell relevant für den „sogenannten Long-Tail der Forschungsdaten – also Datensätze mit geringem Volumen, die in verschiedenen Datenformaten vorliegen und schwer standardisierbar sind“ (Senat von Berlin, 2015).

Institutionelle Repositorien, die ursprünglich als Publikationsserver für wissenschaftliche Texte aufgebaut wurden, wurden beziehungsweise werden häufig auch für Datenpublikationen beziehungsweise multimediale Inhalte geöffnet beziehungsweise als integrierte Angebote für Text- und Datenpublikationen aufgebaut – so auch an Berliner Einrichtungen. Beispiele dafür sind die Repositorien der Universitäten: An der TU Berlin steht [DepositOnce](#) Forschenden seit 2014 für Datenpublikationen offen; die

³⁶ re3data wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in drei Projektphasen gefördert. Weitere Projektpartner sind die Bibliothek des KIT Karlsruhe und das Helmholtz Open Science Office am GFZ - Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam.

Textpublikationen des zuvor bestehenden OPUS-Repositoriums wurden 2015 in DepositOnce migriert. Das Open-Access-Repositorium [edoc-Server](#) der HU Berlin nimmt seit 2018 Datenpublikationen auf. An der HU Berlin wurde mit dem [Medien-Repositorium](#) noch ein weiteres Angebot für die Bereitstellung von Multimedia-Inhalten geschaffen. Der erste Datensatz auf [Refubium](#), dem federführend von der FU Berlin betriebenen Repositorium für Charité und FU Berlin, wurde 2018 veröffentlicht. Auf den drei Repositorien DepositOnce, edoc-Server und Refubium waren bis Dezember 2023 insgesamt 580 Veröffentlichungen zu finden, die dem Typ „Datensatz“ zugeordnet werden können.³⁷

Auch an den außeruniversitären Einrichtungen wurden Angebote geschaffen, die neben der Publikation von Text weitere digitale Forschungsmaterialien erlauben, so zum Beispiel das [Open-Science-Repositorium SPKtrum der SPK](#). Die BBAW schafft die Möglichkeit der Datenpublikation auf dem institutionellen Repositorium [edoc-Server](#).

Die Einrichtungen haben beim Aufbau von institutionellen Angeboten und auch bei der Nutzung von Services Dritter für das Teilen von Forschungsdaten sehr unterschiedliche Anforderungen. Diese sind nicht nur technischer Natur und betreffen die Aufnahme spezifischer Datentypen oder -volumina (zum Beispiel Videomaterial), sondern berühren auch Fragen der entsprechenden Datendarstellung und -präsentation. So berichten die künstlerischen Hochschulen über die Grenzen der Darstellbarkeit von komplexen digitalen Objekten und interaktiven Repräsentationen in den bestehenden (nicht-kommerziellen) Repositorienangeboten ([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#)).

Ähnlich wie bei den Angeboten für wissenschaftliche Texte können nicht alle Einrichtungen entsprechende eigene Angebote für Forschende aufbauen, um Daten zu publizieren beziehungsweise entsprechende Beratungsangebote für die Nutzung bestehender weltweiter Angebote zu entwickeln. Auch ist das Teilen von Forschungsdaten nicht an allen Einrichtungen und in allen Fächern gleichermaßen relevant beziehungsweise kann zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Ressourcenlagen nicht gleichermaßen priorisiert werden. Weiterhin zeigt sich, dass an den Einrichtungen vielfach „ungehobene Schätze“ in digitalisierten/nicht-digitalisierten Archiven und Sammlungen vorliegen, die für die Forschung und die Öffentlichkeit von Interesse sein können.

Anwendung von Standards

In der Open-Access-Strategie wurde die Anwendung etablierter Standards für den Aufbau von Repositorien empfohlen ([Senat von Berlin, 2015](#)).³⁸

³⁷ Die Veröffentlichung einer ausführlichen Analyse zu den Datensätzen aus den drei Repositorien ist in Vorbereitung.

³⁸ Zu den empfohlenen Kriterien zählten auch die Kriterien des Open Access Repository Rankings, das zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Open-Access-Strategie als Projekt an der HU Berlin durchgeführt wurde, aber mangels Finanzierung nicht fortgeführt werden konnte, vgl. [Open Access Repository Ranking \(OARR\) \(archive.org\)](#).

Fünf Berliner Repositorien besitzen ein gültiges [DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste](#).³⁹ Weitere Bibliotheken planen die Beantragung für ihre Repositorien. Das DINI-Zertifikat ist ein Qualitätssiegel für digitale Repositorien und unterstützt die Standardisierung von Open-Access-Publikationsdiensten. Es wurde von der [Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren](#) der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI) entwickelt und regelmäßig aktualisiert. In dieser Arbeitsgruppe waren und sind auch Open-Access-Expert*innen aus Berliner Einrichtungen beteiligt.

Im Kontext der Europäischen Forschungsförderung sind die [OpenAIRE Guidelines](#) für Repositorien etabliert, die die Interoperabilität von Metadaten sicherstellen. Die Metadaten werden aggregiert und über die [Informationsplattform von OpenAIRE](#) durchsuchbar gemacht. So wird die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen wie Texten, Forschungsdaten, Software oder auch Forschungsinformationen im europäischen Forschungsraum verbessert. Das Repository edoc-Server der HU Berlin erfüllt beispielsweise diesen Standard und die Forschungsergebnisse sind über OpenAIRE recherchierbar. Die HU Berlin engagiert sich zudem seit mehreren Jahren im Rahmen der [Confederation of Open Access Repositories \(COAR\)](#), die es sich zur Aufgabe gemacht, unter anderem internationale Standards und Empfehlungen für den nachhaltigen Betrieb von Repositorien zu erarbeiten.

Eine wichtige Mindestanforderung ist es, Forschungsdaten durch beschreibende Metadaten so zu dokumentieren, dass sie auffindbar sind und nachgenutzt werden können. Dazu gehört auch, Datensätze über persistente Identifikatoren langfristig zitierbar zu machen. Beide Anforderungen sind Teil der bereits genannten FAIR-Prinzipien ([Wilkinson et al., 2016](#)). Waren sie zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Open-Access-Strategie noch nicht bekannt, haben sie sich insbesondere in den letzten Jahren zum disziplin- und domänenagnostischen Quasi-Standard für die Datenbereitstellung in der Wissenschaft und im Bereich Kulturerbe etabliert. Sie werden entsprechend in wissenschaftspolitischen Positionspapieren und Policies von Forschungsförderorganisationen sowie vielen wissenschaftlichen und auch Kulturerbe-Einrichtungen als Zielvorgabe adressiert (siehe [Forschungsdaten-Policies](#)).

Hosting von Open-Source-Publikationsdiensten

Einen Service für das Herausgeben und Publizieren von Open-Access-Journalen bietet die FU Berlin bereits seit 2008 an, indem sie die Software [Open Journal Systems \(OJS\)](#) hostet und weiterentwickelt. OJS unterstützt den Veröffentlichungsprozess wissenschaftlicher Open-Access-Zeitschriften. Durch die Universitätsbibliothek der FU Berlin wird ein Hosting-Angebot für OJS-Journals betrieben, in dessen Rahmen inzwischen über 40 OJS-Journals betreut werden. Dieses Angebot wurde bereits in der Open-Access-Strategie als Beispiel für institutionelle Publikationsdienste hervorgehoben ([Senat von Berlin, 2015](#)) und ist für die Umsetzung von Gold Open Access, das heißt die Erstveröffentlichung nach den Open-

³⁹ Dazu zählen der edoc-Server der BBAW, das GenderOpen-Repository, das Repository intR²Dok, der edoc-Server der HU Berlin sowie das Refubium der FU Berlin/Charité. Vgl. <https://dini.de/dienste-projekte/publikationsdienste>.

Access-Prinzipien, und Diamond Open Access, das heißt die Veröffentlichung ohne Publikationsgebühren, nach wie vor von großer und globaler Bedeutung (Khanna, Ball, Alperin, & Willinsky, 2023). Auch andere Institute betreiben eigene OJS-Instanzen wie beispielsweise das Weizenbaum-Institut.⁴⁰ Für Buchformate bietet die FU Berlin auch [Open Monograph Press](#) (OMP) an, eine Open Source Software für das Publizieren digitaler Bücher. Ebenfalls an der FU Berlin wurde im Rahmen des DFG-Projekts [From 1914-1918-online to the Open Encyclopedia System](#) zudem gemeinsam mit weiteren Partnereinrichtungen eine Online-Plattform [Open Encyclopedia System](#) (OES) als Open Source Software für den Aufbau und die Pflege von Enzyklopädiën und Nachschlagewerken insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften aufgebaut.

Im Kontext des wissenschaftsgeleiteten Publizierens benötigen viele Zeitschriften beim Umstieg auf ein Open-Access-Modell beziehungsweise bei Neugründung von Open-Access-Zeitschriften eine entsprechende „technische Heimat“. Dieser Bedarf wird durch viele Berliner Einrichtungen thematisiert – darunter sowohl von außeruniversitären Einrichtungen wie der SPK oder von den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, den künstlerischen und kirchlichen Hochschulen, die selbst keine ausreichenden Ressourcen haben, um entsprechende Angebote aufzubauen.

Publikationsplattform/Universitätsverlag für Open-Access-Bücher und Zeitschriften

Der langfristige Aufbau einer Publikationsplattform beziehungsweise eines Universitätsverlags für Open-Access-Monografien, -Sammelbände und Zeitschriften wird als eine wesentliche Maßnahme in der Open-Access-Strategie benannt. In der Strategie zeichnet das Land Berlin für den langfristig angelegten und kooperativ betriebenen Aufbau einer solchen Plattform verantwortlich (Senat von Berlin, 2015).

In Berlin gibt es bereits wissenschaftliche Einrichtungen, die selbst verwaltet und nachhaltig Publikationsdienste für Open-Access-Textpublikationen anbieten. Ein etabliertes Angebot mit langer Tradition war der Universitätsverlag der TU Berlin, der älteste Universitätsverlag Deutschlands. Er feierte 2022 sein 50-jähriges Jubiläum. Inzwischen ist der Betrieb zugunsten des neuen kooperativen Open-Access-Verlags [Berlin Universities Publishing](#) (BerlinUP) eingestellt (Schobert, 2023). Die langjährige Erfahrung im Hosting von OJS-Zeitschriften an der FU Berlin bildet die Grundlage für die Services zur Zeitschriftenpublikation im Rahmen von BerlinUP.

Die Gründung von BerlinUP stellt einen Meilenstein in der Entwicklung von Publikationsinfrastrukturen in akademischer Trägerschaft für Berlin dar. Die Vorarbeiten zu diesem gemeinsamen Vorhaben wurden bereits kurz nach der Verabschiedung der Open-Access-Strategie im Rahmen einer Arbeitsgruppe aufgenommen (Christof et al., 2017). Der Verlag wurde mit Mitteln der Berlin University Alliance gegründet und wird von den Bibliotheken der Charité, FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin getragen. BerlinUP ist ein Open-Access-Verlag in Form einer nicht-kommerziellen, wissenschaftseigenen

⁴⁰ Das Weizenbaum Journal of the Digital Society (WJDS) wird auch über OJS betrieben: <https://ojs.weizenbaum-institut.de/index.php/wjds/about>.

Infrastruktur und mit einer allgemeinen, verlagsunabhängigen Publikationsberatung. BerlinUP ist Mitglied der [Association of European University Presses \(AEUP\)](#) und zudem in der im deutschsprachigen Raum aktiven [Arbeitsgruppe Universitätsverlage](#) mit mehr als 30 Mitgliedsverlagen aktiv. In diesem Rahmen werden unter anderem gemeinsame Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher erarbeitet ([Arbeitsgruppe Universitätsverlage, 2022](#)).

Im Ansatz von BerlinUP findet sich der Wunsch nach einer gemeinsamen Publikationsplattform für alle Berliner Einrichtungen wieder. Derzeit ist BerlinUP ein Angebot, das sich nur an die Angehörigen der beteiligten BUA-Einrichtungen richtet. Zudem ist BerlinUP ein Universitätsverlag mit einem eigenen Verlagsprogramm und damit auch von institutionellen Publikationsdiensten zu unterscheiden, die häufig neben Primärpublikationen auch Zweitveröffentlichungen publizieren. Weil wissenschaftliche Einrichtungen durch Verlagsaktivitäten in den Wettbewerb mit anderen Publikationsdienstleistern treten, benötigt es aber die rechtlichen und haushaltstechnischen Voraussetzungen für solche Aktivitäten durch Hochschulen ([Deutscher Bibliotheksverband, 2018](#)). Auf die in der Arbeitsgruppe zu Open-Access-Publikationsplattformen genannten Modelle zur wechselseitigen Nutzung von Infrastrukturen und zentral koordinierten Kooperation kann auch in Zukunft aufgebaut werden ([Christof et al., 2017](#)).

Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit

In der Open-Access-Strategie wurde anerkannt, dass eine dauerhafte Archivierung und Verfügbarkeit in Bezug auf „Publikationsserver, Forschungsdaten-Repositoryn und Datenbanken“ die Kapazitäten der einzelnen Einrichtungen übersteigt und diese daher einrichtungsübergreifend auf Ebene des Landes Berlin und in Kooperation mit nationalen Initiativen geschaffen werden sollte (Senat von Berlin, 2015). In der Strategie wurde zudem der Bedarf für die langfristige Sicherung von Zugang und Nutzbarkeit insbesondere für Datenbestände hervorgehoben, die in befristeten Projekten entstehen. Sie hat dafür die Bereitstellung von Landesmitteln für ein „Regionales Datenzentrum Digital Humanities“ in Aussicht gestellt (Senat von Berlin, 2015), das in „Kooperation und Abstimmung aller Berliner Hochschulen und auf diesem Gebiet tätigen Forschungseinrichtungen geschaffen werden“ sollte (Senat von Berlin, 2015).

Forschungsergebnisse sollen zur Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung langfristig verfügbar gemacht werden. Dieser Anspruch wird seit 2021 im sowie Berliner Hochschulgesetz in § 41, in den Hochschulverträgen und in den Policies der Einrichtungen sowie den Bestimmungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis auf der Grundlage des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ ([Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019](#)), die an den einzelnen Einrichtungen umgesetzt werden. So sind „Forschungsdaten bzw. Forschungsergebnisse sowie die ihnen zugrundeliegenden Materialien und gegebenenfalls die eingesetzte Forschungssoftware [...] für einen angemessenen Zeitraum in der Institution, in der sie entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositoryn, aufzubewahren. Vorbehaltlich weitergehender Regelungen umfasst dies zehn Jahre ab Veröffentlichung der Daten, der betreffenden Arbeit bzw. nach Projektabschluss“ ([Freie Universität Berlin, 2024](#)).

Die Universitäten und einige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ermöglichen ihren forschenden Angehörigen im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis die Publikation von Forschungsdaten in eigenen Repositorien (siehe [Repositorien für Forschungsdaten](#)). Die Verfügbarkeit der Daten wird dort im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis für zehn Jahre garantiert. Auch für Daten, die nicht veröffentlicht werden können, gilt diese Aufbewahrungsfrist. Die Einrichtungen bieten dafür verschiedene Lösungen an.

Während es für den Nachweis und die Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen eine zeitliche Mindestangabe für deren Verfügbarkeit gibt, ist die „Langzeit“ im allgemeinen unbestimmt – vielmehr bezieht sich dieses Konzept auf eine Strategie, die digitale Daten auch über Technologiewechsel hinweg dauerhaft verfügbar und nutzbar hält ([Liegmann & Neuroth, 2010](#)). Die Archivierung und Erhaltung der Nutzbarkeit von offen zugänglich gemachten Forschungsdaten über die etablierte Frist von zehn Jahren ist nicht für alle Daten gleichermaßen von Bedeutung. Sie können rechtlichen Einschränkungen unterliegen oder eine Auswahl von Daten für die Archivierung beziehungsweise Löschung ist abhängig von antizipierten zukünftigen Forschungskontexten und -fragestellungen. Auch im Bereich des kulturellen Erbes ist die digitale Langzeitarchivierung von Objekten relevant, die naturgemäß über die zehn Jahre hinaus für die Forschung von Interesse sein können. Davon betroffen sind Objekte, die offen publiziert werden, aber auch digitale Objekte, die nicht offen zugänglich gemacht werden können.

Für öffentlich-rechtliche Einrichtungen in Berlin und Brandenburg besteht mit dem digitalen Langzeitarchiv EWIG am Zuse-Institut Berlin (ZIB) ein zentrales Angebot für die Langzeitverfügbarkeit des digitalen Kulturerbes und von Forschungsdaten. EWIG hat seinen Fokus „auf die Bestände der im Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg (KOBV) zusammengeschlossenen Bibliotheken und der vom Land Berlin geförderten Partner des Forschungs- und Kompetenzzentrums Berlin (digiS)“⁴¹ gelegt. Digitale Objekte können dort zusätzlich zu einer veröffentlichten Version langfristig erhalten werden. Wenn keine Nutzungskopie mehr vorhanden ist, kann auf die Archivkopie zurückgegriffen werden. EWIG wurde 2023 mit dem international anerkannten [CoreTrustSeal](#) zertifiziert. Für die zuvor genannten landesgeförderten Einrichtungen nimmt EWIG Daten unbefristet im Hinblick auf die Dauer der Langzeitarchivierung und unbegrenzt mit Blick auf die Menge auf (siehe auch [Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit](#)). Als kostenpflichtiges Angebot steht EWIG auch darüber hinaus allen interessierten Einrichtungen aus Wissenschaft und Kultur zur Verfügung. Um Services wie die der digitalen Langzeitarchivierung in Anspruch zu nehmen, fehlen vielen Hochschulen und auch Kulturerbe-Einrichtungen allerdings bislang zusätzliche finanzielle Mittel ([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#)).

Das „Regionale Datenzentrum Digital Humanities“ wurde in der Open-Access-Strategie als wichtiger Beitrag für die „Gewährleistung der nachhaltigen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Datenbeständen, die aus befristeten Projekten stammen“, gesehen. Das Datenzentrum sollte „in Kooperation und Abstimmung aller Berliner Hochschulen und auf diesem Gebiet

⁴¹ <https://ewig.zib.de/service/>.

tätigen Forschungseinrichtungen geschaffen werden“ ([Senat von Berlin, 2015](#)). Der Aufbau des Datenzentrums wurde im Rahmen des Projekts „Interdisziplinärer Forschungsverbund Digital Humanities“ (ifDHb) evaluiert. Der an der BBAW ansässige Forschungsverbund, an dem zahlreiche Einrichtungen sowohl der außeruniversitären Forschung als auch der Hochschulen aus Berlin und Brandenburg mitwirkten, wurde im Rahmen von zwei Projektphasen bis 2018 durch die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung beziehungsweise die Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung gefördert. Der ifDHb hat durch vielfältige Maßnahmen zu einer fach- und institutionsübergreifenden Stärkung der Forschung, Lehre und Datenbereitstellung in den Digital Humanities in Berlin beigetragen. Als Ansatz sowohl für die Zugänglichmachung als auch die Langzeitarchivierung hat sich der Verbund nicht längerfristig durchgesetzt. Auch ähnliche Vorhaben wie das unter Leitung der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) durchgeführte Verbundvorhaben [Humanities Data Centre \(HDC\)](#) von BBAW, Zuse-Institut Berlin und weiteren Einrichtungen resultierten nicht in praktikablen Langzeitarchivierungslösungen für Forschungsdaten aus den Geisteswissenschaften.

An der SPK wurde erst vor kurzem eine Strategie für eine funktional verteilte Langzeitarchivierungs-Architektur entwickelt. Die praktische Umsetzung dieser Strategie ist auf mehrere Jahre angelegt. Bei bestimmten Sonderformaten wie 3D-Objekten und Digital Born Multimedia Art beabsichtigt die SPK perspektivisch mit zertifizierten Partnern zu arbeiten, die über eine entsprechende Infrastruktur und Workflows verfügen.

Im Rahmen des Konsortiums [NFDI4Culture](#), in dem auch mehrere Berliner Einrichtungen vertreten sind, wurde der Service [RADAR4Culture](#) aufgebaut, der vom FIZ Karlsruhe betrieben wird. Das Repositorium bietet eine niedrigschwellige Publikationsmöglichkeit für Forschungsdaten im Kulturerbe-Bereich, die sich an einzelne Forschende an öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen und (Kunst)Hochschulen sowie nicht-kommerziellen Akademien, Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen in Deutschland richtet. RADAR4Culture stellt eine Aufbewahrung von [mindestens 25 Jahren](#) in Aussicht. In der Regel wird ein Speichervolumen von maximal 10 Gigabyte pro Forschungsprojekt kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Um eine nachhaltig angelegte Speicherung und Langzeitverfügbarkeit aller relevanten digitalen Daten zu ermöglichen und damit den in der Open-Access-Strategie, dem Berliner Hochschulgesetz und jüngst den Hochschulverträgen formulierten Ziele einer langfristigen Sicherung und offenen Verfügbarmachung von Forschungsdaten und digitalem beziehungsweise digitalisiertem Kulturgut gerecht zu werden, ist eine systematische Herangehensweise erforderlich, die die entsprechenden Lücken an einzelnen Einrichtungen, bei kooperativen Ansätzen sowie zentralen Angeboten identifiziert und konkretisiert und daraus Handlungsempfehlungen ableitet, die beispielsweise die gemeinsame Nutzung vorhandener Infrastrukturen innerhalb eines Landes forcieren. Um bestehende Lücken zu adressieren kann auch eine Orientierung an den Initiativen anderer Bundesländer erfolgen (siehe [Unterstützung für das Forschungsdatenmanagement](#)).

Digitalisierung und offener Zugang zu wissenschaftsrelevanten Beständen

Die Open-Access-Strategie nahm im Handlungsfeld Kulturdaten/kulturelles Erbe unter dem Punkt „Digitalisierung wissenschaftsrelevanter Bestände“ Bezug auf wertvolle und für die Forschung relevante Archiv- und Literaturbestände der Berliner Einrichtungen. Für diese sollten ressortübergreifend zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden (Senat von Berlin, 2015). Eine Prämisse des Landes Berlin in der Open-Access-Strategie war es überdies, dass die mit Landesmitteln digitalisierten Bestände „rechtlich möglich unter technisch offenen, plattformunabhängigen Formaten und rechtlich offenen Lizenzen gemäß der *Open Definition*“ verfügbar gemacht werden (Senat von Berlin, 2015).

An den Berliner Einrichtungen finden vielfältige Aktivitäten zur Digitalisierung und offenen Zugänglichmachung des lokalen wie nationalen Kulturerbes in Form von Objekten und Sammlungen statt. Neben Landesmitteln (siehe zum Beispiel das [Förderprogramm des Landes Berlin zur Digitalisierung des kulturellen Erbes](#)) werden viele dieser Projekte aus Drittmitteln zum Beispiel der DFG, des BMBF und der EU finanziert. Bei der Digitalisierung sind Einrichtungen angehalten, zu den digitalisierten Datenobjekten entsprechende Metadaten verfügbar zu machen, die Auskunft über die Zugriffs- und Nutzungsrechte enthalten. In der Open-Access-Strategie Berlin hat sich das Land bereits dazu verpflichtet, in den durch Landesmittel geförderten Projekten zur Digitalisierung die Offenheit von Daten zu verankern – sie bezieht sich zum einen auf die Verwendung offener Lizenzen soweit rechtlich möglich und zum anderen auf die Nutzung technisch offener, plattformunabhängiger Formate ([Senat von Berlin, 2015](#)). Diese Vorgabe wird auch im Förderprogramm zur Digitalisierung durch digiS aufgegriffen, indem ausdrücklich die Verwendung offener Lizenzen für digitalisierte Objekte empfohlen wird, sofern die Institution dies ermöglichen kann.⁴²

Idealerweise werden die Metadaten digitalisierter Objekte zur weiteren Verarbeitung selbst unter einer freien Creative-Commons-Lizenz verfügbar gemacht. Wenn Institutionen ihre Daten an [Europeana](#) oder die [Deutsche Digitale Bibliothek \(DDB\)](#) weitergeben möchten, sind sie meist dazu verpflichtet, ihre Metadaten mit einer CC0-Lizenz zu versehen und Lizenzinformationen für die Digitalisate anzugeben. Im Falle digitalisierter Objekte fehlen allerdings oft rechtliche Informationen zur Nachnutzung. Mitunter wird bewusst auf Angaben zur Lizenzierung verzichtet oder es werden restriktive Lizenzen genutzt, obwohl dies eigentlich nicht notwendig wäre. Die tiefgreifende Integration des Open-Access-Gedankens in das Sammlungsmanagement und den Sammlungs Aufbau ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines verbesserten freien Zugangs ([Stiller et al., 2022](#)).

Exemplarisch für die Vielfalt der Digitalisierungsaktivitäten werden nachfolgend einige Projekte vorgestellt, deren Daten öffentlich und idealerweise auch unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt. Durch die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und die HU Berlin wurde 2023 beispielsweise das BMBF-Vorhaben [Dramaturgien eines Archivs. Studioinszenierungen am ‚bat‘: Theatergeschichte\(n\) im neuen Inszenierungsarchiv der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin \(DramA\)](#) in der Förderlinie „Vernetzen –

⁴² <https://www.digis-berlin.de/foerderprogramm/faq/>.

Erschließen – Forschen. Allianz für Hochschulsammlungen II“ gestartet. Das Projektziel besteht darin, bedeutende, teilweise weniger bekannte Abschnitte der deutschen Theatergeschichte mithilfe des Archivs zu rekonstruieren und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

An der HU Berlin werden die universitären Sammlungen durch die Universitätsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Hermann von Helmholtz Zentrum für Kulturtechnik digitalisiert. Im Rahmen der [Digitalisierung der Universitätssammlungen](#) konnten so bereits circa 75.000 Objekte, Archivalien, Bildquellen und Drucke aus den Lehr- und Wissenschaftssammlungen der Universität digitalisiert werden. Die digitalen Sammlungen werden unter Beachtung der rechtlichen oder kulturethischen Aspekte [für die Öffentlichkeit verfügbar](#) gemacht und seit 2021 in verschiedenen Ausstellungen im Humboldt-Labor des [Humboldt-Forums](#) im Berliner Stadtschloss präsentiert. Zu den Kooperationspartnerinnen zählen die Staatlichen Museen zu Berlin und die Stiftung Stadtmuseum Berlin. Damit fördert die HU Berlin den Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und ermöglicht Einblicke in Wissenschaftsprozesse. Zu den zahlreichen und aus verschiedenen Disziplinen stammenden Sammlungen gehören zum Beispiel das [Lautarchiv](#) sowie Teile der Bibliothek von Jacob und Wilhelm Grimm. Am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik ist zudem die [Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen](#) in Deutschland angesiedelt, die das Ziel verfolgt, durch Projekte und die Pflege des Netzwerks die wissenschaftlichen Sammlungen an Universitäten und Hochschulen zugänglich und nutzbar zu machen.

Gemeinsam mit der Staatsbibliothek zu Berlin ist die HU Berlin zudem in den kooperativen Digitalisierungsprojekten zu Verzeichnissen Deutscher Drucke des 16., 17. und 18. Jahrhunderts ([VD 16](#), [VD 17](#) und [VD 18](#)) aktiv, in denen etwa 20 wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland zusammenarbeiten. Diese Vorhaben zielen auf den retrospektiven Aufbau einer verteilten digitalen Nationalbibliothek.

An der FU Berlin sind sämtliche Objekte der [Abguss-Sammlung Antiker Plastik des Instituts für Klassische Archäologie](#) digital erschlossen und in der Datenbank [Arachne](#) erfasst, auf der die Daten frei zugänglich sind. Diese Online-Datenbank des Deutschen Archäologischen Instituts dient auch zur Verwaltung der Objekte, wobei die Datensätze kontinuierlich mit neuen Daten und Bildern angereichert werden. Das [Herbarium Berolinense, Berlin](#) (B) des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin-Dahlem ist das größte in Deutschland und beherbergt eine Sammlung von mehr als 3,5 Millionen konservierten Exemplaren. Das Herbarium des Botanischen Gartens hat umfangreich digitalisiert. Die digitalisierten Belege sind im [Virtuellen Herbarium Deutschland VH/de](#) unter freien Lizenzen einsehbar (siehe Abbildung 10). Zugleich entstand die Community der „Herbonauten“, das heißt interessierte Bürgerwissenschaftler*innen, die bei der Erschließung zum Beispiel von Handschriften aus dem 19. Jahrhundert mitwirkten. Dieses

Vorhaben zählt damit zu den „erfolgreichsten botanischen Citizen Science-Sammlungsprojekten“⁴³.

⁴³ Vgl. <https://www.bgbm.org/de/pr/neuer-rekord-citizen-science-projekt-die-herbonauten-des-botanischen-gartens-berlin>.

Abb. 10: Digital specimen images at the Herbarium Berolinense. Version: 09 Aug 2017.
Quelle: Curators Herbarium B (2000+), *Orbea luntii* (N.E.Br.) Bruyns collected in Yemen,
Data Publisher: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin:
<http://herbarium.bgbm.org/object/B100260147>. Lizenz: CC0

Die Theaterhistorischen Sammlungen am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin haben verschiedene Bestandsgruppen ebenfalls digital zugänglich gemacht, beispielsweise ein [Regiebuch Max Reinhardts](#), dessen digitale Images, die Transkription sowie die Projektdokumentationen zum Download bereit stehen und unter der Lizenz [CC BY-SA 3.0](#) weitergenutzt werden können. Hinzu kam jüngst die Digitalisierung des [Nachlasses der Bühnentechniker-Familie Brandt](#) im Rahmen einer digiS-Förderung, das auch in der [Deutschen Digitalen Bibliothek \(DDB\)](#) zu finden ist und mit einer [Public Domain Mark](#) veröffentlicht wurde.

Das [Architekturmuseum der TU Berlin](#) sammelt seit über 130 Jahren Architekturzeichnungen, -fotografien, -modelle und vieles mehr. Mittlerweile hat das Museum 160.500 Objekte digitalisiert, fachwissenschaftlich mit Metadaten angereichert und in eine recherchierbare Datenbankstruktur eingearbeitet. Ein Großteil des so digital aufgearbeiteten Bestandes steht nunmehr zum freien Download ohne Einschränkungen oder Verpflichtungen zur Verfügung (siehe Abbildung 11).

Die Universitätsbibliothek der TU Berlin engagiert sich für die Bereitstellung und Weiterentwicklung der Open-Source-Digitalisierungssoftware Kitodo. Key to digital objects, unter anderem durch die Betreuung der Geschäftsstelle des [Vereins](#) Kitodo. Key to digital objects e. V. Im Verein sind auch weitere Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen beziehungsweise deren Bibliotheken organisiert. Durch den Verein werden die Weiterentwicklung der Software und der Community unterstützt.

Abb. 11: Alfred Balcke (1857-1909). Wanddekoration für die Berliner Kunstausstellung 1904, Berlin. Inhalt: Wandansicht. Architekturmuseum Berlin an der TU Berlin. Inventarnummer: 87. Quelle: <https://doi.org/10.25645/bjmj-pz73>. Werk und Digitalisat sind gemeinfrei.

Die Staatsbibliothek zu Berlin engagierte sich im Projekt [QURATOR – Curation Technologies](#) für die Weiterentwicklung von Technologien zur Volltextgewinnung und Kuratierung digitaler Inhalte unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (siehe [Künstliche Intelligenz](#)). QURATOR wurde im Rahmen der Berliner Wachstumskerninitiative gefördert. Ziel war es, die Verwertung der von ihr erzeugten Digitalisate durch Forschung und Kreativwirtschaft zu befördern, indem einzelne Kuratierungstätigkeiten mittels Verfahren aus der Künstlichen Intelligenz (KI) hochwertiger, effizienter und kostengünstiger gestaltet und in praxisnahe Lösungen überführt werden. Darüber hinaus digitalisiert und erschließt die Staatsbibliothek Berlin in Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek im DFG-finanzierten Projekt [Pop-up 3D – Digitalisierung und interaktive Visualisierung historischer Spielbilderbücher in wissenschaftsgeleiteter Praxis](#) kinetische Buchobjekte mit 3D-Verfahren. Das Zentrum für Digitale Kulturelle Materialitäten ([Zedikum](#)) steht den Einrichtungen der SPK mit Expertise und Infrastrukturen als Core Facility auf den Feldern von 3D-Digitalisierung und -Visualisierung zur Verfügung (siehe Abbildung 12).

Abb. 12: Leopold Chimani: Bunte Scenerien aus dem Menschenleben, Wien 1836. Fotografin: Anka Bardeleben-Zennström. Lizenz: [CC BY](#).

Das Projekt [IN_CONTEXT Colonial Histories and Digital Collections](#) ist an der Staatsbibliothek zu Berlin angesiedelt und wird von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gefördert. In diesem Projekt soll eine Finanzierung für die Digitalisierung von Bibliotheksbeständen aus kolonialen Kontexten und für den Aufbau einer virtuellen Forschungsumgebung eingeworben werden. Spartenübergreifend wird die [Digitalisierung und Erschließung des Nachlasses Leni Riefenstahl](#) als Verbundprojekt der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Stiftung Deutsche Kinemathek in einem DFG-finanzierten Projekt durchgeführt. Durch die Veröffentlichung der Bestände in einem gemeinsamen Online-Portal soll eine Plattform für die Auseinandersetzung geschaffen werden. Bedeutsam ist auch die DFG-finanzierte „[Digitalisierung historischer Zeitungen: Die deutschsprachige Presselandschaft im ‚langen‘ 19. Jahrhundert – ein Beitrag zur Digitalisierung überregionaler Tages- und Wochenzeitungen aus Berlin und dem deutschen Osten](#)“. Indem ein Gesamtvolumen von etwa 2,7 Millionen Seiten digitalisiert und im Volltext unter der Public Domain Mark im Open Access zugänglich gemacht wird, möchte die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB PK) einen quantitativ maßgeblichen Beitrag zur systematischen Zugänglichmachung von Deutschlands überregionaler Presselandschaft leisten.

Das [Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin](#) koordinierte und initiierte im Jahr 2022 die erste „Datenspende“ von circa 10 Tausend Objektabbildungen aus der [Gemäldegalerie](#) und dem [Münzkabinett](#) im Medienarchiv Wikimedia Commons. Die Digitalisate sind offen als Public Domain oder als CC BY-SA ausgezeichnet und eine

Bereitstellung umfangreicher Objektinformationen stellt eine hohe Qualität der digitalen Abbildungen und der Metadaten sicher.

Mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Kulturstiftung der Länder sowie der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt konnte das Landesarchiv Berlin den Korrespondenz-Nachlass von Emilie und Rudolf Mosse nach Restitution als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut 2021 für das Land Berlin erwerben. Im Juni 2023 wurde das [Onlineportal Korrespondenz-Nachlass Emilie und Rudolf Mosse](#) freigeschaltet, das die Digitalisate unter einer Public Domain Mark verfügbar macht.

Im Erschließungs- und Editionsprojekt [August Wilhelm Ifflands dramaturgisches und administratives Archiv](#) kooperiert das Landesarchiv mit der BBAW und der Humboldt-Universität zu Berlin. Iffland war von 1796 bis 1814 Direktor des Königlichen Nationaltheaters. Sein Brief- und Dokumentenarchiv ist für die Theater-, Literatur-, Musik- und Kulturgeschichte von großer Bedeutung. In der durch die BBAW verfügbar gemachten Edition sollen 34 Foliobände mit circa 7.500 beschriebenen Blättern erschlossen werden, um sie der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Editionstexte werden unter einer freien Lizenz verfügbar gemacht.

Das Museum für Naturkunde Berlin - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung ist seit 2009 eine Stiftung öffentlichen Rechts und gehört der Leibniz-Gemeinschaft an. Mit seinem Bestand von über 30 Millionen Objekten ist es das größte Naturkundemuseum Deutschlands und verfügt über eine der weltweit umfassendsten naturhistorischen Sammlungen. Einen Teil der umfangreichen Sammlung macht das Museum online für Recherche- und Forschungszwecke unter anderem über das [Datenportal](#) und das [Tierstimmenarchiv](#) verfügbar (siehe Abbildung 13). Am Museum soll eine „offene Wissensinfrastruktur für Natur [entstehen], die multiperspektivisches Denken und Handeln fördert. Wir entwickeln und erforschen unser Wissen, unsere Daten und Objekte und öffnen sie für alle, für verantwortungsvolle Forschung und Innovation.“ Das MfN gehört somit zu den wichtigen Treibern von Offenheit am Wissenschaftsstandort Berlin, die auch zivilgesellschaftliche Akteure einbezieht: Das MfN, die HU Berlin und die Robert-Bosch-Stiftung haben die [Berlin School of Public Engagement and Open Science](#) gegründet, die „die Kommunikation und Dialogformate zwischen Forschung und Öffentlichkeit [fördert], um gesamtgesellschaftliche Prozesse und Fragestellungen kritisch und systematisch zu begleiten.“⁴⁴

⁴⁴ <https://www.museumfuernaturkunde.berlin/en/science/berlin-school-public-engagement-and-open-science>.

Abb. 13: Das Tierstimmenarchiv des Museums für Naturkunde Berlin ist weltweit eine der ältesten und umfangreichsten Sammlungen von Tierstimmen. Fotografien: Hwa Ja Goetz. Quelle: <https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/tierstimmenarchiv>. Lizenz: CC BY 4.0.

Am Museum für Naturkunde wird auch das Verbundprojekt [WiNoDa](#) koordiniert, das in Kooperation mit weiteren Partneereinrichtungen unter anderem aus Berlin und Brandenburg⁴⁵ durchgeführt wird. Das Projekt soll Forschende befähigen, naturwissenschaftliche Forschungssammlungen umfassend zu beforschen und die Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen. Dazu werden auch offene Bildungsmaterialien (Open Educational Resources, OER) nachgenutzt oder entwickelt. In einer eigenen „[Richtlinie zur Urheberrechtsauszeichnung für Medien und Daten aus der Sammlungserschließung](#)“ setzt sich das Museum für ein adäquates Open-Research-Verständnis bei Forschungs- und Kulturdaten ein. Das mit der Anwaltskanzlei [iRights.Law](#) gemeinsame erarbeitete Papier spricht sich für offene Creative-Commons-Lizenzen bei Daten aus, damit Interessierte schnell und rechtssicher erkennen können, wie sie die Daten (nach-)nutzen können. Grundsätzlich sieht das MfN für die eigens erstellten Daten und Medien eine CC0-Lizenz beziehungsweise Public Domain Mark vor. Nur in Ausnahmefällen, wie etwa bei besonders sensiblen Daten oder natürlich auch bei rechtlich geschütztem Material, kommen abweichend restriktivere Lizenzen zum Einsatz (CC BY, CC BY-SA, CC BY-

⁴⁵ Projektpartner sind: Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Zuse-Institut Berlin, GFBio – Gesellschaft für Biologische Daten e. V., Deutsches Archäologisches Institut (DAI), Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, Fachhochschule Potsdam, Verbundzentrale des GBV (VZG).

NC und so weiter). Bei Daten und Medien, deren urheberrechtlicher Status nicht eindeutig zu ermitteln ist, werden, wenn überhaupt, Angaben wie „All rights reserved“ verwendet.

Die ZLB veröffentlicht Retrodigitalisate in der [Digitalen Landesbibliothek](#) Berlin als gemeinfreie Werke (Public Domain). In der Open Access Policy des Landesarchivs ist festgelegt, dass Erschließungsdaten unter der offenen Lizenz Creative Commons CC0 zur Verfügung gestellt werden sowie Digitalisate von gemeinfreien Werken unter der Creative Commons Public Domain bereitgestellt werden. Eine weitere praktische Maßnahme, die in der Policy formuliert wird, ist die Verabschiedung einer Lizenzleitlinie für digitalisiertes Archivgut, welches noch dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Ein weiterer Punkt betrifft beispielsweise die maschinenlesbare Erstellung von Erschließungsinformationen ([Landesarchiv Berlin, 2019b](#)). Laut aktueller Gebührenverordnung für das Landesarchiv ([Landesarchiv Berlin, 2019a](#)) werden grundsätzlich Gebühren für die Erteilung von Nutzungsrechten erhoben, zum Beispiel für die öffentliche Wiedergabe. Für kommerzielle, freiberufliche, gewerbliche und publizistische Zwecke wird ein Aufschlag von 200 % für die Gewährung von einzelnen Nutzungsrechten erhoben. Dies gilt auch für gemeinfreies Material, das eigentlich Open Access und ohne Einschränkungen zur Verfügung gestellt werden könnte.

Finanzierung und Kostentransparenz

Für das Publizieren im Gold Open Access hat die Open-Access-Strategie mehrere Finanzierungsoptionen vorgesehen. Sie sollten „Initiativen aus der Wissenschaft zur Gründung oder Überführung von Journalen in den Open Access“ ermöglichen sowie Anreize für Verlage schaffen, „zugangsbeschränkte Journale in ein vollständiges und unmittelbar frei zugängliches Open-Access-Modell zu überführen“ (Senat von Berlin, 2015). Dazu sollten die Einrichtungen neben zuvor genannter Publikationsplattform Publikationsfonds „finanziert aus zusätzlichen Mitteln des Landes Berlin“ aufbauen und eine landesweite „Strategie zur Transformation von Subskriptionsmodellen hin zu Open-Access-Modellen (Article Processing Charges)“ erarbeiten (Senat von Berlin, 2015).

Die Finanzierung von Publikationsgebühren für Gold Open Access kann an den Einrichtungen auf verschiedenen Wegen erfolgen. Autor*innen können dezentrale Mittel aus BMBF- oder DFG-Projekten aufwenden, die gegebenenfalls bis zum Ende des Projekts umgelagert werden müssen. Für die Übernahme von Publikationsgebühren stellen einige Einrichtungen darüber hinaus zentrale Publikationsfonds zur Verfügung. Die Universitäten sowie die Charité haben teils bereits seit 2017 Publikationsfonds mit Mitteln der DFG eingerichtet, die durch die Bibliotheken verwaltet werden. Sie werden durch weitere Mittel der Einrichtung ergänzt. Die Einrichtung eines DFG-Fonds ist derzeit nicht an allen Hochschulen relevant. An Einrichtungen, die keinen DFG-finanzierten Publikationsfonds verwalten, werden für das Publizieren im Open Access meist zentrale Mittel aus dem Forschungsbereich bereitgestellt. Darüber hinaus haben die Einrichtungen Vereinbarungen mit Verlagen getroffen, die gesonderte Konditionen für das Open-Access-Publizieren beinhalten. Die Gebühren werden meist ebenso zentral durch die Bibliotheken finanziert (siehe auch [Transformative Verträge](#)).

Publikationsfonds

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert in ihren Richtlinien die Projektnehmenden auf, Forschungsergebnisse der von ihnen geförderten Projekte im Open Access zu veröffentlichen.⁴⁶ In der ersten Förderphase (2021–2023) des aktuellen Programms „Open-Access-Publikationskosten“⁴⁷ haben Charité, HU Berlin, TU Berlin, FU Berlin und ASH Berlin erfolgreich einen Antrag zur Unterstützung im Rahmen dieses Programms gestellt.⁴⁸ Hier konnten Einrichtungen allerdings Publikationsmittel grundsätzlich auf der Basis aller ihrer qualitätsgesicherten Open-Access-Publikationen einwerben und verwenden. In einer zweiten Förderphase (2024-2027) können nur noch diejenigen Open-Access-Artikel bezuschusst werden, die aus einer DFG-Förderung hervorgehen. Dies gilt auch für Open-Access-Bücher.⁴⁹ Weitere Hochschulen haben in diesem Jahr einen neuen Antrag eingereicht beziehungsweise planen die Beantragung eines solchen Fonds. Auch für Open-Access-Gebühren bei Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften bestanden Förderhöchstgrenzen im DFG-Förderprogramm bis 2020. Die FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin haben sich darauf verständigt, im Rahmen ihrer jeweiligen Publikationsfonds weiterhin eine Förderhöchstgrenze von 2.000 Euro (netto) beizubehalten. Auch die SPK hält sich an diese Förderhöchstgrenze für APC-Gebühren.

Auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Berlin betreiben bisweilen Publikationsfonds. So hat das Weizenbaum-Institut einen eigenen [Open-Access-Publikationsfonds](#), der sowohl Open-Access-Zeitschriftenartikel als auch Open-Access-Bücher unterstützt. Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat aus eigenen Mitteln einen Fonds zur Finanzierung von APC-Gebühren aufgelegt.

FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin fördern zusätzlich das Veröffentlichen von Open-Access-Monografien und -Sammelbänden durch separate Publikationsfonds, die aus Haushaltsmitteln bereits 2018 beziehungsweise 2019 eingerichtet wurden ([Open-Access-Büro Berlin, 2020](#)). Seit einigen Jahren findet im Rahmen der Arbeitsgruppe Open-Access-

⁴⁶ Vgl.

<https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/open-access>.

⁴⁷ DFG-Programm „Open Access Publizieren“ vgl.

http://web.archive.org/web/20201203131450/http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access/index.html seit 2021 abgelöst durch das DFG-Programm „Open-Access-Publikationskosten“, vgl.

https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publikationskosten/index.html.

⁴⁸ Die Antragsdokumente wurden teilweise bereits veröffentlicht und sind in dieser Übersicht zu finden: <http://www.open-access-berlin.de/ressourcen/index.html>.

⁴⁹

<https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/open-access/infrastrukturfoerderung>.

Bücher ein regelmäßiger Austausch im Zusammenhang mit dieser Förderung unter den verantwortlichen Personen aus den Universitätsbibliotheken und dem Open-Access-Büro statt. In diesem Rahmen haben die beteiligten Universitäten gemeinsame Förderkriterien für Open-Access-Monografien und -Sammelbände erarbeitet, die in der überarbeiteten Version 2021 zuletzt erschien ([Open-Access-Büro Berlin, 2021](#)). Die Charité verwendet die in DOAJ gelisteten und mit einem Gütesiegel ausgestatteten Zeitschriften zudem als [Grundlage förderfähiger Zeitschriften](#) (außerhalb der Sonderförderung für Artikel aus DFG-geförderter Forschung).

Ein weiteres Thema in der Arbeitsgruppe Open-Access-Bücher ist die Transparenz von Kosten für die Open-Access-Gebühren bei Buchpublikationen. In den bereits erwähnten Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher der Arbeitsgruppe Universitätsverlage ([Arbeitsgruppe Universitätsverlage, 2022](#)) unterscheiden die Autor*innen zwischen notwendigen und empfohlenen Standards, die für das Fördern von unmittelbarem Open Access bei Büchern angewendet werden sollen. Dort heißt es zur Kalkulation: „Werden Open-Access-Bücher durch eine Förderung der öffentlichen Hand ermöglicht, sind die Anteile der Open-Access-indizierten Kosten von denen der nicht förderfähigen Posten zu differenzieren“ ([Arning, Bargheer, Meinecke, Schobert, & Tobias, 2022](#)). Zuletzt aktualisierte die HU Berlin ihre Förderkriterien für Open-Access-Bücher und baute die Förderfähigkeit auf einem „Förder-Plus-Modell“ auf, das heißt es kann eine Förderung mit höherer Summe bei der Erfüllung von optionalen Bedingungen schrittweise erfolgen. In der dazugehörigen [Checkliste](#), die sich an den Qualitätsstandards der Arbeitsgruppe Universitätsverlage orientiert, wird erwartet, dass ein Verlagsangebot die einzelnen Leistungen transparent darstellt, die mit der Zahlung der Publikationsgebühren verbunden sind. Daten zur Kalkulation von Kosten für Open-Access-Veröffentlichungen bei Verlagshäusern transparenter zu gestalten, werden auch durch die TU Berlin mittels einer [Checkliste](#) für Verlage erhoben. Diese Transparenz des Verhältnisses von Kosten und Dienstleistungen der Verlage sollte letztlich darüber entscheiden, ob ein Publikationsdienstleister förderfähig ist – so empfiehlt es die Arbeitsgruppe Wissenschaftliches Publikationssystem im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen ([Godel et al., 2020](#)).

Diese Transparenz ist allerdings bisher in der Kommunikation mit kommerziellen Verlagen kaum vorhanden, so dass die Berliner Universitäten selten eine Vergleichbarkeit unter den Angeboten herstellen können. Die OpenAPC- und OpenBPC-Initiativen sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie ermöglichen die Analyse der Geldflüsse von wissenschaftlichen Einrichtungen und Geldgebern an Verlage und Zeitschriften bei Publikationsgebühren im Bereich Open Access ([Pieper & Broschinski, 2018](#)). Einige Berliner Einrichtungen liefern bereits Daten an diese Initiativen (siehe [Kostenmonitoring](#)).

Um eine nachhaltige Open-Access-Transformation sicherzustellen, müssen wissenschaftliche Einrichtungen jedoch einen vollständigen Überblick über die Finanzflüsse zwischen ihnen und den Verlagen erreichen ([Wissenschaftsrat, 2022a](#)). Erst dann „kann mit Verlagen auf Augenhöhe über die Kosten der Open-Access-Transformation verhandelt werden“ ([Pampel, 2019](#)). Wenn wissenschaftliche Einrichtungen selbst als Publikationsdienstleister tätig sind, werden laut Wissenschaftsrat „die Innovationsfähigkeit, Kostentransparenz und Kosteneffizienz des Publikationssystems“ deutlich verbessert ([Wissenschaftsrat, 2022a](#)).

Deshalb fordert der Wissenschaftsrat auch dazu auf, „dauerhaft tragfähige Finanzierungsmodelle für Diamond-Zeitschriften und -Reihen“ zu schaffen (Wissenschaftsrat, 2022a).

Die Bibliotheken der TU9 – einem Zusammenschluss führender Technischer Universitäten in Deutschland, darunter auch die TU Berlin – haben 2023 ein Positionspapier zu Open-Access-Büchern (Bibliotheken der TU9, 2023) herausgebracht, das darlegt, wie das wissenschaftsgeleitete Publizieren von Open-Access-Büchern nach dem Diamond-Modell und den Kriterien von Fair Open Access gefördert werden kann. In den Handlungsfeldern Strategie/Policy, Finanzierung, Beratung, Repositorien und kooperative Infrastrukturen sind Anpassungen notwendig, um neben Open-Access-Artikeln auch Open-Access-Bücher und andere Formate zu fördern. Unter anderem wird darauf verwiesen, dass „Open-Access-Publikationsfonds Mittel für die Unterstützung von Diamond-Open-Access-Publishern fest einplanen und schrittweise erhöhen“ sollen (Bibliotheken der TU9, 2023).

Diese Forderung orientiert sich unter anderem an dem Anspruch, dass durch öffentliche Gelder finanziertes Open Access nachhaltig und fair zu gestalten ist. Dazu kann die Förderung an fairen Open-Access-Prinzipien ausgerichtet werden, beispielsweise die Prinzipien der Fair Open Access Alliance. Zu diesen Prinzipien zählt eine transparente Eigentümerstruktur der Informationsinfrastruktur. Diese darf nicht profitorientiert sein und ist nur der wissenschaftlichen Gemeinschaft gegenüber rechenschaftspflichtig. Dementsprechend müssen auch alle Rechte bei den Autor*innen verbleiben und die Forschungsergebnisse werden, wenn möglich, Open Access publiziert. Publikationsgebühren können erhoben werden, solange diese durch Universitäten oder Forschungsförderung gezahlt werden können, sie transparent gemacht werden und der erbrachten Leistung entsprechen – also fair sind. Bedeutend ist, dass die Einreichung und Veröffentlichung nicht vom finanziellen Status der Autor*innen, des Arbeitgebers oder von einer Mitgliedschaft abhängig gemacht werden. Die Finanzierung von Fair Open Access wird derzeit international von einigen Einrichtungen geprüft und wird unter anderem an der KU Leuven und der TU Berlin umgesetzt. Ein Fair Open Access Fonds ermöglicht neben Publikationen auch die Finanzierung von Kosten für die Mitgliedschaft in Konsortien und Organisationen, die sich für einen nicht-profitorientierten Ansatz in der wissenschaftlichen Kommunikation und die Finanzierung von innovativen Publikationsmodellen einsetzen. Fair Open Access ist demnach, so Elena Di Rosa, ein „Sammelbegriff für verschiedene Strömungen, die ein Gegenmodell zu dem monopolartigen, profitorientierten Publikationssystem aufbauen wollen [...]“ (Di Rosa, 2023). Diamond Open Access kann auch als fair bezeichnet werden, denn das Publizieren ohne Publikationsgebühren basiert auf sehr ähnlichen Werten und Prinzipien (Rooryck, 2023). Bisher fördert nur die TU Berlin neben Open-Access-Gebühren für Bücher und Artikel auch explizit an Fair Open Access ausgerichtete Publikationsinfrastrukturen und -initiativen im Rahmen eines Fair Open Access Fonds.

Die pauschalen BPC für Verlagspublikationen sollen allerdings laut TU9 nur in begründeten Fällen gefördert werden, denn diese gefährden die Bibliodiversität und verhindern eine nachhaltige Finanzierung (Bibliotheken der TU9, 2023). Die von Berliner Einrichtungen eingehaltenen Förderhöchstgrenzen von Open-Access-Gebühren betragen bei Artikeln 2.000 Euro und bei Büchern in der Regel circa 5.000 Euro. Diese spiegeln nicht die realen

Kosten wieder, die ein Verlag für die Dienstleistungen verausgabt. Bereits in der [TU9-Handreichung zu einheitlichen Kriterien für Open-Access-Publikationsfonds](#) aus dem Jahr 2018 wurde darauf hingewiesen, „wie willkürlich und jenseits der tatsächlichen Kosten viele Verlage die Höhe der APC festlegen“ ([Bibliotheken der TU9, 2023](#)).

Häufig haben Einrichtungen mit weniger Publikationsaufkommen generell keine Mittel für Diamond und Fair Open Access zur Verfügung. Auch bei einem DFG-finanzierten Publikationsfonds sind dafür keine Gelder vorgesehen. Im Arbeitspapier empfehlen die Open-Access-Beauftragten der Fachhochschulen die Einrichtung eines Landesfonds für die Förderung von Open-Access-Büchern und nicht-textuellen Medien. So soll auch das Publizieren von verschiedenen Publikationsformaten an den Hochschulen unterstützt werden, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Publikationsfonds haben beziehungsweise beantragen können ([Open-Access-Büro Berlin, 2022c](#)).

In anderen Bundesländern wird das Betreiben von Landesfonds bereits praktiziert, um die entstandenen Finanzierungslücken für eine gezielte Förderung zu nutzen. Das Land Brandenburg stellt zur Förderung von Open-Access-Monografien seit dem Jahr 2021 pro Jahr 100 Tausend Euro für einen landesweiten Publikationsfonds zur Verfügung ([Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, 2024](#)). Das Land Niedersachsen finanziert seit 2024 einen Open-Access-Publikationsfonds „NiedersachsenOPEN“, der mit rund 3,5 Millionen Euro ausgestattet ist. Gefördert werden in drei Linien Buchpublikationen, Zeitschriftenpublikationen und innovative Projekte. Die Fördermittel aus dem Fonds unterstützen insbesondere nicht-kommerzielle, von der Wissenschaft getragene Publikationsangebote (Diamond Open Access) sowie die Entwicklung einer entsprechenden Publikationslandschaft in Niedersachsen ([Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 2024](#)).

Generell befinden sich die Bibliotheken im Prozess der Umschichtung vom Bibliotheksbudget für Subskriptionskosten hin zu Publikationskosten. Dieser Prozess ist unterschiedlich weit fortgeschritten und je nachdem, wieviel Publikationsaufkommen eine Einrichtung aufweist, unterscheiden sich die Kosten erheblich. Dies zeigt eindrücklich die Erhebung des Open-Access-Publikationsaufkommens in Berlin für das Jahr 2020, die auch eine Schätzung von Kosten für Zeitschriften-APCs auf Basis von Listenpreisen im DOAJ einschloss. 28,2 % der Artikel der neun publikationsstärksten Einrichtungen erschienen im Publikationsjahr 2020 im Gold Open Access (3.928 Artikel). Davon sind etwas mehr als die Hälfte (55,9 %) dieser Artikel bei nur vier Verlagen erschienen (MDPI, Springer Nature, Frontiers Media S.A., BioMed Central). Mit dieser Verlagskonzentration zugunsten des APC-Modells geht eine Kostenkonzentration einher, denn 85,3 % der Kosten verteilten sich auf nur zehn Verlage. Für 10,9 % der Artikel in Open-Access-Zeitschriften in 2020 fielen keine APCs an ([Kindling, Delasalle, et al., 2022](#)).

Transformative Modelle

Um den Prozess der Mittelumschichtung im Rahmen der Open-Access-Transformation zu fördern, entstand auf Initiative der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen bereits 2013/2014 eine Gruppe, die im Auftrag aller deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen (einschließlich Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Landes- und Regionalbibliotheken) und unter der Federführung der

Hochschulrektorenkonferenz bundesweite transformative „Publish and Read“-Vereinbarungen mit den größten kommerziellen Verlagen für wissenschaftliche Zeitschriften verhandelte (siehe [Transformative Verträge](#)).

Ein Ziel der DEAL-Transformationsverträge besteht darin, die Anzahl der Open-Access-Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften signifikant zu steigern. Das Berliner Open Access Monitoring zeigt eine nachweisliche Zunahme der Open-Access-Anteile bei Artikeln, die einerseits die Wirkung der Transformationsverträge sowie des DEAL-Abkommens verdeutlicht. Auf der anderen Seite resultiert daraus für Institutionen mit einer hohen Publikationsrate ein erheblicher Anstieg der Publikationskosten und ein erhöhter personeller Aufwand für administrative Tätigkeiten wie Vertragsverhandlungen und -management, Beratung von Autor*innen, Berichterstattung und Archivierung von Artikeln in Repositorien ([Kindling, Delasalle, et al., 2022](#))([Christof, 2021](#)). Viele Ressourcen sind damit über einen langen Vertragszeitraum festgelegt, was die Finanzierung anderer Modelle erschwert.

Bisher haben die DEAL-Verträge das Ziel, wissenschaftliche Zeitschriften zu Open Access zu transformieren, nicht erreicht. Es fehlen auch klare Mechanismen zur Kostenbegrenzung für Publikationsgebühren im Gold Open Access und Gold-Open-Access-Publikationen sind nicht immer standardmäßig unter einer CC BY-Lizenz publiziert. Die Bibliotheken der HU Berlin, FU Berlin und TU Berlin haben seit langem eine 2.000 Euro-Obergrenze für die zentrale Kostenübernahme durch den Open-Access-Publikationsfonds festgelegt.⁵⁰ Diese wurde von der DFG etabliert und übersteigt bereits das Doppelte dessen, was Studien als tatsächliche Kosten ermittelt haben ([Grossmann & Brembs, 2021](#)). In den DEAL-Verträgen sind keine festen Kostenbegrenzungen vorgesehen und die Höhe der APCs wird von den Verlagen festgelegt. Dadurch entstehen neue Barrieren zum Open-Access-Publizieren und zugleich besteht die Gefahr einer Preisspirale (siehe auch [Transformative Verträge](#)).

Im Umfeld der Allianz-Initiative „Digitale Information“ entstand darüber hinaus [Forum 13+](#) und koordiniert die Verhandlungen mit weiteren kleinen und mittelgroßen Verlagen beziehungsweise Fachgesellschaften.

Förderung von Open Access im Rahmen kooperativer Finanzierung

Ein alternativer Weg der Finanzierung zum vorherrschenden APC-Modell ist das konsortiale Modell beziehungsweise die kollektive Finanzierung. In diesem bezahlen Bibliotheken im Verbund für Open-Access-Publikationen. Verlage schaffen dafür verschiedene Angebote. Der Transcript Verlag hat beispielsweise ein Open-Access-Paketmodell, bei dem durch Crowdfunding ganze Fachkollektionen im Open Access bereitgestellt werden können (beispielsweise [Open Library Politikwissenschaft](#)).

Die Bibliotheken der Einrichtungen in Berlin beteiligen sich teilweise an verschiedenen Initiativen, die konsortiale Finanzierungsmodelle umsetzen. Dazu gehört das Projekt

⁵⁰ Siehe beispielhaft die TU Berlin: <https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publizieren/finanzierung-von-open-access/finanzierung-von-aufsuetzen-in-open-access-journalen>.

[KOALA](#) (Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen, 2021-2023) und nachfolgend [KOALA-AV](#) (Konsortiale Open Access Lösungen Aufbauen, Ausbauen und Verankern, 2023-2025), das eine gemeinschaftliche Finanzierung von Open-Access-Zeitschriften und -Buchreihen durch wissenschaftliche Bibliotheken koordiniert. Auch konsortiale Finanzierungsmodelle wie das der [Open Library Medienwissenschaft](#) des Transcript Verlags oder der an der University of London angesiedelten [Open Library of Humanities](#) (OLH) werden durch Berliner Einrichtungen unterstützt. Zudem sind Einrichtungen in Berlin an verschiedenen transformativen Modellen beteiligt, wie das Modell [subscribe2open](#) (S2O) zur Transformation von Zeitschriften in Open Access: Sind für eine Zeitschrift ausreichend Abonnements vorhanden, ist diese Zeitschrift für den Abo-Zeitraum weltweit frei zugänglich und es werden keine Publikationsgebühren erhoben.

Häufig werden für konsortiale Finanzierungsmodelle Erwerbungsmitel verwendet, da für kooperative Initiativen keine Mittel in den DFG-finanzierten Publikationsfonds vorgesehen sind. Zudem sind mehrere Bibliotheken über das Friedrich-Althoff-Konsortium an der Unterstützung kooperativ geförderter zentraler Infrastrukturprojekte wie dem [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ) und dem [Directory of Open Access Books](#) (DOAB) beteiligt.

Berlin-Mitte, Unter den Linden 8. Deutsche Staatsbibliothek. Lesesaal für Naturwissenschaft und Technik by Rabich, Waltraud (Herstellung) (Fotograf) - Deutsche Fotothek. Lizenz: [CC BY-SA](#).

Organisationsentwicklung und Kompetenzvermittlung

Die Entwicklung von Kompetenzen für verschiedene Statusgruppen und Professionalisierungsgrade wurde in der Open-Access-Strategie nur an zwei Punkten thematisiert. Zum einen sollten die Einrichtungen Open-Access-Beauftragte benennen, die primär mit der Beratung zu Open-Access-Publikationsmöglichkeiten beauftragt werden sollten (Senat von Berlin, 2015). Zum anderen wurde die Bedeutung des Netzwerks von Open Access Professionals hervorgehoben, in dem diese ihre Kompetenzen einbringen können (Senat von Berlin, 2015).

Benennung von Open-Access-Beauftragten

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Berliner Open-Access-Strategie hatten nur zwei Einrichtungen Open-Access-Beauftragte benannt. Inzwischen haben fast alle Berliner Hochschulen sowie einige außeruniversitäre Einrichtungen und Kulturerbe-Einrichtungen Open-Access-Beauftragte benannt.⁵¹ Die BBAW hat die Funktion einer*s Open-Access-Beauftragten bereits 2017 eingeführt und besetzt. Das Landesarchiv hat die Ernennung in seine Open Access Policy aufgenommen; die Stelle ist seit dem Jahr 2019 besetzt.

Die Rolle und Aufgaben von Open-Access-Beauftragten unterscheiden sich im Vergleich von Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen sowie Kulturerbe-Einrichtungen. Aber auch im Vergleich von Wissenschaftseinrichtungen desselben Typs wird die Rolle sehr unterschiedlich ausgefüllt – dies gilt allerdings nicht spezifisch für Berlin, sondern generell an deutschen Wissenschaftseinrichtungen. So handelt es sich bei einem Teil der Einrichtungen bei der*dem Open-Access-Beauftragten um eine Ansprechperson für Forschende zu diversen Fragen rund um das Open-Access-Publizieren. Teilweise handelt es sich um die Person, die auch verantwortlich ist für Services an der eigenen Einrichtung. Es gibt aber auch Open-Access-Beauftragte aus der Forschung, die eher auf einer strategischen Ebene arbeiten, andere Forschende motivieren und das Thema Open Access innerhalb und außerhalb der Einrichtung stärken. An den Einrichtungen ohne offiziell benannte*n Open-Access-Beauftragte*n stehen meist Ansprechpartner*innen in den Bibliotheken zur Verfügung.

Die Themen Open Access und offene Wissenschaft haben inzwischen ein Maß an Komplexität erreicht, das über die Profile und Kapazitäten von einzelnen Open-Access-Beauftragten weit hinausgeht. Eine seit kurzem zu beobachtende Entwicklung ist, dass wissenschaftliche Einrichtungen zusätzlich Beauftragte für Open Research analog zu Open-Access-Beauftragten benennen. Dies erfolgt auf Ebene der Einrichtungen ebenso wie auf der Ebene von fachlich ausgerichteten Organisationseinheiten wie Fakultäten.⁵² In Berlin ist die [Universität der Künste](#) bereits diesen Schritt gegangen, indem eine Open-Research-

⁵¹ Vgl. https://www.open-access-berlin.de/open-access/oa_berlin/index.html.

⁵² Die Universität Potsdam setzt beispielsweise Open-Science-Beauftragte an den Fakultäten ein.

Beauftragte zusätzlich zur Open-Access-Beauftragten eingerichtet. An einzelnen weiteren Einrichtungen ist dies in Vorbereitung. Der oben genannte Austausch unter den Beauftragten und Ansprechpartner*innen sollte auch auf Open Research ausgeweitet werden.

In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) gibt es seit der Veröffentlichung der Open-Science-Erklärung zusätzlich zu den Open-Access-Beauftragten in jeder Einrichtung der Stiftung sowie der Hauptverwaltung Open-Science-Verantwortliche sowie ein regelmäßiges internes Format zum Austausch und zum Kompetenzaufbau.

Weiterentwicklung der Organisationsstruktur innerhalb der Einrichtungen

Open Access und Open Research sind Querschnittsthemen, die sich innerhalb der Einrichtungen und der Bibliotheken auf verschiedene Bereiche ausgeweitet haben. Um sie zu bearbeiten, sind daher auch gezielt Vernetzung und Austausch zwischen Wissenschaft, Infrastruktur, Forschungsadministration und Leitungen nötig. Personal aus verschiedenen Abteilungen und mit unterschiedlichen Themenzuschnitten ist deshalb gefordert, zu Open Access und Open Research zusammenzuarbeiten. Dies bringt die Notwendigkeit mit sich, die internen Organisationsstrukturen und Abstimmungsprozesse (Governance) weiterzuentwickeln.

Viele unterstützende Aktivitäten für forschende Angehörige sind innerhalb der Wissenschaftseinrichtungen bei den Bibliotheken angesiedelt. Dies führt zu neuen Aufgabenfeldern und Workflows innerhalb der Bibliotheken und ihrer Abteilungen, so dass neue Abstimmungsprozesse etabliert und Tätigkeitsprofile erstellt werden müssen. Open Access inzwischen unumgänglich zu einer Kernaufgabe geworden. Neben der Erwerbung und Lizenzierung sind Bibliotheken auch für den Aufbau und die Unterstützung von kollaborativen, wissenschaftsgeleiteten Publikationsinfrastrukturen und -services zuständig (Rösch et al., 2022). Forschungsunterstützende Tätigkeiten wurden den Bibliotheken Berliner Hochschulen im Zuge der Novellierung des BerlHG explizit zugeschrieben: „Die Bibliotheken [...] stellen forschungsnahen Dienste bereit und unterstützen den freien Zugang zu wissenschaftlicher Information (Open Science)“ (Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a). Dies ist wichtig, weil Bibliotheken bislang häufig das Mandat fehlte, bei bestimmten zentralen Aufgabenfeldern proaktiv zu handeln. Wissenschaftliche Bibliotheken befinden sich daher in einem Prozess, sich im System der wissenschaftlichen Informationsversorgung neu zu verorten. Die Universitätsbibliothek der HU Berlin startete im Juni 2024 beispielsweise die UB2035-Strategie, die den „Ausbau von Angeboten zu Digitalität und offener Wissenschaft“ zum Ziel hat (Lee et al., 2023).

Auch die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen, Studierenden und Mitarbeitenden in ihrer Rolle als lesende sowie publizierende Angehörige der Hochschule, bei dem gegebenenfalls die Fachreferent*innen eine maßgebliche Rolle spielen, der Austausch mit der Hochschuladministration und Drittmittelverwaltung oder der Hochschulleitung haben sich weiterentwickelt und machen neue Tätigkeitsprofile notwendig. Einzelne Beispiele einer engeren Verknüpfung von zentralen Serviceeinrichtungen mit den Fachbereichen illustrieren dies. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist hier beispielsweise aktiv geworden, indem sie ihre wissenschaftlichen Dienste in verschiedenen Fachdisziplinen um

sogenannte Forschungsbibliothekar*innen beziehungsweise „Liaison Librarians“ erweitert hat. Sie stärken die Forschungsunterstützung zu den Themen Forschungsdatenmanagement, Open Access und Digital Humanities ([Hübner & Wagner, 2022](#))([Hübner & Wagner, 2023](#)).

Die Strukturbildung wird auch von Seiten der Forschungsförderung forciert. So verbindet die DFG ihre Förderung von Publikationsfonds mit struktur- und standardbildenden Vorgaben für die geförderten Einrichtungen, darunter Prozesse, die ein Kostenmonitoring unterstützen sollen. Hier zeigt sich allerdings, dass „über alle Begutachtungen hinweg [...] weiterhin vor allem Herausforderungen bei der Identifikation von Mittelquellen und Verausgabungen für Open Access aus verschiedenen Budgets der Einrichtungen und somit bei der Entwicklung von integrierten (virtuellen) Informationsbudgets bestehen“ ([DFG, 2023c](#)). Im Rahmen der DFG-Förderung sind in mehreren Berliner Einrichtungen erste Schritte in Richtung eines integrierten Kostenmonitorings erfolgt (siehe [Kostenmonitoring](#)). Zu Themen wie Publikationsfonds, Transformationsverträgen, Informationsbudgets, Publikationserfassung und Publikationsdienste in Bibliotheken wird allerdings bisher kaum ausgebildet beziehungsweise ist kaum Personal mit einschlägigen Kompetenzen vorhanden ([Rösch, 2023](#)).

Die organisatorische und personelle Entwicklung für die Forschungsunterstützung ist an den Einrichtungen unterschiedlich weit fortgeschritten. An den Universitätsbibliotheken werden dafür bereits eigene Abteilungen eingerichtet. So hat die Universitätsbibliothek der FU Berlin im Zuge ihres Change-Managementprozesses eigens eine Abteilung [Forschungs- und Publikationsservices](#) gegründet ([Lee & Riesenweber, 2022](#)). Auch die TU Berlin hat mittlerweile eine eigene Abteilung [Publikationsdienste](#) in der Universitätsbibliothek. An der Bibliothek der ASH Berlin wurde 2023 die [Stelle einer*s Projektkoordinator*in Open Research](#) geschaffen. Die Aufgabenbereiche sind vielfältig: Neben der Weiterentwicklung bestehender Open-Access-Services und der Einführung neuer Strukturen wie unter anderem eines Informationsbudgets gehören auch das Hochschulinformationssystem sowie Forschungsdatenmanagement als Querschnittsthemen an der ASH Berlin zum Aufgabenspektrum. Bei der Betrachtung der institutionsspezifischen Ausgangsbedingungen an den Berliner Einrichtungen ist allerdings zu berücksichtigen, dass Unterstützung für Open Access und Open Research vor dem Hintergrund der verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen nicht über die Einrichtungstypen hinweg vergleichbar aufgestellt werden kann. Trotzdem ist ein Prozess notwendig, um offene Wissenschaft strategisch, administrativ, organisatorisch und infrastrukturell so zu verorten, dass Wissenschaftler*innen möglichst gut beraten und versorgt sind.

In einem Arbeitspapier der Open-Access-Beauftragten der Fachhochschulen wird erläutert, dass der Aufbau von Kompetenzen für die Open-Access-Entwicklung nicht ausschließlich auf Basis von Projektförderungen erfolgen kann, sondern langfristig geplant und finanziert werden muss. Für die strategische Entwicklung solcher Kompetenzen ist zudem eine entsprechende finanzielle Eingruppierung des Personals erforderlich ([Open-Access-Büro Berlin, 2022c](#)).

Einige Einrichtungen adressieren die Weiterentwicklung ihrer internen Strukturen hin zu Open Research auch in ihren Strategien und Leitbildern. In der SPK gibt beispielsweise es seit der Veröffentlichung der Open-Science-Erklärung zusätzlich zu den Open-Access-

Beauftragten in jeder Einrichtung und der Hauptverwaltung auch Open-Science-Verantwortliche sowie ein regelmäßiges Veranstaltungsformat, um den Austausch und Kompetenzaufbau zu unterstützen.

Beispielhaft für Möglichkeiten der internen Strukturbildung, die auch die Bedeutung von Open Research auf fachlicher Ebene in der Organisation deutlich macht, ist die Universität Potsdam anzuführen. Durch die 2023 verabschiedeten Open-Science-Leitlinien integriert die Universität Potsdam ihre unterschiedlichen fachlichen und institutionellen Perspektiven, unter anderem, indem die Fakultäten Open-Science-Beauftragte benennen, die als Ansprechpartner*innen dienen ([Universität Potsdam, 2023](#)).

Vermittlung von Kompetenzen an Hochschulangehörige

Neben der Weiterentwicklung der internen Organisationsstrukturen und Abstimmungsprozesse an den Einrichtungen ist die Vermittlung von Kompetenzen zum Einsatz offener Praktiken an die Hochschulangehörigen einschließlich der Studierenden für die Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen von hoher Relevanz ([Fischer, Kindling, & Neufend, 2023b](#))([Fischer, Kindling, et al., 2023b](#)). Dabei lassen sich generisch ausgerichtete Angebote, die allgemeine Kompetenzen vermitteln, von disziplin- beziehungsweise einrichtungsspezifischen Angeboten unterscheiden. Jedoch lässt sich über den Umfang dieser Angebote auf Ebene der Einrichtungen bislang nur eingeschränkt etwas sagen, da es keine strukturierte Erfassung über die Einrichtungen hinweg dazu gibt, ob und wenn ja in welchem Maße offene Wissenschaftspraktiken zum Beispiel in der Lehre vermittelt werden.

Einzelne bekannte Aktivitäten weisen aber darauf hin, dass zunehmend offene Wissenschaft in vielen Facetten in den Fokus rückt, wie zum Beispiel an den Bibliotheken: An der Bibliothek der UdK Berlin wurde im Jahr 2021 aus den Mitteln der Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive (QIO) eine Stelle mit der Denomination „Förderung und Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz im Bereich digitale Inhalte, Schwerpunkt Open-Science-Komponenten“ geschaffen ([Universität der Künste, 2021](#)). Ein Schwerpunkt dieser Stelle ist die Entwicklung von didaktischen Konzepten und die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz für offene Wissenschaft für die Lehre an der Universität der Künste.

An HU Berlin und TU Berlin wird das Thema offene Wissenschaft auch in Studiengängen als Ausbildungsgegenstand vermittelt beziehungsweise wird in der Forschung durch Professuren mit expliziter Denomination und entsprechendem Forschungsprofil ausgekleidet. Am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der HU Berlin wird bereits seit 2006 Lehre und Forschung zu Open Access, Forschungsdaten und Open Research durchgeführt ([Kindling & Schirmbacher, 2013](#)); inzwischen bildet die wissenschaftlichen Betrachtung von Open Research einen Schwerpunkt der Forschungsstrategie des Instituts. Der Lehrstuhl [Information Management](#) am IBI widmet sich hierbei zum Beispiel aus infrastruktureller Sicht dem Thema Open Access sowie weiteren Öffnungsprozessen der digitalen Wissenschaft. Am Institut für Literatur, Philosophie, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU Berlin besteht das [Fachgebiet Open Science](#). Beiden Instituten gemeinsam ist die Ansiedelung der Professuren Open Science/Critical Culture (TU Berlin) und Information Management (HU Berlin) im Rahmen des [Einstein Center Digital Future](#).

Die Berlin University Alliance sammelt und kuratiert Informationen über das Angebot der vier Partnereinrichtungen. Es umfasst verschiedene Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit dem Fokus auf Lehrende und Forschende sowie Studierende aller Fachrichtungen und Statusgruppen von HU Berlin, FU Berlin, TU Berlin und Charité. In der Regel richten sich die gelisteten Veranstaltungen insbesondere in der Lehre an die Angehörigen der jeweiligen Verbundpartnerinnen, teilweise stehen sie aber darüber hinaus Interessierten offen. Sie vermitteln, vertiefen und diskutieren theoretisches und praktisches Wissen rund um Open Research. Es gibt Angebote für verschiedene Grade von Vorwissen und Expertise, so dass insbesondere Studierende und Promovierende, die gerade in der Forschung Fuß fassen wollen, der Einstieg in Open Research ermöglicht wird und sie dabei begleitet werden. Für das Wintersemester 2023/24 waren zahlreiche Kurse zu Open Science, Forschungsqualität, Forschungsdatenmanagement, Publikations- und Autorschaftsfragen, KI-Anwendungen in der Wissenschaft und weiteren Bereichen im [Programm](#) aufgeführt. Auch der Verlag [BerlinUP](#) bietet Beratung zu allen Fragen des wissenschaftlichen Publizierens mit Fokus auf offene Wissenschaft für Angehörige der Berlin University Alliance an.

Alle wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin bieten über die zentral zuständigen Open-Access-Teams/FDM-Teams, die meist in den Bibliotheken und weiteren zentralen Einrichtungen angesiedelt sind, Beratung für das wissenschaftliche Publizieren, Forschungsdatenmanagement sowie vereinzelt auch weitere Themen von Open Research an. Der Umfang und die inhaltliche Aufstellung des Beratungsangebots variiert mit Blick auf den Einrichtungstyp sowie das Publikationsaufkommen und die Personalkapazitäten stark. Das führt dazu, dass mitunter auch vergleichsweise wenige Ressourcen mit der Beratung für einzelne Publikationsprojekte gebunden sind, wie ein Beispiel der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (HfS) zeigt: Die erste Open-Access-Buchpublikation im Verlag Theater der Zeit ([Lehmann, 2023](#)) wurde in der Umsetzungsphase eng durch die Open-Access-Beauftragte, die Abteilung Kommunikation und die Rektorin der HfS begleitet. Zudem bestehen an allen Einrichtungen vielfältige und komplexe Fragen und Herausforderungen in rechtlicher Hinsicht, die kaum an einer einzelnen Einrichtung beantwortet werden können (siehe [Urheberrecht](#)).

Für an einer Antragstellung im Rahmen des Förderprogramms interessierte Kulturerbe-Einrichtungen bietet digiS seit 2015 in Kooperation mit [iRights.Law](#) eine kostenlose rechtliche Erstberatung an. Ziel der Projekte bei digiS ist ein möglichst offener Zugang und die Nachnutzung der Daten aus den Projekten. Diese Praxis hat sich auch für kleinere Nachfragen zu rechtlichen Problemen in den geförderten Projekten und für Antragsteller*innen, die bei der Entwicklung ihres Projektes eine valide Abschätzung der für die Rechtklärung zu erwartenden Aufwände im Projekt brauchen, als sehr hilfreich erwiesen.

Für die Kulturerbe-Einrichtungen hält digiS auch verschiedene [Veranstaltungs- und Beratungsangebote](#) unter anderem in Form eines jährlich durchgeführten, kostenfreien Workshop- und Informationsprogramms bereit, das teilweise in Kooperation mit externen Partner*innen durchgeführt wird. Die Themenpalette der Workshops, Vorträge, eLectures reicht dabei von den Grundlagen digitaler Erschließung und Bereitstellung von (offenen) Kulturdaten über dekoloniale Museumspraxis, partizipatorische digitale Museumsarbeit

oder auch Künstliche Intelligenz und Kulturerbe. Die Materialien stehen selbst wiederum [offen zur Nachnutzung zur Verfügung](#).

Bereits bestehende Beratungsangebote zu rechtlichen Fragestellungen, aber auch darüber hinaus müssen im Kontext von Open Research über alle Einrichtungstypen hinweg weiter ausgebaut und gegebenenfalls auf spezielle Fragestellungen hin entwickelt werden. Dies machten mehrere Beiträge im Rahmen der beiden durch das OABB initiierte Strategieworkshops im Jahr 2023 deutlich ([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#))([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#)).

Unterstützung für das Forschungsdatenmanagement

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst den gesamten Datenlebenszyklus und schließt somit auch die Datenpublikation als eine Form der wissenschaftlichen Kommunikation mit ein. Forschungsdatenmanagement ist somit grundlegend für die Öffnung des Forschungsprozesses im Sinne von offener Wissenschaft ([Fischer, Kindling, et al., 2023a](#)).

Der Aufbau von zentralen Angeboten und damit der systematischen Kompetenzvermittlung im Bereich Forschungsdatenmanagement begann in Deutschland erst vor etwa zehn Jahren. An der HU Berlin wurde beispielsweise im Jahr 2013 erstmals eine dezidierte Stelle für Forschungsdatenmanagement am Computer- und Medienservice eingerichtet. Inzwischen haben die Universitäten gut aufgestellte zentrale Unterstützungsangebote und Teams für Forschungsdatenmanagement (FDM) aufgebaut, die Beratung und Fortbildung unter anderem zum Publizieren von Daten und teilweise auch Software anbieten. Die Charité und das BIH haben verschiedene fachspezifische Infrastrukturen und Services für das FDM etabliert und es werden Forschungsdatenmanagement-Beratungen angeboten. Im durch die BUA geförderten Projekt [Concept Development for Collaborative Research Data Management Services](#) (BUA-FDM, Laufzeit: 2021–2023) wurden Konzepte für kooperative Services im Forschungsdatenmanagement erstellt, die im Nachfolgeprojekt [Collaboratively Advancing Research Data Support](#) (CARDS, Laufzeit: 2024–2026) entwickelt werden und die an den FAIR-Prinzipien ausgerichtete Forschungsdatenpraktiken im Verbund wesentlich erleichtern sollen. Im DFG-geförderten Berlin-Brandenburgischen Verbundvorhaben [FDLink](#) sollen darüber hinaus die Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame Servicelandschaft gestärkt werden.

An den Fachhochschulen sind bislang kaum Kapazitäten für das FDM verfügbar, obwohl der Bedarf nach Lösungen für das Forschungsdatenmanagement besteht. Um dem zu begegnen, hat die HTW Berlin (HTW Berlin) mit FitForFDM (Laufzeit 2022–2025) im Rahmen des Förderprogramms [Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen](#) erfolgreich ein Drittmittelprojekt beim BMBF eingeworben, in dem Forschungsdatenmanagement als strategisches Ziel in der Hochschule etabliert und als zentraler Bestandteil der Forschungsaktivitäten der HTW Berlin verankert werden soll.⁵³

⁵³ Vgl. <https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3262>; das Projekt wird zudem von der Europäischen Union im Rahmen des Aufbauplans „NextGenerationEU“ finanziert.

Im Kontext des Projekts ist auch eine Kooperation mit weiteren HAWen wie zum Beispiel der HWR Berlin geplant.

Auch an außeruniversitären Einrichtungen wie der BBAW wird dem Forschungsdatenmanagement große Bedeutung beigemessen. Die Herausforderung für das Management und die Bereitstellung von Forschungsdaten an der Akademie besteht darin, dass digitale Daten verschiedener Typen in über 160 laufenden beziehungsweise abgeschlossenen, teils bereits seit Jahrzehnten laufenden, Projekten anfallen beziehungsweise entstehen. Um das Forschungsdatenmanagement an der BBAW nachhaltig zu implementieren, wurde 2020 die [Initiative Forschungsdatenmanagement](#) eingerichtet.

Um das Forschungsdatenmanagement einrichtungsübergreifend zu stärken und Strukturen aufzubauen, haben viele Bundesländer Landesmaßnahmen für Forschungsdatenmanagement initiiert und gefördert.⁵⁴ Das Land Berlin zählt zudem zu den wenigen Bundesländern, in denen bislang keine Landesmaßnahme für Forschungsdatenmanagement angestoßen wurde. In Brandenburg wird seit 2019 das Projekt [Forschungsdatenmanagement in Brandenburg](#) durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur umfassend gefördert. Aus dem gemeinsamen Projekt der acht staatlich geförderten Hochschulen ist die Landesinitiative FDM-BB entstanden. Seit Oktober 2022 arbeiten die Hochschulen mit einer Förderung von circa 2,5 Millionen Euro vom BMBF und MWFK im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB zusammen an einem nachhaltigen Forschungsdatenmanagement. Das Land Brandenburg hat zudem im Jahr 2022 eine Forschungsdatenstrategie veröffentlicht ([Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg, 2022](#)). Ausgehend davon werden in nächsten Jahren sowohl lokale Kompetenzen an den beteiligten Hochschulen als auch kooperative Services und Dienste aufgebaut, die auch die außeruniversitären Einrichtungen einbeziehen.

In Berlin wird das Forschungsdatenmanagement erstmals in den aktuellen Hochschulverträgen 2024 bis 2028 adressiert. Darin wird die Beteiligung der Hochschulen und der Charité an der Entwicklung von nicht näher spezifizierten Standards in engem Austausch mit den Konsortien der NFDI betont. Ziel ist die „nachhaltige Nutzung erzielter Forschungsergebnisse und der damit verbundenen Daten“ ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2023b](#)).

Berliner Einrichtungen sind an vielen der fachlich ausgerichteten NFDI-Konsortien sowie der [Initiative Base4NFDI](#) beteiligt. Base4NFDI hat zum Ziel, NFDI-weit, gemeinsam nutzbare Basisdienste für alle fachlich ausgerichteten Konsortien zu entwickeln. Auch in den Reihen der Sprecher*innen der Sektionen sind zahlreiche Vertreter*innen der Berliner universitären und außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen zu finden, zum Beispiel in der [Sektion Common Infrastructures](#).

Neben der Beteiligung an Konsortien der NFDI sowie dem Aufbau beziehungsweise der Weiterentwicklung von FDM-Services an den Universitäten und einzelnen Fachhochschulen konnte durch Berliner und Brandenburger Einrichtungen ein wichtiges Projekt zur

⁵⁴ Vgl. die Übersicht über die Aktivitäten der Länder: <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/>.

Kompetenzentwicklung in der Region eingeworben werden: Im November startete das BMBF-Projekt [QUADRIGA Datenkompetenzzentrum](#). Das Vorhaben in der Förderlinie [Datenkompetenzzentren für die Wissenschaft](#) führt Forschungs-, Lern- und Vernetzungsorte über datenbasierte Fallstudien und Bildungsangebote zusammen und schafft somit wichtige Grundlagen im Umgang mit Daten entlang des Datenlebenszyklus, darunter auch das offene Publizieren. Im Fokus stehen dabei mit Unterstützung der Informatik und Informationswissenschaft die Datentypen Text, Tabelle und bewegtes Bild aus den Bereichen der Digital Humanities und Verwaltungswissenschaft. So werden für Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen Ressourcen für den Umgang mit Daten geschaffen und es „entsteht ein fachspezifisches, regionales Zentrum von sich komplementär ergänzenden Verbundpartnern, das durch die Einbindung der jeweiligen Fachgesellschaften große Strahlkraft weit über die Grenzen des Wissenschaftsstandortes Berlin-Brandenburg hinaus entwickelt“⁵⁵. Die angestrebte intensive Kooperationskultur ([Buchholz et al., 2024](#)) kann beispielhaft für weitere verwandte Initiativen im Bereich offener Wissenschaft in der Region sein.

Die weitere Stärkung der Kooperation im Bereich der Bildungs- und Austauschangebote wurde in beiden vom Open-Access-Büro im Jahr 2023 durchgeführten Strategieworkshops zu „[Open Research Data: Infrastrukturangebote an Berliner Einrichtungen](#)“ und „[Open-Access-Publizieren durch wissenschaftliche Einrichtungen](#)“ betont. Zum einen können die Bibliotheken und weitere zentrale Infrastruktureinrichtungen in Kooperation miteinander ein breiteres Angebot bereitstellen; andererseits braucht es zudem auch fachspezifische Basis-Bildungsangebote in den Disziplinen selbst. Die Aufgaben der Kompetenzvermittlung und Kommunikation in Bezug auf Praktiken offener Wissenschaft sind divers und anspruchsvoll. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung an den Einrichtungen selbst und damit auch einem notwendigen Austausch zwischen Infrastruktureinrichtungen und Forschung.

Austausch und regionale Vernetzung

In der Open-Access-Strategie wurde die Bedeutung des Berliner „Open-Access-Netzwerks“⁵⁶ hervorgehoben. Dieses sollte unter anderem durch einen regelmäßigen Austausch der Open-Access-Beauftragten durch das Open-Access-Büro weiter gestärkt werden (Senat von Berlin, 2015). Die Open-Access-Strategie hat zudem die Bedeutung der Kooperation von Berliner und Brandenburger Wissenschaftler*innen bekräftigt und festgehalten, dass der Senat eine Abstimmung der Strategie mit der Landesregierung sowie den wissenschaftlichen Einrichtungen in Brandenburg abzustimmen. Die Einbindung soll durch die in Berlin Aktiven sowie das Open-Access-Büro unterstützt werden (Senat von Berlin, 2015).

In Berlin gab es bereits zur Verabschiedung der Open-Access-Strategie sowohl an den Einrichtungen als auch einrichtungsübergreifend ein aktives Netzwerk im Bereich Open

⁵⁵ Zitat aus der Projektbeschreibung unter: <https://www.uni-potsdam.de/de/pogs/ueberuns/projekte>.

⁵⁶ Der Begriff geht auf eine Tagung zurück, die durch FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin 2015 gemeinsam organisiert wurde; siehe:

Access, das den Kooperationsgedanken unter den Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in der Region in die Praxis umgesetzt hat. Seither sind zahlreiche weitere formelle wie informelle einrichtungsinterne und -übergreifende Aktivitäten in Berlin und auch auf Ebene der Region Berlin-Brandenburg hinzugekommen. Nachfolgend sind einige davon exemplarisch aufgeführt.

Ein einrichtungsinterner Austausch über alle Fachbereiche hinweg findet bereits seit mehreren Jahren an der FU Berlin im Rahmen der [Open Science Working Group](#) statt.

Das [Berlin Open Lab](#) ist ein Beispiel für den einrichtungsübergreifenden Austausch, der unter den Prinzipien von Open Access und Open Research stattfindet. In diesem Lab kommen Forschende des Einstein Center Digital Future, des Weizenbaum-Instituts und des Forschungskonsortiums SHAPING SPACE zusammen. Ziel des auf angewandte Forschung spezialisierten Labs ist es, einen experimentellen Raum für transdisziplinäre Forschungsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Gesellschaft und Kunst zu schaffen. Das Berlin Open Lab wurde von der Universität der Künste Berlin in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin initiiert.

In Berlin findet seit 2020 regelmäßig ein einrichtungsübergreifender [Open-Science-Stammtisch](#) statt, der sich in erster Linie an Personen in einer koordinierenden Funktion an Wissenschaftseinrichtungen richtet, die sich mit Open Science beschäftigen und die Rahmenbedingungen für offene Forschungspraxen schaffen. Er wurde vom Stifterverband ins Leben gerufen und gemeinsam durch den Open-Science-Koordinator der BUA sowie das Open-Access-Büro Berlin (bis 2023) organisiert.

Zum Thema Forschungsdaten besteht ein regelmäßiger Austausch unter den Einrichtungen verschiedener Typen seit einigen Jahren im Rahmen des [Netzwerks Forschungsdaten Berlin-Brandenburg](#). Die Treffen finden an wechselnden Einrichtungen in Berlin und Brandenburg statt und dienen dem Austausch über Projekte, Aktivitäten und Best Practices im Bereich Forschungsdatenmanagement.

[Austausch unter den Open-Access-Beauftragten](#)

Die Open-Access-Beauftragten der Universitäten und der Charité sowie der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen und kirchlichen Hochschulen tauschen sich seit 2016 regelmäßig in zwei Arbeitsgruppen aus, die vom Open-Access-Büro koordiniert werden. In den Arbeitsgruppen hat sich eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Einrichtungen untereinander und mit dem Open-Access-Büro etabliert. Seit 2022 findet halbjährlich auch eine gemeinsame Sitzung der beiden Gruppen statt. Ein weiterer Austausch zwischen den Einrichtungen besteht in einer Arbeitsgruppe Open-Access-Bücher, in der unter anderem gemeinsame Förderkriterien erarbeitet wurden (siehe [Publikationsfonds](#)) sowie einer Arbeitsgruppe, die das „Berliner OA Monitoring“ gemeinsam erarbeitet hat (siehe [Monitoring](#)). Diese aktive Open Access Community ist ein

https://web.archive.org/web/20160311201232/https://www.fu-berlin.de/sites/open_access/Veranstaltungen/oa_berlin/index.html.

wichtiger Treiber für den institutionsübergreifenden Austausch und die Zusammenarbeit und somit für die Umsetzung von Open Access in Berlin.

Austausch unter den Kulturerbe-Einrichtungen

Ein gemeinsamer Austausch zu strategischen Fragen der Umsetzung der Open-Access-Strategie an wissenschaftlichen und einigen Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes findet im Rahmen der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin statt.

Im Rahmen des Förderprogramms Digitalisierung leistet digiS einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung und Beratung der Berliner Kulturerbe-Einrichtungen. digiS trägt darüber hinaus auch zur überregionalen Vernetzung bei. So gehört digiS gehört zu den Gründungseinrichtungen des Projekts [Coding da Vinci](#), für das zusammen mit den Kooperationspartnern ab 2019 zusätzliche Finanzmittel von der Kulturstiftung des Bundes eingeworben wurden. Coding da Vinci war ein Kulturhackathon, der von 2014 bis 2022 Programmierer*innen und Kulturerbe-Einrichtungen zusammenbrachte, um in einem kreativen Umfeld offene Kulturdaten für die Entwicklung prototypischer Applikationen zu nutzen. An diesem Kulturhackathon haben zahlreiche Berliner Kulturerbe-Einrichtungen teils mehrfach teilgenommen. Durch Coding da Vinci konnte sowohl der Weg hin zur offenen Nutzung von digitalem Kulturgut als auch zur Öffnung der Institutionen gegenüber ihren (digitalen) Nutzer*innen gezeigt werden.

Seitens der Kulturerbe-Einrichtungen besteht auch darüber hinaus der Bedarf an Austauschmöglichkeiten zu sowohl strategischen als auch praktischen Fragen der weiteren Öffnung ihrer Bestände und Einrichtungen zum Beispiel auf der Grundlage von Open Access Policies. Viele dieser Einrichtungen benötigen darüber hinaus im Hinblick auf rechtliche Aspekte mehr Klarheit und Beratung sowie ein abgestimmtes Vorgehen, um die Möglichkeiten von Open Access voll auszuschöpfen (siehe [Urheberrecht](#)) ([Stiller et al., 2022](#)).

Austausch und gemeinsame Aktivitäten mit Partnereinrichtungen in Brandenburg

Viele der Aktivitäten, die sich thematisch über alle drei Handlungsfelder der Open-Access-Strategie erstrecken, werden in Kooperation mit Partner*innen aus Berlin und Brandenburg beziehungsweise für die Berliner und Brandenburger Akteur*innen durchgeführt. Gemeinsam von OABB, digiS und dem KOBV wurden beispielsweise zur jeweils im Oktober stattfindenden [International Open Access Week](#) Veranstaltungen für die Open-Access-Aktiven im Raum Berlin und Brandenburg durchgeführt. Beispielhaft für die Kooperation ist auch die Reihe „[Quo vadis offene Wissenschaft in Berlin und Brandenburg](#)“ zu nennen. Sie wurde im November 2021 vom Open-Access-Büro Berlin, der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg und der Technischen Hochschule Wildau gestartet und fand von Herbst 2023 bis Frühjahr 2024 bereits zum dritten Mal statt. Als Kooperationspartner*innen sind seit der ersten Veranstaltungsreihe hinzugekommen: der KOBV, der Berliner Arbeitskreis Information (BAK), das Netzwerk Fachinformation e. V. GESIG, die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB) sowie das Helmholtz Open Science Office. In jeweils fünf Veranstaltungen wird in verschiedenen Formaten zu Fragestellungen rund um Open Access und offene Wissenschaft diskutiert. Zahlreiche Vertreter*innen von Berliner und Brandenburger Einrichtungen sind als Moderator*innen,

Sprecher*innen und Podiumsteilnehmer*innen an den Veranstaltungen beteiligt. Dabei werden auch strategische Fragestellungen für die Region Berlin-Brandenburg thematisiert. Die Auftaktveranstaltung im Oktober 2023 nahm beispielsweise das 20-jährige Jubiläum der Berliner Erklärung zum Anlass, mit Vertreter*innen von Wissenschaft und kulturellem Erbe über den Stand und die Zukunft von Open Access zu diskutieren (Fischer, 2023a). Die Auftaktveranstaltung reihte sich in 2023 in eine Folge von Veranstaltungen ein, die im Zeichen der Weiterentwicklung der Berliner Open-Access-Strategie standen. So diskutierten im Mai 2023 Berliner Abgeordnete, Wissenschaftler*innen sowie das Open-Access-Büro über die Ideen und Herausforderungen zu offener Wissenschaft in Berlin (Duine et al., 2023). Im Blog des Open-Access-Büros wurden zu fast allen der genannten Veranstaltungen Berichte veröffentlicht. Die Veranstaltungen der Quo-vadis-Reihe sind überdies teilweise als Aufzeichnung über das AV-Portal der TIB abrufbar.⁵⁷

Neben den Veranstaltungen besteht zwischen der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg und dem Open-Access-Büro Berlin ein regelmäßiger Austausch, bei dem gezielt auch strategische sowie inhaltliche Schnittmengen der Aktivitäten beider Länder erörtert werden. Zu vielen Themen wurden seit Verabschiedung der Open-Access-Strategie auch gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, Berichte erstellt und Informationskanäle genutzt.

Gemeinsame Ausrichtung der Open-Access-Tage 2023

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Berliner Einrichtungen beim Thema Open Access fand im Jahr 2023 ihren Ausdruck in der gemeinsamen Ausrichtung der *Open-Access-Tage* unter dem Motto „Visionen gestalten“ an der Freien Universität Berlin. Bei den Open-Access-Tagen handelt es sich um die größte Konferenz zu Open Access im deutschsprachigen Raum. Sie wird bereits seit 2007 jährlich ausgerichtet und fand im Jahr 2008 bereits einmal an der FU Berlin statt. Alle Berliner Universitäten, die Charité, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die künstlerischen und konfessionellen Hochschulen waren im Ortskomitee der Open-Access-Tage 2023 vertreten und haben zum erfolgreichen Gelingen beigetragen.⁵⁸ Erstmals waren so viele Einrichtungen an der Organisation der Konferenz beteiligt. Das Open-Access-Büro hat die Arbeiten im Ortskomitee koordiniert. Für die Konferenz wurde finanzielle Unterstützung von mehreren Sponsoren eingeworben. Der Hauptsponsor der Open-Access-Tage war die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Die Wissenschaftssenatorin eröffnete die Konferenz mit einem Grußwort und unterstrich die Bedeutung der Kooperation in Berlin sowie die Weiterentwicklung hin zu offener Wissenschaft. Durch diese Unterstützung konnte unter anderem eine moderate Teilnahmegebühr für die über 450 Teilnehmenden gewährleistet werden. Neben verschiedenen Open-Access-

⁵⁷ Veranstaltungsreihe 2021–2022:

<https://av.tib.eu/series/1158/virtuelle+open+access+week+berlin+brandenburg>.

⁵⁸ Eine kurze Dokumentation einschließlich der Referenzen zu den verfügbaren Materialien findet sich im Open Access Blog Berlin: <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2024/01/31/oat23-videos-nachlese/>.

Dienstleistern hat auch die Berlin University Alliance (Objective 3) die Konferenz unterstützt.

Forschungsevaluation

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie hat sich insbesondere seitens der Förderpolitik ein deutlich stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Transformation hin zu vollständigem Open Access und der Umsetzung offener Wissenschaftspraktiken nicht ohne einen Kulturwandel gelingen kann, der vor allem durch die Anerkennung der Aktivitäten von Forschenden und Einrichtungen bei der Evaluation erreicht wird. Die Strategie hatte diesen Punkt auf zwei Ebenen adressiert: Zum ersten sollten Open-Access-Publikationen als Indikator im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung des Landes Berlin an die Einrichtungen „erörtert“ werden; zum zweiten sollten Forschungseinrichtungen Open Access als Evaluationskriterium festlegen (Senat von Berlin, 2015).

Für die Berliner Hochschulen gibt das Land Berlin seit der Novellierung des BerIHG im Jahr 2021 eine klare Richtung vor:

Die Hochschulen fördern die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft (Open Science) bei der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren (Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a).

Der BUA-Forschungsverbund hat das CoARA Agreement (siehe [Wissenschafts- und Förderpolitik](#)) im April 2023 unterzeichnet. Zuvor sind bereits die Charité, das Berlin Institute of Health und die TU Berlin als einzelne Einrichtungen beigetreten. Die FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und die Charité sind über den Forschungsverbund der BUA somit Teil einer Koalition von Organisationen, die gemeinsam an der Reform der Forschungsevaluation arbeiten wollen.

Anerkennung im Bewerbungsverfahren

Die Forschungsevaluation auf Personalebene wird in Bewerbungsverfahren an Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und künstlerischen Hochschulen inhaltlich durch Fakultäten, Fachbereiche und/oder Professuren für die Stellenbesetzung durchgeführt. Da viele Einrichtungen ein weites Fächerspektrum bedienen, sind auch die Anforderungen und Möglichkeiten für die Praxis offener Wissenschaft unterschiedlich.

Im Bewerbungsportal für Professuren der Charité wird explizit nach Praktiken offener Wissenschaft gefragt, die in einem Textfeld ausgeführt werden können. Dort wird sowohl nach spezifischen Praktiken wie Prä-Registrierung und Open Data gefragt, als auch eine Einschätzung erbeten, wie offene Wissenschaft in Zukunft umgesetzt werden soll. Die Ergebnisse werden durch das Berlin Institute of Health (BIH) QUEST Center for Responsible Research in die Berufungskommissionen eingebracht. In den Förderprogrammen des BIH sind Kriterien einer offenen Wissenschaft neben weiteren qualitätsorientierten Parametern in die strukturierten Forschungsprojektskizzen für Bewerber*innen und in Bewertungshilfen für die Gutachter*innen integriert (MERIT Projekt, „QUEST-Kriterien“)

(Dirnagl & Kip, 2018). Am BIH QUEST Center ist die BUA-geförderte Innovationsgruppe „Matters of Research Assessment and its Implementation“ (MAI) angesiedelt. Dort wird erarbeitet, wie eine gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Anpassung der aktuellen Praxis der Forschungsbewertung für die Ernennung von Professor*innen und die Bewertung von Tenure-Track an die EU-weiten Entwicklungen angepasst werden kann. Dazu gehört unter anderem das EU-Rahmenprogramm [Responsible Research and Innovation \(RRI\)](#) (Kip, Jachan, & Hempel, 2023).

Insbesondere an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, an denen die Besetzung von Professuren sich aufgrund der Bewerber*innenlage und der Stellenbeschreibungen schwieriger gestaltet, ist ein zusätzliches Kriterium wie Offenheit (derzeit) oft nicht umsetzbar. Zudem ist beispielsweise in Verfahren an künstlerischen Hochschulen nicht immer eindeutig, welchen Kriterien eine relevante Open-Access-Publikation erfüllen muss.

Zugleich wird in einigen bestehenden Open Access Policies empfohlen, dass Hochschulangehörige sich gezielt in Herausgabe-, Redaktions- und Begutachtungsfunktionen von Open-Access-Publikationen engagieren sollen, die entsprechend anerkannt werden könnten (Neufend, 2022). Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat bereits Maßnahmen unternommen, damit in Bewerbungsverfahren in allen DFG-Programmen Offenheit standardisiert sichtbar wird. Im März 2023 hat die DFG ein aktualisiertes Muster für Lebensläufe veröffentlicht, in dem beispielsweise öffentlich gemachte Ergebnisse in unterschiedlichen Publikationsformen und nicht-publikationsbezogene Forschungsleistungen sichtbar als bisher gemacht werden können (DFG, 2023a).

Anerkennung in der Forschungsförderung

Auf Ebene der Europäischen Forschungsförderung ist eine wichtige Innovation hervorzuheben, die der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) im Sommer 2023 verkündete. Gemäß den CoARA-Empfehlungen legt der ERC bei der Bewertung von Projektanträgen fortan stärkeres Gewicht auf eine qualitative Begutachtung von Forschungsleistungen. Bisher reichten die Bewerber*innen einen tabellarischen Lebenslauf ein, in dem vor allem die Auflistung an bisher bekleideten Positionen und veröffentlichten Publikationen bewertet wurde. Seit 2024 sollen die Bewerber*innen einen vierseitigen, schriftlich ausformulierten Lebenslauf einreichen, in dem diese ihren persönlichen Karrierepfad und die Anerkennung bisheriger Forschungsleistungen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft darstellen sollen. Außerdem erhalten Bewerber*innen die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, etwa um berufliche Auszeiten zu erläutern oder andere Forschungsleistungen hervorzuheben, die in den anderen Abschnitten keinen Platz gefunden haben. Mit dieser Änderung reagiert der ERC auf Fehlentwicklungen im Publikationssektor und in der Gestaltung von Karrierewegen von Wissenschaftler*innen, die allein auf Reputationsmechanismen basieren und daher besonders anfällig für

Matthäus-Effekte⁵⁹ sind. Auch bei der Evaluation geht der ERC neue Wege: Hier wird mehr Gewicht auf den Projektantrag gelegt und weniger auf die Person der Wissenschaftler*in: Bisher war es bei ERC-Anträgen üblich, sowohl die antragstellende Person wie auch den Projektantrag mit einer Punktezahl zu bewerten. Künftig wird nur noch der Projektantrag mit einer Punktezahl bewertet. Das soll dazu beitragen, bestimmte Verzerrungseffekte zu vermeiden, etwa wenn eine bereits hoch reputierte und damit hoch bewertete Wissenschaftler*in einen vergleichsweise schwachen Antrag einreicht oder andersherum. Auch die qualitative Begutachtung der Lebensläufe der Antragsteller*innen bringt mehr Flexibilität in die Begutachtung und eröffnet Raum für non-konforme beziehungsweise realistischere Karrierewege, die insbesondere Menschen mit Care-Verpflichtungen oder persönlichen Einschränkungen entgegenkommen kann ([European Research Council, 2023](#)).

Anerkennung in der Leistungsorientierten Mittelverteilung

Berlin ist eines der ersten Bundesländer, das Einzelverträge mit Hochschulen zur Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) eingeführt hat. Die externe LOM gilt auf Landesebene als wettbewerblicher Anreiz und soll als zentrales Steuerungselement der Hochschulen trotz begrenzter Ressourcen die Förderung leistungsstarker Bereiche in der Forschung anhand von Drittmitteln ermöglichen ([Krupka, Koenig, & Kip, 2022](#)). Die Hochschulsteuerung durch das Land anhand von leistungsbezogenen Mitteln hat zugleich Einfluss auf die Einrichtungen und ihre interne leistungsabhängige Mittelzuweisung zur internen Steuerung. Diese interne LOM kann ein wesentlicher Baustein für die Qualitätsverbesserung der Forschung an Hochschulen sein. Nach welchen Kriterien die LOM durchgeführt wird, unterscheidet sich je nach Einrichtung.

An der FU Berlin werden beispielsweise Gelder im Bereich Forschung unter anderem nach einem „Bewertungsschlüssel für Publikationen nach Publikationsarten“ vergeben, wobei offene Wissenschaft derzeit noch keine Rolle spielt ([Krupka & Kip, 2022](#)). Auf Ebene der institutionellen Förderung ist Open Data zu Publikationen Teil der indikatororientierten Mittelvergabe am BIH (IOM). Seit 2019 wird für Open Data auch im Rahmen der LOM an der Charité eine Zusatzincentivierung an alle Einrichtungen vergeben, wobei die Weiterführung der Maßnahme derzeit fraglich ist ([Berlin Institute of Health, n.d.](#)). Seit kurzem wird zudem ein Preis ausgelobt, wenn die Daten Forschender in weiteren Forschungsprojekten nachgenutzt werden (Open Data Contributor Award).

Das Museum für Naturkunde hat in der aktuellen [Open-Access-Richtlinie 2022-2024](#) aufgenommen, dass die Bemühungen der Forschenden, im Open Access zu Forschungsergebnissen zu publizieren, anerkannt und dementsprechend in der Forschungsevaluierung berücksichtigt werden ([Museum für Naturkunde Berlin, 2022](#)).

Einen wichtigen Teil wissenschaftlicher Forschung an Hochschulen stellen Qualifikationsarbeiten dar. Insbesondere Qualifikationsschriften wie Dissertationen und Habilitationen sind wichtige Beiträge zur Forschung sowie zur Produktion von Innovation und sie sind elementare Bausteine im kollektiven Forschungsprozess. In Deutschland darf

⁵⁹ Matthäus-Effekt besagt, dass aktuelle Erfolge mehr durch frühere Erfolge und weniger durch gegenwärtige Leistungen entstehen.

der verliehene Doktorgrad erst geführt werden, wenn die Dissertation innerhalb einer bestimmten Frist und in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Häufig ist diese Zugänglichmachung noch über eine Anzahl an gedruckten Exemplaren nachzuweisen, zum Teil können die Kandidat*innen dieser Pflicht aber auch über veraltete Medien wie Microfiche nachkommen.⁶⁰ Vermehrt werden Dissertationen an Universitäten auch über die eigenen Publikationsinfrastrukturen veröffentlicht: An der TU Berlin wurden im Jahr 2022 bereits circa 76,3 % der Dissertationen online auf dem Repositorium veröffentlicht; an der FU Berlin sind es 71,5 %, an der HU Berlin circa 57 % elektronisch publizierte Dissertationen. Jedoch sind nicht alle über Repositorien veröffentlichte Dissertationen unter der offenen Lizenz CC BY publiziert (Ausnahmen gibt es insbesondere bei kumulativen Dissertationen).

Im Strategieworkshop mit wissenschaftlichen Einrichtungen wurde gefordert, dass bei Anpassungen der Studien- und Promotionsordnungen bedacht werden sollte, ob Dissertationsschriften und andere Qualifikationsarbeiten bei entsprechender Qualität und sofern keine rechtlichen und ethischen Einschränkungen dagegen sprechen, standardmäßig Open Access auf dem Repositorium publiziert werden können (Fischer, Kindling, et al., 2023a). An vielen Einrichtungen wird das teilweise bereits umgesetzt; als Auswahlkriterien kommen Empfehlungen oder Prämierungen in Frage: Die HWR Berlin hat beispielsweise seit 2023 eine Richtlinie für die Veröffentlichung studentischer Abschlussarbeiten auf dem Repositorium, die eine Option für eine Open-Access-Publikation der Arbeiten enthält. Voraussetzung ist die Note 1,7 oder besser oder eine Publikationsempfehlung der Prüfer*innen (Hochschule für Wirtschaft und Recht, 2023). An der Charité werden sehr gute Abschlussarbeiten (vier Arbeiten pro Jahrgang) auf dem Repositorium veröffentlicht. An der EHB erfolgt eine Prämierung von Bachelorarbeiten der Studierenden aller Studiengänge im Rahmen der Reihe [ehb.forscht](#). Sie soll um eine zweite Reihe mit prämierten Masterarbeiten erweitert werden und spätestens 2025 auf dem Repositorium KiDokS veröffentlicht werden.

Forschungsevaluation auf institutioneller Ebene

Für die Forschungsevaluation auf Fachbereichsebene erprobt die HU Berlin derzeit ein Pilot-Konzept, in dem unter anderem in Bezug auf BerlHG § 41 (5) Open Research als Kriterium für die Bewertung der Forschungsleistung genannt wird (Humboldt-Universität zu Berlin, 2023). Diese Evaluation wird in Form eines Selbstberichts auf Instituts- beziehungsweise Fachbereichsebene durchgeführt, wobei schwerpunktmäßig Angaben zu Open-Research-Aktivitäten und -Zielen, Open-Access-Publikationen einschließlich Quellcodes, Methoden und Workflows sowie dem Forschungsdatenmanagement abgefragt werden.

⁶⁰ An der FU Berlin sind beispielsweise im Jahr 2022 noch 66 Dissertationen über Microfiche veröffentlicht worden, das entspricht 12,4 % der publizierten Dissertationen in dem Jahr.

Publikationsnachweis und Monitoring

Um die in der Open-Access-Strategie vorgegebene Zielmarke von 60 % Open-Access-Anteil bei wissenschaftlichen Zeitschriften von Angehörigen Berliner wissenschaftlicher Einrichtungen bis 2020 prüfen zu können, war eine systematische Erfassung des Publikationsaufkommens Voraussetzung, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine nationalen Angebote wie den inzwischen verfügbaren Open Access Monitor Deutschland gab. Um dies umzusetzen, erachtete die Open-Access-Strategie unter dem Stichwort „Publikationsnachweis“ an jeder Einrichtung ein „Nachweissystem für sämtliche Publikationen einschließlich von Informationen über ihre Zugänglichkeit und Nutzbarkeit“ wie zum Beispiel eine Hochschulbibliografie für sinnvoll. Diese Systeme sollen idealerweise selbst Open Access verfügbar sein (Senat von Berlin, 2015). In der Open-Access-Strategie wurde auch festgestellt, dass bislang Informationen dazu, „in welchem Umfang der Publikationsoutput von Forschungseinrichtungen durch Green Open Access zugänglich ist“, fehlen (Senat von Berlin, 2015).

Ausgehend von der Open-Access-Strategie sollten Publikationen sowie deren Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit auf institutioneller Ebene erfasst werden. Außerdem bezog sich die Strategie auf die institutionsübergreifende Erfassung von Publikationsdaten mit Bezug auf das Bundesland Berlin.

In der Open-Access-Strategie stand die Entwicklung des Open-Access-Publizierens in wissenschaftlichen Zeitschriften im Fokus und es wurden grobe Überlegungen skizziert, wie das Publikationsaufkommen erfasst und dokumentiert werden kann. Als weiteres Ziel wurde auch formuliert, dass „Monographien und Sammelbände ebenfalls im Open Access verfügbar sein“ sollten. Aufgrund der bis dato nur in Ansätzen vorhandenen Finanzierungsmodelle wurde auf die Angabe eines konkreten Wachstumsziels verzichtet (Senat von Berlin, 2015). Nicht benannt wurde an diesem Punkt, dass für die Erfassung des Aufkommens von Open-Access-Büchern keine Datengrundlagen verfügbar waren. Auch aktuell gibt es zur Entwicklung im Buchbereich keine ausreichenden Daten, wobei inzwischen mehrere Initiativen daran arbeiten.

Inzwischen hat sich der Fokus deutlich ausgeweitet und unter den Begriffen Open Access Monitoring beziehungsweise Open Research/Science Monitoring wird die systematische Erfassung und Beschreibung verschiedener Indikatoren offener Wissenschaft zusammengefasst. Mithilfe des Monitorings können sowohl der Status quo als auch die Entwicklung der Transformation von Open Access und Open Research aufgezeigt werden. Das Monitoring verfolgt das Ziel, Transparenz und Sichtbarkeit für die verschiedenen Ausprägungen und Entwicklungen offener Wissenschaft herzustellen und die informierte Entscheidungsfindung für strategische Zielformulierungen und Maßnahmen zu unterstützen (Kindling, Martin, & Neufend, 2023).

Beim Monitoring offener Wissenschaft können verschiedene Indikatoren betrachtet werden: das Open-Access-Publikationsaufkommen beziehungsweise der Anteil Open-Access-Publikationen (zum Beispiel Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, Bücher, Forschungsdaten, Software), die Kosten für Publikationen (zum Beispiel APCs/BPCs), die Entwicklung der Zugänglichkeit von verschiedenen Publikationsformaten (zum Beispiel die

Lizenzierung von Publikationen oder Bildungsmaterialien). Das Monitoring kann sich auf wissenschaftliche Einrichtungen oder ihre Organisationseinheiten (wie zum Beispiel Institute, Fachbereiche oder Projektgruppen) beziehen, aber auch regional beziehungsweise national ausgerichtet sein ([Salamoura & Tsakonas, 2024](#)). Beim Monitoring können verschiedene Datengrundlagen und Methodiken zum Einsatz kommen ([Neufend, Kindling, Schönfelder, Kaden, & Stadler, 2024](#)).

Hochschulbibliografien und Forschungsinformationssysteme

Für wissenschaftliche Einrichtungen ist das Management von Informationen über ihre Aktivitäten in Lehre und Forschung zunehmend bedeutsam, um datenbasierte Entscheidungen zum Beispiel zu Ressourcen und Investitionen treffen zu können ([DINI-AG Forschungsinformationssysteme, 2022a](#)). Das Monitoring von offener Wissenschaftspraxis ist dabei nur ein Aspekt.

Forschungsinformationen werden innerhalb einer Einrichtung in verschiedenen Organisationseinheiten verwaltet. Um die intern und extern verteilten Forschungsinformationen zu verknüpfen, werden verschiedene Ansätze verfolgt und (Open-Source-)Systeme angewendet. Für die reine Erfassung von Publikationsdaten kommen beispielsweise Bibliothekskataloge, Repositorien oder Hochschulbibliografien zum Einsatz. Sie basieren sowohl auf externen Quellen wie Nachweisdatenbanken als auch intern verwalteten Daten wie Publikationslisten. Der Publikationsnachweis wird sowohl intern zum Beispiel für das Reporting verwendet als auch für die Öffentlichkeit präsentiert, indem etwa Publikationslisten auf den Webseiten einer Einrichtung sichtbar gemacht werden.

Um Forschungsinformationen intern nutzbar zu machen und gleichzeitig öffentlich zu präsentieren, können Forschungsinformationssysteme (FIS) eingesetzt werden. Die mithilfe dieser Systeme dargestellten Forschungsinformationen können als Grundlage für die interne leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM), Evaluationsberichte sowie weitere Anwendungen in Forschung und Lehre dienen. Nach außen dargestellte Forschungsinformationen können die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten der Angehörigen einer Einrichtung erhöhen und damit zum Beispiel Kooperationsmöglichkeiten aufzeigen.

Für eine stärkere Standardisierung von Forschungsinformationen für die Forschungsberichterstattung und die internationale Anknüpfungsfähigkeit wurde auf Initiative des Wissenschaftsrats hin der [KDSF – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland](#) entwickelt und 2016 eingeführt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt allen wissenschaftlichen Einrichtungen die Implementierung des KDSF ([Wissenschaftsrat, 2020](#)) und regt an, „die Einführung des KDSF zum Anlass zu nehmen, die Selbstauskunfts-fähigkeit durch Einführung eines integrierten Informationsmanagements zu verbessern und – wie bei der Datenverarbeitung in den Bereichen Personal, Finanzen und Lehre bereits üblich – zur Vorhaltung der Basisdaten geeignete Forschungsinformationssysteme einzusetzen“ ([Wissenschaftsrat, 2016](#)) und verweist auch darauf, dass die Erfahrungen seit der Einführung zeigen, „dass es sich anbietet, den Kerndatensatz im Zuge der Einführung eines institutionellen Forschungsinformationssystems zu implementieren“ ([Wissenschaftsrat, 2020](#)). Im KDSF (Version 1.3) ist vorgesehen, dass für jeden erfassten Publikationstyp die

entsprechenden Lizenzen beziehungsweise Zugriffsrechte angegeben werden können. Zu den Publikationstypen zählen neben Büchern und Artikeln auch Software und Forschungsdaten sowie Beiträge in wissenschaftlichen Blogs ([Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland, 2022](#)).

Wie bereits in der Open-Access-Strategie angedeutet, sollte es ein Ziel sein, sowohl Software im Sinne von Open Source zu nutzen als auch auf offen zugängliche Publikationsdaten zurückzugreifen beziehungsweise solche verfügbar zu machen. Inzwischen gibt es weltweit Initiativen, die die Abkehr von geschlossenen Infrastrukturen für Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen erreichen wollen, um so das Monitoring, die Incentivierung und Steuerung auf Grundlage offener Daten und Services verantwortungsvoll zu betreiben (siehe [Offene Infrastrukturen](#)). Im April 2024 wurde in diesem Zusammenhang die [Barcelona Declaration on Open Research Information](#) verabschiedet. Die unterzeichnenden Einrichtungen erklären, dass sie offene Forschungsinformationen sowie nachhaltige, offene Infrastrukturen nutzen beziehungsweise selbst aufbauen und bereitstellen.⁶¹ In Berlin wird offene Forschungsinformation seit 2021 im BerlHG § 41 adressiert, indem der offene Zugang zu Forschungsinformation zu den Praktiken offener Wissenschaft zählt ([Abgeordnetenhaus von Berlin, 2021a](#)).

An den Berliner Einrichtungen sind Hochschulbibliografien und Forschungsinformationssysteme allerdings bislang nur vereinzelt im Einsatz. An der FU Berlin und der Charité wird bereits seit Langem jeweils eine Hochschulbibliografie gepflegt, in der Publikationsdaten erfasst, verwaltet und öffentlich eingesehen werden können. An der FU Berlin setzt die Universitätsbibliothek für die [Universitätsbibliografie](#) das Bibliothekssystem ALMA ein. Forschende erfassen Publikationen über das Selbsterfassungssystem SEP. Seit kurzem ist auch die Erfassung von publizierten Forschungsdaten möglich. Der Open-Access-Status von Publikationen wird ebenfalls bereits erfasst, indem Publikationsdaten mithilfe des Dienstes Unpaywall geprüft werden. Die Charité - Universitätsmedizin Berlin macht Publikationsinformationen über die [Forschungsdatenbank](#) auf der Basis von FactScience verfügbar. Transparenz über das Open-Access-Aufkommen wird mithilfe von Open Access Dashboards hergestellt, auf die nachfolgend noch näher eingegangen wird. An einigen Einrichtungen wird der Einsatz einer Hochschulbibliografie vorbereitet oder ist geplant.

An der HTW Berlin ist ein FIS im Einsatz. Die Publikationen, die im [Forschungskatalog my.HTW](#) nachgewiesen werden, werden durch die Forschenden selbst erfasst. Seit Ende 2022 können sie auch den Open-Access-Status und die Publikationskosten selbst erfassen.

⁶¹ Zuletzt hat die Sorbonne Universität in Frankreich angekündigt, sich aufgrund ihres Bekenntnisses zu Open Science von proprietären Produkten für die Bibliometrie zu lösen: „According to its commitment to open research information, it has decided to discontinue its subscription to the Web of Science publication database and Clarivate bibliometric tools in 2024. By resolutely abandoning the use of proprietary bibliometric products, it is opening the way for open, free and participative tools“, vgl. <https://www.sorbonne-universite.fr/en/news/sorbonne-university-unsubscribes-web-science>.

Für die HTW Berlin ist die Sichtbarmachung von Praktiken offener Wissenschaft im FIS auch strategisch ein Ziel:

Open Science wird an der Hochschule an geeigneten Stellen sichtbar gemacht, beispielsweise durch die Hervorhebung bzw. Indizierung von Projekten im HTW-Forschungskatalog, bei denen öffentliche Daten genutzt werden oder eine Mitwirkung gewünscht ist (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2023).

An der Humboldt-Universität zu Berlin wird basierend auf der Software Converis das öffentlich nutzbare [Forschungsportal](#) betrieben, das unter anderem die Forschungsprojekte der Universität aufzeigt und durchsuchbar macht. Für den umfassenden Nachweis und die Suche in Publikationen wird darüber hinaus an der HU die erweiterte Repositorien-Software DSpaceCRIS getestet. An einigen weiteren Berliner Einrichtungen wird der Einsatz eines FIS vorbereitet oder ist geplant (zum Beispiel an der FU Berlin und der ASH Berlin).

An Einrichtungen, an denen derzeit keine öffentlich zugänglichen Hochschulbibliografien oder FIS im Einsatz sind, erfolgt die Publikationserfassung und -verwaltung intern häufig durch die Forschungsabteilungen und/oder die Bibliotheken. Die Informationen über den Open-Access-Status und veröffentlichte Forschungsdaten werden bislang nicht für die LOM genutzt. Die Voraussetzung dafür wäre unter anderem, dass für alle Fächer und Publikationsformen verifizierte Daten vorliegen, wofür die Datenlage und die Nachweisinstrumente derzeit noch nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang gilt es zu klären, welche Rolle die Bibliotheken zukünftig im Bereich Monitoring spielen.

Identifikation von Autor*innen mit ORCID iDs

In der Forschungsberichterstattung und für die Selbsterfassung von Forschungsinformationen durch Forschende hat sich die Verwendung der Open Researcher and Contributor ID (ORCID) etabliert. Mit diesem Identifier lassen sich Personen eindeutig mit wissenschaftlichen Publikationen, Forschungsdaten und Projekten zuordnen. Die Daten werden über Schnittstellen durch externe Quellen wie [Crossref](#) angereichert und können auf die gleiche Weise nachgenutzt werden. Der Ansatz von ORCID ist, dass Forschende selbst aktiv ihr Profil erzeugen und verwalten ([DINI-AG Forschungsinformationssysteme, 2022b](#)). Einige Einrichtungen wie die FU Berlin und die HU Berlin empfehlen Forschenden in ihren Open Access Policies die Verwendung der Open Researcher and Contributor ID (ORCID iD) ([Freie Universität Berlin, 2021b](#))([Humboldt-Universität zu Berlin, 2021](#)). Die TU Berlin und die Charité beispielsweise empfehlen die Verwendung der ORCID iD in ihren Affiliationsrichtlinien ([Technische Universität Berlin, 2019b](#)). Auch in FIS und Repositorien kann ORCID eingesetzt werden, um ein entsprechendes Profil für Forschende zu generieren oder sie zu authentifizieren. Ziel kann sein, automatisiert Daten des FIS in das ORCID-Profil übernehmen zu lassen. Der Mehraufwand der Datenpflege gerade bei einem Institutionswechsel lässt sich damit deutlich reduzieren ([DINI-AG Forschungsinformationssysteme, 2022b](#)).

Die HU Berlin hat ORCID bereits für mehrere Systeme implementiert, darunter für das Repository edoc. Auch die Charité nutzt ORCID in ihrer Forschungsdatenbank. An der FU Berlin und der TU Berlin laufen die Vorbereitungen für die ORCID-Implementierung. Charité, FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin sind Mitglieder des [ORCID Deutschland](#)

Konsortiums. Für die Sammlung von Forschungsinformationen wie Publikationen wären die ORCID-Profile der forschenden Angehörigen einer Einrichtung überdies eine gute (ergänzende) Datenquelle, sofern ORCIDs durch möglichst viele Forschende genutzt werden und eine eindeutige Zuordnung der Affiliation ermöglicht wird.

Monitoring von Datenpublikationen

Der offene Zugang zu Forschungsdaten wird in der Open-Access-Strategie unterstützt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Ausgangslage als sehr heterogen beschrieben ([Senat von Berlin, 2015](#)). Durch viele strukturbildende Maßnahmen, darunter die NFDI sowie Forschungsdatenmanagement-Initiativen auf Landesebene, die deutlich stärkere überregionale und internationale Vernetzung sowie die community-getriebene Entwicklung von gemeinsamen Standards wie den FAIR-Prinzipien ([Wilkinson et al., 2016](#)) zeigt sich inzwischen ein etwas anderes Bild. Das führt auch dazu, dass sowohl auf politisch-strategischer wie auch auf praktischer Ebene viel intensiver dazu gearbeitet wird, wie geteilte Forschungsdaten besser sichtbar gemacht werden können. Ansätze für den Nachweis von Forschungsdaten werden somit eine wichtige Komponente des Monitorings offener Wissenschaft. Da das Bereitstellen von Forschungsdaten für Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung einschließlich ihrer adäquaten Dokumentation mit viel Aufwand für Forschende verbunden ist, ist dies auch besonders bedeutsam, um entsprechende Anerkennung für die damit verbundenen Aktivitäten zu erhalten. Das bedeutet für die Einrichtungen auch, dass Forschungsdatenpublikationen in vielerlei Hinsicht zunehmend relevant werden: für den Aufbau von Beratungsangeboten, für die bereits in der Open-Access-Strategie adressierten Infrastrukturangebote zur Zugänglichmachung und Archivierung, aber auch für das institutionsinterne Management von Forschungsinformationen.

Der Nachweis von Forschungsdatenpublikationen wird daher auch in einigen Forschungsdaten Policies bereits thematisiert. Aufgrund der Vielzahl an heterogenen Infrastrukturen, die für die Datenbereitstellung genutzt werden, besteht die Herausforderung, verteilt gespeicherte Forschungsdaten von Angehörigen einer Einrichtung zu erfassen. Im Vergleich zu wissenschaftlichen Artikeln können dafür allerdings bislang bestehende Nachweisdatenbanken nicht gleichermaßen für Forschungsdatenpublikationen genutzt werden.

In der Praxis wird erst seit einigen Jahren an Institutionen und in Projekten intensiv an dem Thema gearbeitet und es bestehen vielfältige Fragen und Herausforderungen. Als eine der ersten Einrichtungen weltweit erfasst das BIH der Charité im [Dashboard on Responsible Research Open Data](#) aus dem Bereich der Biomedizin, das heißt den Anteil an nach den Kriterien von Offenheit geteilten Forschungsdaten von Angehörigen der Charité, die in wissenschaftlichen Artikeln referenziert werden. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei circa 8 %. Grundlage der Erfassung ist ein [Screening-Mechanismus, der auf einem eigens entwickelten Tool ODDPub](#) basiert.

Open Science Dashboards

Auf europäischer Ebene gibt es verschiedene Initiativen, die das Monitoring von Open-Research-Praktiken unterstützen, indem sie visuell ansprechende, interaktive Dashboards

entwickeln. OpenAIRE's [Open Science Observatory](#) beispielsweise zeigt die Anzahl der Open-Access-Publikationen, Open Data und Open-Access-Journale pro Land auf Grundlage einer Datenaggregation [aus sehr vielen verschiedenen Quellen](#) an. Der [Open Science Monitor](#) der Europäischen Kommission zeigt unter anderem Trends für Open-Access-Publikationen, Open Data und Open Collaboration an ([Duine & Kindling, 2022](#)).

Neben internationalen Vorhaben gibt es auch auf nationaler Ebene Ansätze für das Monitoring offener Wissenschaftspraxis wie beispielsweise das [Netherlands Research Portal](#), das auch Openness-Indikatoren darstellt oder der [Open Science Monitor](#) in Frankreich. In Deutschland ist der [Open Access Monitor](#) ein wichtiges Instrument zur Erfassung des Open-Access-Publikationsaufkommens deutscher akademischer Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Der Monitor zeigt Analysen der Subskriptions- und Publikationsausgaben, kategorisiert nach Gold/Green/Hybrid Open Access und Closed Access. Der Open Access Monitor basiert ebenfalls auf mehreren Datenquellen, darunter Web of Science, Scopus, OpenAlex, Unpaywall, DOAJ und weitere. Es ist geplant, weitere Publikationstypen wie Open-Access-Bücher in den Open Access Monitor aufzunehmen.

Auf institutioneller Ebene nimmt die Charité hier eine führende Rolle ein. Das [Charité Dashboard on Responsible Research](#) zeigt nicht nur wie bereits zuvor erwähnt Open Data an, sondern auch weitere Indikatoren wie den Open-Access-Anteil bei wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln, die Veröffentlichung von Preprints und die Prä-Registrierung klinischer Studien sowie unter anderem Angaben zur Verwendung von ORCIDs in Publikationen. Zudem wurde das [FAIR Data Dashboard](#) entwickelt, das Informationen zur Nutzbarkeit von Forschungsdaten von Forschenden der Charité auf Grundlage der FAIR-Prinzipien zeigt (siehe Abbildung 14). Die Medizinische Bibliothek der Charité stellt darüber hinaus das [Charité Open Access Dashboard](#) zur Verfügung, das weiterführende Analysen zu Open Access in wissenschaftlichen Zeitschriften verfügbar macht.

Abb. 14: Charité Metrics Dashboard. Data Reusability (FAIR data). FAIR assessment by F-UJI. Quelle: <https://s-quest.bihealth.org/charite-dashboard/#tabFAIR>.

Das QUEST am BIH und das Open-Access-Büro kooperieren in den von der BUA geförderten Projekten [BUA Open Science Dashboards \(2022–2024\)](#) und [BUA Open Science Magnifiers](#)

(2024–2026). In den Projekten werden gemeinsam mit ausgewählten Instituten beziehungsweise wissenschaftlichen Communities der BUA-Einrichtungen Open-Science-Indikatoren entwickelt und in Dashboards umgesetzt. Die bestehenden Open-Science-Indikatoren des [Charité Dashboard on Responsible Research](#) werden als Ausgangspunkt für weitere Dashboards genutzt. Das Projekt soll Impulse für ein disziplinsensitives Monitoring im BUA-Raum geben und sich zu einem international sichtbaren Beispiel für die Umsetzung und Nützlichkeit eines Open Science Monitorings entwickeln. Für den Fachbereich Geowissenschaften der FU Berlin wurde bereits ein solches [prototypisches Dashboard entwickelt](#) (siehe Abbildung 15). Dieses Vorhaben zeigt, dass ein umfassendes und qualitätsgesichertes Monitoring auf Grundlage der bislang verfügbaren Datengrundlagen derzeit nur mit sehr aufwändiger manueller Datenkuratierung möglich ist.⁶²

Abb. 15: Open Science Dashboard of Earth Sciences, Freie Universität Berlin. Creative Commons licenses of journal articles (2016–2022). Institute of Geological Sciences (WE 1), Institute of Geographical Sciences (WE 2), Institute of Meteorology (WE 3). Quelle: <https://quest-open-earthsciences.charite.de/#tabOA>.

Schwerpunkt Open Science im Berlin Science Survey

Wie zuvor bereits dargestellt, wurden außerdem mehrere Untersuchungen in Berlin zu den Praktiken offener Wissenschaft durchgeführt. Der „Berlin Science Survey“ ist eine Trendstudie zum kulturellen Wandel in der Berliner Forschungslandschaft, die am [Robert K. Merton Zentrum \(RMZ\)](#) am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Berlin Science Survey wurden erstmals im Wintersemester 2021/22 die Erfahrungen und Einschätzungen der Wissenschaftler*innen erhoben ([Lüdtke & Ambrasat, 2022](#)). Zu den Schwerpunktthemen gehört neben Forschungsintegrität, Kooperationen und

⁶² Duine, Maaike, Iarkaeva, Anastasiia, Hübner, Andreas (erscheint) Initiating discipline-specific Open Science Monitoring with the Open Science Dashboard for Earth Sciences. STI Conference 2024, Berlin.

Wissenstransfer auch der Umgang mit Open Science. Die Basisauswertung der Online-Befragung im Rahmen der Pilotstudie hat gezeigt, dass Open Science einen hohen Stellenwert bei den Wissenschaftler*innen hat, allerdings im Vergleich dazu weniger in der wissenschaftlichen Praxis priorisiert wird (Lüdtke & Ambrasat, 2022). Im Schwerpunktbericht werden Praktiken, Einstellungen und Diskurse anhand von Strukturvariablen wie Status- und Fächergruppen auf der Grundlage von 1.098 Fragebögen differenziert ausgewertet (Lüdtke & Ambrasat, 2022). Die Studie reflektiert somit die Einbettung von Open-Science-Praktiken in eine vielfältige Forschungslandschaft.

Studien im Rahmen des Projekts Berlin Open Research

Von der Berlin University Alliance wurde von 2020 bis 2022 das eingangs erwähnte Projekt [Berlin Open Research](#) gefördert (Objective 3). Um den fach- und einrichtungsübergreifenden Austausch anzustoßen sowie Sichtbarkeit und Vernetzung bestehender Initiativen und Projekte in Berlin zu erreichen, hat das Open-Access-Büro gemeinsam mit [You, We & Digital](#) im Projekt eine [Online-Konsultation](#) sowie eine [Interviewstudie](#) durchgeführt.⁶³ Die Online-Konsultation im Herbst 2020 richtete sich an Berliner Einrichtungen, Projekte und Initiativen. Insgesamt sind 122 vollständig ausgefüllte Fragebögen eingegangen und über die Hälfte der Teilnehmer*innen (54,1 %) gaben an, als Wissenschaftler*innen oder Forscher*innen tätig zu sein (Kindling et al., 2021). Die Befragung war an die [UNESCO Online Consultation on Open Science](#) angelehnt. In der anschließenden Interviewstudie wurden ausgewählte Berliner Kulturerbe-Institutionen (siehe [Kulturerbe-Einrichtungen](#)) zu strategischen Positionen sowie zu Maßnahmen und ihren Bedarfen hinsichtlich Open Access und Open Research befragt. Die Ergebnisse der Gespräche wurden auch im Rahmen eines mit digiS organisierten Workshops *Berlin Open GLAM: Open-Access-Praktiken in Berlins Kulturerbeinstitutionen* im Frühjahr 2022 vorgestellt (Kindling et al., 2021)(Stiller et al., 2022)(Open-Access-Büro Berlin, 2022a).

Kostenmonitoring und Informationsbudget

Neben dem Monitoring des Publikationsaufkommens gewinnt das Monitoring der Publikationskosten im Rahmen der Open-Access-Transformation an Bedeutung (siehe [Transformative Verträge](#)). Mehrere Berliner Einrichtungen finanzieren Open-Access-Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und zunehmend auch von Büchern auf Grundlage eines DFG-Fonds im Programm Publikationskosten (siehe [Finanzierung und Kostentransparenz](#)).

Strukturen für das Monitoring von Publikationskosten innerhalb wissenschaftlicher Einrichtungen befinden sich derzeit erst im Aufbau. Diese sind beispielsweise für den Aufbau von einheitlichen und zwischen den beteiligten Organisationseinheiten einer

⁶³ Im Rahmen dieser Untersuchung wurden elf Interviews mit Kulturerbeinstitutionen geführt, die entweder die *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and the Humanities* (vgl. Berlin Declaration, 2003) bereits unterzeichnet haben, eine eigene Strategie besitzen oder sich im Bereich offener Kulturdaten engagieren (vgl. Stiller et al. 2022, S. 4).

Einrichtung abgestimmten Verfahren für die Übernahme von Publikationskosten von Bedeutung. Derzeit bestehen dabei aber noch viele Herausforderungen wie zum Beispiel fehlende Daten(-flüsse) und unklare Zuständigkeiten. Um verteilte Publikationsdaten sowie deren Kosten systematisch zu erfassen, kommen sowohl Hochschulbibliografien als auch institutionelle Repositorien als Systeme zur Datenaggregation zum Einsatz beziehungsweise wird ihr Einsatz erprobt ([Schön, Barbers, & Mittermaier, 2024](#)).

Um die Kosten für Artikel und Bücher über Institutionsgrenzen hinweg transparent zu machen, liefern die Bibliotheken der Charité, der FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin Kostendaten an OpenAPC beziehungsweise OpenBPC.⁶⁴ Die Angaben in OpenAPC spiegeln Ausgaben zu zentral finanzierten Artikeln wider, zum Beispiel über die DFG-gestützten Fonds durch die Bibliothek. Dezentral, das heißt zum Beispiel über Fachbereiche finanzierte Artikel werden nicht nachgewiesen ([Kindling, Delasalle, et al., 2022](#)). Die Nutzung der OpenAPC-Initiative ist auch deshalb begrüßenswert, weil es sich hierbei um eine von der Universitätsbibliothek Bielefeld und somit nicht-kommerziell betriebene sowie frei zugängliche Datenquelle im Sinne offener Infrastruktur handelt. Die TU Berlin hat darüber hinaus den Abschlussbericht über den Einsatz der DFG-Mittel im Förderzeitraum 2017–2022 im Rahmen des Publikationsfonds veröffentlicht, den TU-Angehörige für die Übernahme von Artikelbearbeitungsgebühren für die Veröffentlichung von Artikeln in originären, qualitätsgeprüften Open-Access-Zeitschriften in Anspruch nehmen konnten. Der Bericht zeigt auch die begleitenden Maßnahmen im organisatorischen, technischen und rechtlichen Bereich auf ([Voigt & Schobert, 2023](#)).

Die Förderzusage für den DFG-Fonds ist an die Einrichtung eines transparenten Informationsbudgets an den geförderten Einrichtungen geknüpft: „Die Einrichtung muss anstreben, einen Überblick über dezentral eingesetzte Mittel für Publikationen zu erhalten“ ([DFG, 2023b](#)). Die Leitlinien von Bund und Ländern definieren das Informationsbudget als „eine vollständige Erfassung aller bereits im System vorhandenen Mittel, die an wissenschaftlichen Einrichtungen derzeit an verschiedenen Stellen für Informationsdienstleistungen eingesetzt werden“ ([BMBF, 2023c](#)). Im deutschsprachigen Raum hat sich dazu eine Fokusgruppe „Informationsbudget“ mit rund 80 aktiven Mitgliedern im Rahmen von [open-access.network](#) gebildet, die gemeinsam Definitionen, Strategien und Methoden entwickeln ([Barbers et al., 2023](#)). Die Fokusgruppe wurde durch Open Access Professionals aus Berliner Einrichtungen ko-initiiert, die aktiv zum Austausch beitragen.

Voraussetzung für das Monitoring von Open-Access-Publikationskosten beziehungsweise das Informationsbudget einer Einrichtung, das alle Ausgaben für die Informationsbeschaffung und für das Publizieren erfasst, sind die entsprechenden Daten. Um diese oftmals verteilten Daten zusammenzuführen, wird auf unterschiedliche Systeme (zum Beispiel Haushaltssysteme, Bibliothekssysteme, Hochschulbibliografien) zurückgegriffen beziehungsweise müssen zunächst entsprechende Systeme eingeführt

⁶⁴ Siehe in den OpenAPC-Daten für das Jahr 2022 [Charité, TU Berlin und FU Berlin](#) und für 2021 [HU Berlin](#); siehe in den OpenBPC für das Jahr 2023 [TU Berlin, FU Berlin](#) beziehungsweise für das Jahr 2022 [HU Berlin](#).

werden. Dabei stellen sich Herausforderungen wie die Inkompatibilität dieser Systeme und ihrer Daten. Eine weitere Herausforderung ist die unklare Zuständigkeit. Bibliotheken können neben weiteren zentralen Stellen wie den Forschungsabteilungen die Verantwortung für die Publikationserfassung als forschungsunterstützende Tätigkeit übernehmen und dabei auch auf den institutionellen Publikationsinfrastrukturen wie Repositorien aufbauen. Sie benötigen neben einem Mandat dafür (zum Beispiel in Anlehnung an das BerlHG) auch entsprechende Ressourcen.

Vernetzung und Austausch zum Monitoring

Das Monitoring von offener Wissenschaft befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und viele bestehende Ansätze sind hinsichtlich ihrer Aussagekraft noch nicht ausgereift. Jeder Ansatz – sei er institutionell oder disziplinspezifisch beziehungsweise spezifisch für eine Forschungspraxis, national oder international – muss jeweils im Kontext der Zielstellungen, der angewandten Indikatoren und ihrer Definition sowie der verwendeten Datenquellen und Erhebungsmethodik betrachtet werden. Für die weitere Entwicklung von Monitoring-Ansätzen an den Berliner Einrichtungen und auf Landesebene ist ein intensiver Austausch und die Orientierung an international abgestimmten Prinzipien für das Monitoring offener Wissenschaft erforderlich. Zuletzt hat hier zum Beispiel die UNESCO eine Initiative zur Entwicklung von Prinzipien für das Monitoring offener Wissenschaft gestartet, an der auch Berliner Expert*innen beteiligt sind (UNESCO, 2024).

Zum Monitoring von Forschungsdaten-Publikationen haben das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU Berlin, das Helmholtz Open Science Office und das Open-Access-Büro Berlin im Winter 2023 einen [Workshop](#) organisiert, der einen Austausch zu diesem Thema unter verschiedenen Stakeholdern angestoßen hat. Die Kooperation zu diesem Thema soll weiter ausgebaut werden. Das Open-Access-Büro verfolgt darüber hinaus auch einen engen Austausch mit den Vernetzungsstellen anderer Bundesländer zum Beispiel im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen wie dem *Thinkathon Open Access Monitoring Berlin-Brandenburg* (Eppelin et al., 2020) oder dem *Workshop Monitoring auf Landesebene: Gemeinsame Prinzipien und Perspektiven* (Neufend et al., 2024).

Monitoring und Reporting auf Landesebene

Um das Open-Access-Publikationsaufkommen in wissenschaftlichen Zeitschriften für die Einrichtungen des Landes zu erheben, wurde in der Open-Access-Strategie empfohlen, „eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die zeitnah eine Entscheidung über entsprechende Nachweissysteme mit entsprechenden Kennzahlen trifft“ (Senat von Berlin, 2015).

Da an den Berliner Einrichtungen nach wie vor nicht auf Hochschulbibliografien für die Ermittlung des Open-Access-Anteils bei wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln zurückgegriffen werden kann, musste eine Methodik für ein Monitoring erarbeitet werden, das die Entwicklung des Open-Access-Publikationsaufkommens in den Jahren 2015–2020 systematisch erfasst und ermittelt, ob die 60 %-Quote für Open-Access-Artikel erreicht wurde. Während es inzwischen mit dem [Open-Access-Monitor Deutschland](#) ein entsprechendes Instrument für solche Erhebungen gibt, musste in Berlin zunächst eine eigene Monitoring-Methode entwickelt werden, die aus Gründen der Vergleichbarkeit über

alle Publikationsjahre hinweg durchgeführt wurde. Zur Umsetzung dieses „Berliner OA Monitorings“ hat sich eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken von FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und der Charité und dem Open-Access-Büro etabliert. Die Methodik des Monitorings wird in den entsprechenden Berichten ([Kindling, Delasalle, et al., 2022](#)) sowie den Datendokumentationen ([Hampl, Finke, & Voigt, 2022](#)) ausführlich beschrieben; sowohl die Reports als auch die konsolidierten Daten und Skripte sind für die Nachnutzung unter offenen Lizenzen verfügbar.

Auch über das Publikationsjahr 2020 hinaus ist die Entwicklung des Open-Access-Publikationsaufkommens in Berlin von Interesse – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Entwicklung einer Open-Research-Strategie für Berlin. Für die Erfassung von Open Access in wissenschaftlichen Zeitschriften ist die Nutzung des Open Access Monitors Deutschland geplant, auf dessen Daten auch im vorliegenden Bericht zurückgegriffen wird ([Forschungszentrum Jülich, 2024c](#)). Für die weitere Nutzung werden aber zusätzlich die Daten des Open Access Monitors der einzelnen Einrichtungen stärker einzubeziehen sein, um deren Einfluss auf das Gesamtergebnis für Berlin einschätzen zu können. Zudem ist zu diskutieren, ob und welche weiteren Einrichtungen neben den Hochschulen, Universitäten und der Charité in ein Monitoring-Konzept integriert werden können. Auch sollte beachtet werden, dass im Open Access Monitor aufgrund der verwendeten Datenquellen generell weniger Publikationen nachgewiesen werden und es Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Affiliationen gibt. Wichtig ist überdies, dass nicht alle Zeitschriften aller Fachdisziplinen gleichermaßen in der vom Open Access Monitor berücksichtigten Datenquelle Web of Science abgebildet werden, das heißt auch diese Zahlen stellen nur einen Ausschnitt des Publikationsaufkommens dar.

Im Zuge der Landesinitiative Open Research Berlin wird das Monitoring-Konzept auf Landesebene erweitert und soll zukünftig auf der Open-Research-Strategie basierend weitere Indikatoren offener Wissenschaft berücksichtigen. Insgesamt wird das Ziel verfolgt, weniger rein quantitativ die Ergebnisse in Form von Publikationen zu betrachten, sondern den gesamten Prozess hin zu Open Research im Sinne eines Reportings zu evaluieren und zu beschreiben. Das schließt die Kontextualisierung der jeweiligen Indikatoren ein und ist angelehnt an die internationale Entwicklung hin zu einem verantwortlichen und kontextsensiblen Monitoring. Ein solches Vorgehen soll auch an den Einrichtungen des Landes entsprechend unterstützt werden. Erste Aktivitäten dazu sind bereits erfolgt und Ansätze, auf denen das Monitoring-Konzept aufgebaut werden kann, werden erprobt. Sie werden nachfolgend dargestellt.

Fazit des Open-Access-Büros

Der vorliegende Bericht zeigt ausführlich, dass die Open-Access-Strategie Berlin aus dem Jahr 2015 in weiten Teilen erfolgreich und wirksam war und viele der in der Strategie formulierten Ziele erreicht werden konnten. Gleichzeitig ist es notwendig, nicht erreichte Zielstellungen und weniger erfolgreiche Maßnahmen strategisch weiterzuentwickeln und an die Entwicklungen anzupassen, die sich in den vergangenen etwa zehn Jahren ergeben haben. Der Bericht liefert viele Anknüpfungspunkte sowohl für landesseitige Strategien und Maßnahmen als auch Strategien und Maßnahmen seitens der Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Berlin.

Neben den bisherigen Erfolge zeigt der Bericht auch die Herausforderungen für die Umsetzung offener Wissenschaft in Berlin auf. Aufgrund der inhaltlichen und strukturellen Ausweitung des Themas sowohl innerhalb der Einrichtungen als auch auf wissenschaftspolitischer Ebene bestand die Notwendigkeit, in diesem Bericht einige thematische Aspekte aufzunehmen, die im Jahr 2015 noch nicht oder nicht in der heute gebotenen Tiefe Gegenstand der Open-Access-Strategie waren. Dazu gehören unter anderem Werte und Prinzipien offener Wissenschaft, Datentracking und Künstliche Intelligenz sowie Finanzierung und Kostentransparenz.

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Erreichung der Ziele der Open-Access-Strategie ist die sehr gute **Kooperation** und der regelmäßige Austausch unter den Berliner Einrichtungen. Sie bestand bereits vor der Open-Access-Strategie. Durch die in der Strategie formulierten und umgesetzten Maßnahmen wurde aber im Vergleich der Bundesländer bereits früh ein Rahmen geschaffen, durch den ein systematischer Austausch unter den Einrichtungen und zum Teil auch zwischen den Domänen organisiert werden konnte. So wurde die Kooperation erheblich gestärkt. Die regelmäßig vom Open-Access-Büro koordinierten Treffen der Open-Access-Beauftragten sind dabei ein wichtiger Kontaktpunkt, um den Wissenstransfer sicherzustellen und ressourcenschonend gemeinsam Herausforderungen zu identifizieren und zu bearbeiten. Für die Kulturerbe-Einrichtungen bietet digiS einen wichtigen Anlaufpunkt für Fragen der Digitalisierung und Öffnung ihrer Sammlungen. Im Bericht wird deutlich, dass auf dieser Kooperation aufbauend besonders die Unterstützung in rechtlichen Fragen sowie der Kompetenzaufbau für die verschiedenen Handlungsfelder weiter ausgebaut werden sollte.

Die Open-Access-Strategie sah drei Handlungsfelder vor, an denen sich die Maßnahmen und Ziele ausrichten: wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten/kulturelles Erbe. Dieser Bericht zeigt, dass sich diese Handlungsfelder bereits stark ausdifferenziert haben, aber auch weit weniger trennscharf sind. Aufgrund der Komplexität des Themas bedarf es in den nächsten Jahren einer Priorisierung von Handlungsfeldern, dabei sollten auch weitere Handlungsfelder wie Open Source, Open Peer Review, Open (Research) Hardware, partizipative Forschung und Citizen Science sowie Open Educational Resources strategisch mit berücksichtigt werden.

In verschiedenen Zusammenhängen zeigt sich bereits jetzt, dass nicht alle Handlungsfelder und die damit verbundenen Themen für alle Einrichtungen in Wissenschaft und Kultur

gleichermaßen relevant sind – so gibt es je nach Ausrichtung starke und weniger publikationsstarke Einrichtungen oder Einrichtungen mit disziplinären Schwerpunkten in Lehre und Forschung, in denen das in der Open-Access-Transformation sehr prominente Publizieren in wissenschaftlichen Zeitschriften weniger im Vordergrund steht als andere Publikationsformate wie Bücher, audiovisuelle Materialien oder Bildungsressourcen. Die Kooperation in Berlin sollte deshalb auf thematische Arbeitsgruppen ausgeweitet werden, die sich auch mit Querschnittsaspekten mehrerer Handlungsfelder befassen. Offene Wissenschaft ist zudem domänenübergreifend zu denken: Die Zusammenarbeit sollte deshalb im Zuge der Open-Research-Strategie für Berlin über die Domänengrenzen von Wissenschaft und Forschung, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft weiter gestärkt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den ersten beiden Teilen des Berichts zusammengefasst. Anschließend werden die Erfolge und Herausforderungen der Umsetzung der Open-Access-Strategie jeweils maßnahmenspezifisch dargestellt und um Vorschläge für die Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen ergänzt.

Rahmenbedingungen für eine offene Wissenschaft

Wissenschaftspolitik

Open Access und Open Research sind im Jahr 2024 in der Agenda der internationalen Wissenschafts- und Förderpolitik fest verankert. Das offene Publizieren wissenschaftlicher Ergebnisse aus öffentlich finanzierter Forschung soll zum Standard werden. Die von Deutschland mitgetragene *UNESCO Recommendation on Open Science (2021)* hebt hervor, dass sich die Transformation des wissenschaftlichen Kommunikationssystems hin zu offener Wissenschaft **an gemeinsamen Werten und Prinzipien wie Transparenz, Chancengleichheit, Zusammenarbeit, Partizipation, Fairness und Nachhaltigkeit orientieren** sollte. Die Orientierung an diesen Prinzipien wird auch in der Wissenschafts- und Förderpolitik etwa von Bund und Ländern, dem Wissenschaftsrat, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder des Rats der Europäischen Union adressiert: So sollen Open Access und Open Research unter anderem durch faire und nicht-profitorientierte Open-Access-Modelle und nachhaltige offene Infrastrukturen unterstützt werden.

Der Anspruch, **Open Access zum Standard** zu machen, bezieht sich daher nicht nur auf die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Forschungsergebnissen und -prozessen, sondern darauf, **es allen Forschenden standardmäßig zu ermöglichen, unter Aspekten fairer, offener und nachhaltiger Wissenschaft zu forschen und zu publizieren**. Dabei sind neben wissenschaftlichen Artikeln in Zeitschriften weitere Publikationsformate wie Bücher, Daten, Source Code, multimediale Formate, Blogs und vieles mehr in den Mittelpunkt gerückt. Die dafür notwendigen Entwicklungen erfordern einen Kulturwandel hin zu offener Wissenschaft, der durch konkrete Maßnahmen seitens der Einrichtungen, Disziplinen und Wissenschaftscommunities und seitens des Landes Berlin unterstützt werden sollte. Werte und Prinzipien von offener Wissenschaft dienen als gemeinsame Referenzpunkte für das Handeln über Disziplinengrenzen hinweg. Auf der Grundlage gemeinsamer wertebasierter Ziele im Bereich offener Wissenschaft können strategische Maßnahmen zudem einen politischen Wandel besser überdauern.

Die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen in Berlin, die in der Open-Access-Strategie des Landes von 2015 und den Empfehlungen für die Landesinitiative Open Research Berlin adressiert wurde, zeigt die grundsätzliche strategische Ausrichtung auf offene Wissenschaft. Zuletzt wurde dies in der wissenschaftspolitischen Steuerung durch die **Hochschulverträge 2024–2028** deutlich. In diesen wird weiterhin auf offene Wissenschaft gesetzt, indem Ziele für Open Access und Forschungsdatenmanagement formuliert und Mittel für Open Access im Rahmen einer Pauschale für Digitalisierung mitbedacht werden. Zudem verpflichten sich die Hochschulen und das Land Berlin im Jahr 2024, gemeinsame Zielmarken für die Open-Research-Strategie Berlin zu präsentieren.

Die Einrichtung des **Open-Access-Büros Berlin** und des **digiS – Forschungs- und Kompetenzzentrums Digitalisierung** nahm im bundesweiten Vergleich eine Vorreiterrolle ein. Mit dem Auftrag an das Open-Access-Büro, die Weiterentwicklung der Berliner Open-Access-Strategie zu einer Open-Research-Strategie zu unterstützen, wurde in den Hochschulverträgen auch die Verstärkung einer zweiten Personalstelle festgehalten. Dies ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um das Open-Access-Büro zu einer **Koordinierungsstelle für offene Wissenschaft in Berlin** weiterzuentwickeln. Für die Umsetzung der Strategie sollte eine zusätzliche personelle Stärkung bedacht werden.

Steigerung des Open-Access-Anteils bei wissenschaftlichen Zeitschriften und Entwicklungen im Publikationsmarkt

Das Monitoring des Publikationsaufkommens an den Berliner Hochschulen hat gezeigt, dass das Ziel der Open-Access-Strategie, 60 % der Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften bis 2020 im Open Access zu veröffentlichen, mit einem Anteil von 63,6 % bezogen auf Wissenschaftler*innen der neun publikationsstärksten Hochschulen erreicht wurde. Dieser Open-Access-Anteil bei Zeitschriftenartikeln wurde in fast allen Bundesländern erreicht, da die Open-Access-Transformation bei diesem Publikationsformat durch den infrastrukturellen Ausbau und verschiedene Finanzierungswege am weitesten fortgeschritten ist. Im Jahr 2023 liegt der Anteil an Open-Access-Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften in Berlin von Angehörigen der öffentlichen Hochschulen im Jahr 2023 bei 73,2 %.⁶⁵ Open Access ist bei wissenschaftlichen Artikeln insgesamt am weitesten verbreitet, der Anteil variiert jedoch zwischen den Disziplinen. Gold- und Diamond-Open-Access-Veröffentlichungen machen in Berlin im Jahr 2023 insgesamt einen Anteil von 38 % der Gesamtpublikationen aus.

Das Monitoring des Open-Access-Publikationsaufkommens zeigt auch, dass Transformationsverträge zu einem Anstieg von **Open-Access-Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften** geführt haben. Allerdings sind von insgesamt 73,2 % Open Access Anteil im Jahr 2023 in Berlin gute 40 % im Hybrid Open Access erschienen. Mit den kürzlich erfolgten Vertragsabschlüssen beziehungsweise -verlängerungen im Rahmen von DEAL hat sich die marktbeherrschende Stellung von kommerziellen Großverlagen innerhalb des wissenschaftlichen Publikationssystems erneut verstärkt. Daraus ergeben

⁶⁵ Daten vom Open Access Monitor Deutschland, vgl. Forschungszentrum Jülich, 2024; Stand April 2024, ohne Bronze Open Access.

sich für die Wissenschaft ungünstige Entwicklungen wie ausuferndes Datentracking, hohe Open-Access-Gebühren und eine weitere Verstetigung von problematischen Publikationspraktiken. Die Listenpreise der Open-Access-Publikationsgebühren (Article Processing Charges, APC) bei wissenschaftlichen Zeitschriften zeigen einen kontinuierlichen Anstieg, so dass auch der Mittelbedarf insbesondere an den publikationsstarken Einrichtungen weiter angestiegen ist. Die kostenneutrale Transformation vom subskriptionsbasierten Finanzierungsmodell zu einer Open-Access-Finanzierung ist somit nicht für alle Einrichtungen möglich.

Auch die Open-Access-Publikationsgebühren für Bücher (Book Processing Charges, BPC) sind steigend. FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin haben Publikationsfonds eingerichtet und Förderkriterien festgelegt, unter denen **Open-Access-Bücher** in der Regel bis zu einer Höhe von 5.000 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) gefördert werden. Die Preise der Verlage übersteigen diesen Betrag jedoch teilweise um das Vierfache.

Diese Entwicklungen führen vor, dass öffentlich finanzierte und in wissenschaftlicher Hand befindliche Publikationsinfrastrukturen notwendiger denn je sind, um die Abhängigkeit von kommerziellen Betreibern zu verringern und die Kontrolle über wissenschaftliche Publikationen und Daten zu stärken. Umso bedeutsamer wird die Finanzierung von Open Access mit alternativen Lösungen zum APC-basierten Publizieren wie zum Beispiel durch konsortiale Finanzierungsmodelle im Rahmen von Diamond Open Access oder Transformationsverträge, die Hybrid Open Access ausschließen und zu einer vollständigen Umstellung von Subskriptionsmodellen auf Open Access führen („Flipping“).

Unter Bezugnahme auf das Berliner Open Access Monitoring hatte **Green Open Access** im Publikationsjahr 2020 einen bedeutenden Anteil von 14,9 % am Open-Access-Publikationsaufkommen. Dieses Ergebnis unterstreicht den Stellenwert von Zweitveröffentlichungen, für die auch die institutionellen Repositorien sehr gut genutzt werden. Die Universitäts- und Hochschulbibliotheken sowie die Bibliotheken beziehungsweise Serviceeinrichtungen der außeruniversitären Einrichtungen leisten durch den Betrieb von Repositorien sowie Services für die Publikation von wissenschaftlichen Texten einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag – unabhängig von Verlagen und somit ohne ausuferndes Datentracking. Auch dieses unterstreicht, wie wichtig die Unterstützung öffentlich geförderter Publikationsinfrastruktur ist.

Die in diesem Bericht skizzierte Entwicklung des Publikationsmarktes betrifft im Kern die Frage, wie öffentlich finanzierte Wissenschaft und Kultur mittels Open Access in allgemein offen zugängliche Publikationen münden können, anstatt in kommerziell verwertbarem Eigentum der Privatwirtschaft. Insofern ist es von maßgeblicher Bedeutung für die wissenschaftliche Gemeinschaft und ihre Souveränität, offene Infrastrukturen und wissenschaftsgeleitete Publikationsangebote aufzubauen und zu betreiben.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Auf rechtlicher Ebene sind in den letzten Jahren Verbesserungen für Open Research in Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen zu beobachten, darunter einige **Schrankenregelungen aus dem Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz** (UrhWissG) sowie die Initiative für ein Gesetz, das den langfristigen **Zugang zu**

Forschungsdaten und die Gewährleistung ihrer Nachnutzbarkeit forciert (Forschungsdatengesetz). Das Land Berlin hatte die notwendige Reform des UrhWissG in der Open-Access-Strategie thematisiert und das Gesetz im Bundesrat befürwortet und mitgetragen. Für wissenschaftliche Publikationen im Green Open Access war das am 1. Januar 2014 in Kraft getretene überarbeitete **Zweitveröffentlichungsrecht (ZVR)** eine wichtige Entwicklung. Es räumt wissenschaftlichen Autor*innen das Recht ein, eigene Beiträge in periodisch erscheinenden Sammlungen wie Zeitschriften zwölf Monate nach der Erstveröffentlichung öffentlich zugänglich zu machen. In der Open-Access-Strategie wird allerdings eine Reform des ZVR gefordert, da dieses viele einschränkende Bedingungen enthält. Die Novellierung ist bisher nicht erfolgt. An diesem Punkt gilt weiterhin das Ziel der Open-Access-Strategie: Rechtliche Rahmenbedingungen sollten kontinuierlich vom Land geprüft und rechtliche Hürden, wo vorhanden, abgebaut werden.

Die (urheber-)rechtliche Komplexität bei Open Research und Open Access wird sich aller Voraussicht nach erhöhen, wenn sich generative Verfahren der Text-, Bild- und Audioproduktion durchsetzen, die auf der Musteranalyse großer Datenmengen basieren und die als **Künstliche Intelligenz** bezeichnet werden. Für Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen bieten diese Technologien eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten wie auch Herausforderungen, die in ethischer, rechtlicher und soziokultureller Hinsicht diskutiert werden müssen.

Vertreter*innen von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen benennen weiterhin regelmäßig diverse, teils schwerwiegende rechtliche Unsicherheiten und Herausforderungen bei der Öffnung von Wissenschaft und Kultur. Eine **zentrale rechtliche Beratungsstelle für Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen**, die die rechtlichen Probleme, Unsicherheiten und Erfordernisse der Einrichtungen und ihrer Forschenden praxisnah beantworten und Grundlagen für eine gebündelte Interessensvertretung schaffen kann, ist daher ein vielfach formulierter Bedarf. Auch bereits in der Landesinitiative Open Research Berlin werden entsprechende Forderungen formuliert. Eine niedrigschwellige Rechtsberatung ist unerlässlich, um die Möglichkeiten von Open Access voll auszuschöpfen, da Unsicherheiten einen erheblichen Arbeitsaufwand verursachen und im Zweifel dazu führen können, dass keine Open-Access-Publikation erfolgt.

Durch die **Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG)** im Jahr 2021 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für offene Wissenschaft in Berlin verändert. Somit wurde eine der in der Open-Access-Strategie formulierten Empfehlungen umgesetzt. Das BerlHG setzt auf diese Weise Impulse, hochschulübergreifend Open Access zu Open Research auszubauen und adressiert **erstmalig offene Wissenschaft durch die explizite Empfehlung im Gesetzestext**. Das BerlHG betont unter anderem die Nutzung offener Lizenzen und institutioneller Publikationsdienste sowie die Anerkennung offener Wissenschaftspraktiken in Forschungsbewertungen und Einstellungsverfahren. Mit seinem Hochschulgesetz ist Berlin Vorreiter im bundesweiten Vergleich zum Thema Open Research.

Offene Infrastrukturen und institutionelles Publizieren

Unter offenen Infrastrukturen werden Daten, Protokolle, Standards, Software und Plattformen verstanden, die auf den Prinzipien der offenen Wissenschaft basieren und so langfristig und nachhaltig für die Allgemeinheit offen zugänglich, nutzbar sowie interoperabel sind.

Bereits in der Berliner Erklärung im Jahr 2003 wurden für die Selbstarchivierung Repositorien als Publikationsorte benannt, die von akademischen Institutionen, Fachgesellschaften, Regierungseinrichtungen oder anderen etablierten Organisationen betrieben werden. Damit wurde bereits anerkannt, dass die Verantwortung für Wissenschaft als öffentliches Gut vorrangig in öffentlicher Hand liegen sollte. Wissenschaftspolitik und Forschungsförderorganisationen betonen die Bedeutung offener Infrastrukturen, die auch die Souveränität der Wissenschaft sicherstellen. So sind die Mitgliedsstaaten der UNESCO beziehungsweise ihre Regierungen, Förderorganisationen und wissenschaftlichen Institutionen aufgefordert, öffentliche Mittel in forschungsunterstützende Infrastrukturen zu investieren. Solche Infrastrukturen sollen im Sinne offener Wissenschaft Forschungsergebnisse – einschließlich wissenschaftlicher Informationen, Daten, Quellcodes und Hardware-Spezifikationen – langfristig sichern und gemeinschaftlich verwalten.

Viele Berliner Einrichtungen bauen ihre Publikationsangebote bereits jetzt teilweise auf offenen Infrastrukturen auf, setzen diese ein und unterstützen sie finanziell. Die Weiterentwicklung zu offener Wissenschaft sollte sich durch eine gemeinsame Strategie der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen zur Nutzung von und zur Beteiligung an offenen Infrastrukturen orientieren, wie sie beispielsweise durch die [Global Sustainability Coalition for Open Science Services \(SCOSS\)](#) empfohlen werden. Der Aufbau eigener offener Infrastrukturen sollte sich wiederum ebenso an gemeinsamen Prinzipien ausrichten, wie den [Principles of Open Scholarly Infrastructures \(POSI\)](#).

Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit

Alle von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt benannten Institutionen können bereits Archivkopien von publizierten Daten zur Langzeitarchivierung (LZA) an das Zuse-Institut Berlin (ZIB) geben: unbefristet im Hinblick auf die Dauer der Langzeitarchivierung und unbegrenzt mit Blick auf die Menge. Der KOBV, digiS und das ZIB stellen dafür das Open Source-basierte LZA-System EWIG bereit. Die Archivierung von Daten von Einrichtungen, die nicht in direkter Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen (zum Beispiel aus den digiS-Projekten), ist auf 10 Jahre befristet.

An den meisten Einrichtungen befindet sich die Langzeitarchivierung für eigene Bestände und Inhalte institutioneller Publikationsinfrastrukturen erst im Aufbau. In der Open-Access-Strategie formulierte Ziele und Maßnahmen in Bezug auf die Langzeitarchivierung geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten im Rahmen eines Regionalen Datenzentrums Digital Humanities konnten nicht umgesetzt werden.

Beim Aufbau weiterer Publikationsinfrastrukturen sollten Lösungen für die Langzeitarchivierung von Beginn an mitgedacht werden. Dabei sollte systematisch geprüft werden, inwieweit zukünftig alle Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin die digitale Langzeitarchivierung durch die Ablieferung von Archivkopien veröffentlichter Publikationen und Daten an die Open-Source-basierte Infrastruktur zur Langzeitarchivierung [EWIG](#) in Anspruch nehmen können, wie einzelne Institutionen dies finanziell stemmen können und welche weiteren Bedarfe bestehen.

Reform der Forschungsbewertung

Die Öffnung des gesamten Forschungsprozesses verändert Forschung und Lehre in der Praxis weiterhin tiefgreifend – doch dieser **Kulturwandel** findet in Abhängigkeit von Rahmenbedingungen statt, durch die Forschende bei der Umsetzung nicht ausreichend unterstützt werden. Offene Wissenschaft wird durch Forschende an Berliner Einrichtungen überwiegend positiv beurteilt, die Umsetzung derselben scheitert aber häufig unter anderem aufgrund fehlender Anreizsysteme und der fehlenden Anerkennung der mit offenen Wissenschaftspraktiken verbundenen Arbeitsaufwände.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft veranschaulicht eindrucksvoll, wie Forschende von Reputation, Qualitätssicherung, Fachkultur und Marktkonzentration der Verlage abhängig sind. Auch der Bund und die Länder haben in ihren Leitlinien zu Open Access deutlich gemacht, dass sie die Bestrebungen unterstützen, die Forschungsbewertung weiterzuentwickeln, um die Abhängigkeit vom Publikationsmarkt zu verringern. Eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung sollte sich demnach an einer inhaltlichen Beurteilung wissenschaftlicher Ergebnisse orientieren. Eine wichtige aktuelle Initiative dahingehend ist das [Agreement on Reforming Research Agreement](#) der internationalen [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#) sowie die [Maßnahmen der DFG zum Wandel der wissenschaftlichen Bewertungskultur](#).

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft

Die Entwicklungen und Logiken der Wissenschafts- und Förderpolitik treffen vielerorts auf prekäre Arbeitsbedingungen, unter anderem ausgelöst durch eine ausufernde Befristungspraxis bei Arbeitsverträgen, die zunehmende Abhängigkeit von zeitlich befristeten Drittmittelförderungen oder zu niedrig bemessenen Stellenanteilen oder tariflichen Einstufungen. In Berlin wird mit der 2021 verabschiedeten Novelle des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) versucht, die Arbeitsbedingungen zumindest für PostDocs zu verbessern und die Grundlage für mehr unbefristete Stellen jenseits der Professur zu schaffen. Es besteht die Gefahr, dass die Open-Research-Transformation auf dem Rücken bereits stark belasteter und sich in kompetitiven Umgebungen befindlichen Forschenden ausgetragen und damit letztlich individualisiert wird. Um dem langfristig entgegenzuwirken, sollte das Thema Open Research als Teil der Stellenbeschreibungen von Wissenschaftler*innen aufgenommen werden. Damit kann in einem nächsten Schritt offene Wissenschaft als wissenschaftliche Tätigkeit anerkannt und belohnt werden. Zudem sollten neue Stellenprofile geschaffen werden, die offene Wissenschaft als fachspezifische Expertise abfragen.

Umsetzung der Open-Access-Maßnahmen an den Einrichtungen

Das Land Berlin bekannte sich mit der Open-Access-Strategie bereits 2015 zu offener Wissenschaft in den drei Handlungsfeldern wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten/kulturelles Erbe. Nachfolgend werden die Erfolge, Herausforderungen und Optionen für die Weiterentwicklung der Maßnahmen für die drei Handlungsfelder an den Einrichtungen beschrieben.

Policies, Richtlinien und Leitlinien

Erfolge. Ein großer Teil der Einrichtungen hat bereits eigene Policies oder Leitlinien für Open Access verabschiedet. Policies für Forschungsdaten haben die Universitäten und einige außeruniversitäre Einrichtungen beschlossen; die BUA sowie ein Teil der außeruniversitären Einrichtungen hat bereits Leitbilder für offene Wissenschaft entwickelt. Viele Einrichtungen haben die Berliner Erklärung unterzeichnet und es kamen auch jüngst neue hinzu. In diesen Policies wird Hochschulangehörigen, wie in der Open-Access-Strategie festgelegt, das Veröffentlichen im Open Access und von zur Nachnutzung bereitgestellten Forschungsdaten nachdrücklich empfohlen.

Die bestehenden Policies und Leitlinien tragen grundlegend dazu bei, dass Infrastrukturen und Services für das Open-Access-Publizieren institutionalisiert werden. Sie zeigen zudem den Status quo an (geplanten) Angeboten auf, die meist durch die Bibliotheken und weitere Zentraleinrichtungen umgesetzt werden. Zugleich bilden sie den Diskussionsstand zur Open-Access-Transformation ab.

Herausforderungen. Einige wenige Hochschulen haben noch keine Policies verabschiedet und auch die Berliner Erklärung wurde bislang nicht durch alle hier betrachteten Einrichtungen unterzeichnet. Ergebnisse von Erhebungen deuten darauf hin, dass viele Forschende die Policy an der eigenen Einrichtung nicht kennen oder umsetzen (können).

Weiterentwicklung. Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin, die bislang weder eine Open Access Policy noch eine andere Policy oder Leitlinie verabschiedet haben, sollten dies zeitnah umsetzen. Die Hochschulen stellen so sicher, die per Berliner Hochschulgesetz verankerte Unterstützung für offene Wissenschaft auch strategisch in der eigenen Einrichtung festzuschreiben. Auch in die gemäß Hochschulverträgen bis Ende 2025 fertigzustellenden Digitalisierungsstrategien oder Forschungsstrategien der Einrichtungen können alternativ Ziele und Maßnahmen für offene Wissenschaft aufgenommen werden.

Einrichtungen, die bereits Policies verabschiedet haben, sollten zum einen regelmäßig prüfen, ob eine Anpassung notwendig ist. Je nach Ausrichtung der Einrichtung können weitere Handlungsfelder wie Open Educational Resources oder die Teilhabe außerwissenschaftlicher Akteur*innen berücksichtigt werden. Zum anderen sollten Einrichtungen eine bessere Verbreitung und Kommunikation innerhalb der Einrichtungen verfolgen. Dies gilt auch für die strategischen Positionen und Leitbilder der nationalen und internationalen Initiativen, in denen die Einrichtungen organisiert sind.

In der aktuellen beziehungsweise nächsten Policy-Generation sollte eine tiefere strukturelle Verankerung von Maßnahmen innerhalb der Einrichtungen bedacht werden, beispielsweise indem Maßnahmen an den Fachbereichen integriert oder diese dazu ermutigt werden,

fachbezogene Strategien zu entwickeln. Alle Einrichtungen sollten sich – wie bereits in der Open-Access-Strategie formuliert – im Rahmen von Policies dazu verpflichten, Eigenpublikationen wie Reihen, Jahrbücher, Strategien, Dokumentationen von Veranstaltungen im Open Access und – sofern verfügbar basierend auf offenen Infrastrukturen – nachnutzbar unter offenen Lizenzen (nach Möglichkeit CC BY) zu veröffentlichen. Viele Einrichtungen können auf diese Weise einen wichtigen (ersten) Schritt in Richtung Umsetzung von Open Access unternehmen.

Publikationsinfrastrukturen

Erfolge. Die in der Open-Access-Strategie formulierten Maßnahmen konnten auf eine bereits gut ausgebaute Repositorien-Infrastruktur an Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen aufbauen. Das bereits seit langem bestehende Repositorien-Angebot von FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin konnte seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie weiter etabliert werden und die Bibliotheken haben für Green Open Access umfassende Zweitveröffentlichungsservices aufgebaut. Diese haben zu einem deutlichen Zuwachs in der Nutzung der Repositorien für die Zweitveröffentlichung beigetragen. Im Jahr 2023 konnte der Open-Access-Verlag Berlin Universities Publishing (BerlinUP, getragen von den Bibliotheken von FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und Charité) gegründet werden. Die Vorarbeiten für diesen Open-Access-Verlag gehen auf die Berliner Open-Access-Strategie zurück.

An allen Fachhochschulen ist inzwischen ein Repositorien-Angebot auf Basis von OPUS 4 durch den KOBV für die publizierenden Angehörigen verfügbar; die künstlerischen Hochschulen nutzen ein gemeinsames Angebot. Die konfessionellen Hochschulen nutzen ein gemeinsames Repositorium der kirchlichen Hochschulen im DACH-Raum. An diesem Punkt konnte die Open-Access-Strategie erfolgreich umgesetzt werden, indem vorhandene Lücken für „flächendeckendes Green Open Access durch OPUS“ gefüllt wurden. Auch an den außeruniversitären Einrichtungen sind mehrere Repositorien entstanden, die die Berliner Repositorien-Infrastruktur vervollständigen.

Institutionelle Repositorien, die ursprünglich als Publikationsserver für wissenschaftliche Texte aufgebaut wurden, wurden beziehungsweise werden häufig als integrierte Angebote für Text- und Datenpublikationen weiter ausgebaut, darunter etwa die Repositorien von FU Berlin, HU Berlin und TU Berlin. Neben Repositorien betreiben wenige Einrichtungen in Berlin auch weitere Publikationsinfrastrukturen wie [Open Journal Systems \(OJS\)](#), die FU Berlin zudem [Open Monograph Press \(OMP\)](#) und [Open Encyclopedia Systems \(OES\)](#). Perspektivisch wird OJS für die TU Berlin, HU Berlin und Charité an der FU Berlin gehostet. An vielen Einrichtungen werden erste Schritte unternommen, um beispielsweise Schriftenreihen Open Access institutionell zu veröffentlichen.

Herausforderungen. Die Ansprüche der Wissenschaftler*innen an das digitale und offene Publizieren von Forschungsergebnissen in multimodalen Formaten und verbunden mit weiteren Praktiken offener Wissenschaft wie Open Review, Open Research Data und Open Annotation sind häufig nicht mit den vorhandenen institutionellen Infrastrukturen wie den Repositorien oder dem Hochschulverlag umsetzbar.

An den Einrichtungen, die gerade erst dabei sind, ihre Repositorien aufzubauen, fehlen bislang Unterstützungsangebote für Zweitveröffentlichungen. Bei vielen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, künstlerischen und konfessionellen Hochschulen bestehen in diesem Punkt – nicht nur in Berlin – noch große Lücken.

In ähnlicher Weise bestehen große Lücken bei institutionellen Angeboten an diesen Hochschulen, um Daten zu publizieren und nachnutzbar zu machen. Dies gilt auch für entsprechende Beratungsangebote für die Nutzung von Fachrepositorien beziehungsweise multidisziplinär ausgerichtete Angebote, sofern keine institutionellen Lösungen verfügbar sind. Hier ist entscheidend, dass die Publikation nur ein Teilschritt des Forschungsdatenmanagements ist, das sich am gesamten Forschungsprozess ausrichtet.

Weiterentwicklung. Die Lücken im bestehenden Angebot bei wissenschaftsgeleiteten Publikationsdiensten waren bereits in der Open-Access-Strategie bekannt. Dort wurde der Aufbau einer landesweiten Open-Access-Infrastruktur für Monografien, Sammelbände und Zeitschriften in Kooperation mit an wissenschaftlichen Einrichtungen agierenden Infrastrukturdienstleistern sowie mit in Berlin ansässigen Verlagen und Publikationsdienstleistern empfohlen. Nach wie vor sollte der kooperative Aufbau von Infrastrukturangeboten mittels einer systematischen Bedarfsanalyse für eine offene Publikationsinfrastruktur für Bücher und Zeitschriften erhoben werden. Dennoch benötigt es zusätzlich Publikationsinfrastrukturen für andere textuelle und nicht-textuelle Medien sowie Angebote, die qualitätssichernde Maßnahmen wie (Open) Peer Review unterstützen. Dazu gehört auch die Skizzierung von kooperativen Finanzierungsmodellen und die Prüfung zusätzlicher Finanzierung durch das Land Berlin.

An den Einrichtungen sollten – sofern keine geeigneten weiteren Angebote verfügbar sind – institutionelle Repositorien für Datenpublikationen inklusive nicht-textueller Publikationen und entsprechende Beratungsangebote für das Forschungsdatenmanagement ausgebaut werden. Es sollte eine Bedarfsanalyse dazu erfolgen, welche Infrastrukturangebote und Beratungsservices und -kompetenzen für das Publizieren von Forschungsdaten kooperativ entwickelt und einrichtungsübergreifend insbesondere durch Fachhochschulen und Kulturerbe-Einrichtungen genutzt werden können. Auf dieser Grundlage sollte gegebenenfalls eine konkrete Empfehlung für Landesmaßnahmen zur Unterstützung des Forschungsdatenmanagements und entsprechender Publikationsinfrastrukturen erfolgen, die die bereits bestehenden Angebote und Netzwerke integriert.

In der Open-Access-Strategie wurde die Anwendung etablierter Standards für den Aufbau von Repositorien empfohlen. Um die Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten zu gewährleisten, haben sich inzwischen die FAIR-Prinzipien als ein Quasi-Standard etabliert. Sie beinhalten unter anderem die wichtige Vorgabe, dass Datensätze über persistente Identifikatoren langfristig zitierbar gemacht werden sollen. Die FAIR-Prinzipien sollten durch alle Publikationsinfrastrukturen für Daten aus Wissenschaft und Kulturerbe sichergestellt und regelmäßig evaluiert werden, die an den Einrichtungen auf- und ausgebaut oder die zur Nutzung empfohlen werden. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass auch über die FAIR-Kriterien hinaus qualitätssichernde Maßnahmen, die über formal-technische Kriterien hinaus die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung ermöglichen, bedeutsam sind, aber auch eine große Herausforderung darstellen. Bei der (offenen) Zugänglichmachung von Forschungsdaten sind zudem wissenschaftsethische Prinzipien

wie die CARE-Prinzipien zu berücksichtigen, die ebenso wie die FAIR-Prinzipien Teil der Beratungsangebote an den Einrichtungen werden sollten.

Auch wenn es vermutlich kein Angebot geben kann, das alle Bedarfe und Wünsche der Einrichtungen aufzunehmen vermag, ist der Bedarf nach kooperativen Publikationsinfrastrukturen seit 2015 nicht gesunken, sondern die Bedarfe haben sich weiter ausdifferenziert. Im Kontext des wissenschaftsgeleiteten Publizierens würde es vielen publizierenden Wissenschaftler*innen helfen, für ihre Projekte eine entsprechende technische „Heimat“ zu finden und vielen Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen Möglichkeiten eröffnen, für deren Aufbau sie selbst keine ausreichenden Ressourcen aufbringen können. Auf die in der Arbeitsgruppe Open-Access-Publikationsplattformen im Jahr 2017 genannten Modelle zur wechselseitigen Nutzung von Infrastrukturen und zentral koordinierten Kooperation kann in Zukunft aufgebaut werden. Die Frage, ob das Angebot von BerlinUP perspektivisch auch für weitere Berliner Wissenschaftseinrichtungen geöffnet werden kann, wurde von verschiedenen interessierten Einrichtungen aufgeworfen. Für alle Publikationsinfrastrukturen müssten entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Das schließt die rechtliche und haushaltstechnische Absicherung eines solchen Dienstleistungsangebots, die Entwicklung eines entsprechenden Geschäftsmodells sowie eine umfassende personelle Stärkung ein.

Digitalisierung und offener Zugang zu wissenschaftsrelevanten Beständen

Erfolge. In Berlin werden vielfältige Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit verschiedener Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen umgesetzt, viele darunter mit Förderung durch das Förderprogramm des Landes zur Digitalisierung des kulturellen Erbes und Unterstützung durch das Forschungs- und Kompetenzzentrum digiS. In der Open-Access-Strategie hat sich das Land bereits dazu verpflichtet, die Offenheit von Daten in den durch Landesmittel geförderten Projekten zur Digitalisierung zu verankern. Diese Vorgabe wird auch im Förderprogramm zur Digitalisierung durch digiS aufgegriffen, indem ausdrücklich die Verwendung offener Lizenzen für digitalisierte Objekte empfohlen wird, sofern die Institution dies ermöglichen kann.

Herausforderungen. Zusätzliche Mittel für die Digitalisierung „alter, wertvoller und wissenschaftsrelevanter Archiv- und Literaturbestände“, wie es die Open-Access-Strategie vorsieht, wurden bislang nicht ressortübergreifend finanziert. Im Falle digitalisierter Objekte fehlen oft rechtliche Informationen zur offenen Nachnutzung. Mitunter wird bewusst auf Angaben zur Lizenzierung verzichtet oder es werden aufgrund rechtlicher Unsicherheiten übermäßig restriktive Lizenzen genutzt.

Weiterentwicklung. Die tiefgreifende Integration des Open-Access-Gedankens in das Sammlungsmanagement und den Sammlungs Aufbau ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines verbesserten freien Zugangs. Die Kooperation der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen sollte basierend auf den gemeinsamen Digitalisierungsvorhaben auch bei Themen rund um die offene Zugänglichmachung und Nachnutzbarkeit der digitalen Objekte und Sammlungen weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Praxis der offenen Lizenzierung und Aufbereitung für die Nachnutzung nach den FAIR-Prinzipien sowie unter Berücksichtigung wissenschaftsethischer Standards (wie zum Beispiel die CARE-Prinzipien) sollte unter den Einrichtungen eine umfassende Verbreitung finden.

Darüber hinaus sollte eine politische Initiative angestrebt werden, um die Gebührenordnung für die Nutzung von gemeinfreien Beständen des Landesarchivs zu überarbeiten. Für gemeinfreie Objekte sollten keine Nutzungsgebühren anfallen. Als Vorbild dafür kann das Land Hessen gelten.

Die bereits oben genannte zentrale Beratungsstelle für rechtliche Fragen ist auch für Kulturerbe-Einrichtungen offen und ergänzt unter anderem das bestehende Beratungsangebot von digiS im Rahmen des Förderprogramms.

Digitalisierung und offene Zugänglichmachung von wissenschaftsrelevanten Beständen in Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit sollte zukünftig als Querschnittsaufgabe durch die beiden Senatsverwaltungen für Wissenschaft und die Senatsverwaltung für Kultur ko-finanziert werden.

Finanzierung und Kostentransparenz

Erfolge. Für die Finanzierung von Publikationsgebühren für Zeitschriftenartikel, die im Gold Open Access veröffentlicht werden, stehen den Autor*innen an den Einrichtungen sowohl zentral verwaltete als auch dezentrale Mittel zur Verfügung. An mehreren Einrichtungen wurden in den vergangenen Jahren durch die Bibliotheken verwaltete Publikationsfonds aufgebaut, die teilweise im Rahmen der Förderung durch die DFG finanziert werden. An Einrichtungen, an denen weder dezentrale Projektmittel noch zentrale Publikationsfonds in Anspruch genommen werden können, haben Forschende meist die Möglichkeit, zentrale Forschungsmittel für einzelne Publikationen zu beantragen. Mit vielen Verlagen haben die Bibliotheken darüber hinaus Sondervereinbarungen geschlossen, die das Publizieren im Open Access ermöglichen. Auch das Publizieren von Open-Access-Büchern wird von einigen Einrichtungen im Rahmen zentraler Publikationsfonds für Open-Access-Bücher finanziell unterstützt. Dafür werden auch Mittel aus der DFG-Förderung in Anspruch genommen.

Herausforderungen. Eine der wesentlichen Herausforderungen sind steigende Publikationsgebühren (APC/BPC) bei weiterer Zunahme des Open-Access-Publikationsaufkommens. Wenn die Preisentwicklung weiterhin so rasant verläuft und die wissenschaftlichen Einrichtungen beziehungsweise ihre Bibliotheken keine Mittelaufwüchse erhalten, entstehen besonders an publikationsstarken Einrichtungen Finanzierungslücken. Dies ist auch problematisch im Hinblick darauf, dass im Rahmen offener Wissenschaft auch Mittel für den Ausbau von Services für weitere Handlungsfelder benötigt werden. Es müssen daher zusätzliche Wege gefunden werden, so dass die Finanzierung zum Beispiel durch die Beteiligung von Fachbereichen beziehungsweise Instituten erfolgen muss.

Einen wichtigen Kostenfaktor stellen die Transformationsverträge insbesondere im Rahmen von DEAL dar. Institutionen mit einem hohen Publikationsaufkommen verzeichnen einen erheblichen Anstieg der Publikationskosten. Hinzu kommen Kosten für den erhöhten personellen Aufwand für administrative Tätigkeiten wie Vertragsverhandlungen, Vertragsmanagement, Beratung von Autor*innen, Berichterstattung und die Archivierung von Artikeln in Repositorien. In einem Arbeitspapier der Open-Access-Beauftragten der Berliner staatlichen Hochschulen für

Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft erläutern die Einrichtungen, dass eine kostenneutrale Transformation nicht an allen Einrichtungen möglich ist. Die Entwicklung der Kosten führt auch an einigen der weniger publikationsstarken Einrichtungen dazu, dass die parallele Finanzierung von Subskriptionen und Open-Access-Publikationen nicht über die Bibliotheksetats gewährleistet werden kann. Die Hochschulen benötigen deshalb während der Transformationsphase – wie auch bereits in der Open-Access-Strategie formuliert – nach wie vor zusätzliche Landesmittel, um die Kosten decken zu können, die nicht durch innerhalb der Einrichtungen vorhandene dezentrale Mittel, Projektmittel oder eine DFG-Förderung finanziert werden können ([Open-Access-Büro Berlin, 2022c](#)).

Kostentransparenz ist ein wichtiger Baustein für die Open-Access-Transformation. Bei offenen Infrastrukturen und Publikationsmodellen, die sich an Kriterien wie Fair Open Access orientieren, ist die Transparenz über Kosten ohnehin Bestandteil des Konzepts. Kostentransparenz auf Seiten der Publikationsdienstleister sollte auch ein entscheidendes Kriterium dafür sein, ob eine Veröffentlichung zum Beispiel im Rahmen eines Publikationsfonds förderfähig ist. Diese Transparenz ist allerdings bisher seitens der Verlage häufig nicht gewährleistet, so dass beispielsweise die Einrichtungen, die einen Publikationsfonds für Bücher verwalten, selten eine Vergleichbarkeit unter den Angeboten herstellen können.

Weiterentwicklung. Es ist eine grundsätzliche Diskussion darüber zu führen, in welchem Verhältnis die Einrichtungen öffentliche Mittel für Transformationsverträge mit wenigen (großen) kommerziellen Verlagen auf der einen Seite und Mittel für wissenschaftsgeleitetes Publizieren zum Beispiel nach den Modellen von Diamond Open Access und basierend auf den Kriterien von Fair Open Access auf der anderen Seite aufwenden sollten. Im Sinne einer nachhaltigen Transformation zu fairen Bedingungen und unter Beachtung der Prinzipien von offener Wissenschaft sollten letztgenannte im allgemeinen Interesse liegen. Den Rahmen für eine solche Diskussion kann die AG Open-Access-Strategie bilden.

Neben wissenschaftlichen Artikeln sollten je nach Bedarf Fördermöglichkeiten für Open-Access-Bücher und weitere textuelle und nicht-textuelle Publikationsformate an allen Einrichtungen eingerichtet werden beziehungsweise sollte sichergestellt werden, dass es hinsichtlich der Publikationsformate keine Einschränkungen gibt. Hochschulen können zur Finanzierung unter anderem prüfen, ob Mittel aus der Pauschale für Digitalisierung im Rahmen der aktuellen Hochschulverträge dafür genutzt werden können. Für Einrichtungen, die die notwendigen Mittel nicht aufbringen können, ist die Einrichtung eines Landesfonds zu prüfen.

Bei der Einrichtung von Fördermöglichkeiten zum Beispiel über Publikationsfonds sollte auf Seiten der Einrichtungen und auf Seiten des Landes Berlin der Fokus auf die Förderung von Modellen des Diamond Open Access beziehungsweise von Publikationsmodellen nach den Kriterien von Fair Open Access gelegt werden. Hinsichtlich des Umfangs der Mittel und der Dauer der Förderung sollte eingeplant werden, dass verschiedenen Initiativen ermöglicht werden muss, ihr Modell auch über einen mittelfristigen Zeitraum zu erproben.

Es ist weiterhin erforderlich, die Förderung von Open Access an Transparenzkriterien für Open-Access-Publikationsdienstleister für weitere Publikationsformate neben Open-

Access-Artikeln zu knüpfen. Offene Infrastrukturen und Publikationsmodelle, die sich an Kriterien von Fair Open Access orientieren, gewährleisten Kostentransparenz und sollten bei Förderung mit hoher Priorität berücksichtigt werden.

Organisationsentwicklung und Kompetenzvermittlung

Erfolge. Die Maßnahmen der Open-Access-Strategie, Open-Access-Beauftragte zu benennen und ein Netzwerk an Professionals aufzubauen, waren erfolgreich. Der regelmäßige und systematische Austausch zwischen den Universitäten, der Charité, den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, künstlerischen und konfessionellen Hochschulen koordiniert durch das Open-Access-Büro Berlin hat sich als funktionales Arbeitsgremium etabliert. Die Benennung von Open-Access-Beauftragten an vielen Berliner Wissenschaftseinrichtungen hat dieses Format zunehmend professionalisiert. Die Open-Access-Strategie wurde in diesen Punkten weitgehend erfolgreich umgesetzt. Durch die fortgeschrittene Open-Access-Transformation und die Weiterentwicklung in Richtung Open Research haben sich die Anforderungen an die Governance innerhalb der Einrichtungen seit der Open-Access-Strategie stark ausdifferenziert.

Strukturbildende Maßnahmen sind im Rahmen der DFG-Förderung für Publikationskosten an mehreren Einrichtungen bereits angestoßen worden, um neue Aufgaben wie das Informationsbudget zu bearbeiten. Solche forschungsunterstützenden Tätigkeiten werden den Bibliotheken der Berliner Hochschulen im Zuge der Novellierung des BerlHG auch explizit zugeschrieben. Das ist wichtig, weil Bibliotheken bislang häufig das Mandat fehlte, bei bestimmten zentralen Aufgabenfeldern proaktiv zu handeln. An den Universitätsbibliotheken werden für forschungsunterstützende Aufgaben eigene Abteilungen eingerichtet. Mehrere Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen haben gut aufgestellte zentrale Unterstützungsangebote und Teams für Forschungsdatenmanagement (FDM) aufgebaut, die Beratung und Fortbildung unter anderem zum Publizieren von Daten und teilweise auch von Software anbieten. An der ASH Berlin wurde 2023 eine Teilzeitstelle geschaffen, um den Strukturaufbau für mehrere Themen wie Informationsbudget und FDM anzustoßen.

Open Research rückt auch in der Vermittlung von Kompetenzen an die Hochschulangehörigen inklusive der Studierenden immer weiter in den Fokus. An der Bibliothek der UdK Berlin wurde beispielsweise im Jahr 2021 eine bis Ende 2024 befristete Stelle mit dem Schwerpunkt geschaffen, didaktische Konzepte und Informations- und Medienkompetenz für Open Research in der Lehre zu entwickeln.

Herausforderungen. Die organisatorische und personelle Entwicklung für die Forschungsunterstützung ist an den Einrichtungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Wissenschaftliche Bibliotheken befinden sich in einem Prozess, sich im System der wissenschaftlichen Informationsversorgung neu zu verorten. Bisher ist an den meisten Einrichtungen nicht ausreichend Personal mit entsprechenden Kompetenzen für die Querschnittsaufgaben von Open Research und neue Aufgaben wie Publikationsfonds, Transformationsverträge, Informationsbudgets oder Publikationserfassung vorhanden. Der Aufbau von solchen Kompetenzen kann nicht ausschließlich auf Basis von Projektförderungen erfolgen, sondern muss langfristig geplant und finanziert werden. An

den Fachhochschulen sind beispielsweise bislang kaum Kapazitäten für das FDM verfügbar, obwohl der Bedarf nach Lösungen für das Forschungsdatenmanagement besteht.

Der Austausch unter verschiedenen Abteilungen zum Thema Open Research innerhalb der Hochschulen ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Hier stehen die meisten Einrichtungen erst am Anfang, Governance-Strukturen zu schaffen, um die neuen Aufgaben zu bearbeiten.

Der Umfang und die inhaltliche Aufstellung des Beratungsangebots variiert mit Blick auf den Einrichtungstyp sowie das Publikationsaufkommen und die Personalkapazitäten stark. Kompetenzvermittlung und Kommunikation im Bereich offene Wissenschaft sind divers und anspruchsvoll. Häufig ist die vorhandene Personalkapazität nicht einmal ausreichend, um allgemeine Open-Access-Kompetenzen zu vermitteln.

Weiterentwicklung. Um fachspezifische Anforderungen besser in die Forschungsunterstützung zu integrieren, werden neue Organisationsstrukturen wie beispielsweise das Modell der Forschungsbibliothekarin („Liaison Librarian“) gebraucht, um Forschende bei Themen wie Forschungsdatenmanagement und Open Access fachspezifisch unterstützen zu können und damit das zentrale Unterstützungsangebot zu ergänzen.

Fachspezifische Basis-Bildungsangebote müssen stärker in die Fachbereiche integriert werden, um die entsprechenden Kompetenzen vermitteln zu können und die Forschungsunterstützung dahingehend zu professionalisieren.

Insgesamt sollte auf bestehende zentrale und dezentrale Beratungs- und Bildungsangebote aufgebaut werden, so dass nicht jede Einrichtung alles von Neuem konzipieren muss. Der bereits bestehende Austausch sollte im Sinne eines Kompetenznetzwerks gestärkt und ausgebaut werden, inklusive der fachspezifischen Perspektive.

Das erfolgreiche Modell des Austauschs unter den Open-Access-Beauftragten hat viele Aktivitäten und die Strategieentwicklung innerhalb der Einrichtungen angestoßen. Der Bedarf nach einem ähnlichen Format wurde auch seitens der Kulturerbe-Einrichtungen formuliert.

Laut Hochschulverträgen (2024–2028) soll das Forschungsdatenmanagement unter Beteiligung der Hochschulen und der Charité im engen Austausch mit den Konsortien der NFDI entwickelt werden. Eine einrichtungsübergreifende, strukturbildende Maßnahme des Landes zum Forschungsdatenmanagement, die in vielen Bundesländern bereits etabliert ist, ist in Berlin nicht vorhanden. Eine solche Maßnahme könnte beispielsweise ein einrichtungsübergreifendes Netzwerk für den Aufbau von Beratungsservices und -kompetenzen sowie gemeinsame Publikationsinfrastrukturen unterstützen, die insbesondere Fachhochschulen und weitere (Kulturerbe-)Einrichtungen ohne Anbindung an die NFDI stärken.

Forschungsevaluation

Erfolge. Die Open-Access-Strategie hatte bereits thematisiert, dass Open Access als Indikator und Kriterium für die leistungsorientierte Mittelverteilung und die Forschungsevaluation erörtert werden soll. Für die Berliner Hochschulen gibt das Land

Berlin seit der Novellierung des BerlHG im Jahr 2021 eine klare Richtung vor, indem die Hochschulen die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft (Open Science) bei der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren fördern sollen.

Erste Einrichtungen haben sich internationalen Initiativen angeschlossen, die eine Reform der Forschungsbewertung anstreben, darunter die BUA der *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA) oder die TU Berlin zusätzlich der *San Francisco Declaration on Research Assessment* (DORA).

Bei der internen Forschungsevaluation gewinnt die Anerkennung von Open-Research-Praktiken an Bedeutung und erste Einrichtungen wie die Charité und die HU Berlin bauen offene Wissenschaftspraktiken in die Forschungsevaluation auf individueller und institutioneller Ebene ein.

Herausforderungen. Die in der Open-Access-Strategie benannte Maßnahme, Publikationen als Indikator im Rahmen der leistungsorientierten Mittelverteilung des Landes an den Hochschulen zu diskutieren, ist bisher nicht umgesetzt worden. Auch die damalige Forderung, dass Open Access als Evaluationskriterium an Forschungseinrichtungen festgelegt werden soll, wurde bisher kaum umgesetzt.

Weiterentwicklung. Zwar bestehen ausreichend strategische Anknüpfungspunkte für die Einrichtungen, aber bei der Umsetzung von offener Wissenschaft in der internen Forschungsevaluation sind nach wie vor große Anstrengungen zu unternehmen. Hier können alle von einheitlichen und gemeinsamen Kriterien und von der Nachnutzung von Evaluationsmethoden und -instrumenten profitieren. Wünschenswert wäre die Beteiligung weiterer Einrichtungen an internationalen Initiativen wie der *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA). Bestehende Open Access Policies sprechen bereits in ihren Empfehlungen verschiedene Rollen an, die Wissenschaftler*innen im Open-Access-Ökosystem einnehmen sollen, und die wiederum anerkannt werden könnten.

Die im BerlHG vorgegebene Richtung, Praktiken offener Wissenschaft im Rahmen der internen Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren anzuerkennen, sollte systematisch weiterverfolgt werden. Bei Einstellungsverfahren sollten Praktiken offener Wissenschaft zunächst für die jeweilige Disziplin standardisiert abgefragt werden. Dies würde zu einer Bewusstseinsbildung beitragen, auch wenn sie im Verfahren nicht zuvorderst ausschlaggebend für die Auswahl von Bewerber*innen sind. Das von der DFG erstellte Muster für Lebensläufe kann von allen Fakultäten und Fachbereichen in Bewerbungsverfahren nachgenutzt werden, um transparentere Verfahren und eine qualitative Beurteilung von Forschungsleistungen zu fördern. Ebenso gilt die vom Europäischen Forschungsrat implementierte Bewertung von Projektanträgen als vorbildlich, um qualitative Bewertungen zu stärken.

Bei Anpassungen der Studien- und Promotionsordnungen könnten Dissertationschriften und andere Qualifikationsarbeiten bei entsprechender Qualität standardmäßig im Open Access auf dem Repositorium publiziert werden, sofern keine rechtlichen und ethischen Einschränkungen dagegen sprechen. Dadurch können die innovativen Potentiale von Qualifikationsarbeiten sichtbar gemacht werden und zugleich findet eine Aufwertung der

institutionellen Publikationsinfrastrukturen statt. Für das Open-Access-Publizieren von Qualifikationsschriften könnte als Incentivierung eine anteilige leistungsorientierte Mittelverteilung innerhalb der Hochschule geprüft werden.

Außerdem sollte die institutionelle Forschungsevaluation, also beispielsweise die Forschungsevaluation auf Fachbereichsebene, als Baustein der Hochschulsteuerung zwischen dem Land Berlin und den Forschungseinrichtungen diskutiert werden.

Publikationsnachweis und Monitoring

Erfolge. Das Monitoring des Open-Access-Publikationsaufkommens in wissenschaftlichen Zeitschriften auf Landesebene wurde durch eine enge Kooperation der Hochschulen im Rahmen des „Berliner Open Access Monitorings“ ermöglicht. Der Austausch im Rahmen der Kerngruppe wird fortgeführt, um unter anderem den Einsatz des inzwischen verfügbaren Open Access Monitor Deutschland sowohl auf Einrichtungs- als auch auf Landesebene zu evaluieren.

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie sind an Berliner Einrichtungen mehrere Initiativen und Ansätze entstanden, das Monitoring des Open-Access-Publikationsaufkommens sowie das Kostenmonitoring umzusetzen: Einzelne Einrichtungen bauen Dashboards auf, die teils nur intern genutzt werden. An der Charité – Universitätsmedizin Berlin werden bereits öffentlich zugängliche Dashboards für das Monitoring offener Wissenschaft eingesetzt. Im Rahmen von Projekten werden prototypisch Monitoring-Ansätze für disziplinspezifische Indikatoren offener Wissenschaft erprobt. Mit dem Berlin Science Survey wurde eine wissenschaftliche Trendstudie zum kulturellen Wandel in der Berliner Forschungslandschaft etabliert, die auch Aspekte von offener Wissenschaft untersucht. Mehrere Einrichtungen liefern Daten zu Open-Access-Kosten zur Nachnutzung an offene Datenquellen, die durch öffentliche Einrichtungen etabliert wurden.

Herausforderungen. Bislang werden Hochschulbibliografien oder Forschungsinformationssysteme nur an wenigen Einrichtungen eingesetzt. Es lässt sich daher feststellen, dass die in der Open-Access-Strategie formulierte Empfehlung zum „Publikationsnachweis“ nach wie vor aktuell ist und nunmehr auf verschiedene Publikationsformate und Praktiken offener Wissenschaft ausgeweitet werden sollte, um perspektivisch auch zu einer besseren Datenlage für das Monitoring beizutragen. Bibliotheken können neben weiteren zentralen Stellen wie den Forschungsabteilungen die Verantwortung für die Publikationserfassung als forschungsunterstützende Tätigkeit übernehmen und dabei auch auf den institutionellen Publikationsinfrastrukturen wie Repositorien aufbauen. Sie benötigen neben einem Mandat dafür (zum Beispiel in Anlehnung an das BerlHG) auch entsprechende Ressourcen.

Weiterentwicklung. Als Minimalanforderung sollten alle Einrichtungen den Nachweis von Publikationen aller Formate durch Metadaten anstreben, die selbst ohne Einschränkungen offen lizenziert und gemäß den FAIR-Prinzipien nachnutzbar und maschinenlesbar bereitgestellt werden. Als technische Lösung kann die Nutzung der institutionellen Repositorien geprüft werden, was an einzelnen Einrichtungen bereits geschieht.

Darüber hinaus sollten Publikationen und gegebenenfalls weitere Forschungsaktivitäten durch eine (Hochschul-)Bibliografie beziehungsweise ein Forschungsinformationssystem auf der Grundlage des Kerndatensatzes Forschung intern und extern sichtbar sowie interoperabel, offen und maschinenlesbar verfügbar gemacht werden. Auf dieser Grundlage sind Verfahren zu prüfen, um möglichst automatisiert und basierend auf offenen Datenquellen und Infrastrukturen, den Open-Access-Status von Texten, Daten und Software zu erfassen und mittels Monitoring systematisch sichtbar zu machen. Bibliotheken können dies mit einem entsprechenden Mandat und zusätzlicher personeller Ausstattung übernehmen. Darüber hinaus können weitere Indikatoren offener Wissenschaftspraxis im Rahmen von Monitorings kontextsensitiv sichtbar gemacht werden. Hier sollten Möglichkeiten geschaffen werden, verschiedene Ansätze zu erproben. Perspektivisch ist vorstellbar, dass Monitoring unter anderem die Anerkennung von offener Wissenschaft in der institutionellen Forschungsbewertung unterstützen kann.

Zu den Leitprinzipien für Monitoring sollte die Nutzung offener Infrastrukturen und Datenquellen, die Transparenz bezüglich der angewendeten Methodik zur Datenerhebung und -analyse und die offene Bereitstellung eigener Daten und Software beziehungsweise Source Code zählen. In diesem Sinne sollten Einrichtungen sich an internationalen Initiativen wie der *Barcelona Declaration on Open Research Information* und den *UNESCO Principles of Open Science Monitoring* orientieren.

Perspektivisch werden an den Einrichtungen Kosten für Open Access im Rahmen des Informationsbudgets ermittelt, für dessen Erstellung verschiedene Organisationseinheiten zusammenarbeiten müssen. Alle Einrichtungen mit zentral finanziertem Open Access sollten sich darüber hinaus an der Lieferung von Kostendaten für Artikel und Bücher an OpenAPC beteiligen.

Zur Weiterentwicklung gehört zudem eine transparente Kommunikation von Vorteilen und Zielen der Erfassung und des Monitorings von Forschungsinformationen, aber auch der damit verbundenen Risiken und Herausforderungen. Um die Einrichtungen zu unterstützen, kann eine einrichtungsübergreifende Arbeitsgruppe gebildet werden.

Für das zukünftige Reporting auf Landesebene ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung leitend: Um eine vereinfachende Sichtweise auf die Open-Research-Transformation zu vermeiden, werden multimethodische Evaluierungsinstrumente eingesetzt. So soll neben Publikations- und Kostendaten der Prozess der Umsetzung von Maßnahmen und ihre Wirkung beobachtet und systematisch beschrieben werden. Der vorliegende Bericht bildet eine Komponente eines solchen Reportings, das die Umsetzung der in der Open-Access-Strategie formulierten Maßnahmen beschreibt und evaluiert.

Hinzu kommen weitere Komponenten wie unter anderem der vom Open-Access-Büro Berlin im Rahmen von open-access.network entwickelte oa.atlas, der Strategien und Services wissenschaftlicher Institutionen in Deutschland sowie Strategien und Maßnahmen der Bundesländer und des BMBF in Form von Länderdossiers beschreibt. Das Reporting dient auch dem kontinuierlichen strategischen Austausch über einrichtungsspezifische Maßnahmen sowie zur Diskussion und Implementierung übergeordneter, landesweiter Maßnahmen. Durch den Einsatz partizipativer Instrumente und einer partizipativen

Prozessgestaltung soll die Sensibilisierung unter den Berliner Einrichtungen weiter gestärkt werden.

Ausblick

Dieser Bericht wird über die [Plattform PubPub](#) als Collection veröffentlicht. Zusätzlich stellt das Open-Access-Büro Berlin eine Gesamtfassung als pdf-Dokument im Repository Zenodo zur Verfügung ([Open-Access-Büro Berlin, Kindling, Neufend, & Fischer, 2024](#)). Es ist geplant, den Bericht als Teil des oben beschriebenen Reportings im Sinne eines partizipativen Ansatzes fortzuschreiben. Dazu laden wir alle Lesenden ein, den Bericht beziehungsweise die einzelnen Kapitel zu kommentieren und damit zur Fortschreibung beizutragen.

Der Bericht bildet die Grundlage für die Entwicklung der Open-Research-Strategie für Berlin. Dazu wird durch das Open-Access-Büro Berlin ein Konzeptpapier vorgelegt, das auf den wesentlichen Erkenntnissen dieses Berichts aufbaut. Dieses Konzept dient als Diskussionsgrundlage für die AG Open-Access-Strategie Berlin, in der die weiteren Schritte beschlossen werden, um im Jahr 2024 – wie in den aktuellen Hochschulverträgen festgehalten – einen Austausch über die Ziele der Open-Research-Strategie zu erreichen.

Die Landesinitiative Open Research Berlin wird weiter fortgesetzt. Neben der Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen für offene Wissenschaft in Berlin werden weitere Vorschläge aus der Empfehlung für die Landesinitiative umgesetzt. So arbeitet das Open-Access-Büro bereits intensiv an einem Konzept für eine zentrale rechtliche Beratung in Berlin und nimmt dazu auch Kontakt zu verschiedenen Kooperationspartner*innen auf.

Die Entwicklung der Open-Research-Strategie wird durch das Open-Access-Büro begleitet – unter anderem durch die Fortsetzung der Besuchsreihe an den Einrichtungen, der Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsgruppen und der Einrichtung thematischer Arbeitsgruppen sowie durch die Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen wie digiS (Konsultationsprozess). Der Umsetzungsprozess soll auf Grundlage eines entsprechenden Konzepts evaluiert werden, um in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit dem Land Berlin und den Einrichtungen Ansätze zur Nachsteuerung von Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.

Referenzen

Alle URLs im Text wurden zuletzt am 30.7.2024 geprüft.

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2017). *Hochschulverträge gemäß § 2a Berliner Hochschulgesetz für den Zeitraum 2018 bis 2022* (Techreport No. Drucksache 18/0488). Berlin. Retrieved from <https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-0488.pdf>

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2020). *Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin (Archivgesetz des Landes Berlin – ArchGB) vom 14. März 2016 in der Fassung vom 24. Oktober 2020*. Retrieved from <https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-ArchGBE2016V1P1>

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2021b). *Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerLHG) § 41 - Forschungsberichte*. Retrieved from <https://gesetze.berlin.de/perma?d=jlr-HSchulGBE2011V27P41>

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2021a). *Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerLHG) § 41 - Forschungsberichte*. Retrieved from <https://gesetze.berlin.de/perma?d=jlr-HSchulGBE2011V27P41>

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2023a). *Charité-Vertrag gemäß § 4 Abs. 1 und 2 Berliner Universitätsmedizingesetz für den Zeitraum 2024 bis 2028* (Techreport No. Drucksache 19/1261). Berlin. Retrieved from <https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-1261.pdf>

Abgeordnetenhaus von Berlin. (2023b). *Hochschulverträge für die Jahre 2024 bis 2028 gemäß § 2a Berliner Hochschulgesetz* (Techreport No. Drucksache 19/1250). Berlin. Retrieved from <https://www.parlament-berlin.de/adosservice/19/IIIPlen/vorgang/d19-1250.pdf>

Agnoloni, T., Bargheer, M., Bosman, J., Caliman Fontes, L., Lorena, de Pablo Llorente, V., Franczak, M., ... Ševkušić, M. (2024). *Institutional publishing in the ERA: Complete country reports* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10473495>

Alice Salomon Hochschule Berlin. (2022). *Open-Access-Policy der Alice Salomon Hochschule Berlin*. Retrieved from <https://opus4.kobv.de/opus4-ash/frontdoor/index/index/docId/474>

All European Academies (allea). (2021). *Equity in open access. allea statement on the occasion of the 2021 international open access week* [Techreport]. Retrieved from <https://allea.org/wp-content/uploads/2021/10/ALLEA-Statement-Equity-in-Open-Access-2021.pdf>

Allianz der Wissenschaftsorganisationen. (2010). *Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten* [Techreport]. <https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.019>

- Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022). *Action Plan for Diamond Open Access*. <https://doi.org/gtjdb9>
- Arbeitsgruppe Universitätsverlage. (2022). *Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher* [Techreport]. Zenodo. Retrieved from Zenodo website: <https://zenodo.org/record/7075761>
- Ariza de Schellenberger, A., Bobrov, E., Helbig, K., Jäckel, D., Kuberek, M., Orozco Prado, L.-S., ... Steinke, B. (2022). *Bestands- und Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an den BUA-Einrichtungen* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060446>
- Arning, U., Bargheer, M., Meinecke, I., Schobert, D., & Tobias, R. (2022). *Open-Access-Transformation für Bücher: Die Rolle von institutionellen Verlagen und Publikationsdiensten* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346234>
- Association of American Universities, African Research Universities Alliance, Coordination of French Research-Intensive Universities, German U15, League of European Research Universities, Research University 11, ... U15 Group of Canadian Research Universities. (2021). *Sorbonne Declaration on Research Data Rights* [Techreport]. Retrieved from <https://sorbonedatadeclaration.ent.upmc.fr/data-Sorbonne-declaration.pdf>
- Bahr, A., Eichhorn, K., & Kubon, S. (2022). *#IchBinHanna: prekäre Wissenschaft in Deutschland* (Erste Auflage, Originalausgabe). Berlin: Suhrkamp.
- Barbers, I., Bove, K., Grimm, S., Lauer, S., Riesenweber, C., Rösch, H., ... Wenninger, A. (2023). *Fokusgruppe "Informationsbudget" - Ziele und Zwischenergebnisse der Zusammenarbeit*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413137>
- Bärwolff, T., Benz, M., Dreyer, M., Neufend, M., Kindling, M., Kirchner, A., & Schmidt, B. (2023). Open4DE Landscape Report. *Open-Access-Büro Berlin*. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.bab38f02>
- Berlin Declaration. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* [Techreport]. Berlin. Retrieved from <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
- Berlin Institute of Health. (n.d.). BIH rewards open data in an effort to make science more verifiable - News - BIH at Charité. Retrieved from <https://www.bihealth.org/en/translation/innovation-enabler/quest-center/projects/project/einfuehrung-von-open-data-als-zusaetzlicher-indikator-fuer-die-interne-leistungsorientierte-mittelvergabe-lom-forschung>
- Berlin Universities Publishing. (2024). *Leitlinie zum Umgang mit künstlicher Intelligenz*. Retrieved from <https://www.berlin-universities-publishing.de/ueber-uns/policies/ki-leitlinie/index.html>
- Berlin University Alliance. (2017). *Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder* [Techreport]. Retrieved from <https://www.berlin-university-alliance.de/excellence-strategy/clusters/competition/index.html>

- Berlin University Alliance. (2023). *Ein Leitbild für eine Offene Wissenschaft der Berlin University Alliance* [Techreport]. Berlin: Berlin University Alliance. Retrieved from Berlin University Alliance website: <https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/research-quality/open-science/Leitbild-fuer-OS/index.html>
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (2019). *Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften* [Techreport]. Retrieved from <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-31360>
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (2022a). *Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften* [Techreport]. BBAW. Retrieved from BBAW website: <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3753>
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (2022b). *Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften* [Techreport]. Retrieved from <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3136>
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (2023). *Richtlinie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) zum Umgang mit Forschungsdaten (Forschungsdaten-Policy)* [Techreport]. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Retrieved from Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften website: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-39535>
- Bibliotheken der TU9. (2023). Diamond & Fair: Positionspapier der TU9-Bibliotheken zu Open-Access-Büchern. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 10(1), 1–2. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5926>
- Bilder, G., Lin, J., & Neylon, C. (2020). *The Principles of Open Scholarly Infrastructure*. <https://doi.org/10.24343/C34W2H>
- Blasetti, A., Golda, S., Göhring, D., Grimm, S., Kroll, N., Sievers, D., & Voigt, M. (2019). Smash the Paywalls: Workflows und Werkzeuge für den grünen Weg des Open Access. *Informationspraxis*, 5(1). <https://doi.org/10.11588/ip.2019.1.52671>
- BMBF. (2016a). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Fachinformation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?_blob=publicationFile&v=1
- BMBF. (2016b). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Open_Access_in_Deutschland.pdf
- BMBF. (2018). Neues Urheberrechtsgesetz für die Wissenschaft. Retrieved from <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/neues-urheberrechtsgesetz-fuer-die-wissenschaft.html>

- BMBF. (2020). *Aktionsplan Forschungsdaten* [Techreport]. Retrieved from <https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/aktionsplan-forschungsdaten/aktionsplan-forschungsdaten.html>
- BMBF. (2023a). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland
- BMBF. (2023b). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland
- BMBF. (2023c). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland
- BMBF. (2024). *Eckpunkte BMBF Forschungsdatengesetz* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240306_eckpunktepapier-forschungsdaten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Borchert, F., & Heinrich, M. (2021). 2 von 5: Kritische Betrachtung der Auswirkungen von DEAL auf Bibliotheken – Open Access Blog Berlin. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/5r8gp-q5f16>
- Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>
- Brembs, B., Förstner, K., Müller-Birn, C., & Dirnagl, U. (2023). Wissenschaftliche Großverlage: Kein guter Deal. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Retrieved from <https://www.faz.net/aktuell/wissen/forschung-politik/wissenschaftliche-grossverlage-wissenschaftliche-grossverlage-19344181.html>
- Brembs, B., Huneman, P., Schönbrodt, F., Nilsonne, G., Susi, T., Siems, R., ... Rodriguez-Cuadrado, S. (2021). *Replacing academic journals*. <https://doi.org/gn6jjc>
- Brembs, B., Huneman, P., Schönbrodt, F., Nilsonne, G., Susi, T., Siems, R., ... Rodriguez-Cuadrado, S. (2023). *Replacing academic journals*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7974116>
- Buchholz, B., Lucke, U., Schimmler, S., Bakels, J.-H., Bernoth, J., Fischer, F., ... Trilcke, P. (2024). *Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10805016>

Buchreport. (2019). Börsenverein legt »Deal«-Kartellbeschwerde ein. Retrieved from <https://www.buchreport.de/news/noch-allianz-oder-schon-kartell/>

Buchreport. (2023a). »Projekt Deal«: Deutsche Wissenschaft und Elsevier einigen sich. Retrieved from <https://www.buchreport.de/news/projekt-deal-deutsche-wissenschaft-und-elsevier-einigen-sich/>

Buchreport. (2023b). Taylor & Francis schließt Transformationsvertrag in Deutschland. Retrieved from <https://www.buchreport.de/news/taylor-francis-schliesst-transformationsvertrag-in-deutschland/>

Bulle, K., Euler, E., & Klimpel, P. (2022). *Open Access Policy: Ein Leitfaden für Kulturerbe-Einrichtungen in Hessen* (D. D. für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg & C. Bracht, Eds.) [Techreport]. Retrieved from <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1023>

Chan, L., Cuplinskas, D., Eisen, M., Friend, F., Genova, Y., Guédon, J.-C., ... Velterop, J. (2002). *Budapest Open Access Initiative*. Retrieved from <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

Christof, J. (2021). *Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ein Zwischenfazit zu DEAL der UB der TU Berlin*. Retrieved from <https://zenodo.org/records/5779086>

Christof, J., Degkwitz, A., Flitner, U., Hübner, A., Kowalak, M., Neumann, G., ... Winterhalter, C. (2017). *Open-Access-Publikationsinfrastrukturen für Berlin: Bestandsaufnahme und Modellentwicklung* [Report]. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-6398>

Coalition for Advancing Research Assessment. (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment* [Techreport]. Retrieved from https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

Der Regierende Bürgermeister. Senatskanzlei. (2019). *Koalitionsvereinbarung 2016-2021*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20190805093453/https://www.berlin.de/rbmskzl/_assets/rbm/161116-koalitionsvertrag-final.pdf

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex* [Techreport]. Retrieved from https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Deutscher Bibliotheksverband. (2018). *Wissenschaftliche Bibliotheken 2025. Strategiepapier zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben im wissenschaftlichen Bibliothekswesen* [Techreport]. Retrieved from https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-02/Strategiepapier_Wissenschaftliche%20Bibliotheken%202025%20-%20FINAL.pdf

DFG. (2022a). DFG unterstützt „Action Plan for Diamond Open Access“. Retrieved from https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_26/index.html

- DFG. (2022c). *Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6538163>
- DFG. (2022b). *Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6538163>
- DFG. (2023a). *53.200 elan - Curriculum Vitae*. Retrieved from https://www.dfg.de/formulare/53_200_elan/index.jsp
- DFG. (2023b). *Merkblatt und ergänzender Leitfaden Open-Access-Publikationskosten* [Techreport]. Retrieved from https://www.dfg.de/formulare/12_21/12_21_de.pdf
- DFG. (2023c). *Open-Access-Publikationskosten - Antragseingang und Entscheidungen im Jahr 2022* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7870383>
- DFG. (2024). *Ausschreibung Neue Dynamik bei Diamond Open Access* [Techreport]. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Retrieved from Deutsche Forschungsgemeinschaft website: <https://www.dfg.de/resource/blob/324442/db52a2a58f84c92b1c3d7cf9cb2eaf41/call-diamond-open-access-de-data.pdf>
- Di Rosa, E. (2023). Reclaiming research! Der Fair-OA-Fonds der TU Berlin [Blog der Universitätsbibliothek]. Retrieved from <https://blogs.ub.tu-berlin.de/publizieren/2023/11/reclaiming-research-der-fair-oa-fonds-der-tu-berlin/>
- DINI-AG Forschungsinformationssysteme. (2022a). *Management von Forschungsinformationen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen*. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/25440>
- DINI-AG Forschungsinformationssysteme. (2022b). *Management von Forschungsinformationen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen*. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/25440>
- Dirnagl, U., & Kip, M. (2018). *Mechanisms of robust, innovative and translational research assessment (MERIT)*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZMUHW>
- Duine, M., Fischer, G., Martin, L., Kindling, M., Neufend, M., Rothfritz, L., & Pampel, H. (2023). *Wie es gelingt, Wissen zu demokratisieren: Rückblick auf die Diskussionsveranstaltung „Berlin goes Open Research!?!“ im Mai 2023* [Techreport]. <https://doi.org/10.59350/fv526-nvk44>
- Duine, M., & Kindling, M. (2022). *Das BUA Open Science Dashboard Projekt: die Entwicklung disziplinspezifischer Open-Science-Indikatoren – Open Access Blog Berlin*. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/26ft6-dmv65>
- Eppelin, A., Falkenburg, P., Kaden, B., Kindling, M., Neufend, M., & Wenninger, A. (2020). *Thinkathon Open Access Monitoring Berlin-Brandenburg 2020 - Bericht zur Veranstaltung im Rahmen der Open-Access-Week 2020* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4314898>
- Erlangen-Nürnberg. (2021). *Guidelines for implementing open science at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Open Science Policy* [Techreport].

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5602560>

Euler, E. (2019). *Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg*. <https://doi.org/gg9237>

European Research Council. (2023). *ERC Work Programme 2024* (Techreport No. European Commission Decision C(2023) 3999). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2024/wp_horizon-erc-2024_en.pdf

Fischer, G. (2023a). *20 Jahre Berliner Erklärung für Open Access: Wie ist die Lage in Berlin und Brandenburg?* [Other]. Law. <https://doi.org/10.59350/6mhvf-28f30>

Fischer, G. (2023b). Das Zweitveröffentlichungsrecht und die Causa Konstanz. Retrieved from <https://irights.info/artikel/zweitveroeffentlichungsrecht-bundesverfassungsgericht-konstanz/31878>

Fischer, G., Duine, M., Neufend, M., Kindling, M., Martin, L., Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Wie es gelingt, Wissen zu demokratisieren: Rückblick auf die Diskussionsveranstaltung „Berlin goes Open Research!?!“ im Mai 2023* [Other]. Other humanities. <https://doi.org/10.59350/fv526-nvk44>

Fischer, G., Kindling, M., & Neufend, M. (2023b). *Ergebnisbericht zum Strategieworkshop „Open-Access-Publizieren durch wissenschaftliche Einrichtungen: Maßnahmen für die Open-Research-Strategie Berlin“ – Open Access Blog Berlin*. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/ch7v8-3gx85>

Fischer, G., Kindling, M., & Neufend, M. (2023a). *Ergebnisbericht zum Strategieworkshop „Open-Access-Publizieren durch wissenschaftliche Einrichtungen: Maßnahmen für die Open-Research-Strategie Berlin“ – Open Access Blog Berlin*. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/ch7v8-3gx85>

Forschungszentrum Jülich. (2024a). *OAM-Report Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der Open-Access-Transformation. Gesamt Bericht der Berliner Universitäten* [Techreport].

Forschungszentrum Jülich. (2024b). *Open Access Monitor: Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der Open-Access-Transformation. Gesamtbericht der Berliner Universitäten, Hochschulen und Charité*. [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200258>

Forschungszentrum Jülich. (2024c). *Open Access Monitor: Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der Open-Access-Transformation. Gesamtbericht der Berliner Universitäten, Hochschulen und Charité*. [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12200258>

Freie Universität Berlin. (2021a). *Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin*. <https://doi.org/10.17169/refubium-30560>

- Freie Universität Berlin. (2021b). *Open-Access-Policy der Freien Universität Berlin*. <https://doi.org/10.17169/refubium-30559>
- Freie Universität Berlin. (2023). Deutsch-libanesische Kooperation zu Open Science und Open Access. Retrieved from <https://www.fu-berlin.de/campusleben/forschen/2023/230519-Open-Access-Beirut/index.html>
- Freie Universität Berlin. (2024). *Satzung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis* [Techreport]. Berlin: Freie Universität Berlin. Retrieved from Freie Universität Berlin website: https://www.fu-berlin.de/sites/gwp/_medien/GWP_Handreichung_FU_Feb_241.pdf
- Freie Universität Berlin and Land Berlin. (2018). *Brain City Berlin. Engagiert – Exzellent – International. Vertrag für die Jahre 2018 bis 2022 gemäß § 2a Berliner Hochschulgesetz zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin und der Freien Universität Berlin, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Freien Universität Berlin*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221204042305/https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/hochschulvertrag-2018-2022-05-hfm-inkl-anlagen.pdf>
- Fritz, T., Fromm, N., Golda, S., Sabisch, A., Schlegel, B., Siebert, A., & Voigt, M. (2022). *Harmonisiertes Metadatenschema für die DSpace-Repositoryen der Berliner Universitäten: Ergebnis der Arbeitsgruppe DSpace Metadaten bestehend aus Mitgliedern der Charité - Universitätsmedizin Berlin, der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin*. <https://doi.org/10.17169/refubium-36972>
- G7 Science. (2023). *G7 Science and Technology Ministers Communiqué* [Techreport]. Retrieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/230514-abschlusserklaerung-g7-wissenschaftsminister.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- German U15. (2019). *German U15 zu DEAL*. Retrieved from https://www.german-u15.de/Service-Navigation/presse/ressourcen-2014-2019/20190917_U15-DEAL-Positionspapier.pdf
- Godel, R., Herb, U., Hillenkötter, K., Holzer, A., Nordhoff, S., Schäffler, H., ... Arbeitsgruppe „Wissenschaftliches Publikationssystem“ Der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ Der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen. (2020). *Förderung wissenschaftlicher Buchpublikationen im Open Access (Open-Access-Bücher): Standards und Richtlinien für die Gestaltung infrastruktureller Rahmenbedingungen und die Vergabe von Fördermitteln durch wissenschaftliche Einrichtungen: Handreichung der AG Wissenschaftliches Publikationssystem im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen*. 13 p. <https://doi.org/10.3249/ALLIANZOA.014>
- Grossmann, A., & Brembs, B. (2021). Current market rates for scholarly publishing services. *F1000Research*, 10, 20. <https://doi.org/10.12688/f1000research.27468.2>

GWK. (2018). *Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018* [Techreport]. Retrieved from <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/NFDI.pdf>

Hamann, H. (2022). Die unklare Zukunft der Wissenschaftstransparenz: Wann äußert sich das Bundesverfassungsgericht zur Zweitverwertungspflicht? *Verfassungsblog*. <https://doi.org/10.17176/20220822-181911-0>

Hampl, M., Finke, P., & Voigt, M. (2022). *Share of open access journal articles published by Berlin authors: data from 2020 and recap for the years 2016–2020*. Retrieved from <https://doi.org/10.14279/depositonce-15780>

Haucap, J., Moshgbar, N., & Schmal, W. B. (2021). *The Impact of the German “DEAL” on Competition in the Academic Publishing Market* [Techreport]. Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE). Retrieved from Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) website: https://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Discussion_Paper/360_Haucap_Moshgbar_Schmal.pdf

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. (2020). *Open-Access-Policy der Hochschule für Technik und Wirtschaft* (Techreport No. 02/2020). Berlin: Hochschule für Technik und Wirtschaft. Retrieved from Hochschule für Technik und Wirtschaft website: https://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZR_IV_-_KONTAKT/Open_Access_Policy_Rundschreiben_02_20.pdf

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. (2023). *Forschungsstrategie der HTW Berlin* [Techreport]. Berlin: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Retrieved from Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin website: https://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZR_IV_-_KONTAKT/HTW_Berlin_Forschungsstrategie_2023_DE.pdf

Hochschule für Wirtschaft und Recht. (2023). *Richtlinie für die Veröffentlichung studentischer Abschlussarbeiten auf dem OPUS-Publikationsserver der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom 18.04.2023* [Techreport]. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Retrieved from Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin website: https://www.hwr-berlin.de/fileadmin/portal/Dokumente/HWR-Berlin/Mitteilungsbl%C3%A4tter/2023/Mitteilungsblatt_22-2023_ZHV_Richtlinie_Ver%C3%B6ffentlichung_Abschlussarbeiten.pdf

Hochschulrektorenkonferenz. (2019). *Pressemitteilung*. Retrieved from <https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/wiley-und-projekt-deal-unterzeichnen-einigung-4493/>

Hostler, T. J. (2023). The Invisible Workload of Open Research. *Journal of Trial and Error*, 4(1), 21–36. <https://doi.org/10.36850/mr5>

Hübner, A., & Riesenweber, C. (2018). *Datentabelle Inhalte der Open-Access-Policies deutscher Hochschulen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1291855>

- Hübner, A., & Wagner, C. (2022). *Liaison Librarian in Theorie und Praxis an der FU Berlin*. Retrieved from <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/17907>
- Hübner, A., & Wagner, C. (2023). Open for Library-Faculty Collaboration: A Liaison Librarian Use Case at the University Library of Freie Universität Berlin. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 47(2), 370–381. <https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0007>
- Humboldt-Universität zu Berlin. (2014). *Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin* [Techreport]. Retrieved from <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/policy/hu-forschungsdaten-policy.pdf/>
- Humboldt-Universität zu Berlin. (2021). *Open-Access-Policy der Humboldt-Universität zu Berlin* [Techreport]. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. Retrieved from Humboldt-Universität zu Berlin website: <https://www.ub.hu-berlin.de/de/forschen-publizieren/open-access/open-access-policy>
- Humboldt-Universität zu Berlin. (2023). *Konzept der Forschungsevaluation*. Vizepräsident für Forschung [Internes Papier].
- Katholische Hochschule Berlin. (2021). *Open-Access-Policy der KHSB* [Techreport]. Berlin: Katholische Hochschule Berlin. Retrieved from Katholische Hochschule Berlin website: <https://www.khsb-berlin.de/sites/default/files/openaccesspolicy.pdf>
- Khanna, S., Ball, J., Alperin, J. P., & Willinsky, J. (2023). Recalibrating the scope of scholarly publishing: A modest step in a vast decolonization process. *Quantitative Science Studies*, 1–19. https://doi.org/10.1162/qss_a_00228
- Kieselbach, S. (2020). *Projekt DEAL – Springer Nature Publish and Read Agreement*. <https://doi.org/10.17617/2.3174351>
- Kiley, R. (2023). Transformative Journals: analysis from the 2022 reports | Plan S. Retrieved from <https://www.coalition-s.org/blog/transformative-journals-analysis-from-the-2022-reports/>
- Kindling, M. (2023a). *Qualitätssicherung von Datenpublikationen bei Data Journals und Forschungsdatenrepositorien* (doctoralThesis, Humboldt-Universität zu Berlin). Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/26023>
- Kindling, M. (2023b). Wieviel offene Wissenschaft ist drin? // Update zur Wiederholungswahl in Berlin 2023. <https://doi.org/10.59350/b78sg-yc523>
- Kindling, M., Delasalle, J., Finke, P., Grimm, S., & Voigt, M. (2022). *Open-Access-Anteil bei Zeitschriftenartikeln von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Einrichtungen des Landes Berlin : Datenauswertung für das Jahr 2020 und Analyse der Entwicklung der Open-Access-Anteile 2016–2020* [Techreport]. Retrieved from <https://doi.org/10.14279/depositonce-15778>

Kindling, M., Martin, L., & Neufend, M. (2023). Die Möglichkeiten gemeinsamen Handelns – Open-Access-Tage 2022 in Bern. *ABI Technik*, 43(2), 142–147.
<https://doi.org/10.1515/abitech-2023-0023>

Kindling, M., Martin, L., & Neufend, M. (2024). oa.atlas: Konzept. *Open-Access-Büro Berlin*.
<https://doi.org/10.21428/986c5d43.54fbd167>

Kindling, M., Martin, L., Neufend, M., & Wenninger, A. (2022a). *Open Access Atlas Deutschland: Status Quo in Bund und Ländern* [Techreport]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472672>

Kindling, M., Martin, L., Neufend, M., & Wenninger, A. (2022b). *Open Access Atlas Deutschland: Status Quo in Bund und Ländern* [Techreport]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472672>

Kindling, M., Neufend, M., Stiller, J., & Trkulja, V. (2021). *Ergebnisbericht Online-Konsultation Berlin Open Research* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558710>

Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). “Die digitale Forschungswelt” als Gegenstand der Forschung. *Information - Wissenschaft & Praxis*, 64(2-3). <https://doi.org/10.1515/iwp-2013-0017>

Kip, M., Jachan, D., & Hempel, F. (2023). *Innovation group: Matters of research assessment and its implementation (MAI) - Part: Implementation (MAI-I)*. <https://doi.org/gtjdbw>

Klimpel, P. (2022). *In Bewegung. Die Rechtsfibel für Digitalisierungsprojekte in Kulturerbe-Einrichtungen*. Retrieved from <https://opus4.kobv.de/opus4-zib/frontdoor/index/index/docId/8648>

Knöchelmann, M. (2021). Systemimmanenz und Transformation: Die Bibliothek der Zukunft als lokale Verwalterin? *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 45(1), 151–162.
<https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0101>

Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland. (2022). *Dokumentation der Spezifikation des KDSF – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland Version 1.3* [Techreport]. Retrieved from https://kerndatensatz-forschung.de/version1/Spezifikation_KDSF_v1_3.pdf

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg. (2017). *Open Access als strategische Leitlinie des KOBV*. Retrieved from <https://opus4.kobv.de/opus4-zib/frontdoor/index/index/docId/6530>

Kötter, Miriam, Falkenstein-Feldhoff, Katrin, Kaden, Ben, Martin, Linda, Kindling, Maxi, & Neufend, Maike. (2022). *Wissenschaft – Politik – Akteur*innen: Die Open-Access-Transformation nachhaltig gestalten*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7256476>

Kreutzer, T., & Fischer, G. (2022). *Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz in der Praxis. Eine qualitative Studie zur Anwendung des UrhWissG in Bildung, Bibliotheken, Verlagswesen und Wissenschaft* [Techreport]. Retrieved from <https://zenodo.org/records/6500995>

- Kreutzer, T., & Fischer, G. (2023). Rechte an der wissenschaftlichen Arbeit. Retrieved from <https://irights.info/artikel/rechte-wissenschaftliche-arbeit/32052>
- Krupka, S., & Kip, M. (2022). *LOM Modelle der Einrichtungen der BUA*. Retrieved from <https://osf.io/pwc9u/>
- Krupka, S., Koenig, S., & Kip, M. (2022). *Responsible Indicators (RespInd) - Investigating the status quo of various models of performance-based allocation of funds (LoM) in research among institutions in the Berlin University Alliance (BUA)*. Retrieved from <https://osf.io/jgmqz/>
- Kunz, R. (2022). Datentracking und die herausgeforderte Wissenschaftsfreiheit im digitalen Zeitalter. *RuZ - Recht und Zugang*, 3(1), 77–91. <https://doi.org/10.5771/2699-1284-2022-1-77>
- Kupferschmidt, K. (2019). Deal reveals what scientists in Germany are paying for open access. *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.aax1064>
- Lamdan, S. (2023). *Data cartels: the companies that control and monopolize our information*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Landesarchiv Berlin. (2019a). *Gebührenverordnung des Landesarchivs Berlin (LArchGebV)*. Retrieved from <https://landesarchiv-berlin.de/wp-content/uploads/2019/11/LArchGebV-2019.pdf>
- Landesarchiv Berlin. (2019b). *Open-Access-Policy des Landesarchivs Berlin*. Retrieved from https://landesarchiv-berlin.de/wp-content/uploads/2019/02/Open_Access.pdf
- Lauer, G. (2022). Datentracking in den Wissenschaften: Wissenschaftsorganisationen und die bizarre Asymmetrie im wissenschaftlichen Publikationssystem. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5796>
- Lee, M., Grebe, S., Hendrix, I., Kant, O., Rauch, Y.-M., Lange, M., ... Schenk, U. (2023). *Jahresbericht 2022*. <https://doi.org/10.18452/27192>
- Lee, M., & Riesenweber, C. (2022). Organisationsentwicklung an der Freien Universität Berlin: Ergebnisse aus dem Change-Projekt "Wandel@FU-Bib." *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5757>
- Lehmann, J. (Ed.). (2023). *Puppe 50 : Was war? Was ist? Was wird?* (1. Aufl.). Theater der Zeit. Retrieved from <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0309-opus-589>
- Liegmann, H., & Neuroth, H. (2010). Einführung. In *nestor Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3*. Retrieved from <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2010071949>
- Lippincott, S., & Skinner, K. (2022). *FOREST Framework for Values-Driven Scholarly Communication* [Techreport]. Atlanta: Educopia Institute. Retrieved from Educopia Institute website: <https://educopia.org/wp-content/uploads/2022/05/FOREST-Framework-2.0-Spring-2022.pdf>

- Lüdtke, D., & Ambrasat, J. (2022). *Basisauswertung Berlin Science Survey* [Report]. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/26222>
- Lundberg, O., Wiberg, K., Lundén, A., & Widmark, W. (2023). *Charting Sweden's path beyond transformative agreements – analysis and proposals for strategic direction. Beyond transformative agreements working group* [Techreport]. Retrieved from <https://suhf.se/app/uploads/2023/10/Charting-Swedens-path-beyond-transformative-agreements-%E2%80%93-analysis-and-proposals-for-strategic-direction-October-2023.pdf>
- Martin, Kindling, & Rücknagel. (2023). *Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen. Bericht zur Erhebung* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7990619>
- Max-Planck-Gesellschaft. (2016). *Neue Initiative zur Stärkung von Open Access*. Retrieved from <https://www.mpg.de/10397978/neue-initiative-zur-staerkung-von-open-access>
- Mills, D. (2024). One index, two publishers and the global research economy. *Oxford Review of Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/03054985.2024.2348448>
- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg. (2022). *Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg* [Techreport]. Retrieved from https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf
- Mittermaier, B. (2021). Transformationsverträge – Stairway to Heaven oder Highway to Hell? *027.7 Zeitschrift Für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture*. <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.d80f0652>
- Mittermaier, B. (2022). *DEAL - Ein persönliches Zwischenfazit* (techreport No. FZJ-2022-02157). Zentralbibliothek. Retrieved from Zentralbibliothek website: <https://juser.fz-juelich.de/record/907684>
- Mittermaier, B. (2023). DEAL: Wo stehen wir nach 10 Jahren? (Teil 1). *B.i.t. Online*, 26(2), 123–138.
- Moore, S. A. (2023). The Politics of Rights Retention. *Publications*, 11(2), 28. <https://doi.org/10.3390/publications11020028>
- Moorstedt, M. (2023). Die illegale Bücher-Datei Book3 trainiert große KIs - jetzt geht's vor Gericht. *Süddeutsche.de*. Retrieved from <https://www.sueddeutsche.de/kultur/book3-buecher-datei-training-illegal-gericht-1.6265653>
- Mozygemba, K., & Kretzer, S. (2022). Datenvielfalt im Data-Sharing – eine kooperative Aufgabe von Forschenden und Forschungszentrum. In C. Lohmeier & T. Wiedemann (Eds.), *Datenvielfalt in kommunikationswissenschaftlichen Forschungskontexten* (pp. 157–178). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36645-2_8
- Murašov, E. (2023). Warten auf Dauerstellen für Berliner Postdocs: Ein Institut der HU löst das Problem selbst. *Der Tagesspiegel Online*. Retrieved from

<https://www.tagesspiegel.de/wissen/warten-auf-dauerstellen-fur-berliner-postdocs-ein-institut-der-hu-lost-das-problem-selbst-10393159.html>

Museum für Naturkunde Berlin,. (2022). *Open-Access-Richtlinie 2022-2024* [Techreport]. Museum für Naturkunde Berlin (MfN) - Leibniz Institute for Evolution. Retrieved from Museum für Naturkunde Berlin (MfN) - Leibniz Institute for Evolution website: <https://doi.naturkundemuseum.berlin/data/10.7479/jkt8-yk42>

Neufend, M. (2022). Der Stand von Open Access und Open Science Policies. Eine Diskussion am Beispiel Berliner Hochschulen – Open Access Blog Berlin. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/eaeg1-xb650>

Neufend, M., Eppelin, A., Nix, S., & Seeliger, F. (2022). *3 von 5: Sind Wissenschaftseinrichtungen die besseren Verlage?* [Other]. Natural sciences. <https://doi.org/10.59350/z2mg4-3vg76>

Neufend, M., Kindling, M., Schönfelder, N., Kaden, B., & Stadler, H. (2024). *Open Access Monitoring auf Landesebene – Open Access Blog Berlin*. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/wxgfg-6tq64>

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2024). Niedersachsen fördert Open-Access-Publikationen mit neuem Fonds | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240321111147/https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-fordert-open-access-publikationen-mit-neuem-fonds-230331.html>

OECD. (2024). *Declaration on Transformative Science, Technology and Innovation Policies for a Sustainable and Inclusive Future* (Techreport No. OECD/LEGAL/0501). Organisation for Economic Co-Operation. Retrieved from Organisation for Economic Co-Operation website: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0501>

Open-Access-Büro Berlin. (2020). *Empfehlung: Förderbedingungen für die Publikationsfonds für Monografien und Sammelbände an den Berliner Universitäten*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110229>

Open-Access-Büro Berlin. (2021). *Empfehlung: Förderbedingungen für die Publikationsfonds für Monografien und Sammelbände an den Berliner Universitäten* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4966444>

Open-Access-Büro Berlin. (2022a). Berlin Open GLAM – Quo Vadis Landesinitiative? *Open Access Blog Berlin*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59350/b84dt-6vz19>

Open-Access-Büro Berlin. (2022b). Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/gbv5b-p6y47>

Open-Access-Büro Berlin. (2022c). *Herausforderungen der Open-Access-Transformation für die Berliner Staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen)*,

Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415219>

Open-Access-Büro Berlin, Kindling, M., Neufend, M., & Fischer, G. (2024). [Techreport]. Retrieved from <http://www.doi.org/10.5281/zenodo.13142722>

Pachali, D. (2018). Neues Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft ab März 2018. Retrieved from <https://irights.info/artikel/neues-urheberrecht-fuer-bildung-und-wissenschaft-das-gilt-ab-dem-1-maerz/28994>

Pampel, H. (2012). Verabschiedung einer Open-Access-Leitlinie. In *Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen Bausteine und Beispiele* (pp. 9–10). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2312/allianzoa.005>

Pampel, H. (2013). Zweitveröffentlichungsrecht: Die Richtung stimmt, die Details enttäuschen. Retrieved from <https://irights.info/artikel/zweitveroeffentlichungsrecht-die-richtung-stimmt-die-details-enttauschen/15422>

Pampel, H. (2019). *Auf dem Weg zum Informationsbudget : zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten ; Arbeitspapier.* <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>

Pampel, H., Bargheer, M., Bertelmann, R., Kaden, B., Kindling, M., Schobert, D., & Wrzesinski, M. (2024). Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens – Entwicklung und Diskussion in einem partizipativen Prozess. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 0(0). <https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0027>

Pampel, H., Bertelmann, R., Hillenkötter, K., Mittermaier, B., Pieper, D., Schäffler, H., ... Tullney, M. (2022). *Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern: Handreichung der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vor dem Hintergrund der Umsetzung der Open-Access-Strategie 2021–2025 der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen.* 9 pages, 247 KB. <https://doi.org/10.48440/ALLIANZOA.045>

Pieper, D., & Broschinski, C. (2018). *OpenAPC: a contribution to a transparent and reproducible monitoring of fee-based open access publishing across institutions and nations.* 31(0), 39. <https://doi.org/10.1629/uksg.439>

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., ... Haustein, S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/ckh5>

Pooley, J. (2023). The Scholarly Fingerprinting Industry. *Digitization, Digital Humanities, and American Studies*, 68, 5–26. Retrieved from <https://doi.org/10.33675/AMST/2023/1/4>

Rajski, B., & Becker, P. (2019). DSpace-Konsortium Deutschland – konsortial die Nachhaltigkeit sichern. *LIBREAS. Library Ideas*, (36). Retrieved from <https://libreas.eu/ausgabe36/rajski/>

Rat der Europäischen Union. (2023a). *Wege des hochwertigen, transparenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens* [Techreport]. Retrieved from <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/de/pdf>

Rat der Europäischen Union. (2023b). *Wege des hochwertigen, transparenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens - Schlussfolgerungen des Rates (gebilligt am 23. Mai 2023)*. Retrieved from <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/de/pdf>

Reda, F. (2022). *Tracking in der Wissenschaft: So können Bibliotheken Daten und Wissenschaftsfreiheit schützen. Ein Interview mit Felix Reda* [Techreport]. ZBW. Retrieved from ZBW website: <https://www.zbw-mediatalk.eu/de/2022/01/tracking-in-der-wissenschaft-so-koennen-bibliotheken-daten-und-wissenschaftsfreiheit-schuetzen/>

Rodrigues, E., Bollini, A., Cabezas, A., Castelli, D., Carr, L., Chan, L., ... Yamaji, K. (2017). *Next Generation Repositories: Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working Group*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1215014>

Rooryck, J. (2023). Principles of Diamond Open Access Publishing: a draft proposal [Billet]. Retrieved from <https://thd.hypotheses.org/35>

Rooryck, J., & Mounier, P. (2023). *D.1.3 Towards an enhanced and aligned institutional publishing landscape in the ERA*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8202169>

Rösch, H. (2023). *Publikationsmanager:innen statt Katalogisierer:innen? Anforderungen an die Organisations- und Professionsentwicklung in Bibliotheken im Zuge der Open Access-Transformation*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10014162>

Rösch, H., Geschuhn, K., Barbers, I., Bove, K., Pohlmann, T., & Satzinger, L. (2022). *Open Access ermöglichen: Open Access-Transformation und Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken – ein praktischer Leitfaden*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208>

Salamoura, A., & Tsakonas, G. (2024). On the challenges of open access monitoring. *Insights*, 37(1). <https://doi.org/10.1629/uksg.641>

Schimmer, R., Dér, Á., & Campbell, C. (2021). *The DEAL Cost Modeling Tool*. <https://doi.org/10.17617/2.3331716>

Schobert, D. (2023). *Requiem für den Universitätsverlag der TU Berlin | Publizieren an der TU Berlin*. Retrieved from <https://blogs.ub.tu-berlin.de/publizieren/2023/02/requiem-fuer-den-universitaetsverlag-der-tu-berlin/>

Schön, M., Barbers, I., & Mittermaier, B. (2024). *Publikationskostenmonitoring: Aktueller Stand und Herausforderungen des Monitorings von Publikationskosten an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810729>

Seemann, M. (2023). *Künstliche Intelligenz, Large Language Models, ChatGPT und die Arbeitswelt der Zukunft* [Techreport]. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung. Retrieved from

Hans Böckler Stiftung website: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm%253Fsync_id=HBS-008697

Seltmann, M., Siems, R., Steyer, T., & Wuttke, U. (2023). „Alles DSGVO-konform! – Wirklich?“. Bericht vom Hands-On Lab „Datentracking im wissenschaftlichen Workflow“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 10(4), 1–10. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5958>

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. (2017). *Hamburg Open Science (HOS). Haushaltsplan 2017/2018 Einzelplan 3.2 der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Programm Hamburg Open Science (HOS)* [Techreport]. Retrieved from <https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/59359/haushaltsplan-2017-2018-einzelplan-3-2-der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-wissenschaft-forschung-und-gleichstellung-programm-hamburg-open-science-hos-.pdf>

Senat von Berlin. (2015). *Open-Access-Strategie für Berlin* [Techreport]. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-26319>

Senatskanzlei. (2023). *Berlin auf dem Weg zur datenbasierten Verwaltung: Senat beschließt neue Open Data-Strategie*. Retrieved from <https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2023/pressemitteilung.1383075.php#:~:text=Die%20Open%20Data%2DStrategie%20widmet,%C3%84mtern%20und%20Beh%C3%B6rden%20der%20Stadt>

Siems, R. (2023). „Überwachen und Strafen“ – Tracking und Kontrolle des Forschungszyklus. *ABI Technik*, 43(2), 86–95. <https://doi.org/10.1515/abitech-2023-0016>

Siems, R. (2024). Subprime Impact Crisis. Bibliotheken, Politik und digitale Souveränität. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 0(0). <https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0008>

SPD Berlin and CDU Berlin. (2023). *Koalitionsvertrag 2023-2026: Das Beste für Berlin*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240301041813/https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/koalitionsvertrag/>

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. (2021). *Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP* [Techreport]. Retrieved from https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

Spies, P. (2016). *Zukunftsstrategie für das Stadtmuseum Berlin* [Techreport]. Berlin: Stiftung Stadtmuseum Berlin. Retrieved from Stiftung Stadtmuseum Berlin website: https://digital.zlb.de/viewer/api/v1/records/16315457/files/images/zukunft_stadtmuseum_berlin_0.pdf/full.pdf

Stadtmuseum Berlin. (2021). *Masterplan 2025. Die programmatische Vision für das Stadtmuseum Berlin* [Techreport]. Berlin. Retrieved from

https://www.stadtmuseum.de/wp-content/uploads/2022/11/210830-stadtmuseum-broschuere-digital_web.pdf

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin. (2019). *Leitgedanken für die digitale Weiterentwicklung der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (SDTB)* [Techreport]. Berlin.

Stiftung Preußischer Kulturbesitz. (2021). *Open-Science-Erklärung der SPK* [Techreport]. Berlin: Open-Science-Repositorium der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Retrieved from Open-Science-Repositorium der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) website: https://spktrum.spk-berlin.de/receive/spktrum_mods_00000089

Stiller, J., Trkulja, V., Neufend, M., & Kindling, M. (2022). *Open Research and Culture: Interviews mit Berliner Kulturerbeinstitutionen* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6499177>

Suber, P., Brown, P., Cabell, D., Chakravarti, A., Cohen, B., Delamothe, T., ... Watson, L. (2003). *The Bethesda Statement on Open-Access Publishing*. Retrieved from https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/Suber_bethesda.htm?sequence=3&isAllowed=y

Taubitz, J., Bobrov, E., & De Schellenberger, A. A. (2022). *Auswertung der Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an der Charité 2021/22 (Analysis of the survey on research data management at Charité 2021/22)* [Techreport]. [object Object]. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7385548>

Technische Universität Berlin. (2019a). *Forschungsdaten-Policy der Technischen Universität Berlin* [Techreport]. Retrieved from https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_DE.pdf

Technische Universität Berlin. (2019b). *Richtlinie für die standardisierte Angabe der Affiliation bei deutsch- und englisch-sprachigen Publikationen (Affiliationsrichtlinie)*. Technische Universität Berlin. Retrieved from https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002444/Dokumente/Forschen_Publizieren/Bibliometrie/20191216_Affiliationsrichtlinie_TUBerlin_DE_EN.pdf

TU9. (2024). *Pressemitteilung TU9-Universitäten stärken Open-Access-Publizieren DEAL-Verträge mit Elsevier, Springer Nature und Wiley fördern Open-Access-Publizieren sowie kostenfreien Zugang und Nachnutzbarkeit von TU9-Publikationen*. Retrieved from - https://www.tu9.de/media/download/tu9-pm_deal_2024-01-18.pdf

UNESCO. (2021b). *UNESCO Recommendation on Open Science* [Techreport]. Retrieved from <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

UNESCO. (2021a). *UNESCO Recommendation on Open Science* (Techreport No. SC-PCB-SPP/2021/OS/UROJ). Retrieved from <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

UNESCO. (2024). *Call for inputs: Global Consultation on the Draft Principles of Open Science Monitoring* [Techreport]. UNESCO. Retrieved from UNESCO website: <https://www.unesco.org/en/articles/call-inputs-global-consultation-draft-principles-open-science-monitoring>

Universität der Künste. (2021). *Ausschreibung Bibliotheksbeschäftigte*r* [Internes Papier].

Universität der Künste Berlin. (2019). *Open-Access-Policy für die Universität der Künste* [Techreport]. Universität der Künste Berlin. Retrieved from Universität der Künste Berlin website: https://www.udk-berlin.de/fileadmin/2_dezentral/Referat_Studienangelegenheiten/UdK_Anzeiger/2019/12-2019_Anzeiger_der_UdK_Berlin.pdf

Universität Konstanz. (2021). *Open Science Policy* [Techreport]. Retrieved from <https://www.kim.uni-konstanz.de/openscience/open-science-policy/>

Universität Potsdam. (2023). *Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam*. 260 KB, 9 pages. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-59489>

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg. (2024). *Publikationsfonds für Open-Access-Monographien*. Retrieved from <https://open-access-brandenburg.de/fonds/>

Vogel, G. (2023). German science organizations strike open-access deal with Elsevier. *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.adk7188>

Voigt, M., & Schobert, D. (2023). *Einrichtung eines Publikationsfonds für die Technische Universität Berlin und Aufbau dauerhafter und verlässlicher Strukturen zur Finanzierung von Open-Access-Publikationen Abschlussbericht zum DFG-Projekt Open Access Publizieren über die Förderjahre 2017–2022* [Techreport]. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-17852>

Weisweiler, N. L. (2021). Im Spannungsfeld zwischen Zweckrationalität und Idealismus – Eine Analyse des Fachdiskurses zu Projekt DEAL mit Fokus auf den Begriff „Open Access“. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, 45(1), 163–183. <https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0116>

Weizenbaum Institute. (2021). *Leitbild für Doktorand:innen am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft*. <https://doi.org/10.34669/WI.WIS/3.1>

Weizenbaum Institute for the Networked Society. (2024). *Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten am Weizenbaum-Institut*. Retrieved from <https://zenodo.org/records/10778083>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Wissenschaftsrat. (2016). *Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatz Forschung* [Techreport]. Retrieved from https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5066-16.pdf?_blob=publicationFile&v=1

Wissenschaftsrat. (2020). *Stellungnahme zur Einführung des Kerndatensatz Forschung* [Techreport]. Retrieved from https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8652-20.pdf?_blob=publicationFile&v=6

Wissenschaftsrat. (2022b). *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access* (pp. 132 pages) [Techreport]. Retrieved from <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

Wissenschaftsrat. (2022a). *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access* (techreport No. Drs. 9477-22). Köln: Wissenschaftsrat. Retrieved from Wissenschaftsrat website: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

Wissenschaftsrat. (2023). *Strukturen der Forschungsfinanzierung an deutschen Hochschulen / Positionspapier*. 57 pages. <https://doi.org/10.57674/PMS3-PR05>